

Masterarbeit

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Department 1 / Schulische Heilpädagogik

Eingereicht von: Alexandra Wittwer und Fabia Joller
Begleitung: lic. phil. Margaretha Florin
Abgabe: 6. Januar 2012

Abstract

Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des berufsbegleitenden Master-Studiengangs in Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik (SHP) an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Mittels empirischer Sozialforschung wurde die Frage untersucht, welche Faktoren aus der Sicht von Mädchen mit Magersucht von der Herkunftsschule beachtet werden müssen, damit der Wiedereinstieg nach einem Klinikaufenthalt positiv erlebt werden kann. Die Daten der Leitfadeninterviews bildeten die Grundlage für die Entwicklung des Fragebogens der quantitativen Hauptstudie. Zudem konnte eine Hypothese abgeleitet werden, die die Schnittstellenthematik der Klinik und der Herkunftsschule aufgreift. Die Ergebnisse der Fragebogenerhebung zeigen, dass die Herkunftsschule mit verschiedenen Massnahmen dazu beitragen kann, dass die Mädchen den Wiedereinstieg positiv erleben. Die gewonnenen Erkenntnisse wurden in einer Broschüre zusammengefasst. Diese soll den Schulen, welche eine wiedereinsteigende Schülerin mit Magersucht nach einem Klinikaufenthalt begleiten, als Hilfestellung dienlich sein.

„Die Schule hat mir geholfen, nicht rückfällig zu werden, weil sie mir gezeigt hat, für was ich gegen die Krankheit kämpfe. Für eine Zukunft, für Freiheit, um wieder mit meinen Freunden sein zu können usw.“

(Zitat aus einem Fragebogen)

Inhaltsverzeichnis

Dank	1
1 Hinführung zum Thema	2
1.1 Einleitung	2
1.2 Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht.....	3
1.3 Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht	3
1.4 Eingrenzung des Themas.....	4
2 Herleitung der Fragestellung	6
2.1 Problemstellungen	6
2.2 Forschungsabsicht.....	7
2.3 Herleitung der Fragestellung	7
2.4 Aufbau der Arbeit	8
2.5 Ziel der Arbeit.....	8
3 Theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema	9
3.1 Essstörungen	9
3.2 Magersucht	11
3.2.1 Das Krankheitsbild der Magersucht	11
3.2.1.1 Anorexia nervosa und Diagnosekriterien	11
3.2.1.2 Folgeerscheinungen (Körperliche Symptome).....	13
3.2.1.3 Begleiterscheinungen (Psychiatrische Symptome).....	14
3.2.2 Wie kommt es zur Magersucht?.....	15
3.2.2.1 Persönliche Ursachen	16
3.2.2.2 Familiäre Faktoren	16
3.2.2.3 Biologische und gesellschaftliche Ursachen	17
3.2.3 Behandlungsmodelle – Welche Behandlung ist wann angezeigt?.....	18
3.2.4 Krankheitsverlauf	20
3.2.5 Warum fühlen sich Menschen mit Magersucht oft nicht verstanden?.....	21
3.3 Magersucht und Schule	22
3.3.1 Problemfelder von magersüchtigen Jugendlichen in der Schule.....	23
3.3.2 Prävention und Intervention in der Schule	24
3.3.3 Klinikschulen	26
3.3.4 Der Wiedereinstieg in die Herkunftsschule nach einem stationären Klinikaufenthalt ...	28
4 Forschungsmethodisches Vorgehen	30
4.1 Forschungsdesign.....	30
4.2 Vorstudie	32
4.2.1 Die explorative Untersuchung in der qualitativen Forschung.....	32
4.2.2 Forschungsmethoden	33
4.2.2.1 Datenerhebung	33
4.2.2.2 Datenaufbereitung.....	37
4.2.2.3 Datenauswertung	38
4.2.3 Methodenkritik	39

4.2.4	Gütekriterien	40
4.3	Hauptstudie	41
4.3.1	Die hypothesenprüfende Untersuchung in der quantitativen Forschung	41
4.3.2	Operationalisierung	42
4.3.3	Forschungsmethoden	45
4.3.3.1	Datenerhebung	45
4.3.3.2	Datenaufbereitung	53
4.3.3.3	Datenauswertung	54
4.3.4	Methodenkritik	57
4.4	Gütekriterien	58
4.4.1	Gütekriterien des Testinstruments	59
5	Darstellung und Interpretation der Vorstudie	62
5.1	Interpretation der Ergebnisse	62
5.2	Zusammenfassung der Erkenntnisse aus der Vorstudie	65
5.3	Hypothese	65
5.4	Prozess- und Unterfragen	65
6	Datenauswertung und Interpretation der Hauptstudie	67
6.1	Beschreibung der Stichprobe	67
6.2	Beantwortung der Prozessfragen	70
6.2.1	Prozessfrage 1	70
6.2.2	Prozessfrage 2	72
6.2.3	Prozessfrage 3	73
6.2.4	Prozessfrage 4	74
6.3	Beantwortung der Unterfragen	75
6.3.1	Unterfrage 1	75
6.3.2	Unterfrage 2	77
6.3.2.1	Unterfrage 2a	78
6.3.2.2	Unterfrage 2b	82
6.3.3	Unterfrage 3	83
7	Beantwortung der Hauptfrage und Diskussion	87
7.1	Beantwortung der Hauptfrage	87
7.2	Diskussion der Hypothese	88
7.3	Diskussion der Ergebnisse	90
8	Praxisorientierte Handlungsansätze	97
8.1	Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse	97
8.2	Absichtserklärung für die Broschüre	98
8.3	Handlungsansätze für die Schule	99
8.4	Informationsbroschüre für Schulen	100
9	Evaluation der Forschung	106
9.1	Fragestellung	106
9.2	Forschungsdesign	106

9.3	Forschungsmethoden.....	107
9.3.1	Vorstudie	107
9.3.2	Hauptstudie.....	107
9.4	Ergebnisse	108
10	Schluss.....	110
10.1	Reflexion der Zusammenarbeit.....	110
10.2	Weiterführende Fragen	110
10.3	Resümee.....	112
11	Verzeichnisse	113
11.1	Literaturverzeichnis	113
11.2	Abbildungsverzeichnis.....	117
11.3	Tabellenverzeichnis	118
11.4	Verzeichnis der Kästen.....	118
Anhang	119

Dank

Im Entstehungs- und Umsetzungsprozess der vorliegenden Masterarbeit wurden wir von verschiedenen Personen in ganz unterschiedlicher Weise unterstützt und begleitet. An dieser Stelle möchten wir all diesen Personen für ihre Unterstützung herzlichst danken!

Unser Dank gilt den sechs Interviewpartnern, die uns mit ihrer grossen Offenheit und ihren ehrlichen Aussagen wertvolle Grundlagen für die weiterführende Forschung boten. Wir danken den Kliniken. Ohne ihre Mitarbeit hätten wir die Fragebogenerhebung nicht durchführen können.

Bedanken möchten wir uns auch bei den zahlreichen Probandinnen, die sich die Zeit genommen haben, den Fragebogen auszufüllen und uns somit halfen, wichtige Erkenntnisse zusammenzutragen.

Bei Ruth Wassmer bedanken wir uns für ihre Unterstützung in der Erfassung der Fragebogen.

Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Mentorin Margaretha Florin, die uns kompetent beraten hat.

Auch möchten wir Martin Venetz für seine unendliche Geduld und Zeit bei Fragen zur statistischen Auswertung danken.

Ein besonderer Dank geht an Dino Cramer, der uns mit seinen kritischen Fragen und seinem Wissen in der Arbeit voranbrachte.

Ebenfalls bedanken wollen wir uns bei Iris Nägeli, die das Titelblatt gestaltet und das Layout der Broschüre entworfen hat.

Für die aufwändige Korrekturarbeit danken wir Barbara Gilg und Fabienne Brigger ganz herzlich.

Dr. med. Kurt Albermann danken wir für die fachliche Unterstützung, für die Validierung der Forschungsergebnisse und die wertvollen Hinweise zur Informationsbroschüre.

Und nicht zuletzt geht ein ganz herzlicher Dank an unsere Familien und Freunde für das grosse Verständnis und ihre Unterstützung in der Umsetzung dieser Arbeit!

1 Hinführung zum Thema

1.1 Einleitung

„Es liegt nicht an den Kindern, den Normen der Schule zu entsprechen, es ist Aufgabe der Schule, der Verschiedenheit der Kinder Rechnung zu tragen“

Célestin Freinet¹

Dieses Zitat von Célestin Freinet bildet den Ausgangspunkt dieser Masterarbeit. Prägnant beschreibt Freinet, dass es in der Verantwortung der Schule liegt, auf die verschiedenen Voraussetzungen der Kinder und Jugendlichen einzugehen. Das Kind oder der Jugendliche steht mit seinen Fähigkeiten, seinen Stärken und auch Schwächen, seiner Befindlichkeit und seiner Geschichte im Zentrum.

Ausschlaggebend für die vorliegende Arbeit sind die persönlichen Erfahrungen als Kliniklehrpersonen. Im praktischen Alltag mit Jugendlichen, die aufgrund einer Magersucht hospitalisiert waren und die Klinikschule besuchten, wurde festgestellt, dass es für die Lehrpersonen der Volksschulen, der Gymnasien und der Berufsschulen² häufig eine Herausforderung darstellt, ein Mädchen mit Magersucht nach dem Klinikaufenthalt beim Wiedereinstieg adäquat zu begleiten und zu unterstützen. Die Gründe mögen darin liegen, dass die Schulen zum einen zu wenig für die Krankheit Magersucht sensibilisiert sind und zum anderen zu wenige Ressourcen für die individuelle Betreuung zur Verfügung haben. Zudem fallen die wiedereinsteigenden Mädchen im Unterricht kaum auf, wodurch die Lehrpersonen annehmen, dass keine Unterstützung nötig sei. Reb und Rohde (2011) bemerken dazu treffend: „Lernauffälligkeiten dieser Schüler sind unter Lehrern weitgehend unbekannt, da sie in der Schule eher gute Leistungen und angepasstes Verhalten zeigen“ (S. 234). Das Wissen und die Sensibilisierung für die Krankheit können bei den Lehrpersonen, die mit einer solchen Situation konfrontiert werden, nicht vorausgesetzt werden. Daher gründet der Entscheid, die Schnittstellenthematik der Klinik und der Schule aufzugreifen und genauer zu untersuchen, darin, dass neben der Herkunftsschule auch die Klinik beim Wiedereinstieg einen Beitrag leisten und Unterstützung bieten kann.

Die Literaturrecherche (vgl. Anhang 1.1 Literaturrecherche) zur Thematik des Wiedereinstiegs in die Schule nach einem Klinikaufenthalt hat sich als schwierig erwiesen. Auch die ausgeweitete Literatursuche mittels Online-Suchmaschinen im englischen Sprachraum hat keine befriedigenden Ergebnisse geliefert. Zwar sind das Thema Magersucht sowie Präventionsprogramme in der Fachliteratur weit verbreitet, doch wird die Thematik nicht im Zusammenhang mit dem Wiedereinstieg in die Schule behandelt. Die einzige Fachliteratur, die spezifisch zur Thematik *Essstörungen und Wiedereinstieg in die Schule* zur Verfügung stand, stammt aus Deutschland. In diesem Artikel von Reb und Rohde (2011) wird ausserdem vermerkt, dass es zu dieser speziellen Thematik keine weiteren Veröffentlichungen gibt (vgl. S. 234). Die ausführliche Literaturrecherche und die Aussage von Reb und Rohde haben daher ergeben, dass das Thema *Wiedereinstieg von Mädchen mit Magersucht in die Schule nach einem Klinikaufenthalt* nicht erforscht ist.

¹ Célestin Freinet (1896 – 1966): Französischer Volksschullehrer, Reformpädagoge und Begründer der Freinet-Pädagogik. (Freinet, 1986)

² Im Folgenden werde die verschiedenen Schularten unter dem Begriff *Herkunftsschule* zusammengefasst.

Diese Hintergründe und der Austausch über die Erfahrungen im Klinikschulalltag führten zum Entschluss, dass sich diese Forschungsarbeit auf Mädchen mit *Anorexia nervosa* beziehen wird, die während unbestimmter Zeit in einer Klinik stationär therapiert wurden. Im Vordergrund steht dabei die Frage, wie der Wiedereinstieg nach dem Klinikaufenthalt in die Schule bestmöglich vorbereitet und begleitet werden kann.

In der vorliegenden Arbeit wird sowohl der Begriff *Magersucht*, *Anorexia nervosa* als auch *Anorexie* verwendet. Zudem wird in den Ausführungen, in denen die betroffenen Mädchen gemeint sind, immer die weibliche Form verwendet. Ansonsten werden zur besseren Lesbarkeit nur die männlichen Begriffe benützt. Selbstverständlich sind damit immer beide Geschlechter mit eingeschlossen. Um eine Identifizierung der Personen oder Institutionen zu verhindern, werden keine Namen genannt.

Diese Arbeit entstand im Rahmen des berufsbegleitenden Master-Studiengangs in Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik (SHP) an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und wurde in Teamarbeit realisiert.

Die Editierung der Arbeit und die Validierung der Ergebnisse erfolgte durch Herrn Dr. med. Kurt Albermann. Er ist Chefarzt des Sozialpädiatrischen Zentrums, das dem Departement Kinder- und Jugendmedizin (DKJ) des Kantonsspitals Winterthur angehört.

1.2 Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht

Während bei der Wiedereingliederung von krebserkrankten Kindern und Jugendlichen alle Beteiligten sehen, dass es bestimmte Massnahmen braucht, damit der Wiedereinstieg in den schulischen Alltag gelingen kann (vgl. Ertle, 2002), ist diese Notwendigkeit bei Jugendlichen mit Magersucht weniger ersichtlich. Sie sind schulisch meist sehr angepasst, interessiert und strebsam und fallen daher kaum auf. Die persönlichen Erfahrungen als Kliniklehrpersonen zeigen aber, dass der Wiedereinstieg in die Schule für Mädchen mit Magersucht, die in einer Klinik hospitalisiert und therapiert wurden, nicht immer positiv verläuft. Die Rückfallquote ist hoch, was oft eine zweite oder gar dritte Hospitalisation zur Folge hat. Einerseits kann der Grund dafür darin gesehen werden, dass die Mädchen beim Klinikaustritt ihre Krankheit noch nicht überwunden haben. Andererseits wird vermutet, dass auch die Herkunftsschule auf das Gelingen des Wiedereinstiegs einen bedeutenden Einfluss hat. Im Alltag kann beobachtet werden, dass die Lehrpersonen unterschiedlich auf die wiedereinsteigenden Jugendlichen reagieren. Ausserdem gibt es manche Lehrer, die wenig über den Umgang mit ihnen und über ihre Krankheit wissen. Diese Tatsachen verstärken den Wunsch, dass die Lehrpersonen der Herkunftsschule auf die Krankheit Magersucht sensibilisiert werden und erkennen, welche Unterstützung sie den Jugendlichen bieten können, damit der Wiedereinstieg möglichst positiv verläuft. Somit stellt sich unweigerlich die Frage nach geeigneten Reaktionsmöglichkeiten und Handlungsansätzen im Umgang mit den Betroffenen. An dieser Stelle soll vermerkt werden, dass neben der Schule weitere Faktoren (z. B. Familie, Peers, Therapie) für das Gelingen des Wiedereinstiegs verantwortlich sind.

1.3 Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht

Reb und Rohde (2011) betonen in ihrem Artikel zur Klinikschule, dass bei Patientinnen mit Essstörungen „dem Schulunterricht im Hinblick auf den Therapieerfolg eine besondere Bedeutung zukommt“ (S. 234). Einerseits bedeutet die Klinikschule Ablenkung im

Krankheitsalltag und Aufarbeiten des verpassten Schulstoffes, andererseits aber auch Vorbereitung auf den bevorstehenden Wiedereinstieg in die Schule. Die Kliniklehrpersonen sind gefordert, diese Ansprüche möglichst unter einen Hut zu bringen und gleichzeitig die Schülerinnen in ihrem Therapieerfolg zu unterstützen.

Je nach Dauer des Klinikaufenthaltes stellt der Wiedereinstieg in die Herkunftsschule für die betroffenen Schülerinnen eine grosse Herausforderung dar. Obwohl die Patientinnen in der Klinik oftmals eine sehr schwierige Zeit durchmachen, ist dies ein Ort, an dem die Personen um sie herum mit der Krankheit vertraut sind. Der Wiedereinstieg in die Herkunftsschule bedeutet daher, diesen geschützten Rahmen zu verlassen und sich in ein unsicheres und ihnen etwas fremd gewordenes Umfeld zu begeben. Die Jugendlichen mit Magersucht müssen sich nach der Abwesenheit neu zurechtfinden und wieder eingliedern. Demzufolge ist umso mehr darauf zu achten, dass Übergänge für die Jugendlichen bestmöglich gestaltet werden. Eine solche Herausforderung und die damit verbundene Bewältigung sind für die Gesundheit sowie für die Lernbiografie und schulische Laufbahn von grosser Bedeutung. Dabei ist es eine zentrale Aufgabe der Herkunftsschule, Jugendliche bei diesem Prozess der Wiedereingliederung zu unterstützen.

Welche Voraussetzungen müssen also von den beteiligten Personen gewährleistet werden, damit der Wiedereinstieg gelingt und es für alle Beteiligten eine befriedigende, nachhaltige Lösung gibt? Es interessiert, was die Lehrpersonen in der Herkunftsschule und die Personen in der Klinik tun können, damit der Wiedereinstieg für Mädchen mit Magersucht bestmöglich vorbereitet und begleitet werden kann.

1.4 Eingrenzung des Themas

Wie oben beschrieben wurde, ist die Thematik des Wiedereinstiegs von Mädchen mit Magersucht in die Schule nach einem Klinikaufenthalt noch nicht erforscht. Vom therapeutischen Standpunkt her ist es ein relevantes Thema, da der Schule im Hinblick auf den Therapieerfolg eine grosse Bedeutung zukommt (vgl. 1.3 Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht).

In der vorliegenden Arbeit geht es um die Schnittstellenthematik der Klinik und der Herkunftsschule. Der Fokus liegt dabei auf den beiden Schulen (Klinik- und Herkunftsschule), wobei untersucht wird, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen und welche Handlungsansätze ihnen zur Verfügung stehen. Es wird zudem erforscht, wie die Zusammenarbeit der Klinik mit der Herkunftsschule aussehen muss, damit die Umsetzung der Voraussetzungen und Handlungsansätze optimal ablaufen kann. Wichtig zu vermerken ist, dass es nicht um präventive Massnahmen der Krankheit Magersucht geht, sondern um Unterstützungsmassnahmen beim Wiedereinstieg für Mädchen mit Magersucht nach einem Klinikaufenthalt. Der Sensibilisierung der Lehrperson für das Thema Magersucht kommt ebenfalls eine tragende Rolle zu – gerade auch, damit diese erkennen, dass Unterstützung der wiedereinsteigenden Mädchen mit Magersucht wichtig ist.

Vor diesem Hintergrund interessiert für die vorliegende Arbeit ...

- ... in welcher Form die Klinik (insbesondere die Klinikschule) zum Wiedereinstieg beitragen kann.
- ... in welcher Form die Herkunftsschule zum Wiedereinstieg beitragen kann.
- ... wie die Lehrpersonen auf die Thematik sensibilisiert werden können.
- ... welche Faktoren für den Wiedereinstieg beachtet werden müssen.

2 Herleitung der Fragestellung

2.1 Problemstellungen

Mädchen mit Magersucht haben nach einem stationären Klinikaufenthalt oftmals Schwierigkeiten, in den Alltag zurückzufinden. Viele werden rückfällig und durchlaufen weitere Hospitalisationen.

Die persönlichen Erfahrungen als Kliniklehrpersonen haben gezeigt, dass diese Schwierigkeiten häufig mit der Schule in Zusammenhang stehen. Es kann vermutet werden, dass die Schule zu wenig auf die Thematik Magersucht sensibilisiert ist. Da die Teilnahme am Unterricht ein Teil des Gesundheitsprozesses ist (vgl. 1.3 Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht), ist es wichtig, den Übergang von der Klinik zurück in die Herkunftsschule gut vorzubereiten und durchdacht zu gestalten. Übergänge bringen bezeichnende Veränderungen mit sich und bedeuten eine Verdichtung von Belastungsfaktoren (vgl. Cowan, zitiert nach Griebel & Niesel, 2004, S. 28). Daraus ist abzuleiten, dass der Phase des Wiedereinstiegs besondere Beachtung geschenkt werden muss, damit die Belastungsfaktoren minimiert werden können. Dadurch kann ein Beitrag geleistet werden, das Risiko, dass die Mädchen mit Magersucht rückfällig werden, zu senken.

Durch die gemachten Erfahrungen und die oben beschriebene Problematik entstehen für die vorliegende Arbeit folgende zentrale Problemstellungen:

Der Wiedereinstieg von Mädchen mit Magersucht in die Schule nach einem Klinikaufenthalt erweist sich als schwierig.
Zahlreiche Mädchen mit Magersucht werden rückfällig und durchlaufen weiteren Hospitalisationen.
Faktoren, die zu einer Verbesserung des Wiedereinstiegs führen, sind nicht bekannt.

Diesen zentralen Problemstellungen folgend liegt der Hauptfokus der Arbeit auf der Phase des Wiedereinstiegs, die schon in der Klinik vor dem Austritt beginnt. Es interessiert besonders, welche fördernden Faktoren durch die Beteiligten (Klinik, Herkunftsschule, Eltern) erfüllt sein müssen, damit der Wiedereinstieg bestmöglich verlaufen kann. Mit fördernden Faktoren sind Handlungsansätze gemeint, die umgesetzt werden können, um den Wiedereinstieg zu begünstigen.

Der Herkunftsschule kommt im Rahmen des Wiedereinstiegs nach einem Klinikaufenthalt eine Schlüsselrolle zu. Die Klassenlehrpersonen, Lehrpersonen, Schulleiter und Schulschischen Heilpädagogen stehen mit dem wiedereinsteigenden Mädchen in Kontakt und begleiten es im Schulalltag. Um die fördernden Faktoren des Wiedereinstiegs zu erfassen, müssen verschiedene Aspekte der Krankheit Magersucht berücksichtigt und erfragt werden. Diese Aussagen geben Aufschluss darüber, welche Faktoren im Zusammenhang mit dem Wiedereinstieg als hilfreich angesehen werden und somit Schlussfolgerungen zur Optimierung des Wiedereinstiegs ermöglichen.

Anmerkung

Für einige Wiedereinsteigerinnen ist eine Rückkehr in die Herkunftsschule nicht sinnvoll oder nicht möglich und es muss nach einer Anschlusslösung für die Zeit nach dem Klinikaufenthalt gesucht werden. In der vorliegenden Arbeit wird jedoch zur besseren Lesbarkeit nur der Begriff *Herkunftsschule* verwendet.

2.2 Forschungsabsicht

In der Literatur gibt es viele Hinweise darüber, was die Schule präventiv gegen die Krankheit Magersucht machen kann, jedoch wird das Thema des Wiedereinstiegs nach einem Klinikaufenthalt nicht behandelt (vgl. 1.1 Einleitung). Daraus ergibt sich die Absicht, in dieser Arbeit die Thematik des Wiedereinstiegs in die Herkunftsschule genauer zu untersuchen um herauszufinden, welche Faktoren für Mädchen mit Magersucht unterstützend sind, damit diese den Wiedereinstieg positiv erleben. Es besteht die Vermutung, dass die Jugendlichen dadurch in ihrem Gesundheitsprozess besser unterstützt werden und weniger rückfällig werden. Anhand der Ergebnisse der Forschung sollen, unter Berücksichtigung der verschiedenen Blickwinkel (betroffene Mädchen, Lehrpersonen aus öffentlichen Schulen und Fachleute aus der Medizin), heilpädagogisch relevante Aspekte zur Thematik des Wiedereinstiegs herausgearbeitet werden. Die Kernpunkte der Forschung sollen als Empfehlungen formuliert werden, die den Lehrpersonen der Herkunftsschulen Unterstützung in der Begleitung einer Jugendlichen mit Magersucht bieten.

2.3 Herleitung der Fragestellung

Das in der Hinführung zum Thema (vgl. 1 Hinführung zum Thema) beschriebene Interesse und Bedürfnis nach Verbesserung der Situation wird nun zu einer konkreten Fragestellung verdichtet:

Welche Faktoren sollte die Herkunftsschule beim Wiedereinstieg von Mädchen mit Magersucht nach einem Klinikaufenthalt beachten?

Die zwei Prozessfragen beziehen sich auf die Hauptfrage und unterstützen deren Beantwortung:

Welche zehn Faktoren werden am häufigsten genannt?

Welche Faktoren werden als nicht förderlich eingestuft?

Damit das wiedereinsteigende Mädchen mit Magersucht bestmöglich unterstützt und begleitet werden kann, müssen Faktoren, also Handlungsansätze, bekannt sein, die dieses Vorhaben begünstigen. Um die magersüchtige Jugendliche zu schützen ist es ebenso wichtig, die Faktoren zu kennen, die sich kontraproduktiv auf die Situation des Wiedereinstiegs auswirken. Nur durch das Wissen und das Bewusstsein kann vermieden werden, dass diese Faktoren im Schulalltag umgesetzt werden und die Jugendliche damit konfrontiert wird.

2.4 Aufbau der Arbeit

Dieses Kapitel soll einen ersten Überblick geben, wie die vorliegende Arbeit aufgebaut ist. Es wird kurz dargestellt, was in den einzelnen Kapiteln behandelt wird.

Die Arbeit beginnt mit einer Hinführung zum Thema, in der nach einer Einleitung die Begründung der Themenwahl folgt und eine Eingrenzung des Themas vorgenommen wird. Im aktuellen Kapitel wird die Fragestellung mithilfe der zentralen Problemstellung und der Forschungsabsicht hergeleitet und mit Prozessfragen ergänzt. In diesem Kapitel werden ebenfalls der Aufbau und das Ziel der Arbeit dargelegt. Das Kapitel 3 *Theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema* widmet sich den verschiedenen Aspekten des Themas. Zum einen geht es um Informationen zur Krankheit Magersucht, zum anderen werden Bezüge zum Zusammenhang von Magersucht und Schule hergestellt. Auf dieses Kapitel folgt die Darstellung des forschungsmethodischen Vorgehens. Es werden sowohl das Forschungsdesign als auch die qualitative Vorstudie und die quantitative Hauptstudie genauer erläutert. Ebenfalls werden die Gütekriterien der Forschung dargelegt. Die Darstellung und Interpretation der Vorstudie erfolgen im Kapitel 5, gefolgt von der Datenauswertung sowie der Interpretation der Hauptstudie im sechsten Kapitel. Die Beantwortung der Hauptfrage und die Diskussion der Untersuchung geschehen im Kapitel 7. Abgeleitet aus diesen Erkenntnissen werden im Kapitel 8 praxisorientierte Handlungsansätze formuliert. Im neunten Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen evaluiert. Abschluss dieser Arbeit bildet das Kapitel 10 mit einer Reflexion der Zusammenarbeit, der Darstellung von weiterführenden Fragen in Bezug auf den Wiedereinstieg in die Schule nach einem Klinikaufenthalt und einem kurzen Resümee.

2.5 Ziel der Arbeit

„Wir brauchen eingehende Analysen der Art und Weise, wie Personen die Aufgaben und Ereignisse in ihrem Leben bewältigen und welche Folgen diese Prozesse schliesslich für Gesundheit, Wohlbefinden und soziales Funktionieren besitzen“ (Lazarus, 1995, S. 227). Mittels einer qualitativen Vorstudie und einer quantitativen Hauptstudie werden die fördernden Faktoren zur bestmöglichen Gestaltung des Wiedereinstiegs von Mädchen mit Magersucht empirisch erhoben. Der Einbezug von Aussagen von Betroffenen, von Lehrpersonen der öffentlichen Schule und von Fachleuten aus der Medizin sowie die Befragung von Mädchen mit Magersucht mittels Fragebogen können zu neuen Erkenntnissen in dieser Thematik führen. Die Forschungserkenntnisse dienen dazu, heilpädagogisch relevante Informationen und Handlungsansätze herauszuarbeiten, die in einer Broschüre zusammengefasst für Lehrpersonen der öffentlichen Schulen zur Verfügung gestellt werden.

Die Einzigartigkeit der Erlebnisweisen der Jugendlichen erlaubt es kaum, ein Patentrezept für Handlungsmodelle für die pädagogische Praxis festzuhalten. Jedoch soll die vorliegende Arbeit ermöglichen, einzelne Kernpunkte für das pädagogische Handeln zu formulieren und somit einen Beitrag an der Verbesserung des Wiedereinstiegs und der Schnittstellenthematik von Klinik und Herkunftsschule leisten.

3 Theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema

In diesem Kapitel wird der theoretische Bezugsrahmen gesetzt. Nachdem erst allgemein auf Essstörungen eingegangen wird, folgt ein detaillierter theoretischer Beschrieb der Krankheit Magersucht: Neben der Begriffsdefinition werden Diagnosekriterien, Begleit- und Folgeerscheinungen, Ursachen und Behandlungsmethoden geschildert. Schliesslich wird aufgezeigt, welche Bedeutung die Krankheit Magersucht in der Schule hat.

3.1 Essstörungen

Das zunehmende Interesse für den Körperumfang entwickelte sich mit dem Wandel des weiblichen Schönheitsideals in der westlichen Gesellschaft gegen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts (vgl. Buddeberg-Fischer, 2000, S. 8). Heute herrscht ein Schönheitsideal, das einem gesunden, straffen, praktisch fettfreien und muskulösen Körperbau entspricht. Dem gegenüber besteht die Tatsache, dass „in Europa bereits ca. 50% der erwachsenen Bevölkerung leicht und 20% stark übergewichtig“ sind (Pauli & Steinhausen, 2006, S. 16). Die Kluft zwischen der Idealvorstellung und dem tatsächlichen Körperbild vergrössert sich zunehmend, weshalb Diäten, insbesondere bei der weiblichen Bevölkerung, immer weiter verbreitet sind (ebd.). Dabei bemerken Pauli und Steinhausen (2006), dass „sich die Altersgrenze immer weiter nach unten verschiebt. Immer jüngere Mädchen fühlen sich bereits zu dick und beginnen mit strikten Diäten“ (ebd.). Dabei betonen sie, dass eine Diät nicht mit einer Essstörung gleichgesetzt werden kann. Dennoch sind sie sicher, dass praktisch jede Anorexie zunächst mit einer Diät beginnt (vgl. ebd.).

Heute gehören Essstörungen zu den häufigsten psychiatrischen Erkrankungen bei weiblichen Jugendlichen und jungen Frauen. Diese Essstörungen manifestieren sich in den meisten Fällen während der Pubertät. Teils tritt die Krankheit bereits vorpubertär auf, nur vereinzelt entwickeln sich Essstörungen erst im Erwachsenenalter (vgl. Buddeberg-Fischer, 2000, S. 8f.).

In der weit verbreiteten und angewandten Klassifikation der Krankheiten ICD-10³ werden Essstörungen als eigenständiges Diagnosefeld unter *Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren* aufgeführt (vgl. Remschmidt, Schmidt, & Poustka, 2001, S. 225f.; Tabelle 1). Während in anderen Klassifikationen ausschliesslich zwischen den zwei Hauptsyndromen *Anorexia nervosa* (Magersucht) und *Bulimia nervosa* (Ess-Brech-Sucht) unterschieden wird (vgl. DSM-IV in Häcker & Stapf, 1998, S. 347), stellt ICD-10 acht verschiedene Subtypen nebeneinander.

Tabelle 1: ICD-10-Klassifikation der Essstörung (vgl. Remschmidt et al., 2001, S. 225)

F 50.-: Essstörungen	
F 50.0	Anorexia nervosa
F 50.00	Anorexie ohne aktive Massnahmen zur Gewichtsabnahme
F 50.01	Anorexie mit aktiven Massnahmen zur Gewichtsabnahme (Erbrechen, Abführen)

³ ICD-10: **I**nternational **S**tatistical **C**lassification of **D**iseases and Related Health Problems (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme der Weltgesundheitsorganisation WHO)

usw., u. U. in Verbindung mit Heisshungerattacken)	
F 50.1	atypische Anorexia nervosa
F 50.2	Bulimia nervosa
F 50.3	atypische Bulimia nervosa
F 50.4	Essattacken bei anderen psychischen Störungen
F 50.5	Erbrechen bei anderen psychischen Störungen
F 50.8	sonstige Essstörungen
F 50.9	Essstörung, nicht näher bezeichnet

Die Diagnose erfolgt mittels differenzierter psychiatrischer und somatischer Abklärung. Jeder Unterkategorie gehören ganz spezifische Kriterien an, welche erfüllt sein müssen, damit eine bestimmte Diagnose gestellt werden kann. So wird beispielsweise unterschieden zwischen Heisshungerattacken und Nahrungsrestriktion oder, ob eine Patientin aktive Massnahmen zur Gewichtsreduzierung (z. B. Erbrechen, Abführen) einsetzt oder nicht (vgl. Remschmidt, Schmidt, & Poustka, 2001, S. 225f.). Bei der Diagnose von Anorexia nervosa und der Bulimia nervosa wird zusätzlich zwischen einer typischen und atypischen Form unterschieden.

Auch wenn die Kriterien genau definiert sind, sind sich Fachleute mittlerweile einig, dass sich Essstörungen nicht immer eindeutig einer Untergruppe zuordnen lassen. Infolge dieser Erkenntnis beschreibt Steinhausen (2002) „ein partiell überlappendes Spektrum der Essstörungen“ (S. 164; vgl. Abbildung 1), bei dem die Gesamtheit der anorektischen und bulimischen Störungen enthalten ist. Um eine atypische Form einer Essstörung zu diagnostizieren, müssen eines oder mehrere Hauptmerkmale fehlen (vgl. ebd).

Im Verlaufe einer Erkrankung kommt es nicht selten zu Wechseln zwischen den Unterformen. Deshalb wird in manchen Fachkreisen die heutige Klassifikation nach ICD-10 kritisiert, und es wird vermehrt auf die Gemeinsamkeiten der Störungen hingewiesen. Diese sind die Fixierung auf Essthemen und die Überbewertung von Körperform und Gewicht (vgl. Hepp & Milos, 2010, S. 834).

Die Frage nach der besten Klassifizierung mag vielleicht gar nicht so wichtig sein, wenn man sich der vielseitigen Folgen einer Essstörung bewusst ist. Diese umfassen psychische, somatische (körperliche) und psychosoziale Bereiche. Eine Unterschätzung dieser Folgen kann fatale Auswirkungen haben (vgl. ebd).

Abbildung 1: Das Spektrum anorektischer und bulimischer Störungen (Steinhausen, 2002, S. 164)

3.2 Magersucht

Im Folgenden wird die Krankheit Magersucht aus der medizinischen und psychiatrischen Sicht beschrieben, Ursachen aufgezeigt und auf die heute gängigen Therapiemöglichkeiten eingegangen. Anschliessend wird über den Verlauf der Krankheit berichtet.

3.2.1 Das Krankheitsbild der Magersucht

Als erstes geht es in diesem Kapitel um den Begriff *Anorexia nervosa* und um die Definition der Krankheit Magersucht. Nachfolgend werden verschiedene Symptome aufgezeigt, welche entweder als Begleit- oder Folgeerscheinungen auftreten.

3.2.1.1 Anorexia nervosa und Diagnosekriterien

Der Begriff *Anorexia nervosa* hat sich in der Medizin seit 1874 behauptet (vgl. Gerlinghoff, Backmund, & Mai, 1999, S. 145; Hepp & Milos, 2010, S. 834). Dennoch sind sich Fachleute bis heute über den Begriff nicht einig. Gerlinghoff et al. (1999) sehen die Bezeichnung beispielsweise als unzutreffend, da *Anorexia* *Appetitlosigkeit* bedeutet, dieses Symptom aber bei Betroffenen mit Magersucht „entweder überhaupt nicht oder über lange Zeit nicht“ (S. 145) auftritt.

„Die *Anorexia nervosa* ... – oder deutsch ‚Pubertätsmagersucht‘ – ist die dritthäufigste chronische Erkrankung der weiblichen Adoleszenz“ (Herpertz-Dahlmann, 2008, S. 19). Sie gilt als sehr ernst zu nehmende psychische Krankheit, die häufig chronisch verläuft und die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigt (vgl. Herpertz, de Zwaan, & Zipfel, 2008, S. 46; Steinhausen, 2002, S. 169). Gemäss Steinhausen (2002) ist die Anorexie als Essstörung zu verstehen, „die durch die Weigerung gekennzeichnet ist, das Körpergewicht über einem auf Alter und Körpergrösse bezogenen minimalen Normgewicht zu halten“ (S. 164). Für die Diagnose einer *Anorexia nervosa* müssen neben einem Body-Mass-Index (BMI)⁴ unter 17,5 kg/m² bzw. einem verminderten Körpergewicht (in der Regel unter der 10. alters- und geschlechtskorrigierten Gewichtspersentile) weitere Kriterien vorliegen: Es besteht eine ausgeprägte Körperwahrnehmungsstörung, eine intensive Furcht vor dem Dickwerden sowie eine Verzögerung der pubertären Entwicklungsschritte oder das Ausbleiben der Menstruation (vgl. ebd.). Diese Kriterien entsprechen ebenfalls den fünf diagnostischen Kriterien des ICD-10 (vgl. Kasten 1: Diagnostische Kriterien der *Anorexia nervosa* (vgl. Steinhausen, 2002, S. 165)).

Diagnosekriterien für *Anorexia nervosa* nach ICD-10

- ♦ Das Körpergewicht liegt mindestens 15% unterhalb der Norm oder der BMI beträgt 17.5 oder weniger.
- ♦ Der Gewichtsverlust ist selbst verursacht durch:
 - Vermeidung von hochkalorischen Speisen und eine oder mehrere der folgenden Möglichkeiten:
 - selbst induziertes Erbrechen
 - selbst induziertes Abführen
 - übertriebene körperliche Aktivitäten
 - Gebrauch von Appetitzüglern und/oder Diuretika

⁴ Internationaler Vergleich der Körpermasse. BMI = Gewicht in kg geteilt durch Körpergrösse in m² (vgl. Gerlinghoff & Backmund, 2007)

- ◆ Es besteht eine Körperschema-Störung in Form einer spezifischen psychischen Störung: die Angst, zu dick zu werden, besteht als eine tiefverwurzelte Idee; die Betroffenen legen eine sehr niedrige Gewichtsschwelle für sich selbst fest.
- ◆ Es liegt eine hormonelle Störung vor, die sich bei Frauen als primäre Amenorrhö (Ausbleiben der Monatsblutung), bei Männern als Libido- und Potenzverlust manifestiert.
- ◆ Bei Beginn der Erkrankung vor der Pubertät ist die Abfolge der pubertären Entwicklungsschritte verzögert oder gehemmt (Wachstumsstopp; fehlende Brustentwicklung und primäre Amenorrhö beim Mädchen; bei Knaben bleiben die Genitalien kindlich).

Kasten 1: Diagnostische Kriterien der Anorexia nervosa (vgl. Steinhausen, 2002, S. 165)

Fehlt ein Kriterium oder mehrere Kriterien, spricht man von einer atypischen Anorexia nervosa. Weiter existiert die bulimische Form von Anorexie, bei welcher Essattacken vorkommen und die Gewichtszunahme zusätzlich durch Erbrechen kontrolliert wird (vgl. Tabelle 1, F 50.01; Steinhausen, 2002, S. 164; Hepp & Milos, 2010, S. 834).

Typisches Verhalten von Betroffenen besteht, wie oben beschrieben, einerseits in der Unterbindung der Nahrungsaufnahme, sowie andererseits in einer ständigen Beschäftigung mit Nahrung, Essen und Dicksein (vgl. Steinhausen, 2002, S. 165). Steinhausen (2002) beschreibt dieses Verhalten folgendermassen: „Die Gedanken kreisen ständig um diese Inhalte, es werden Diäten mit möglichst wenig Fett- und Kohlenhydratanteilen zusammengestellt, und die Patienten weigern sich, mit anderen zusammen zu essen“ (ebd.). Um das eigene Körpergewicht zu reduzieren wenden Betroffene neben der strikten Nahrungsregulation weitere Methoden an, wie zum Beispiel ständige Bewegung und den Missbrauch von Abführmitteln und harntreibenden Mitteln (Diuretika). Magersüchtige leiden oft an einer schweren Körperwahrnehmungsstörung. Steinhausen (2002) beschreibt, dass die Patienten ihre eigene Abmagerung nicht realistisch wahrnehmen, weil sie sich vielmehr für normalproportioniert oder sogar noch für zu dick halten. Ausserdem nehmen sie mit zunehmender Auszehrung auch Hunger und Sättigkeit schlechter wahr (vgl. ebd.).

In einem Vergleich von epidemiologischen Untersuchungen leiden 0.5% bis 1.0% der weiblichen Adoleszenten an einer Anorexia nervosa. Die Prävalenzrate der Männer dieser Altersgruppe ist in etwa zehnmal kleiner (vgl. Buddeberg-Fischer, 2000, S. 9). Verschiedene Autoren berichten aber über eine Zunahme in den letzten Jahrzehnten bei beiden Geschlechtern (vgl. ebd.; Herpertz-Dahlmann, 2008, S. 19). Gemäss Buddeberg-Fischer (2000) bezieht sich der Anstieg vor allem auf die 15- bis 19jährigen jungen Frauen (S. 9). Dies ist auch gleichzeitig die Altersgruppe, in der in allen Studien die höchste Prävalenzrate angegeben wird. Steinhausen (2002) zeigt sich in dieser Thematik zurückhaltend und erwähnt einen deutlichen Anstieg der behandelten Fälle. Eine Zunahme der Magersucht in der Bevölkerung sei „nicht zweifelsfrei gesichert“ (S. 164). Er betont jedoch, dass Erkrankungen vor der Pubertät ebenso selten sind wie ab dem 40. oder 50. Altersjahr (vgl. ebd.).

3.2.1.2 Folgeerscheinungen (Körperliche Symptome)

Neben den fünf wichtigsten Diagnosekriterien der Anorexia nervosa gibt es eine grosse Anzahl von weiteren Symptomen, die anschliessend genannt werden. Da die medizinischen Symptome und Befunde ausschliesslich Folgen der Essstörung sind und nichts mit der Krankheitsursache zu tun haben, werden diese Symptome in Anlehnung an Gerlinghoff et al. (1999, S. 159) und Pauli und Steinhausen (2006, S. 21) *Folgeerscheinungen* genannt.

Wie in den Diagnosekriterien der WHO festgelegt (vgl. Kasten 1) gilt das Ausbleiben der Menstruation (Amenorrhö) als sehr wichtiger Indikator für die Magersucht, weil dies als frühestes Symptom der Gewichtsabnahme vorausgeht und ohne Ausnahme bei allen Patientinnen vorkommt. Falls die Magersucht vor der Pubertät beginnt, kommt es gar nicht erst zur Menstruation (vgl. Gerlinghoff et al., 1999, S. 160).

Zu weiteren häufigen Befunden, die für die Diagnose Anorexia aber nicht zwingend notwendig sind, zählen u. a. ein verlangsamter Herzschlag, niedriger Blutdruck, tiefe Körpertemperatur, Magen- und Darmbeschwerden, Hauttrockenheit, feinere Behaarung, brüchige Nägel, Einlagerung von Wasser, Zahnschäden, nachlassende Leistungsfähigkeit, Konzentrationsstörungen, Schwindel und Schwäche (vgl. Herpertz, 1997, S. 23; Pauli & Steinhausen, 2006, S. 21ff.). Diese Symptome sind zu einem grossen Teil auf den reduzierten Stoffwechsel zurückzuführen. Grundsätzlich können sie daher als sinnvolle Anpassung des Organismus an die reduzierte Nahrungszufuhr verstanden werden (vgl. Gerlinghoff et al., 1999, S. 161).

Die Art und das Ausmass dieser Symptome hängen davon ab, ob eine reine Anorexia nervosa vorliegt oder ob die Patienten zusätzlich erbrechen (vgl. Gerlinghoff et al. 1999, S. 160). Dass die Magersucht eine sehr ernstzunehmende Erkrankung ist, verdeutlichen die Folgeschäden, welche vom Körper u. U. nicht mehr behoben werden können. Dazu zählen u. a. bleibende Schäden in der Knochendichte durch Verminderung des Knochenaufbaus oder gar Knochenabbau (Osteoporose) (vgl. Steinhausen, 2002, S.166; Pauli & Steinhausen, 2006, S. 23). Wird eine Erkrankung in der Vorpubertät nicht erkannt, beschreibt Steinhausen (2002) einen verheerenden Verlauf: „Derartige Früherkrankungen bergen das grosse Risiko einer verzögerten Pubertät, eines Kleinwuchses und einer ausbleibenden Brustentwicklung in sich“ (Steinhausen, 2002, S. 166). Lebensbedrohliche Risikofaktoren liegen nach Herpertz (1997) vor, wenn das Körpergewicht weniger als 50% des Idealgewichts beträgt, die Leber- und/oder Nierenfunktion gestört ist oder das Proteingehalt des Körpers unter 6% liegt (S. 31).

Eine Magersucht zu diagnostizieren ist aber nicht immer einfach. Einerseits, weil die körperlichen Symptome zu ganz unterschiedlichen Krankheitsbildern passen, andererseits negieren oder bagatellisieren Patienten häufig ihre körperlichen Beschwerden (vgl. Gerlinghoff et al., 1999, S. 159, 163f.; Steinhausen, 2002, S. 166).

Untenstehende Abbildung (Abbildung 2) fasst die Vielfalt der körperlichen Folgeerscheinungen zusammen.

Abbildung 2: Körperliche Schäden bei Magersucht (Steinhausen, 2002, S. 22)

3.2.1.3 Begleiterscheinungen (Psychiatrische Symptome)

Die meistauftretenden Komorbiditäten (Begleiterkrankungen) der Magersucht sind depressive Störungen sowie Angst- und Zwangsstörungen (vgl. Buddeberg-Fischer, 2000, S. 11). Manchmal können auch Persönlichkeitsstörungen und Empathiestörungen im Kontext mit der Anorexia nervosa als weitere mögliche Begleiterkrankungen auftreten (vgl. Steinhausen, 2002, S. 165). Im Folgenden wird nur auf die häufigsten drei Störungen eingegangen.

Pauli und Steinhausen (2006) beschreiben die depressiven Symptome zu einem grossen Teil als Ergebnis des körperlichen Mangelzustandes. Die Betroffenen wirken daher oft freudlos und ernst. Ausserdem sind sie sehr empfindlich und brechen schnell in Tränen aus (vgl. S. 20).

Zwanghafte Gedanken sind einerseits im Bereich Essen und Figur ein Thema, andererseits erstrecken sie sich über weitere Themenbereiche wie Sauberkeit, Ordnung oder Kontrolle. Betroffene führen daher häufig stereotype oder ritualisierte Handlungen durch. Zwänge können sich aber auch im Bewegungsverhalten äussern, wenn Betroffene bei-

spielsweise zwanghaft umhergehen oder stehen, um Kalorien zu verbrauchen. Obwohl Magersüchtige ihre zwanghaften Gedanken und deren Sinnlosigkeit in der Regel erkennen, sind sie meist nicht in der Lage aus eigener Kraft davon loszukommen (vgl. Hepp & Milos, 2010, S. 835; Pauli & Steinhausen, 2006, S. 20).

Steinhausen (2002) beschreibt, dass bei Magersüchtigen exzessive Ängste vor einer Gewichtszunahme bestehen. Obwohl sie ständig von diesen Gedanken beherrscht werden, haben sie wiederum grosse Angst, ihre Kontrolle aufzugeben (S. 165). Eine Betroffene beschreibt ihre beklemmende Angst folgendermassen: „Ich habe Angst vor Veränderungen, vor jeder Veränderung in meinem Leben; so habe ich auch Angst meine Magersucht aufzugeben. Das würde bedeuten meinen einzigen mir vertrauten Anker herzugeben Ich habe die unerklärliche Horrorvorstellung, dass von mir nichts übrigbleibt, wenn meine Magersucht bewältigt ist“ (Gerlinghoff et al., 1999, S. 131f.).

Den Verzicht auf Nahrung werten Magersüchtige als persönliche Stärke und Willenskraft. Die Krankheit kann ausserdem Schwäche und Versagen sanktionieren. „Sie funktioniert als Entschuldigung und Entlastung und vermag obendrein, die ersehnte Zuwendung und Fürsorge von den Eltern zu erwirken“ (Gerlinghoff et al., 1999, S. 133). Ausserdem wird die Krankheit dazu gebraucht „das unsichere, gefährdete Ich zu schützen und zu stärken“ (ebd.), sei dies, indem sie den Magersüchtigen die Illusion verschafft aussergewöhnlich zu sein oder ihnen existenzielle Sicherheit und Beruhigung gibt.

Diese genannten Störungen führen zu erheblichen Einschränkungen im Alltag, wenn zusätzlich sozialer Rückzug, Schlaf- und Konzentrationsstörungen vorkommen. Weil diese je nach Ausprägung einen entscheidenden Einfluss auf den Verlauf der Magersucht haben, müssen sie zwingend in die Therapie mit einbezogen werden (vgl. Hepp & Milos, 2010, S. 834f.).

3.2.2 Wie kommt es zur Magersucht?

Um eine Krankheit adäquat zu behandeln, müssen Ursachen bekannt sein. Lange Zeit hat das fehlende Wissen der Krankheitsentstehung verhindert, dass effektive Interventionen entwickeln werden konnten (vgl. Kaye, 2008, S. 121). Während die Forschung voranschreitet und neue Erkenntnisse gemacht werden, werden andere wieder verworfen. Beispielsweise wird heute nicht mehr davon ausgegangen, dass eine Bindung der Anorexia nervosa an die Mittel- und Oberschicht besteht (vgl. Steinhausen, 2002, S. 164f.).

Bei der Anorexia nervosa handelt es sich um eine psychische Erkrankung mit körperlichen Symptomen. Trotz intensiver Forschung ist bis heute nicht bis ins Detail klar, welche Ursachen zu dieser Krankheit führen. Sicher ist jedoch, dass ein einzelner Faktor nicht ausreicht, um die Magersucht zu erklären, denn *die* Ursache gibt es nicht. „Nur eine multidimensionale Sichtweise, die sich aus somatischen wie auch psychologischen Faktoren und deren komplexen Zusammenspiel aufbaut, kann helfen, das anorektische Rätsel zu lösen“ (Meermann & Vandereycken, zitiert nach Gerlinghoff et al., 1999, S. 136). Pauli und Steinhausen (2006) betonen, dass bei der Frage nach der Ursache immer verschiedene Entstehungsbedingungen nebeneinander gestellt werden müssen, damit „ein Verständnis für die Patientin als Mensch und ihre Erkrankung“ (S. 27) entstehen kann. Zudem sollte auch die hohe Eigendynamik der Krankheit mitberücksichtigt werden (vgl. ebd.).

Zu den nicht direkten Ursachen, aber dennoch mitverantwortlichen Faktoren, die den Krankheitsverlauf negativ unterstützen können, gehören die *aufrechterhaltenden Fakto-*

ren. Hierzu zählen neben den körperlichen und psychischen Folgen der Erkrankung beispielsweise unangemessene Reaktionen der Familienmitglieder (vgl. ebd.).

Um die Vielschichtigkeit der Magersucht aufzuzeigen werden zurückgreifend auf die obigen Zeilen im Folgenden mögliche Faktoren genannt, die zur Krankheit führen können. Dies sind persönliche, familiäre, biologische und gesellschaftliche Faktoren (vgl. Steinhausen, 2002, S. 166).

3.2.2.1 Persönliche Ursachen

An Magersucht erkrankte Jugendliche zeigen in ihrer Persönlichkeit oft ganz bestimmte Merkmale. Ein gering ausgeprägtes Selbstbewusstsein, eine starke Abhängigkeit von der Meinung nächster Bezugspersonen, Perfektionismus, Selbstkontrolle und ein oft extrem hoher Leistungsanspruch werden als die häufigsten genannt (vgl. Gerlinghoff & Backmund, 2007, S. 20; Pauli & Steinhausen, 2006, S. 28f.; Steinhausen, 2002, S. 165). Gemäss Steinhausen (2002) gibt es krankheitsauslösende Faktoren wie familiäre Spannungen oder Probleme, der Verlust von Bezugspersonen, Hänseleien und Necken wegen Übergewicht (ebd.). Durch den Vergleich einiger Verlaufsstudien stellt Buddeberg-Fischer (2000) folgenden Zusammenhang fest: „Wenn Diät halten in Kombination mit andern psychischen Auffälligkeiten auftritt, kann es die Entwicklung einer Essstörung begünstigen“ (S. 14).

Die anfangs genannten Merkmale wirken sich auf die psychosoziale Reifung aus. Mädchen mit einer beginnenden Magersucht haben oft Probleme sich von der Familie abzulösen, weil sie ein tief verwurzeltes Gefühl der persönlichen Wertlosigkeit haben (vgl. Steinhausen, 2002, S. 167). Diese Schwierigkeiten können dazu führen, dass die Jugendlichen am Übergang von der Adoleszenz zum Erwachsenenalter scheitern und die Magersucht dazu benutzen, um auf ihre missliche Lage aufmerksam zu machen. Die Krankheit kann aber auch „eine Flucht, einen Ausweg aus den eigenen Ansprüchen und denen der Umwelt“ (Pauli & Steinhausen, 2006, S. 29) darstellen. Pauli und Steinhausen (2006) meinen damit beispielsweise den Ausstieg aus einer Schul- oder Sportkarriere (vgl. ebd.).

Das für Magersüchtige typisch angepasste Verhalten und die stark vorhandene Selbstkontrolle hindern die Betroffenen in solch schwierigen Situationen daran, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Anstatt dessen versuchen sie so lange wie möglich ihre Schwierigkeiten vor den Eltern zu verbergen (vgl. ebd.). Dieses Verhalten erklären Pauli und Steinhausen (2006) folgendermassen: „Sie möchten diesen [den Eltern, Anm. d. Verf.] keine Sorgen bereiten und die Fassade der problemlosen Tochter um jeden Preis aufrecht erhalten“ (ebd.). Das Gefühl von Schwäche wird somit unterdrückt (vgl. ebd.). Oftmals kompensieren Betroffene diese schwer auszuhaltende Situation mithilfe ihres ausgeprägten Leistungsehrgeizes, indem noch über lange Zeit gute Schul- oder Sportleistungen gezeigt werden. Dabei kommen die eigenen Bedürfnisse deutlich zu kurz (vgl. Steinhausen, 2002, S. 167).

3.2.2.2 Familiäre Faktoren

Im Vergleich zu den persönlichen Faktoren sind familiäre Faktoren weniger generalisierbar. Die typische „Magersuchtfamilie“ gibt es laut Pauli und Steinhausen (2006) nicht, und ausserdem sind Auffälligkeiten in familiären Beziehungen häufig „nicht Ursache, sondern Folge der Anorexie (Magersucht) der Jugendlichen“ (S. 31). Sie weisen aber auch

darauf hin, dass die Unterscheidung, ob bestimmte Merkmale bereits vor der Erkrankung des Kindes da waren oder erst durch die Erkrankung entstanden sind, schwierig zu erfassen ist, weil Fachleute die Familie erst während der Krankheit kennen lernen.

Dennoch existieren gewisse Merkmale, die vermehrt beobachtet werden. In Familien von Patienten mit einer Anorexia nervosa kommen Essstörungen und Gewichtsprobleme gehäuft vor. Jedoch ist unklar, ob diese genetisch oder umweltbedingt übertragen werden. Auch Depressionen, Zwangsstörungen und Alkoholismus sind häufiger erkennbar. In diesen Familien sind zudem Gesprächsthemen über Essen und Gewicht eher vertreten. Die Betonung dieser Themen kann die Jugendlichen soweit beeinflussen, dass sie während der Entwicklung ihrer Identität die Vorgaben oder Modelle übernehmen. Weiter wird beobachtet, dass eine Zuschreibung der Familien als äusserst intakt und harmonisch nicht selten zutrifft. Auch Starrheit oder Mangel an Konfliktlösungsmöglichkeiten können mögliche Faktoren darstellen (vgl. Steinhausen, 2002, S. 167).

Als familienbedingter Auslöser für die Krankheit wird auch der Ablösungsprozess vom Elternhaus beobachtet. Während sich andere Jugendliche eher früher vom Elternhaus ablösen, geschieht dieser Prozess bei Mädchen mit Magersucht vergleichsweise spät (vgl. Pauli & Steinhausen, 2006, S. 32). Diätverhalten oder Essensverweigerung kann in dieser für Menschen mit tiefem Selbstvertrauen besonders herausfordernden Situation als Antwort auf den Ablöseprozess gesehen werden (vgl. ebd.).

Habermas (1997) deutet das kontrollierte Essverhalten gleichzeitig als Bestrebung zur Selbstbestimmung in einem Bereich, der für die Betroffenen berechenbar scheint (vgl. S. 6). Sobald Eltern Veränderungen im Essverhalten ihrer Tochter wahrnehmen, versuchen sie oft gutgemeint und aus Besorgnis sie zum Essen zu bewegen, worauf diese mit immer stärkerem Verweigern reagiert. Dabei sind sich die Eltern meist nicht bewusst, dass sie ein Teil eines Systems sind, das die Krankheit aufrecht erhält. Was in einem Teufelskreis fortführt, ist meist nicht mehr aufzuhalten (vgl. Pauli & Steinhausen, 2006, S. 32).

3.2.2.3 Biologische und gesellschaftliche Ursachen

Bisherige Zwillingsuntersuchungen haben unterschiedliche Ergebnisse bezüglich biologischen Ursachen für die Erkrankung einer Anorexia nervosa gezeigt. Während in einer Studie ein erhöhtes Risiko für die Erkrankung bei eineiigen Zwillingen festgestellt wurde (vgl. Herpertz & Senf, 1997, S. 11) wird in einer anderen Studie ein Unterschied zu zweieiigen Zwillingen dementiert (vgl. Pauli & Steinhausen, 2006, S. 35). Welche Rolle genetische Faktoren spielen, ist bis heute nicht gänzlich erwiesen. Die Schwierigkeit der genetischen Ursachenforschung ergibt sich dadurch, dass Umweltfaktoren für eine starke Beeinflussung bei einem möglichen Krankheitsausbruch gelten (vgl. ebd.). Auch wenn vieles noch unklar ist, gibt es deutliche Hinweise, dass die Pubertätsentwicklung in vielen Krankheitsfällen einen bedeutenden Faktor darstellt. Die Ersterkrankung bei den Mädchen erfolgt nämlich typischerweise bei Pubertätsbeginn oder mitten in der Pubertät. Dies entspricht einer Zeitspanne, in welcher sich die Pubertierenden wegen Fettzunahme, Menstruation und Körpererleben mit einem neuen Körperselbstbild auseinandersetzen müssen (vgl. Buddeberg-Fischer, 2000, S. 10). Dieser Zeitpunkt der körperlichen Veränderung, welcher sich bei den Mädchen in kürzerer Zeit abhandelt als bei den Knaben, trifft oftmals zusammen mit der schulischen Selektionierung (z. B. mit dem Übertritt in die Oberstufe). In dieser Altersphase werden somit von den Jugendlichen auf verschiedenen Ebenen hohe Anpassungsleistungen gefordert und das Krankheitsrisiko

kann aus stress-theoretischer Sicht steigen (vgl. Buddeberg-Fischer, 2000, S. 15; Steinhausen, 2002, S. 167).

Dass die Magersucht bei Mädchen viel häufiger auftritt (vgl. 3.2.1.1 Anorexia nervosa und Diagnosekriterien), kann mit einem weiteren Zusammenhang erklärt werden. Die bei Mädchen stärker auftretende Körperunzufriedenheit, führt Steinhausen (2006) u. a. auf „das in den Industriegesellschaften vorgegebene weibliche Körperideal des Schlankseins mit entsprechendem Druck durch Werbung, Medien, Industrie und öffentliche Meinung sowie den allgemeinen Leistungsdruck, der auch Frauen zunehmend erfasst hat“ (S. 167) zurück. Möglicherweise sei dies auch damit erklärbar, dass adoleszente Mädchen mit den bereits genannten Faktoren besonders anfällig seien (ebd.). Buddeberg-Fischer (2000) ist aber überzeugt, dass die Adoleszenz für beide Geschlechter vielfältige neue psychosoziale Anforderungen und Belastungen bringt (vgl. S. 16). Während Jugendliche ihre eigene Rolle finden müssen, sind sie gleichzeitig dazu angehalten, sich „mit den gesellschaftlichen Erwartungen im Hinblick auf das geschlechtstypische Rollenverhalten“ (ebd.) auseinanderzusetzen.

3.2.3 Behandlungsmodelle – Welche Behandlung ist wann angezeigt?

Gegenwärtig wurde die Magersucht mehrfach erforscht, sodass sich Fachleute intensiv mit der Verbesserung der Behandlung auseinandersetzen. Diese hat sich im Wandel der Zeit massiv verändert (vgl. Gerlinghoff et al., 1999, S. 171-201). Zur Behandlung gibt es heutzutage drei mögliche Therapieformen, die ambulante, die stationäre und die teilstationäre Therapie, die je nach Schweregrad der Anorexie in Erwägung gezogen werden müssen (vgl. Steinhausen, 2002, S. 44). Weil die stationäre Behandlung in vorgelegter Studie relevant ist, wird dieses Modell ausführlicher erklärt.

Als Grundsatz für jede Therapie bei Essstörungen gilt: Je früher sie einsetzt, umso besser ist die Prognose (vgl. Hepp & Milos, 2010, S. 836). Was vielleicht verständlich klingen mag, ist laut Hepp und Milos (2010) in der Umsetzung wegen mangelnder Krankheitseinsicht gar nicht so einfach: „Meistens muss die Motivation zuerst im ambulanten Setting aufgebaut werden“ (ebd.). Ein mögliches Vorgehen beschreiben sie folgendermassen: „Wichtig ist, die Betroffenen und Angehörigen über die Krankheit und deren Folgen zu informieren und das Bewusstsein der Behandlungsbedürftigkeit zu wecken“ (ebd.). Die Therapiemotivation kann durch eine tragfähige und vertrauensvolle Beziehung zwischen der Erkrankten und dem Therapeuten verstärkt werden (vgl. ebd.). Eine weitere Möglichkeit, die Patientin und deren Familie für eine Therapie zu gewinnen, besteht darin, die Behandlung über die körperlichen Symptome anzugehen. Jedoch sollte eine zwangsweise Hospitalisation gegen den Willen von gefährdeten, schwer untergewichtigen Personen die Ausnahme darstellen (vgl. Hepp & Milos, 2010, S. 839).

Eine ambulante Therapie ist dann angezeigt, wenn die Magersucht noch nicht zu weit vorgeschritten ist (Pauli & Steinhausen, 2006, S. 44), keine bulimischen Symptome festgestellt werden, die Patientin therapiemotiviert und mit der Familie zusammen kooperativ ist (vgl. Pauli & Steinhausen, S. 51). Während der Therapie können die Betroffenen weiterhin in ihrem familiären und schulischen Umfeld bleiben. Dies wird als Hauptvorteil der ambulanten Therapie gesehen, da die Beziehung zur Familie als Ressource genutzt werden kann (vgl. Pauli & Steinhausen, 2006, S.44). Zu den Bausteinen dieser Therapieform

gehören die Aufklärung über die Krankheit, Einzelpsychotherapie, Ernährungsberatung, Familienberatung oder -therapie und medizinische Kontrollen. Manchmal kommen Gruppentherapie oder medikamentöse Behandlungen ergänzend hinzu (vgl. Pauli & Steinhausen, 2006, S. 44-49). Auf die einzelnen Therapien wird unter dem Kapitel stationäre Behandlung weiter eingegangen.

Die Behandlung der Patientinnen mit Magersucht in einem tagesklinischen Setting wird bisher nur an wenigen Orten angeboten. Die Patientinnen werden tagsüber stationär behandelt und betreut, während sie am Abend zur Übernachtung und an den Wochenenden zuhause leben. Vorteil dieser Therapie kann ebenso wie bei der ambulanten Therapie darin liegen, dass das familiäre Umfeld während der Behandlung näher an der Betroffenen bleibt (vgl. Pauli & Steinhausen, 2006, S. 53f.). Als Beispiel sei hier das Phasenmodell des Therapie-Centrums für Essstörungen genannt (vgl. Gerlinghoff et al., 1999, S. 202ff.).

Wichtigstes Ziel jeder Therapie ist das Erreichen eines für Alter und Grösse angemessenen Körpergewichts. Dieses wird als Zielgewicht in der Einzeltherapie festgelegt (vgl. Pauli & Steinhausen, S. 45, 51) und während des Therapieverlaufs stets kontrolliert.

Stationäre Therapie

Da somatische Risiken und Komplikationen häufig und teils lebensbedrohlich sind, plädieren Hepp und Milos (2010) für eine interdisziplinäre Behandlung (vgl. S. 834), welche gewöhnlich in stationärem Rahmen geschieht. Grundsätzlich ist ein stationärer Klinikaufenthalt aber dann indiziert, wenn eine Patientin mit schwerer Anorexie trotz ambulanter Therapie weiter an Gewicht verliert, ein massives Untergewicht besteht, körperliche Komplikationen drohen oder auftreten und/oder „massive familiäre Konflikte die Gesundung behindern (vgl. Pauli & Steinhausen, 2006, S. 50). Auch bei suizidalen Krisen oder bei schwerer psychiatrischer Komorbidität ist eine stationäre Behandlung zwingend nötig (vgl. Hepp & Milos, 2010, S. 836).

Im Gegensatz zur ambulanten Behandlung besteht bei einem Klinikaufenthalt eine bessere Kontrolle der Therapie und Komplikationen. Als weiterer Vorteil zeigt sich meist eine bessere Kooperation der Patientin wie auch deren Eltern, sobald diese sich für eine stationäre Behandlung entschieden haben. Durch die Rundumbetreuung bestehen ausserdem weitere Einflussmöglichkeiten, die in einem ambulanten Setting nicht möglich sind (vgl. Steinhausen, 2002, S. 168).

Da die Symptome bei einer Anorexia nervosa vielfältig sind, muss auch die Therapie aus mehreren Facetten zusammengesetzt sein. Steinhausen (2002) schlägt ein „mehrdimensionales Behandlungsarrangement“ (ebd.) vor, das nicht einseitig theoriegebunden sein darf. Dieses enthält daher mit Vorteil „medizinisch-diätische, psycho- und verhaltenstherapeutische, familientherapeutische und beratende Elemente“ (ebd.). Auf diese Elemente wird im Folgenden näher eingegangen.

Wie oben beschrieben liegt der Hauptfokus bei der Behandlung der Anorexia nervosa auf der Erreichung eines angemessenen Gewichts. Gleichzeitig ist die Normalisierung des Essverhaltens von grosser Bedeutung, weil sich durch eine Gewichtsnormalisierung häufig auch die psychischen Symptome wie Depression, Ängste und Zwänge verbessern (vgl.

Hepp & Milos, 2010, S. 836). Diese erfolgt in der Ernährungsberatung, in der Einzeltherapie (vgl. Pauli & Steinhausen, 2006, S. 50) und in der Regel beim stationären Klinikaufenthalt während den beaufsichtigten und begleiteten Mahlzeiten.

Als wichtiger Ansatz bei der Therapie nennen Hepp und Milos (2010) die „Psychoedukation“ (S. 837), welche dazu dient, den Patientinnen wie auch den Eltern aufzuzeigen, welches die Gefahren und Risiken der Krankheit sind (vgl. ebd.). Da die Familie als nahestehendes System eine wichtige Funktion hat, wird in der Familientherapie die Unterstützung der Patientin durch ihre Familie angestrebt. Pauli und Steinhausen (2006) betonen deren Wichtigkeit folgendermassen: „Primäre Ziele sind in jedem Fall die Unterstützung der Patientin durch die Familie im Gesundheitsprozess und die Reintegration der magersüchtigen Jugendlichen in die Familie nach der Entlassung aus der Klinik“ (S. 53).

Zum stationären Angebot gehören neben der Familientherapie, Einzeltherapie und Ernährungsberatung in den meisten Kliniken auch eine körperorientierte Therapie, die eine Verbesserung der Körperwahrnehmung zum Ziel hat (Pauli & Steinhausen, 2006, S. 52). Ausserdem werden oftmals Gestaltungs- und Gruppentherapien angeboten (vgl. Steinhausen, 2002, S. 169).

Hepp und Milos (2010) nennen einige wichtige Hilfsmittel, die sich während der Behandlung einer anorektischen Jugendlichen bewähren. Zu diesen gehört beispielsweise das Führen eines Esstagebuches oder einer Gewichtskurve oder auch das Verfassen von Briefen an die Magersucht (vgl. S. 847). Oftmals werden zur Unterstützung der Therapie auch Medikamente zur Minderung der Angst oder der depressiven Verstimmungen beigezogen. Bisher hat sich aber keine allgemein akzeptierte Pharmakotherapie durchgesetzt, weil es „keine ausreichenden Hinweise für die Wirksamkeit einer medikamentösen Behandlung bei AN [Anorexia nervosa, Anm. d. Verf.]“ gibt (Herpertz-Dahlmann, 2008, S. 180). Die Abgabe von appetitanregenden Medikamenten, wie es über lange Zeit gehandhabt wurde, gehört endgültig der Vergangenheit an (vgl. Gerlinghoff et al., 1999, S. 200).

Stationäre Klinikaufenthalte können je nach Schwere der Magersucht zwischen 3 und 12 Monaten dauern. Während einige Kliniken die Behandlung bis zum Schluss stationär durchziehen, wandeln andere die Therapie in einen teilstationären Aufenthalt um (vgl. Anhang 2.2 Auszug Therapiekonzept des Therapie-Centrums für Essstörungen in München TCE). Von einer Entlassung kann dann gesprochen werden, wenn bei der Patientin nebst dem erreichten Zielgewicht ein stabiles Essverhalten sichtbar wird, innerpsychische Veränderungen geschehen sind und sich ihre sozialen Kompetenzen entwickelt haben (vgl. Engel & Janssen, 1997, S. 130). Eine ambulante Nachbehandlung ist in jedem Fall notwendig (vgl. Pauli & Steinhausen, 2006, S. 53; Steinhausen, 2002, S. 168).

3.2.4 Krankheitsverlauf

Der Verlauf einer Anorexie ist ganz unterschiedlich. „Entscheidend in der Behandlung der ES [Essstörungen, Anm. d. Verfasser] sind die Früherkennung und eine entsprechend frühe Behandlung, die mit einer besseren Prognose einhergeht“ (Hepp & Milos, 2010, S. 839). Grundsätzlich gehören Essstörungen aber allgemein zu den hartnäckigsten Krankheiten, die häufig chronisch verlaufen und bei denen die Rückfallquote hoch ist (vgl. Pauli & Steinhausen, 2006, S. 43; Gerlinghoff & Backmund, 2007, S. 25).

Anorexia nervosa hat nach neusten Erkenntnissen die höchste Mortalitätsrate im Vergleich mit anderen psychiatrischen Störungen (vgl. Kaye, 2008, S. 121; Zipfel, Löwe, & Herzog, 2008, S. 46). Sie liegt heute bei 5 bis 6 Prozent (vgl. Pauli & Steinhausen, 2006, S. 43). Zum Tod führen in den meisten Fällen die direkten somatischen Folgen des Untergewichts (u. a. Lungenentzündungen und Nierenversagen), wie auch die erhöhte Suizidrate (vgl. Gerlinghoff et al., 1999, S. 167). Von den Überlebenden sind weniger als die Hälfte vollständig gesund, bei einem Drittel sind weiterhin Krankheitszüge zu erkennen und 20% bleiben chronisch krank (vgl. Steinhausen, 2002, S. 169). Bei adoleszenten Patienten ist die Prognose besser als bei adulten Magersüchtigen (vgl. ebd.).

Herpertz-Dahlmann (2008) beschreibt, dass aber die Verbesserung der Behandlung in den letzten zehn Jahren zu einer Senkung der Krankheitshäufigkeit und der Mortalität geführt hat (vgl. S. 176).

3.2.5 Warum fühlen sich Menschen mit Magersucht oft nicht verstanden?

Gerlinghoff, et al. (1999) sehen in der Magersucht mehr als eine simple Krankheit. Die Magersucht ist „eine Ausdrucksform, die nicht so ohne weiteres verständlich ist“, es ist „die Sprache junger Menschen, die sich nicht anders zu artikulieren wissen“ (S. 130). Für Betroffene bedeutet die Magersucht oftmals Lebenssinn, Lebensinhalt und die Sicherheit, dass sich die Eltern für sie interessieren. Sie kann als Beruhigung und Entschuldigung dienen, wenn sich Betroffene im alltäglichen Leben unfähig fühlen. Neben der Kontrollsucht und dem anhaltenden Bewegungsdrang führt die Krankheit dazu, dass die Betroffenen „im Rahmen der Essstörung täuschen, betrügen und stehlen, während sie gleichzeitig Perfektion anstreben und den Wunsch haben, ihre Eltern niemals zu enttäuschen“ (ebd.).

Magersüchtige zeichnen sich durch ihren „hochgradigen körperlichen Mangelzustand einerseits und Wachheit, Eloquenz, Cleverness und Willensstärke andererseits“ (Gerlinghoff et al., 1999, S. 159) aus. Diese Eigenschaften bringen sie dazu, dass sie ihre Krankheit über lange Zeit verheimlichen können. Das Denken der Magersüchtigen ist oft rigide und sie haben eine Einschränkung der Interessen und Gedanken auf Ernährung und Gewicht (vgl. Steinhausen, 2002, S. 165). Auch die bereits erwähnte geringe Krankheitseinsicht und die verzerrte Körperwahrnehmung (vgl. 3.2.2.1 Persönliche Ursachen) führen dazu, dass Magersüchtige nicht verstanden werden. Sie geben ihre Schwächen nicht zu, verleugnen jegliche Problematik und sehen sich beispielsweise trotz sehr niedrigem Gewicht selbst als immer noch zu dick. „Während die Eltern sich schwerste Sorgen um den Gesundheitszustand ihrer unterernährten Tochter machen, beschäftigt sich diese nur noch weiterhin mit Kalorienzählen und Abnehmen“ (Pauli & Steinhausen, 2006, S. 19). Ihre Gedanken werden vom Essen und von der Gewichtszunahme beherrscht, gleichzeitig haben sie panische Angst davor die Kontrolle diesbezüglich aufzugeben. Dabei fühlen sie sich von den Eltern oftmals nicht verstanden (vgl. Pauli & Steinhausen, 2006, S. 32).

Soziale Verhaltensschwierigkeiten, die bei Magersüchtigen seit längerem bekannt sind, können die Problematik des Nichtverstandenwerdens noch verschärfen, denn ihnen fällt es oftmals schwer, Freundschaften und Beziehungen zu pflegen. Die Studie von Tiller, Sloane, Schmidt, Troop, Power und Treasure (1997) belegt, dass Jugendliche mit Magersucht weniger sozial vernetzt sind als eine Vergleichsgruppe. Gerade während der

Adoleszenz, wenn sich Magersüchtige in Peergroups zurechtfinden müssen, ist es für sie zusätzlich schwierig, wenn sie unter den Folgen des Hungerns leiden. Ihre Müdigkeit, Schwachheit oder Reizbarkeit tragen dazu bei, dass sich die Schwierigkeiten in einem sich negativ beeinflussenden Kreis weiter aufrecht erhalten, indem die Patientin durch Hungern und übermässige Bewegung ihre Identität, Unabhängigkeit und Akzeptanz unter Kollegen zu beweisen versucht (vgl. Sidiropoulos, 2007, S. 22).

Gerlinghoff et al. (1999) betonen die Notwendigkeit, dass Therapeuten und Betroffene versuchen müssen, die Sprache der Magersucht gemeinsam zu verstehen, damit die Chance bestehe, dass die Erkrankten zu ihrer eigenen Identität finden (vgl. S. 131).

3.3 Magersucht und Schule

Der Anteil der Zeit, in welcher Kinder und Jugendliche in der Schweiz die Schule besuchen, ist enorm gross. Fend (1997) betont, dass mindestens neun Jahre die Schule der Mittelpunkt im Leben von Kindern und Jugendlichen ist. Achermann, Pecorari, Winkler, Metzke und Steinhausen (2006) sind der Meinung, dass die Schule für die Beteiligten stärkend wirken kann, weil dort gelernt wird, „Ziele langfristig und ausdauernd zu verfolgen und Aufgaben genau und diszipliniert zu erledigen“ (S. 15). Die Schule beinhaltet aber auch Risiken wie beispielsweise Ausgrenzung, Leistungsdruck und Versagerängste, welche zu psychischen Problemen führen können (vgl. ebd.). Die Ergebnisse einer deutschen Gesundheitsstudie mit 23'000 Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren verdeutlichen, dass die Schule für manche Schüler sehr belastend wirken kann und dadurch die Gesundheit gefährdet ist (vgl. Ertle & Kimming, 2005; Kasten 2). Im Forschungsprojekt sind neben vielen anderen Krankheiten auch die Magersucht vertreten (vgl. Kimming, 2006, S. 11). Weil also die Schule auch bei Erkrankten mit Magersucht eine wesentliche Rolle spielt und einen Beitrag zur Gesundung beitragen kann, wird dieses Kapitel dieser Thematik gewidmet.

Erste deutsche Jugendgesundheitssurvey

- ◆ Die Lebenswelt Schule hat eine enorme Bedeutung für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen.
- ◆ Insgesamt wird die Belastung in der Schule als hoch eingestuft, gleichzeitig die Unterstützung durch Lehrer/innen als gering.
- ◆ 11,5% der befragten Jugendlichen stufen sich selbst als chronisch krank ein. Gefragt wurde nach einer schwerwiegenden und/oder andauernden gesundheitlichen Beeinträchtigung im Alltagsleben.
- ◆ Das Thema chronisch kranke Schüler/innen ist in allgemeinen Schulen bisher wenig beachtet worden. Es wird in der Lehreraus- und Fortbildung gar nicht berücksichtigt.

Kasten 2: Deutsche Jugendgesundheitssurvey (Ertle & Kimming, 2005)

Anmerkung

Zur Thematik Magersucht und Schule gibt es kaum Literatur. Während es zur Bekämpfung der Magersucht einige Präventionsprogramme für die Schule gibt, werden die Problemfelder in der Schule nur wenig beschrieben. Über Klinikschulen existieren zwar einzelne Berichte, die jedoch nicht im Speziellen auf Patienten mit Essstörungen ausgerichtet sind. Wie in der *Hinführung zum Thema* bereits erwähnt (1 Hinführung zum Thema), bezieht sich lediglich der Zeitschriftenartikel *Essgestörte Patienten in der Schule für Kranke* von Reb und Rohde (2011) auf die Thematik Magersucht und Schule. Der folgende Abschnitt bezieht sich auf die vorhandenen Texte. Die beiden letzten Kapitel (3.3.3 Klinikschulen; 3.3.4 Der Wiedereinstieg in die Herkunftsschule nach einem stationären Klinikaufenthalt) werden aufgrund fehlender Literatur mit persönlichen Erfahrungen und durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen Klinikschulen ergänzt.

3.3.1 Problemfelder von magersüchtigen Jugendlichen in der Schule

Die für Magersüchtige typischen Charaktereigenschaften spiegeln sich auch in der Schule wider. Reb und Rohde (2011) beschreiben die Schülerinnen folgendermassen: „Bei anorektischen Patienten finden sich häufig sehr ehrgeizige, leistungsorientierte, perfektionistische Persönlichkeitsanteile mit geringem Selbstwertgefühl und Schwierigkeiten in der Kontaktaufnahme. Die Patienten sind schüchtern, fragen nicht nach und beschäftigen sich am liebsten allein (ohne Lehrer und ohne Mitschüler)“ (S. 232). Ihr perfektionistischer Arbeitsstil äussert sich in einer sehr genauen, ordentlichen und meist sehr kleinen Schrift, die manchmal nur mit der Lupe lesbar ist. Arbeitsblätter werden mit vielen Farben und Verzierungen gestaltet. Um Fehler zu vermeiden, schreiben anorektische Schülerinnen oft zuerst auf Notizpapier, radieren auch dort Fehler aus und machen schliesslich feinsäuberlich die Reinschrift. Um einen kurzen Text zu lesen brauchen sie manchmal extrem lange, da sie nichts übersehen wollen (vgl. ebd.).

Mädchen mit Magersucht sind von einem sehr hohen Lerndruck angetrieben, welcher dazu führt, dass sie ihre Freizeit mit Lernen ausfüllen. Teilweise lernen sie sogar stehend in der Nacht und holen Aufgaben nach, weil sie von innen angetrieben jede Aufgabe lösen müssen. Typisch für diese Menschen sind das Auswendiglernen und das Lernen nach vorgegebenen Mustern. „Das Gelernte wird perfektionistisch reproduziert. Es besteht kein Raum zur Kreativität“, bemerken Reb und Rohde (ebd.). „Anorektische Patienten lernen lieber Grammatik und klar vorgegebenen Schulstoff und werden bei fehlenden Lernvorgaben unsicher. Sie zeigen kaum Interesse für schulfremde Themen, ihr Lernen ist nur auf gute Noten ausgerichtet, etwas ‚fürs Leben zu lernen‘ erscheint ihnen unwichtig“ (ebd. S. 232f.). Über die Fähigkeit Arbeitsprozesse zu reflektieren oder flexibel zu denken verfügen sie nicht. „Bei vielen essgestörten Patientinnen ist der Zwang zu überdurchschnittlichen Leistungen ein zentrales Symptom. Die Spirale, mehr Leistung – mehr Anerkennung – noch mehr Leistung, erreicht erst im Fortschreiten der Krankheit eine physische Grenze“ (Gerlinghoff & Backmund, 2007, S. 109f.).

Für belanglose Gespräche haben sie daher keine Zeit. Sie haben oft den Wunsch alleine zu arbeiten, weil sie dann ihr Tempo durchziehen können. Gruppenarbeiten werden als Zeitverlust betrachtet, ausserdem besteht in dieser Arbeitsform für die Betroffenen die Gefahr von assoziativem Denken, bei dem eigene Erfahrungen und Meinungen gefragt sind. Auch das Konkurrenzdenken kann bei Magersüchtigen Angst auslösen.

Die soziale Kompetenz ist bei anorektischen Schülerinnen häufig reduziert und die Fähigkeit Emotionen der Umwelt wahrzunehmen eingeschränkt. Der Kontakt zum Lehrer wird daher gemieden, lieber stellen sie den Schulstoff in den Vordergrund. Versucht beispielsweise die Lehrperson „ein auflockerndes Gespräch zu führen, zeigen die meisten anorektischen Patienten unruhige, nervöse Reaktionen und führen sofort zum Schulstoff zurück“ (Reb & Rohde, 2011, S. 232).

Bei einer chronischen Erkrankung der Magersucht fehlt den Betroffenen oft die realistische Einschätzung ihrer tatsächlichen Leistungsfähigkeit. Obwohl sie aufgrund längerer Absenz den Anschluss an ihre Schulklasse längst verpasst haben, kommt es vor, dass sie als „ehemalige Musterschüler ... sich selbst und ihrer Umwelt durch zwanghaftes Auswendiglernen vorgaukeln, noch mithalten zu können“ (ebd.).

Der Umgang mit anorektischen Schülerinnen kann daher kompliziert sein, und die Möglichkeit für den Lehrer alles falsch zu machen ist gross. Laut Gerlinghoff und Backmund (2007) ist es „ein schmaler Grat, auf dem sich Essgestörte bewegen, hin und her gerissen zwischen ihrem grossen Bedürfnis nach Anerkennung und Zuwendung und dem quälenden Zwang, nach den unerbittlichen Gesetzen ihrer Krankheit zu leben“ (S. 109).

Die zwanghafte Haltung, die bei Jugendlichen mit Magersucht neben dem Essen auch auf den schulischen Bereich fällt, wird in folgenden Zeilen deutlich:

Irgendwann, und schliesslich die ganzen letzten Schuljahre über, waren Schule und Noten das Einzige in meinem Leben, das wirklich wichtig war und wofür ich lebte, worüber ich sprach und woran ich dachte. Es gab überhaupt nichts anderes mehr, keine Freizeit, keine Freunde, keinen Spass, keine Familienfeiern ... nur noch mich und meine Bücher, die ich immer und überall dabei hatte. Ohne sie konnte ich gar nicht mehr, ich konnte ohne ein Buch oder einen Zettel mit irgendwelchen wichtigen Informationen nicht mehr mein Zimmer, geschweige denn das Haus verlassen, ich hätte dieses Gefühl, nichts Sinnvolles zu tun, schlichtweg nicht aushalten können. Folglich war ich bald sehr einsam und lebte nur noch in meiner eigenen Welt aus Schule und Leistung, die ich mir selbst geschaffen hatte ... (Gerlinghoff & Backmund, 2007, S. 112f.).

3.3.2 Prävention und Intervention in der Schule

In den letzten Jahren sind vermehrt Präventionsprogramme zum Thema Magersucht entwickelt und weiterentwickelt worden, welche die Schüler auf die Ernsthaftigkeit der Krankheit aufmerksam machen sollen (vgl. Anhang 2.3 Literaturhinweise für Präventionsprogramme in der Schule). Trotz den verschiedenen Präventionen – oder vielleicht gerade deswegen – wurde „ein Anstieg der behandelten Fälle“ festgestellt (Steinhausen, 2002, S. 164). Daher werden Situationen beschrieben, die sich für eine gezielte Beobachtung besonders eignen, um auf Mädchen mit einer Anorexia nervosa aufmerksam zu werden und anschliessend adäquat zu reagieren. Diese Situationen können einerseits im präventiven Sinn verstanden und angewandt werden. Andererseits können sie auch nach einem Klinikaufenthalt hilfreich sein, um auf die krankheitstypischen Eigenschaften aufmerksam zu werden. In beiden Fällen braucht es stets ein gezieltes Hinschauen, bevor eine Intervention geschieht.

Die Früherkennung von Essstörungen und frühe Prävention können dazu beitragen, schwere chronische Störungsbilder zu vermeiden. Hierbei darf keinesfalls der Eindruck

entstehen, dass die Schule zum verlängerten Arm der Familie oder der Fachpersonen aus Gesundheitswesen werden soll. Sicherlich lasten auf Lehrpersonen heutzutage vielerlei Aufgaben, und eine grosse Verantwortung in verschiedenen Lebensbereichen droht an die Schulen delegiert zu werden. Davor müssen sich Lehrpersonen auch schützen, die Schule darf nicht medizinisiert werden. Gleichzeitig sollten sich Lehrpersonen nicht anmassen wollen, medizinische Diagnostik zu betreiben oder Indikationsstellungen für medizinisch-psychologisch-therapeutische Massnahmen und Entscheidungen zu treffen. Doch darum geht es im Grunde nicht. Es wird vielmehr davon ausgegangen, dass es durch eine etwas bessere Kenntnis dieses Krankheitsbildes möglich sein könnte, frühzeitig mit Jugendlichen und Eltern in Kontakt zu treten, damit sie sich an geeigneter Stelle (z. B. Beratungsstellen, Haus- oder Kinderarzt, Schularzt, SPD⁵, KJPD⁶, SPZ⁷ etc.) Beratung und Unterstützung holen. Dies erfordert ein gewisses Vertrauensverhältnis zu den Schülern und Eltern, das angesichts einer Beschuldigungsdauer von 9 bis 12 Jahren, mit Einschluss des Kindergartenalters sogar von bis zu 14 Jahren und Wochenstundenzahlen von teilweise über 40 Stunden unbedingt gepflegt werden sollte. Auf diese Weise kann es möglich sein, Frühzeichen einer Essstörung auch im schulischen Alltag zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren.

Da Lehrpersonen häufig täglichen Kontakt zu den Jugendlichen haben, bieten sich ihnen sehr oft natürliche Situationen an, in denen sie die Schüler beobachten und spezielles Verhalten, auffällige Bewegung oder auch Vortäuschen feststellen können. Insbesondere Sportlektionen eignen sich für die Beobachtung besonders, weil beispielsweise körperliche Veränderungen in Sportkleidern weniger zu verstecken sind oder eine schlechtere körperliche Verfassung bei Sportaktivitäten u. U. schneller auffallen (vgl. Connolly & Corbett-Dick, 1990, S. 405). Die Symptomliste von Gerlinghoff und Backmund (2007) weist auf die vielseitigen Erkennungsmerkmale der Krankheit hin (vgl. S. 109; Anhang 2.1 Essverhalten bei Anorexia nervosa, restriktiver Typ). Diese kann die Lehrpersonen darin unterstützen, die Symptome der Magersucht zu erkennen, auch wenn die Betroffenen ihre Schwierigkeiten oftmals verbergen und sie ihre schulischen Leistungen vor einer Diagnose über lange Zeit häufig noch steigern (vgl. ebd.).

Auch emotionale Veränderungen können in der Schule oftmals gesichtet werden, denn bei essgestörten Jugendlichen ist im Verlauf ihrer Krankheit nahezu ausnahmslos eine Traurigkeit oder eine Gereiztheit erkennbar, „die Aussenstehende manchmal eher wahrnehmen als Angehörige“ (Gerlinghoff & Backmund, 2007, S. 110). „Diese Traurigkeit könnte für eine Lehrerin oder einen Lehrer ein Grund sein, betroffene Schüler anzusprechen, sie zu fragen, ob es ihnen nicht gut gehe, und eine Bereitschaft für ein Gespräch zu signalisieren“ (ebd.). Ist die Krankheit offensichtlich, müsste die Lehrperson den Versuch starten, die Betroffene zu einer Behandlung zu motivieren. Wie aber bereits oben geschildert (vgl. 3.2.3 Behandlungsmodelle – Welche Behandlung ist wann angezeigt?), lassen sie sich nicht zu einer Therapie drängen. Druck bringt meist keinen Erfolg und sie entscheiden den Zeitpunkt selbst, an dem sie bereit sind, mit professioneller Unterstützung ihre Krankheit aufzugeben (vgl. ebd.). Gerlinghoff und Backmund (2007) sind überzeugt, dass es hilft, „wenn eine wichtige Bezugsperson, eine Lehrerin, der sie vertrauen,

⁵ SPD = Schulpsychologischer Dienst

⁶ KJPD = Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst

⁷ SPZ = Sozialpädiatrisches Zentrum

zu erkennen gibt, dass sie sich um sie Sorgen macht, nicht wegsieht und sie nicht stehen lässt“ (S. 111). Bei dieser heiklen Situation muss Vorsicht geboten werden, denn nebst der betroffenen Schülerin können auch „Eltern verständnislos oder gar abweisend reagieren“ (ebd., S. 110f.), wenn sie von einer Lehrperson auf die körperliche Verfassung ihrer Tochter angesprochen werden. Sie sind aber der Überzeugung, dass „eine Lehrerin oder ein Lehrer – am besten im Einvernehmen mit der Schulleitung – das Recht und auch die Pflicht haben sollten, ein sichtbar schwer magersüchtiges Mädchen oder einen anorektischen Jungen vom Schulbesuch auszuschliessen oder zumindest ein ärztliches Zeugnis für die weitere Teilnahme am Unterricht zu fordern“ (ebd.). In erster Linie geht es hierbei um einen sensibilisierten Umgang mit der Erkrankten, eine therapeutische Rollenübernahme wäre fehl am Platz (ebd., S. 111).

3.3.3 Klinikschulen

Infolge der Mitgliedschaft bei HOPE (Hospital Organisation of Pedagogues in Europe) – einer europäischen Organisation für Klinikschulen – und anlässlich des HOPE-Kongresses 2010 in München, ergab sich die Möglichkeit in verschiedene Klinikschulen zu blicken, welche Magersüchtige unterrichten. Folgender Text basiert daher auf diesen Einblicken und den persönlichen Erfahrungen als Kliniklehrerinnen; einige Beschreibungen werden den wenigen vorhandenen Texten entnommen.

Die meisten Kliniken, die Patientinnen mit Magersucht stationär behandeln, bieten einen internen Schulunterricht an. Diese Schulen werden *Klinikschule*, *Schule für Kranke*, *Patientenschule* oder in Schweizerischen Spitälern auch *Spitalschule* genannt. Im Folgenden werden diese Schulen mit dem gebräuchlichen Begriff *Klinikschule* benannt. Klinikschulen sind nach Hoanzl, Baur, Bleher, Thümmler & Käppler (2009) „(Sonder-) Schulen in staatlicher Trägerschaft, die im stationären und im teilstationären Bereich (z. B. Tageskliniken) von Krankenhäusern angesiedelt sind“ (S. 405f.). Dies trifft aber nicht auf alle Klinikschulen der Schweiz zu. Aufgrund fehlender Gesetzesgrundlagen werden einige Schulen noch immer durch die Klinik selbst oder durch Spendengelder finanziert.

Bei der näheren Betrachtung der Klinikschulen wird bewusst, wie unterschiedlich diese teilweise funktionieren. Es liegt der Schluss nahe, dass diese Unterschiede durch verschiedene Faktoren bedingt sind, zum grossen Teil aber mit den ebenso unterschiedlichen Klinikkonzepten und der Patientenzusammensetzung zusammenhängen. Während einige Kliniken Patienten mit somatischer, psychosomatischer und psychiatrischen Erkrankungen behandeln, haben andere Kliniken Abteilungen, die explizit auf Essstörungen spezialisiert sind. Auch die Altersspanne in den Klinikschulen ist sehr verschieden. Oft besuchen schulpflichtige Kinder und Jugendliche verschiedenen Alters für eine bestimmte Dauer die Klinikschule, andere Schulen unterrichten nur adoleszente Schüler, zu denen häufig auch Gymnasiasten zählen. Allgemein lässt sich sagen, dass je spezifischer die Behandlungsart der Klinik, umso homogener die zu unterrichtende Gruppe ist. Einzelne Klinikschulen legen Wert auf möglichst individuelle Betreuung im Einzelsetting, während andere Gruppenunterricht bevorzugen. Unterschiede lassen sich auch in der wöchentlichen Stundenanzahl finden. Diese reichen nebst den oft zeitintensiven Therapien von nur einigen Wochenstunden bis zu 20 Lektionen à 45 Minuten, die in fixen Stundenplänen festgelegt sind.

Nebst den vielen Unterschieden, von denen hier nur die wichtigsten genannt werden, haben aber alle gemein, dass die anorektischen Schülerinnen wie auch andere Schüler in der Klinikschule zunächst Patientinnen sind. Da das oberste Ziel des Klinikaufenthaltes die Gesundheit ist, müssen sich die schulischen Massnahmen den medizinisch-therapeutischen unterordnen (vgl. Volk-Moser, 1995, S. 218).

Klinikschulen richten sich nach dem 1989 in der UNO-Kinderrechtskonvention beschlossenen Grundsatz, der besagt, dass jedes Kind Recht auf Bildung hat. Dieser Grundsatz meint eine höchstmögliche innere Differenzierung, die dem jeweiligen Schüler gerecht wird (vgl. Hoanzl et al. 2009, S. 405). Die Schule möchte den Langzeitpatientinnen in dieser für die Betroffenen oft sehr schwierigen Lebenssituation nebst der Therapie mit einem möglichst geregelten Ablauf ein ‚Stück Normalität‘ im geschützten Rahmen bieten.

Unterrichtet werden je nach Zustand der Schülerin und abhängig vom Schulangebot in den Kliniken die Hauptfächer (Mathematik, Deutsch, 1 bis 2 Fremdsprachen) und die für die Schülerin wichtigsten Nebenfächer. Aufgrund fehlender Einrichtungen können aber nicht alle Fächer unterrichtet werden (z. B. Chemie). Einige Kliniken setzen viel daran, auch die musischen Fächer zu unterrichten, um dem Leistungsdrang der magersüchtigen Schülerinnen bewusst entgegenzuwirken.

Die Klinikschulen erachten den Nachteilsausgleich⁸ bei magersüchtigen Schülerinnen grundsätzlich als sinnvoll. So wird beispielsweise der Schulstoff mancherorts auf das Wichtigste reduziert und Prüfungen der Herkunftsschule werden ohne Benotung im Sinne einer Lernzielüberprüfung eingesetzt. Das primäre Ziel bei der Stoffvermittlung ist, dass der Anschluss an die Klasse soweit wie möglich gewährleistet ist (vgl. Ertle, 2002, S. 374). Hierbei sind neben den Therapien weitere Faktoren zu beachten, welche die schulische Arbeit beeinflussen oder gar mitbestimmen: die Intensität der Erkrankung und die aktuelle Tagesverfassung. So sind kognitive Beeinträchtigungen oder plötzliche Stimmungsschwankungen, die nicht selten durch therapeutische Massnahmen ausgelöst werden, Teil des Klinikschulalltags. Kliniklehrpersonen benötigen daher nebst der grossen Flexibilität ein gutes Einfühlungsvermögen und die Wachheit für krankheitsspezifische Verhaltensweisen.

Die Klinikschule hat daher neben der Stoffvermittlung bei anorektischen Schülerinnen noch eine andere Bedeutung. Lehrkräfte sorgen dafür, dass die Schule zu Beginn des Klinikaufenthaltes als weiteres Beobachtungsfeld gilt, welches die Diagnostik entscheidend ergänzen kann. Auch im Verlauf ist die Zusammenarbeit im interdisziplinären Team, zum Beispiel durch die Teilnahme an wöchentlichen Rapporten, von grosser Wichtigkeit, weil die aktuellen therapeutischen Themen (z. B. Angst oder Zwang) oft auch in der Schule ein Thema sind. Hoanzl et al. (2009) meinen dazu: „Der Versuch, Zusammenhänge zwischen dem Erleben des Kindes und seinem Verhalten zu verstehen, zeigt sich sowohl in therapeutischen wie auch in pädagogischen Prozessen“ (S. 406). Die Gratwanderung der Lehrperson besteht somit darin, dass sie mit ihrem pädagogisch-therapeutischen Auftrag im pädagogischen Setting professionell umgeht. Hoanzl et al. (2009) betonen in Anlehnung an Hilff (1997), dass im Kontext interdisziplinärer Kooperation „der Unterricht an der psychiatrischen Klinik wohl Therapie unterstützend, nicht aber therapeutisch“ (vgl. ebd., S. 408) sein kann.

⁸ Der Ausgleich von krankheitsbedingten, schulischen Nachteilen wird in Deutschland *Nachteilsausgleich* genannt (vgl. Hoanzl et al., 2009, S. 407; Deutsches Sozialgesetzbuch IX, §126).

Gleichzeitig besteht der Auftrag der Klinikschule darin, der Patientin immer wieder zu schulischen Erfolgen zu verhelfen, damit ihr Selbstwert in der schwierigen Situation gestärkt wird. Klingner (1994) meint dazu: „Erst durch Erreichen der Aufgabenziele wird das Selbstbewusstsein (wieder) gestärkt und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit zurück gewonnen“ (S. 37). Die Klinikschule kann somit auch ein Ort sein, an dem die Patientin zur Schülerin wird und ihre gesunden Anteile erleben kann.

Weil aus systemischer Sicht psychisch belastete Kinder und Jugendliche an den Klinikschulen nicht losgelöst von ihrem gesamten Umfeld betrachtet werden sollten (vgl. Käßler, zitiert nach Hoanzl et al., 2009, S. 405), gehört die Kontaktaufnahme zu den Herkunftsschulen (auch *Heimat-* oder *Stammschulen*) in den meisten Kliniken zu den Aufgaben der Lehrperson. Schierer (2005) meint dazu: „Als nichtmedizinische Bezugspersonen haben Kliniklehrer oft eine wichtige Brückenfunktion zwischen Krankenhausteam, Eltern und Herkunftsschulen. Unter Berücksichtigung der Schweigepflicht tragen sie mit Informationen zur Erstellung der Anamnese und/oder Diagnose bei“ (S. 158). Die Erfahrung zeigt aber auch, dass die meisten magersüchtigen Schülerinnen, entgegengesetzt der späteren Beobachtungen in der Klinikschule, als wenig auffällig und ehrgeizig (in positivem Sinn) geschildert werden. Lernauffälligkeiten, wie zwanghaftes oder verbissenes Lernen, wird in den Herkunftsschulen häufig nicht erkannt (vgl. Reb & Rohde, 2011, S. 234).

Beim Kontakt mit der Herkunftsschule geht es ausserdem darum, den aktuellen Schulstoff zu erfragen, damit die Schülerin wenn möglich den Anschluss an ihre Klasse nicht verliert. Hier möchte erwähnt sein, dass die Gesundheit aber wiederum an erster Stelle steht. Aufgrund der gesamtheitlich erfassten Schulsituation wird eine Förderplanung erstellt. Reb und Rohde (2011) nennen diesen – im Zusammenhang mit anorektischen Schülerinnen – „Bremsplan“ (S. 233). Dieser Förderplan sollte Ziele beinhalten, die charaktertypischen Eigenschaften der Magersüchtigen entgegenwirken (vgl. ebd.), wie auch soziale Lernfelder miteinschliessen.

In der Klinikschule werden Schülerinnen mit Magersucht auf den Wiedereinstieg vorbereitet. Manchmal macht ein schrittweises Zurückgehen Sinn, weil dann eine therapeutische und pädagogische Begleitung weiterhin möglich ist. Da anorektische Mädchen häufig soziale Schwierigkeiten haben, kann es hilfreich sein, wenn Kliniklehrer der Betroffenen helfen, die Kontakte zur Klasse während der Aufenthaltszeit aufrecht zu erhalten. In Fällen, bei denen zum Beispiel das soziale Klassengefüge als einer der Auslöser für die Magersucht gilt, macht es Sinn, wenn die fallführende Therapeutin zusammen mit der Lehrperson und der Familie nach einer alternativen Anschlusslösung sucht.

3.3.4 Der Wiedereinstieg in die Herkunftsschule nach einem stationären Klinikaufenthalt
Ziel nach jedem Klinikaufenthalt ist ein gelungener Einstieg in den Alltag. Nebst der Familie und den Peers gehört die Schule bei Mädchen mit Magersucht in der Regel zum wichtigsten Umfeld. Es stellt sich daher die Frage, welchen Beitrag die Schule an die Gesundheit der Jugendlichen mit Magersucht leisten kann. Diese Frage ist bisher ungeklärt. Klar ist jedoch, dass eine Rückfälligkeit möglichst vermieden werden sollte und, dass es auch von Seiten der Schule begünstigende und weniger sinnvolle Reaktionen oder Interventionen gibt. Als Problem wird in erster Linie die Tatsache gesehen, dass die Krankheit

häufig nicht verstanden wird, obwohl sie in den letzten Jahren auch in der Schule vermehrt zum Thema wurde (vgl. Connolly & Corbett-Dick, 1990, S. 404). Ausserdem wissen Lehrpersonen und Schüler oft nicht, wie sie auf eine wiedereinsteigende Schülerin reagieren sollen.

Cook-Cottone (2004) betont in Zusammenhang mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, dass eine Rückfälligkeit bei der schulischen Reintegration vermindert werden kann, wenn diese wirkungsvoll geplant wird (vgl. S. 135). Es gilt die Annahme, dass dieser Grundsatz auch für die Wiedereingliederung der anorektischen Jugendlichen gilt. Zur Planung gehört ein durchdachtes Rückführen in die Herkunftsschule oder wenn nötig in eine andere Anschlusschule. Dies kann in einer Übergangsphase mittels vereinzelter Schulbesuche geschehen, die bei positivem Verlauf allmählich gesteigert werden. Besichtigungen verschiedener Klinikschulen haben gezeigt, dass manche anorektische Patientinnen aufgrund grösserer Distanzen zur Herkunftsschule vorübergehend auch an Gastschulen in der näheren Umgebung der Klinik angemeldet werden (z. B. Heckscher-Klinik, München, Abteilung Rottmannshöhe). Bei dieser Übergangsphase sollten die Kliniklehrer bestrebt sein, den Kontakt zu den Herkunfts- oder Anschlusschulen zu pflegen, damit allfällige Schwierigkeiten in der Klinik angegangen werden können. Zur Planung eines Wiedereinstiegs gehört auch die auf die Krankheit bezogene Wissensvermittlung und die Sensibilisierung für die Krankheit Magersucht. Es liegt im Aufgabenbereich der Klinikschule, das Wissen diesbezüglich weiter zu geben. Dabei wird als wichtig erachtet, dass die Lehrpersonen der Herkunftsschule neben essspezifischen Themen zwingend auf die schulrelevanten Schwierigkeiten der magersüchtigen Schülerin aufmerksam gemacht werden und Unterstützung erhalten, wenn es um hilfreiche, respektive wenig hilfreiche Handlungen im Schulalltag geht. Das Bewusstwerden und Wahrnehmen ihrer Aufgaben und Verantwortung kann ein Schlüssel sein, der betroffenen Schülerin den Übergang zu erleichtern und womöglich zu einem gelungenen Wiedereinstieg zu verhelfen.

4 Forschungsmethodisches Vorgehen

Um die Forschungsfrage, die zu Beginn der Arbeit dargestellt wurde (vgl. 2 Herleitung der Fragestellung), beantworten zu können, wird die empirische Sozialforschung verwendet. „Empirische Sozialforschung ist die systematische Erfassung und Deutung sozialer Tatbestände“ (Atteslander, 2008, S. 3). Damit der Forschungsablauf systematisch und nachvollziehbar ist, werden in diesem Kapitel der Aufbau der Forschung im Forschungsdesign und die gewählten Verfahren zur Datenerhebung dargestellt. Zudem widmet sich dieses Kapitel dem Vorgehen der Datenaufbereitung und -auswertung sowie der Beschreibung der Durchführung.

„Gegenstand humanwissenschaftlicher Forschung sind immer Menschen, Subjekte. Die von einer Forschungsfrage betroffenen Subjekte müssen Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchungen sein“ (Mayring, 2002, S. 20). Deshalb ist es ein Anliegen, Betroffene als Expertinnen zu Wort kommen zu lassen und ihre eigenen Perspektiven zur Thematik zu erfahren. Aussagen von Fachleuten aus der Medizin und Lehrpersonen aus öffentlichen Schulen sowie die Erfahrung als Kliniklehrpersonen beleuchten das Thema zudem von verschiedenen Seiten. Diese Vielfalt der Erfahrungen wird erfasst, dokumentiert, sortiert und soll am Schluss Hinweise für praktische Massnahmen geben, wie der Wiedereinstieg in die Schule positiv und nachhaltig gestaltet werden kann.

4.1 Forschungsdesign

Durch eine präzise Planung der empirischen Untersuchung im Forschungsdesign ist gesichert, dass durch die Untersuchung aussagekräftige Resultate erzielt werden können (vgl. Bortz & Döring, 2009, S. 46), einen Beitrag zur Lösung der Forschungsfrage geleistet wird und die Kontrolle über das Verfahren gewährleistet ist (vgl. Flick, 2009, S. 77). Im Folgenden wird das Forschungsdesign, das den Untersuchungsablauf und das Ziel umfasst, dargestellt. Um die Fragestellung bestmöglich zu beantworten, wird ein Forschungsdesign festgelegt, das sich aus zwei aufeinander aufbauenden Studien zusammensetzt. Das Forschungsbemühen stellt sowohl die Ziele der qualitativen Tradition – die Exploration eines Untersuchungsgegenstands und die genaue Analyse dessen – als auch die der quantitativen Tradition – die Objektivität der Datenerhebung und -auswertung und die statistische Verallgemeinerung der Ergebnisse – in den Mittelpunkt (vgl. Kelle, 2008, S. 13).

Somit lehnt sich das Forschungsdesign an das sequentielle qualitativ-quantitative Design von Kelle (2008) an, welches dem Phasenmodell von Barton und Lazarsfeld (1984) entspricht. Das sequentielle qualitativ-quantitative Design besteht darin, dass „qualitative Verfahren zur Entwicklung von Kategorien und theoretischen Aussagen verwendet werden, die in einer anschliessenden quantitativen Studie auf ihre Verallgemeinerbarkeit hin untersucht werden“ (Kelle, 2008, S. 285). Die qualitative Studie ermöglicht es Hypothesen zu erstellen. Es geht jedoch bei einem sequentiellen qualitativ-quantitativen Design „nicht um die Verwerfung oder Annahme statistischer Hypothesen, sondern um die Untersuchung der Geltungsbereichsweite von Aussagen, deren Gültigkeit bereits im Kontext des qualitativen Untersuchungsteils ... in einem kleineren Untersuchungsbereich aufgewiesen worden sein sollte“ (ebd., S. 286). Diese Mischform kann damit begründet werden, dass die der Arbeit zugrunde liegende Thematik nicht erforscht ist und das verfüg-

bare Wissen zum Thema gering ist. Es ist nicht möglich, zu Beginn eine begründete Hypothese zu formulieren und diese auf die Probe zu stellen. Daher ist es erforderlich, erst einmal mögliche Annahmen über das Untersuchungsfeld auf empirischem Weg zu gewinnen (vgl. Witt, 2001, Absatz 11) und diese in einem weiteren Schritt zu überprüfen. Damit qualitative Daten in einem weiterführenden Verfahren der quantitativen Forschung benutzt werden können, muss auf einen Teil ihrer Bedeutungen verzichtet und diese in eine abstraktere Form überführt werden (vgl. Witt, 2001, Absatz 4). Diese erste Erkundung kann dann in der Bildung spezifischer Hypothesen und deren Überprüfung durch standardisierte Techniken weitergeführt werden (vgl. Hoffmann-Riem, 1980, zitiert nach Lamnek, 2010, S. 81). „Hierbei erhalten die qualitativen Methoden jedoch den inferioren⁹ Status gegenüber den letztlich auf quantitativem Weg gewonnenen statistischen Erkenntnissen; sie sind sozusagen nur Hilfsmittel“ (Lamnek, 2010, S. 251). Trotzdem darf der Wert des durch qualitative Verfahren erhobenen Datenmaterials und dessen Analyse nicht unterschätzt werden. Das Datenmaterial bietet nämlich neben relevanten theoretischen Annahmen zum Untersuchungsfeld auch noch Unterstützung in der Konstruktion standardisierter Erhebungsinstrumente (vgl. Seipel & Rieker, 2003, S. 242), die zur Überprüfung eingesetzt werden. Dieses Forschungsdesign bewährt sich, um durch die persönlichen Aussagen der qualitativen Datenerhebung, breitabgestützte Aussagen in der quantitativen Erhebung zum Forschungsthema zu erhalten. Somit geht es um eine Verstärkung der qualitativ erhobenen Erkenntnisse und um das Nachvollziehen der Tragweite der Ergebnisse. Das Verstehen und die Interpretation erfolgt durch die Erfassung der Zusammenhänge, in die sie eingebettet sind. Um die Kohärenz und Adäquatheit der Forschung zu sichern, folgt das Forschungsdesign dem Prinzip der Iterativität¹⁰. Dadurch sollen wissenschaftliche Erkenntnisse für die Praxis nutzbar und die Praxis soll wiederum Massstab wissenschaftlichen Handelns sein (vgl. Schirmer, 2009, S. 88).

Die folgende Grafik stellt das Forschungsdesign dar. Zu Beginn stehen die persönlichen Erfahrungen als Kliniklehrpersonen im Zentrum. In einer intensiven Literaturrecherche wird der theoretische Rahmen untersucht und Bezüge zu Fachtexten hergestellt. Aus dieser Auseinandersetzung wird eine Fragestellung hergeleitet, die durch die Forschung beantwortet werden soll. Es folgt die Vorstudie mit den drei Teilen der Datenerhebung, -bearbeitung und -auswertung durch die Analyse und Interpretation. Es folgt ein theoretischer Teil, in dem die Hypothese aus den Erkenntnissen hergeleitet wird und weitere Unter- sowie Prozessfragen formuliert werden. Die Hauptstudie beinhaltet wiederum die Teile Datenerhebung, -bearbeitung und -auswertung. Die gesammelten Ergebnisse werden diskutiert sowie die Fragestellungen beantwortet und die Hypothese verifiziert respektive falsifiziert. Aus den gewonnenen Erkenntnissen wird eine Informationsbroschüre für Lehrpersonen und Kliniken entwickelt. Eine Darstellung der weiterführenden Fragen soll die Arbeit abschliessen. Ein genauer Zeitplan zum Forschungsprozess ist in Anhang einzusehen (vgl. Anhang 3.2 Zeitplan der Forschung).

⁹ inferior (lat.): untergeordnet (Duden, 2005, S. 452)

¹⁰ „Iterativität bezeichnet einen Prozess, der häufig als spiralförmiges Vorgehen im Forschen beschrieben wird. Es ist ein Vorgehen, das sich abwechselnd vom Abstrakten zum Konkreten, vom Allgemeinen zum Besonderen, von der Theorie zur Empirie/Praxis, von den Instrumenten, Thesen oder Ergebnissen zum Material sowie von der Analyse zum Gegenstand hin und wieder zurück bewegt“ (Schirmer, 2009, S. 87)

Abbildung 3: Forschungsdesign in Anlehnung an Schirmer (2009, S. 89)

4.2 Vorstudie

Aufgrund der mangelnden wissenschaftlichen Informationen zum Thema, hat diese Arbeit explorativen Charakter. Wie im Unterkapitel *Forschungsdesign* (vgl. 4.1) dargestellt, geht es in einem ersten Schritt darum, durch qualitative Verfahren Aussagen des Einzelfalls zu erfassen, ein deskriptives System zu erstellen, die Aussagen einzuordnen und daraus Hypothesen zu formulieren. Die qualitative Forschung bietet sich hier insbesondere an, da diese zur Hypothesenfindung und Theoriebildung geeignet ist (vgl. Mayring, 2010, S. 22). Diese dient, wie Barton und Lazarsfeld (1984) ausführlich beschreiben, zur explorativen Vorbereitung der quantitativen Untersuchung (S. 41-89).

4.2.1 Die explorative Untersuchung in der qualitativen Forschung

Für die Datenerhebung der Vorstudie dient eine explorative Untersuchung, die wesentliche Erkenntnisse für die weitere Forschung in der Hauptstudie liefert und der Formulierung von Hypothesen dient. Mit Exploration ist in dieser Arbeit „das mehr oder weniger systematische Sammeln von Informationen über einen Untersuchungsgegenstand gemeint, das die Formulierung von Hypothesen und Theorien vorbereitet“ (Bortz & Döring, 2009, S. 354). Am Anfang stehen theoretische Annahmen, die der Konstruktion des qualitativen Erhebungsinstruments dienen. Das durch explorative Interviews gesammelte Datenmaterial wird anschliessend analysiert. Es wird ein deskriptives System erstellt, um die Aussagen systematisch zu erfassen und verstehen zu können. Die Kategorien des deskriptiven System beruhen auf einer Klassifikation, die eine „handhabbare Zusammenfassung der vielfältigen Elemente in den ursprünglichen Daten liefern und ... die für das Verständnis der Situation notwendige Grundelemente beinhalten“ (Barton & Lazarsfeld, 1984, S. 54). Die persönliche Erfahrung als Kliniklehrpersonen dient dazu, die erhobenen Daten systematisch Kategorien zuzuordnen.

Das Ziel einer Exploration ist es, durch die Interpretation der Aussagen der Einzelfälle theoretische Annahmen zu treffen und diese weiter zu untersuchen, „da das von Menschen Hervorgebrachte immer mit subjektiven Intentionen¹¹ verbunden ist“ (Mayring, 2002, S. 22). Dies gilt vor allem, wenn verbales Material analysiert wird. Schlussendlich führt das beschriebene Vorgehen zu einer Erweiterung und Präzisierung der Theorie. Dieses neue Wissen ermöglicht es, einen Fragebogen zu kreieren, durch dessen Erhebungsdaten sich die Geltungsbereichweite der Erkenntnisse ermitteln lässt.

4.2.2 Forschungsmethoden

Die Forschungsmethoden stellen dar, wie die Daten in der Vorstudie erhoben, aufbereitet und ausgewertet werden. Diese Methoden hängen von der Forschungsfrage ab und sollen gegenstandsangemessen sein. Wichtig dabei ist, dass die Subjekte im Zentrum der Forschung stehen und Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung sind (vgl. Mayring, 2002, S. 20). Die folgende Darstellung zeigt, welche Verfahren qualitativer Forschung gewählt wurden, um diesen Anforderungen gerecht zu werden:

Tabelle 2: Qualitative Forschungsmethoden der Vorstudie

Vorstudie (qualitative Forschung)	
Datenerhebung (Sammlung von Datenmaterial)	- Problemzentrierte Interviews (mit Tonaufnahmen) - Postskripts
Datenaufbereitung (Sicherung und Strukturierung des Materials)	- Selektive Protokolle
Datenauswertung (Analyse und Interpretation des Materials)	- Deskriptives System (Kategorien) - Hypothese, Unter- und Prozessfragen werden formuliert - Material unterstützt die Konstruktion des Erhebungsinstrumentes der Hauptstudie

4.2.2.1 Datenerhebung

„Subjektive Bedeutungen lassen sich nur schwer aus Beobachtungen ableiten. Man muss hier die Subjekte selbst zur Sprache kommen lassen; sie selbst sind zunächst die Experten für ihre eigenen Bedeutungsinhalte“ (Mayring, 2002, S. 66). Für die Vorstudie wird die mündliche Befragung als Instrument eingesetzt. „Interviews ... sind eine Weiterentwicklung des alltäglichen Gesprächs“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 150), bei dem subjektive Informationen zu einem Forschungsgegenstand erfragt werden (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, 2009, S. 3). „Qualitative Befragungen ... lassen den Befragten viel Spielraum beim Antworten und berücksichtigen die Interaktion zwischen Befragtem und Interviewer sowie die Eindrücke und Deutungen des Interviewers als Informationsquellen“ (Bortz & Döring, 2009, S. 309).

¹¹ Intention (lat.): Absicht, Vorhaben, Anspannung geistiger Kräfte auf ein bestimmtes Ziel (Duden, 2005, S. 466)

Das problemzentrierte Interview

Beim problemzentrierten Interview handelt es sich um eine offene, halbstrukturierte Befragung, wobei der Gesprächsverlauf durch den Interviewleitfaden bestimmt ist. „Das Interview lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer einführt, auf die er immer wieder zurückkommt“ (Mayring, 2002, S. 67). Der Grundgedanke des problemzentrierten Interviews ist es, ein konkretes Problem durch subjektive Informationen erschliessen zu können. Um an diese Informationen zu gelangen, muss das Problem vorausgehend formuliert und analysiert werden. Die Problemanalyse ermöglicht es, die zentralen Aspekte für den Interviewleitfaden zusammenzustellen. Er stellt die einzelnen Thematiken in einer vernünftigen Reihenfolge dar und unterstützt, dass die Interviewten auf eine bestimmte Fragestellung hingelenkt werden, aber offen und ohne Antwortvorgaben darauf reagieren können (vgl. Mayring, 2002, S. 69). Nach Bortz und Döring (2009) ist der „Gestaltung der Intervieweröffnung, die Interesse und allgemeine Gesprächsbereitschaft anregen sowie anfängliche Hemmungen abbauen soll“ (S. 244) besonders Beachtung zu schenken. Zudem hat „die Startphase des Interviews häufig entscheidenden Einfluss auf den gesamten Interviewablauf“ (S. 245). Die Einstiegsfragen sollen den Problembereich festlegen und eine Beziehung zwischen den Interviewpartnern herstellen und verankern. Es bietet sich an, mit einer erzählgenerierenden Frage (Audeoud, 2011, S. 10), die auf die Thematik hinleitet, in den Hauptteil des Interviews einzusteigen. Die Leitfadenfragen greifen die wesentlichen Themenaspekte auf und beziehen sich auf die Problemsicht der Befragten. Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen, die den Verlauf des Interviews bestimmen, begleiten die Leitfadenfragen. Sowohl offene als auch geschlossene Fragen sollen im Leitfaden vorkommen, da sie zwei unterschiedliche Aspekte berücksichtigen: „In der Beurteilung der offenen respektive geschlossenen Frageform wird als grundsätzlicher Unterschied angeführt, dass offene Fragen vom Befragten verlangen, sich an etwas zu erinnern, geschlossene Fragen dagegen, etwas wiederzuerkennen“ (Atteslander, 2008, S. 138). Aspekte, die während dem Interview genannt werden, aber nicht im Interviewleitfaden verzeichnet sind, können in sogenannten „Ad-hoc-Fragen“ aufgegriffen werden (vgl. Mayring, 2002, S. 70). Eine offene Nachfrage und „der Hinweis, der Befragte habe mit seinen Antworten dem Interviewer sehr geholfen, tragen dazu bei, das Interview in einer entspannten Atmosphäre zu beenden“ (Bortz & Döring, 2009, S. 245).

Als Nachbearbeitung der Interviews werden in den Postskripts Informationen über die Rahmenbedingungen der Durchführung der Interviews, Eindrücke, das eigene Verhalten und eine kurze Beschreibung der Interviewpartner festgehalten (vgl. Anhang 4.2 Postskripts der Interviews).

Generierung der Fragen für die Interviewleitfäden

„Leitfaden-Interviews ... eignen sich, wenn einerseits subjektive Theorien und Formen des Alltagswissens zu rekonstruieren sind und so maximale Offenheit gewährleistet sein soll, und wenn andererseits von den Interviewenden Themen eingeführt werden sollen und so in den offenen Erzählraum strukturierend eingegriffen werden soll“ (Helfferich, 2011, S. 179). Für die Formulierung geeigneter Fragen, die für den weiteren Forschungsverlauf wichtige Daten liefern, helfen die persönlichen Erfahrungen als Kliniklehrpersonen. Der Bezug einer Frage zur Fragestellung der Forschung – also die theoretische Relevanz – ist

hier von zentraler Bedeutung (vgl. Stigler & Felbinger, 2005, S. 130). Die Fragen der Interviewleitfäden fokussieren einen Rückblick im Leben der Befragten. Die Leitfäden für die drei Personengruppen (betroffene Mädchen, Lehrpersonen aus öffentlichen Schulen und Fachleute aus der Medizin) weisen alle dieselbe Struktur auf. In Anlehnung an das SPSS-Prinzip bei der Leitfadenerstellung von Helfferich (2011, S. 182) wird folgendermassen vorgegangen:

1. Schritt: „S“ wie *das Sammeln von Fragen*

Die Erfahrungen als Kliniklehrpersonen vereinfachen es, eine Fragensammlung zu erstellen. Der Blick ist auf die Fragestellung der Forschung gerichtet.

2. Schritt: „P“ wie *Prüfen*

Die Fragensammlung wird unter Aspekten des Vorwissens und der Offenheit überarbeitet und viele Fragen werden eliminiert, zusammengefasst oder neu formuliert.

3. Schritt: „S“ wie *Sortieren*

Die Fragen werden nach inhaltlichen Aspekten geordnet. Die drei Hauptbereiche, in die die Fragen geordnet werden, zeigen die verschiedenen Perspektiven auf (die Lehrpersonen, die Klasse und die Betroffenen selbst).

4. Schritt: „S“ wie *Subsumieren*

Die Fragen werden den drei Phasen des Interviews zugeordnet. Jede Phase wird mit einer Erzählaufforderung eingeleitet.

Die Leitfäden für die Interviews der Forschung können im Anhang eingesehen werden (vgl. Anhang 4.1 Interviewleitfäden).

Pretest

Ein Pretest der Interviewleitfäden im Sinne eines Probeinterviews dient dazu, die Leitfäden zu überprüfen und stellenweise anzupassen. Der Leitfaden soll „an Personen, die den später zu interviewenden Personen ‚vergleichbar‘ und bereit sind, ausführliche Auskunft über Schwächen der Fragestrategie zu geben“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 153), getestet werden. Nach Stigler und Felbinger (2005) kann damit auf fachliche Hürden oder eventuelle Lücken aufmerksam gemacht werden (S. 131). Das Probeinterview dient ebenfalls dazu, dass der Interviewer Verhaltensregeln trainieren kann (vgl. Bortz & Döring, 2009, S. 248). Die vorliegenden Interviewleitfäden werden in allen drei Personengruppen (betroffene Mädchen, Lehrpersonen aus öffentlichen Schulen und Fachleute aus der Medizin) getestet und nach Bedarf verändert.

Die Tabelle zeigt auf, wann die Pretests in den drei Personengruppen durchgeführt werden.

Tabelle 3: Zeitplan der Durchführung der Pretests

Person	Zeitpunkt
Betroffenes Mädchen	17. Juni 2011
Lehrperson aus einer öffentlichen Schule	22. Juni 2011
Fachperson aus der Medizin	17. Juni 2011

Auswahl der Stichprobe

Bei qualitativen Studien gilt, dass bei der Auswahl der Stichprobe „bewusste, gezielte Auswahlverfahren zum Einsatz kommen, um möglichst zu garantieren, dass für die Fragestellung relevante Fälle erfasst werden“ (Lamnek, 2010, S. 169). Es geht nicht um eine Repräsentativität im statistischen Sinne, sondern um eine inhaltliche, indem „ein Problemfeld durch die Auswahl der Befragungspersonen“ (Witt, 2001, Absatz 19) repräsentiert wird. Beim zielgerichtete Sampling nach Moser (2008) werden jene Personen ausgewählt, die „als Experten und Expertinnen gelten“ (S. 48). Die in dieser Forschung berücksichtigten Personen, diese „enge Fassung der Gruppe“ (Helfferich, 2011, S. 174) ermöglicht es, Aussagen über Erfahrungen zum Wiedereinstieg in die Schule zu erhalten. „[E]ine breite Variation innerhalb der Gruppe“ (ebd.) wird erreicht, indem verschiedene Personengruppen als Experten gelten und ihre Erfahrungen aus verschiedenen Perspektiven schildern. Diese Heterogenität wird gewählt, da es nicht um die Vergleichbarkeit der Daten geht, sondern um Aussagen über die Reichweite und Grenzbereiche. Es sollen viele Aspekte des Problems erfasst und eingeordnet werden (vgl. Witt, 2001, Absatz 27). In der vorliegenden Studie werden die Leitfadeninterviews mit sechs Probanden durchgeführt, was einer üblichen Stichprobengröße entspricht. Dabei wird beachtet, dass in jeder Personengruppe (betroffene Mädchen, Lehrpersonen aus öffentlichen Schulen und Fachleute aus der Medizin) zwei Interviews durchgeführt werden. Die Interviewpartner werden im Zeitraum von Mitte Mai 2011 bis Anfang Juli 2011 rekrutiert. Dabei wird die Unterstützung der Kliniken in Anspruch genommen, die die Kontaktaufnahme mit ehemaligen Patientinnen übernehmen und um die Teilnahme an der Befragung bitten. Über den Kontakt mit ehemaligen Patientinnen können ebenfalls Lehrpersonen ausfindig gemacht werden, die einen Wiedereinstieg begleitet haben und bereit sind, darüber Auskunft zu geben.

In folgender Tabelle wird aufgelistet, mit welcher Person und zu welchem Zeitpunkt das Interview durchgeführt wird.

Tabelle 4: Zeitplan der Durchführung der Interviews

Person	Zeitpunkt
Betroffenes Mädchen	7. Juli 2011
Betroffenes Mädchen	11. Juli 2011
Lehrperson aus einer öffentlichen Schule	10. Juli 2011
Lehrperson aus einer öffentlichen Schule	26. Juli 2011
Fachperson aus der Medizin	14. Juli 2011
Fachperson aus der Medizin	3. August 2011

Forschungsethik

Im Interview werden Fragen zum Privatleben der befragten Personen gestellt. Die informationsgebende Person wird als Wissende zum Forschungsthema angesehen und bietet Unterstützung für die Lösung des Forschungsproblems. Dabei muss nicht nur der Schweigepflicht sondern auch dem Datenschutz rechtlich entsprochen werden (vgl. Ederer, 2005, S. 123).

Die Forschungsarbeit unterliegt folgendem ethischen Code (vgl. Flick, 2010, S. 64ff., Helfferich, 2011, S. 190ff.):

- Die Teilnehmer werden angemessen informiert bevor sie einwilligen (informierte Einwilligung).
- Die Einwilligung erfolgt freiwillig.
- Die Teilnehmer werden geschützt und es dürfen sich keine negativen Folgen durch die Teilnahme ergeben.
- Die Interpretationen der Aussagen sind in den Daten begründet.
- Die Daten werden vertraulich behandelt und in der Darstellung der Forschung anonymisiert.
- Die Interviewenden unterstehen der Schweigepflicht und sind verpflichtet dem Datenschutz zu entsprechen.
- Es sind keine Rückschlüsse aufgrund des Kontextes möglich.

4.2.2.2 Datenaufbereitung

Für die Datenaufbereitung wird die Technik des Selektiven Protokolls (vgl. Mayring, 2002, S. 97) verwendet. Das aufgezeichnete verbale Datenmaterial wird bei der Aufbereitung reduziert, indem nur ganz bestimmte Dinge festgehalten werden. Aufgrund der Fragestellung der Untersuchung werden genaue Kriterien dafür festgelegt, was protokolliert wird. Eine exakte Definition der einzelnen Kategorien ermöglicht, eindeutige Zuordnungen der Aussagen zu machen. In Anlehnung an das Verfahren der Strukturierung von Mayring (2010) werden die Aufzeichnungen der Interviews angehört und „alle Textbestandteile, die durch die Kategorien angesprochen werden“ (S. 92) extrahiert. Dabei geht es nicht um die Häufigkeit des Vorkommens einer Aussage zu einer Kategorie, sondern welche Kategorien überhaupt auftauchen und wie diese in Zusammenhang gebracht werden können (vgl. Witt, 2001, Absatz 31). Die Erfahrungen als Kliniklehrpersonen helfen, Überflüssiges oder Abschweifendes im Material zu erkennen (vgl. Mayring, 2002, S. 99) und herauszufiltern.

Die Datenaufbereitung findet im Anschluss an die Durchführung der Interviews statt und fällt somit auf Ende Juli 2011 bis Anfang August 2011.

Kategorienbildung

Eine eindeutige Zuordnung der Aussagen ist möglich, wenn man „exakte Definitionen des Items festlegt“ (Atteslander, 2008, S. 191). Die Kategorien stehen in engem Zusammenhang mit der Fragestellung der Forschung und werden aufgrund der Alltagstheorie¹² festgelegt und definiert. Während der Datenaufbereitung werden die Kategorien durch das induktive Vorgehen angepasst und erweitert. Somit kommt es zu keiner Verengung der Fragestellung und das Datenmaterial wird voll ausgeschöpft (vgl. Witt, 2001, Absatz 30). Die prozesshafte Wiederholung des Vorgangs zur Kategorienbildung wird so lange durchgeführt, bis keine Änderungen mehr vorgenommen und keine neuen Kategorien mehr gebildet werden können. Dieser Wiederholungsprozess erfolgt innerhalb der einzelnen Interviews.

¹² Alltagstheorie: „Alltagstheorien sind Theorien, die Menschen ihrem eigenen Handeln zugrundelegen“ (Bortz & Döring, 2009, S. 359).

4.2.2.3 Datenauswertung

Im Interview werden die Teilnehmer zu Erzählungen von Erfahrungen und zu individuellen Beschreibungen aufgefordert. Qualitative Interviews ähneln daher eher einem Gespräch als einer Befragung. In der Auswertung muss es aus diesem Grund zunächst um ein „Verstehen“ gehen, das sich „auf den Nachvollzug der Perspektive des anderen“ richtet (Flick, von Kardorff, & Steinke, 2005, S. 23). Die Postskripts, welche die Situationen während den Interviews darstellen, ergänzen die erhobenen Daten und unterstützen das Verstehen. „Die unmittelbare Bedeutung ist u. U. nicht eindeutig, sie muss ebenfalls um die Kontextbedingungen ergänzt werden, die Daten [aus den qualitativen Interviews, Anm. der Verf.] enthalten aber mehr Details und sie sind alltagsnäher als Zahlen“ (Witt, 2001, Absatz 3).

Bei der Analyse der Daten geht es um „das Finden von Gemeinsamkeiten, d. h. um solche Aspekte in den Daten, die bei der grösstmöglichen Heterogenität der Daten das Verbindende darstellen“ (Witt, 2001, Absatz 10). Diese Gemeinsamkeiten werden aussagekräftiger, je mehr Textstellen diese Aussage bestätigen. „Versucht man einen Bereich menschlichen Handelns zu verstehen, so muss man zunächst die rohen Beobachtungen in ein deskriptives System organisieren“ (Barton & Lazarsfeld, 1984, S. 53). In einem solchen deskriptiven System werden nun diese Gemeinsamkeiten zusammengestellt. „Der Forscher bildet Kategorien, die auf einen konkreten Datenkörper angewandt werden“ (Lamnek, 2010, S. 183). Dabei können die Kategorien „Revisionen früherer Kategorien sein“ (ebd.). In der Arbeit wird eine Revision der Kategorien des selektiven Protokolls vorgenommen. Der konkrete Datenkörper umfasst dabei die reduzierten Daten des selektiven Protokolls sowie die persönlichen Erfahrungen als Kliniklehrpersonen. Die gesamten Daten des deskriptiven Systems können im Anhang eingesehen werden (vgl. Anhang 4.3 Deskriptives System).

Die Datenauswertung der Interviews dieser Forschung findet Anfang August 2011 statt.

Hypothese, Unterfragen und Prozessfragen

Glinka (2003) empfiehlt „Hypothesen erst zu einem späteren Zeitpunkt der Forschungsarbeit bewusst in den Aufmerksamkeitsfokus zu nehmen, nämlich dann, wenn die allgemeinen Gesichtspunkte auf der Grundlage des zu untersuchenden Datenmaterials herausgearbeitet sind“ (S. 40). Die qualitative Studie dieser Forschungsanordnung dient der Erkundung von Hypothesen. Sie bilden „das Kernstück einer neuen Theorie ..., wenn sie sich in weiteren, gezielten empirischen Untersuchungen bestätigen und ausbauen lassen“ (Bortz & Döring, 2009, S. 30).

Die Kategorien aus dem deskriptiven System (vgl. Anhang 4.3 Deskriptives System) dienen als Gerüst für die verschiedenen Aspekte der Forschungsfrage und ermöglichen, induktiv eine Hypothese herzuleiten: „von der Beobachtung zur Theorie“ (Lamnek, 2010, S. 222).

Die zu Beginn der Arbeit gestellten Prozessfragen (vgl. 2.3 Herleitung der Fragestellung) können an diesem Punkt des Forschungsprozesses ergänzt werden. Zudem werden Unterfragen formuliert, die weitere Aspekte der Thematik aufzeigen (vgl. 5.4 Prozess- und Unterfragen).

4.2.3 Methodenkritik

Dieses Unterkapitel dient dazu, aufzuzeigen, wie die gewählten Forschungsmethoden zur Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung Einfluss auf die Ergebnisse nehmen. Bei qualitativen Interviews ist zu beachten, dass eine „vorurteilsfreie Forschung nie ganz möglich ist“ (Mayring, 2002, S. 25). Der Forscher ist immer in Interaktion mit dem Forschungsgegenstand und bringt subjektive Erfahrungen mit ein. Nachfolgend wird aufgezeigt, wie die subjektiven Erfahrungen diese Forschung beeinflussen könnten.

Datenerhebung: Leitfadeninterview

Das Leitfadeninterview hat im Unterschied zu offenen Interviewformen bereits eine erkennbare Struktur, den Leitfaden (vgl. Cropley, 2008, S. 137). Aufgrund von Alltagstheorien und einer vorgängigen Vertiefung in die Theorie, wird der Leitfaden der Vorstudie erarbeitet. Die Strukturierung grenzt die Komplexität des Themas ein und ermöglicht den Fokus auf die Beantwortung der Fragestellung. Dieses Vorwissen birgt die Gefahr, dass dadurch die Interviews stärker gelenkt und beeinflusst werden. Jedoch ermöglicht das Vorwissen auch ein besseres Verständnis und ein konkretes Nachfragen bei Unklarheiten während der Befragung. Die persönliche Kontaktaufnahme bietet die Möglichkeit, das Vertrauen der Teilnehmer zu gewinnen und ungezwungene und detaillierte Aussagen zur subjektiven Perspektive zu erhalten. Durch die Methode zur Datenerhebung sollte eine Darstellung einer subjektiven Sichtweise ermöglicht werden. Allerdings kann nicht überprüft werden, ob die Aussagen auch dem Verhalten in der Realität entsprechen. Die subjektive und objektive Realität kann stark auseinanderklaffen (vgl. Rossmann, 2005, S. 156). Zudem stellt sich die Frage, wie sehr die Interviewten sozial erwünschte Antworten abgeben oder auf die Interviewer reagieren (vgl. Stigler, 2005, S. 147).

Datenaufbereitung: Selektives Protokoll

Die systematische Aufbereitung der Daten durch Ordnen nach Kategorien hilft, die Daten unter vielfältigen Aspekten zusammenzutragen. Jedoch stellt sich die Frage, wie viele Informationen nicht berücksichtigt werden, da sie als irrelevant oder überflüssig eingestuft werden. Diese Protokollierungsentscheidung darf keinesfalls zufällig sein und muss den allgemeinen Gütekriterien qualitativer Forschung entsprechen (vgl. Kittl, 2005, S. 216). Obwohl die Kategorien klar definiert und zahlreich sind, ist es schwierig die Aussagen eindeutig zuzuordnen. Die Trennschärfe der Kategorien ermöglicht ein genaues Zusammentragen der Daten. Ebenfalls zu berücksichtigen ist, inwieweit der zur Interpretation der Daten notwendige Kontext durch diese Aufbereitungsmethode verloren geht.

Datenauswertung: Deskriptives System

Während der Auswertung muss der Forscher offen bleiben, damit er sich nicht durch sein Vorwissen und durch Vorurteile einschränken lässt (vgl. Moser, 2008, S. 117). Mayring (2002) formuliert dazu treffend: „Das eigene Vorverständnis beeinflusst immer die Interpretation“ (S. 29). Die bereits reduzierten Daten werden neu überarbeitet und in ein revidiertes Kategoriensystem, dem deskriptiven System, geordnet. Die Revision der Kategorien ist ein wichtiger Schritt und beeinflusst die Datenauswertung massgeblich. Es muss beachtet werden, dass keine validen Daten beim Eingliedern in das deskriptive Sys-

tem verloren gehen. Die Einteilung im deskriptiven System ist insofern schwierig, da manche Aussagen Bezüge zu mehreren Kategorien haben.

4.2.4 Gütekriterien

Die Ausführungen in diesem Kapitel basieren auf den Aussagen von Mayring (2002, S. 144ff.). Im Folgenden wird nicht auf alle Gütekriterien der qualitativen Forschung eingegangen. Es werden zwei für diese Forschung zentrale Kriterien beschrieben. Ein Kriterium ist die Regelgeleitetheit. Hier wird speziell auf die Grundsätze der Bildung der Kategorien des deskriptiven Systems eingegangen. Ein weiteres Kriterium ist die Triangulation, durch welche ein höheres Mass an Validität erreicht wird. Mit dem Vorliegen dieser Arbeit wird dem Kriterium der Verfahrensdokumentation entsprochen, wodurch gewährleistet wird, dass der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar ist.

Grundsätze zur Kategorienbildung

Zwei Grundsätze prägen den Ablauf der Kategorienbildung: Erstens muss schrittweise vorgegangen werden. Zunächst muss der Gegenstand, der durch ein deskriptives System geordnet werden soll, bestimmt sein. Danach wird theoriegeleitet festgelegt, in welcher Hinsicht geordnet werden soll. Erst jetzt kann das Kategoriensystem gebildet werden. Zweitens muss das deskriptive System durch Probeläufe an das Material angepasst werden. Das Ausprobieren und Überarbeiten des Kategoriensystems bringt das endgültige, theoretisch und empirisch abgesicherte Kategoriensystem hervor, das eine eindeutige Zuordnungsentscheidung ermöglicht (vgl. Mayring, 2002, S. 101). Bei dieser induktiven Form der Kategorienbildung hat das Vor- und Kontextwissen der forschenden Person einen Einfluss (vgl. Kuckartz, 2010, S. 58).

Triangulation

Durch die Triangulation wird in der qualitativen Forschung ein höheres Mass an Validität erreicht. „Ziel ist ja nicht die Bestimmung der quantitativen Ausprägung bestimmter Aspekte oder Bezüge, sondern die Entdeckung und Beschreibung dieser Bezüge und ihrer Strukturen. Dazu ist es erforderlich, den Gegenstand von allen Seiten zu betrachten, zumindest von den Seiten, die zur Kennzeichnung des Gegenstandes wesentlich sind“ (Witt, 2001, Absatz 18). Das Prinzip der Datentriangulation geht davon aus, dass Daten zu einem Phänomen, die aus unterschiedlichen Quellen entstammen und zu verschiedenen Zeitpunkten, an unterschiedlichen Orten oder Personen erhoben werden, kombiniert werden (vgl. Lamnek, 2010, S. 142). Dies ermöglicht, dass ein „Problemfeld in allen Facetten abgebildet wird und nicht nur der durchschnittliche oder häufigste oder typische Teil enthalten ist. Die Aufklärung der Bedeutsamkeit der so erschlossenen Facetten wäre dann Aufgabe einer nachfolgenden quantitativen Untersuchung“ (Witt, 2001, Absatz 19).

Abbildung 4: Datentriangulation der Vorstudie

4.3 Hauptstudie

Zur definitiven Beantwortung der Forschungsfrage wird die Untersuchung in einer quantitativen Studie weitergeführt. Die Quantifizierung der Beobachtungsrealität ermöglicht es, die aus der qualitativen Forschung abgeleitete Hypothese zu beweisen und die Geltungsbereichweite der Ergebnisse der Vorstudie zu erörtern. Dabei ist wichtig, dass die Daten standardisiert erhoben werden, eine bestimmte Mindestqualität haben und die Stichprobe repräsentativ ist (vgl. Witt, 2001, Absatz 7). Laut Kelle (2008) sind für den quantitativen Forschungsprozess „die Beobachterunabhängigkeit bzw. Objektivität der Datenerhebung und -auswertung, die Theoriegeleitetheit des Vorgehens und die statistische Vergleichbarkeit der Befunde als zentrales Ziel“ (S. 13) zu nennen. Durch die Erstellung eines standardisierten Fragebogens wird die Beobachterunabhängigkeit erreicht. Auch die statistische Vergleichbarkeit wird durch einen hohen Grad an Standardisierung der Datenerhebung möglich. Das sequentielle Durcharbeiten der Phasen des Forschungsprozesses, vereinfacht es, theoriegeleitet vorzugehen. So werden zuerst Hypothesen formuliert, das Datenerhebungsinstrument entwickelt, in einem Auswahlverfahren Personen ausgewählt, die Daten erhoben und anschliessend analysiert. Die Ergebnisse werden interpretiert und allenfalls veröffentlicht (vgl. Seipel & Rieker, 2003, S. 91).

4.3.1 Die hypothesenprüfende Untersuchung in der quantitativen Forschung

Hypothesenprüfende Untersuchungen in der quantitativen Forschung haben zum Ziel theoretisch postulierter Zusammenhänge zu prüfen. Dabei werden die Hypothesen aus einer Theorie abgeleitet. „Ausgangslage der statistischen Hypothesenprüfung ist idealerweise eine Theorie (bzw. ersatzweise eine gut begründete Überzeugung)“ (Bortz & Döring, 2009, S. 23). In dieser Arbeit wird die Hypothese aus den Erkenntnissen der qua-

litativen Forschung abgeleitet. Quantifizierende Forschungsmethoden sind geeignet, um präzise Messungen zu machen. „Es geht hierbei um die Bereitstellung von Daten, die ann zur Diagnose von Gesellschaften und für Planungszwecke zur Verfügung stehen“ (Seipel & Rieker, 2003, S. 84). Diese Daten werden „nicht am Einzelfall erhoben, sondern an einer Stichprobe von Personen aus der Zielpopulation“ (Bortz & Döring, 2009, S. 23). Anhand der Daten sind eine Prüfung der Hypothese, die Beantwortung der Prozess- und Unterfragen sowie der Hauptfragestellung dieser Forschungsarbeit möglich.

Hypothese

In der quantitativen Forschung sollte immer von einer Hypothese ausgegangen werden. „Hypothesen formulieren einen Zusammenhang, der dann empirisch geprüft wird“ (Flick, 2009, S. 41). Empirische Belege werden dafür gesucht, ob die Hypothese bestätigt oder widerlegt werden kann. Die Hypothese wird aus den Erkenntnissen der Vorstudie abgeleitet und formuliert (vgl. 5.3 Hypothese).

4.3.2 Operationalisierung

Ein wichtiges Kennzeichen der quantitativen Forschung ist die Definition der Begriffe und die anschließende Operationalisierung der zentralen Merkmale. „Die Operationalisierung soll also dafür sorgen, dass ein Forschungsinteresse mit einer theoretischen Grundlegung versehen und so formuliert wird, dass (Zahlen-)Werte erhoben und im Anschluss daran ausgewertet werden können“ (Schirmer, 2009, S. 116). Es muss angegeben werden, „durch welche beobachtbaren Ereignisse dieses Konstrukt erfasst, also gemessen werden kann“ (Raab-Steiner & Benesch, 2008, S. 107). Die Entwicklung des Erhebungsinstrumentes ist der Schlüsselprozess in einem Forschungsprojekt, da „die Art und Formulierung der Fragen und ihre Reihenfolge“ (Schirmer, 2009, S. 116) das Ergebnis bestimmen. „Alle theoretischen Begriffe müssen im Fragebogen abgebildet sein; die Frageformulierungen, die Antwortkategorien und die Art der Frage müssen geeignet sein, die angezielten Informationen reliabel (d. h. zuverlässig) und valide (d. h. gültig) zu erfassen“ (Porst, 2009, S. 15). Zwei Stufen sind bei der Definition zu durchlaufen. Bortz und Döring (2009) schreiben: „Mit der analytischen Definition gibt der Forscher zu verstehen, was er mit einem Begriff bezeichnen will ... und macht sein Verständnis des Untersuchungsgegenstandes transparent“ (S. 61). Danach werden die Begriffe der analytischen Definition in einer operationalen Definition festgelegt. „Eine operationale Definition standardisiert einen Begriff ... durch Angabe von messbaren Ereignissen, die das Vorliegen dieses Sachverhaltes anzeigen (Indikatoren)“ (ebd., S. 63).

Die folgende Grafik zeigt, in Anlehnung an Schirmer (2009, S. 116), die Operationalisierung des theoretischen Konstrukts *Wiedereinstieg in die Schule nach einem Klinikaufenthalt*. Die theoretische Ebene umfasst die einzelnen Dimensionen des Konstrukts. Die empirische Ebene zeigt die Indikatoren der Dimensionen des Konstrukts auf.

Abbildung 5: Operationalisierung (nach Schirmer, 2009, S. 116)

Nachfolgend soll geklärt werden, was in dieser Arbeit unter dem Wiedereinstieg in die Schule verstanden wird, in welche Dimensionen sich das theoretische Konstrukt aufgliedert und wie diese definiert werden.

Wiedereinstieg

Wiedereinstieg ist ein theoretisches Konstrukt und deshalb nicht direkt messbar. Es beinhaltet mehrere Dimensionen. Aus den Leitfadenterviews der Vorstudie konnten sieben Facetten herauskristallisiert werden, die als Dimensionen des Wiedereinstiegskonstrukts gelten. Diese sieben Facetten werden definiert und mit einem repräsentativen Item präzisiert. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Dimensionen mit wenig Theorie belegt werden können, jedoch durch gemachte Erfahrungen im Berufsalltag unterstützt werden.

Umgang

Die Krankheit Magersucht ist für Aussenstehende und auch für engste Familienmitglieder und Freunde nur schwer zu verstehen (vgl. 3.2.5 Warum fühlen sich Menschen mit Magersucht oft nicht verstanden?). Deshalb beschreibt dieses Merkmal, wie das Umfeld mit der Betroffenen umgehen soll, um sie im Wiedereinstieg zu unterstützen. Es ist zu bedenken, dass es schwierig ist, im Umgang mit der Magersüchtigen alles richtig zu machen (vgl. 3.3.1 Problemfelder von magersüchtigen Jugendlichen in der Schule). Ein Item aus diesem Bereich des Fragebogens lautet: *Ist es während der Wiedereinstiegsphase hilfreich, von den Lehrpersonen auf das momentane Befinden angesprochen zu werden?*

Informationsaustausch

Eine weitere Facette des Wiedereinstiegs ist der Austausch von Informationen in der Schule und zwischen Schule und Elternhaus. Aufgrund der Erfahrung, wird dabei davon ausgegangen, dass es notwendig ist, dass ein Austausch im engsten Kreis der Betroffenen stattfindet. Im Fragebogen wird diese Dimension folgendermassen erfragt: *Ist es*

hilfreich, wenn ein regelmässiger Austausch zwischen den Lehrpersonen und den Eltern stattfindet (z. B. per Mail)?.

Leistungsanforderungen

Dieses Merkmal beschreibt, was in Bezug auf die Leistungsanforderungen in der Schule berücksichtigt werden kann. Die Mädchen mit Magersucht sind oft über eine längere Zeitspanne in einer Klinik hospitalisiert. Es ist ihnen demzufolge nicht möglich, dem regulären Schulalltag zu folgen. In der Klinikschule ist man zwar bemüht, dass die Lücken im Schulstoff nicht allzu gross werden, jedoch ist es nicht möglich, den gesamten Stoff aufzuarbeiten. Den Mädchen steht beim Wiedereinstieg ein Nachteilsausgleich (vgl. 3.3.3 Klinikschulen) zu. Durch diesen kann umgangen werden, dass sie von vornherein mit der Schule überfordert sind und allenfalls wieder rückfällig werden, da sie dem Leistungsdruck ausgeliefert sind (vgl. 3.3 Magersucht und Schule). Typische Charaktermerkmale von Mädchen mit Magersucht sind Drang nach Perfektionismus, Selbstkontrolle und ein oft extrem hoher Leistungsanspruch. Ein Fragebogenitem lautet: *Ist es während der Wiedereinstiegsphase hilfreich, wenn der verpasste Stoff zusammen mit der Lehrperson besprochen wird?.*

Bewegung

Die Mädchen mit Magersucht tendieren dazu, dass sie sich zur Körpergewichtsregulierung ständig bewegen (vgl. 3.2.1.1 Anorexia nervosa und Diagnosekriterien). Dies ist auch häufig nach dem Klinikaustritt ein Thema, das beim Wiedereinstieg berücksichtigt werden muss. Ein Fragebogenitem dazu lautet: *Ist es während der Wiedereinstiegsphase hilfreich, am Sportunterricht von Anfang an teilzunehmen?.*

Essverhalten

Hinsichtlich der Operationalisierung dieses Begriffs bildet die Definition im Kapitel 3.2.1.1 Anorexia nervosa und Diagnosekriterien die Grundlage. Durch Unterbindung der Nahrungsaufnahme wird das Körpergewicht reduziert. Die Mädchen, die an Magersucht leiden beschäftigen sich ständig mit dem Thema Nahrung und Ernährung. Auch dieses Thema muss nach dem Klinikaustritt berücksichtigt werden. Diese Dimension wird im Fragebogen durch diese Fragestruktur vertreten: *Ist es während der Wiedereinstiegsphase hilfreich, bei auffälligem Essverhalten von der erwachsenen Vertrauensperson angesprochen zu werden?.*

Allgemein (übergreifende Kategorie)

Eine Facette von Wiedereinstieg ist mit *Allgemein* umschrieben. Es handelt sich um eine umfassende Facette, die verschiedene Themen, die als wichtig erachtet werden, umfasst. Hier kann kein allgemeiner Bezug zur Theorie gemacht werden. Diese Facette wird im Fragebogen u. a. folgendermassen erfragt: *Welche Lernform ist für die Zugehörigkeit in der Klasse am hilfreichsten?.*

Klinikaufenthalt

In der siebten Dimension geht es um den Bereich des Klinikaufenthaltes. Damit sind Massnahmen abgedeckt, die in der Zeit der Behandlung in der Klinik berücksichtigt werden können. Hier kann keine einheitliche Definition gegeben werden, da der Vergleich

verschiedener Klinikschulen ergeben hat, dass es unterschiedliche Vorgehensweisen gibt (vgl. 3.3.3 Klinikschulen). Allerdings kann auf die sogenannte Brückenfunktion der Klinikschule aufmerksam gemacht werden (vgl. ebd.). Eine schulische Begleitung während des Klinikaufenthaltes macht insofern Sinn, dass das betroffene Mädchen im Schulstoff nicht zu viel verpasst und zurück fällt (ebd.). Ein Fragebogenitem zu dieser Dimension lautet: *Ist es hilfreich, im Falle eines Übertritts in eine neue Klasse Schnuppertage von der Klinik aus zu besuchen?*

4.3.3 Forschungsmethoden

Die Forschungsmethoden in der Hauptstudie lassen sich in drei Aufgaben differenzieren. In der Tabelle sind die Methoden den Aufgaben zugeteilt:

Tabelle 5: Quantitative Forschungsmethoden der Hauptstudie

Hauptstudie (quantitative Forschung)	
Datenerhebung (Sammlung von Datenmaterial)	Fragebogen
Datenaufbereitung (Sicherung und Strukturierung des Materials)	Datenerfassung im Statistikprogramm SPSS
Datenauswertung (Analyse und Interpretation des Materials)	Deskriptivstatistik Inferenzstatistik Prozess-, Unter- und Forschungsfrage beantworten Hypothesen prüfen

4.3.3.1 Datenerhebung

„Bei quantitativer Forschung ist die Zielsetzung in der Regel die Überprüfung einer vorab in Form einer Hypothese formulierten Annahme bzw. der dahinterstehenden Theorie“ (Flick, 2009, S. 192). Zusammenhänge werden überprüft oder die Ursache identifiziert, die zu einem bestimmten Ergebnis führt. Um Fehler in der Deutung der Zusammenhänge oder Identifikationen der Ursachen zu vermeiden, „liegt ein grosses Gewicht bei der Planung der Studie und der Gestaltung ihres Designs auf der *Standardisierung* möglichst vieler Bedingungen und der Definition von Variablen“ (Flick, 2009, S. 192). Zudem ist es wichtig, dass die Daten standardisiert erhoben werden, sie müssen eine bestimmte Mindestqualität haben und die Stichprobe muss repräsentativ sein (vgl. Witt, 2001, Absatz 7).

Der Survey

Als Forschungsstrategie eignet sich in der Hauptstudie der Survey. „Der Survey ist eine breit angelegte und umfassende Erhebung oder Befragung, die meist mittels Fragebogen oder Interviews geschieht. Ziel ist es, die Wahrnehmung der Wirklichkeit durch eine bestimmte Population zu einem interessierenden Thema zu einem bestimmten Zeitpunkt abzubilden“ (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, 2009, S. 3). Es handelt sich dabei um eine quantitative Erhebung.

Der Fragebogen

Porst (2009) definiert den Begriff des Fragebogens in Einbezug der Zielsetzungen folgendermassen:

Ein Fragebogen ist eine mehr oder weniger standardisierte Zusammenstellung von Fragen, die Personen zur Beantwortung vorgelegt werden mit dem Ziel, deren Antworten zur Überprüfung der den Fragen zugrundeliegenden theoretischen Konzepte und Zusammenhänge zu verwenden. Somit stellt ein Fragebogen das zentralste Verbindungsstück zwischen Theorie und Analyse dar (S. 14).

Mit dem Erhebungsinstrument Fragebogen ist der Einbezug einer grossen Zahl von Untersuchungsteilnehmern möglich (vgl. Flick, 2009, S. 113), wobei diese die schriftliche Befragung als anonym erleben, „was sich günstig auf die Bereitschaft zu ehrlichen Angaben und gründlicher Auseinandersetzung mit der erfragten Problematik auswirken kann“ (Bortz & Döring, 2009, S. 237).

Mit diesem quantitativen Instrument wird die Stärke des Zusammenhangs zwischen den in der qualitativen Phase entdeckten Einstellungen und numerisch messbaren Faktoren festgestellt (vgl. Cropley, 2008, S. 148). Es werden also Begriffe in der qualitativen Phase herausgearbeitet, die als Grundlage der quantitativen Phase dienen. Ohne die qualitative Erhebung ist die quantitative Untersuchung jedoch nicht möglich. In der quantitativen Phase werde in einer Querschnittstudie¹³ mittels Fragebogen Mädchen mit Mager sucht zum Thema *Wiedereinstieg in die Schule nach einem Klinikaufenthalt* befragt.

Entwicklung des Fragebogens

Da das Thema dieser Forschung noch kaum erforscht ist, gibt es keine bestehenden standardisierten Fragebogen. Deshalb dienen die Daten der Vorstudie für die Entwicklung eines eigenen Fragebogens. Die Aussagen in den Interviews werden angehört und ein selektives Protokoll erstellt. Die so erfassten Daten werden anschliessend in einem deskriptiven System ausgewertet (vgl. 4.2.2.3 Datenauswertung; Anhang 4.3 Deskriptives System). Anschliessend werden daraus die Fragen formuliert und das Antwortformat bestimmt. Für die Forschung werden im Fragebogen eher geschlossene Fragen verwendet. Die Items des Fragebogens werden explizit in Zusammenhang mit der Hypothese gebracht, welche anschliessend mit den gewonnenen Daten überprüft wird. Dabei werden die Fragen theoretisch begründet und systematisch ausgewählt (vgl. Porst, 2009, S. 14). Altrichter und Posch (2007, S. 168) sowie Moser (2008, S. 96) betonen, dass von der Qualität der Fragen die Brauchbarkeit des Fragebogens abhängt. Folgende Massnahmen werden zur Verbesserung der Qualität der Fragen vorgenommen:

- Eine sorgfältige Auswertung der Vorstudie ermöglicht, für die Zwecke der Forschung geeignete Fragen zu entwickeln ⇒ siehe Kapitel 4.2.2.3 Datenauswertung
- Der Fragebogen wird im Pretest getestet und angepasst ⇒ siehe Kapitel 4.3.3.1 Datenerhebung, Pretest
- Der Fragebogen wird mit Hilfe der Gütekriterien kontrolliert und überarbeitet ⇒ siehe Kapitel 4.4.1 Gütekriterien des Testinstruments

¹³ „Bei Querschnittstudien ... werden zum selben Zeitpunkt verschiedene Personen untersucht. Es kommt zu einer einmaligen Durchführung“ (Raab-Steiner & Benesch, 2008, S. 40).

Gestaltung des Fragebogens

Raab-Steiner und Benesch (2008) geben gute Hinweise für die Gestaltung des Fragebogens (S. 47ff.). So muss die Auswahl der Fragen und deren Gestaltung Hand in Hand mit Auswertungsüberlegungen gehen (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2008, S. 48). Eine grundsätzliche Entscheidung dabei ist, welche Art von Fragen gestellt werden sollen. Der Fragebogen dieser Forschung beinhaltet mehrheitlich geschlossene Fragen, bei denen durch Ankreuzen vorgegebener Items Antworten gegeben werden. Wenn immer möglich, beginnen diese Fragen gleich (*Ist es hilfreich, ...?*). Vereinzelt werden die befragten Personen gebeten, selber ein Wort einzufügen, um die Frage zu beantworten. Zudem haben sie immer die Möglichkeit eigene Bemerkungen anzubringen.

Der Fragebogen wird in einem ansprechenden DIN A4 grossen Büchlein präsentiert. Als Titel des Fragebogens wird eine Beschreibung des Themas gewählt (*Wiedereinstieg von Mädchen mit Magersucht in die Schule nach einem Klinikaufenthalt*); er soll konkret und sachlich auf die Thematik hinweisen. Die Grafik auf dem Titelblatt soll die Befragten ansprechen, neutral wirken und nicht beeinflussend sein. Der Fragebogen weist eine übersichtliche Gestaltung auf, indem die Fragen numeriert werden und bei jeder neuen Frageform die Antwortformate aufgeführt werden. Eine klare Abgrenzung der einzelnen Dimensionen durch Balken und ein gut lesbarer Schriftsatz (Arial 8) unterstützen die Benutzerfreundlichkeit des Fragebogens. Eine geeignete Einleitung kann die Motivation zur Bearbeitung erhöhen. Raab-Steiner und Benesch (2008) empfehlen ebenfalls eine „klare und kurze Darstellung der Person ... für die die Erhebung durchgeführt wird“, eine „grobe Darstellung der Fragestellung“ und eine „Zusicherung der Anonymität“ (S. 49f.) zu geben. Um Missverständnisse beim Ausfüllen zu vermeiden, muss eine gut überlegte Instruktion gegeben werden. Der Fragebogen ist im Anhang unter 3.3 (Überarbeiteter Fragebogen) zu finden.

Inhalt des Fragebogens

Der Fragebogen umfasst alle Dimensionen des theoretischen Konstrukts *Wiedereinstieg*. Zudem wird in einem separaten Teil zu Beginn des Fragebogens der Bereich *Persönlich* befragt. Diese persönlichen Einstiegsfragen dienen der Überprüfung, ob die Teilnehmerin den Stichprobenkriterien (vgl. 4.3.3.1 Datenerhebung, Auswahl der Stichprobe) entspricht sowie um Informationen zur Klinik und der Aufenthaltsdauer zu bekommen. In weiteren Fragen dieses Bereiches geben die Probandinnen Auskunft, in welcher Klasse und Schulform sie den Wiedereinstieg erlebt haben, ob dieser positiv war und ob sie Vertrauenspersonen (erwachsene Vertrauensperson oder vertraute Mitschüler) in der Schule während dieser Zeit hatten.

Formulierung der Fragen

Schirmer (2009) schreibt, dass die Entwicklung des Fragebogens der Schlüsselprozess in einer Untersuchung ist und die Art und Formulierung der Fragen und ihre Reihenfolge das Ergebnis bestimmen (S. 116). Für Häder (2006) ist das Ziel der Entwicklung eines Fragebogens, dass möglichst alle Fragen von allen Befragten auf die gleiche Weise verstanden und somit auf der gleichen Grundlage beantwortet werden können (vgl. S. 216). Um dies zu erreichen, wurden die Fragen einfach und in einer möglichst einheitlichen Frageform formuliert. „Zur Verbalisierung von Fragen und Antwortkategorien in einem Fragebogen gibt es eine Reihe von ‚Faustregeln‘“ (Porst, 2009, S. 95). Zur Frageformulierung werden

die „10 Gebote der Frageformulierung“ (ebd.) herangezogen. Diese Gebote fordern u. a. die Verwendung von einfachen, unzweideutigen Begriffen, erschöpfenden und überschneidungsfreien Antwortkategorien und die Vermeidung von langen, komplexen, hypothetischen oder suggestiven Fragen (vgl. ebd. ; Anhang 3.1 Zehn Gebote der Frageformulierung). Es ist wichtig, dass Begriffe in den Fragen klar definiert sind. Dafür wird in den Bemerkungen am Anfang des Fragebogens eine Begriffsklärung gegeben. In Anlehnung an das Kategoriensystem der Datenauswertung der qualitativen Forschung der Vorstudie werden die Aussagen der Interviews den Dimensionen des Konstrukts *Wiedereinstieg* zugeordnet (vgl. 4.3.2 Operationalisierung). In einem weiteren Schritt werden die Dimensionen weiter operationalisiert, indem für jede Dimension Fragen mit spezifischen Antwortmöglichkeiten (Indikatoren) gewählt werden (vgl. Abbildung 5: Operationalisierung (nach Schirmer, 2009, S. 116)). Die Fragen sind in einer neutralen (nicht suggestiv) Form und unpersönlich gestellt, d. h. die Betroffenen werden nicht direkt angesprochen. Dies wird so gewählt, weil eine möglichst objektive Beantwortung der Fragen erwünscht ist. Die Jugendlichen sind die Experten auf dem erfragten Gebiet, jedoch müssen sie abstrahieren zwischen dem Erlebten und dem, was in der Situation am besten für sie gewesen wäre. In den am Anfang des Fragebogens gegebenen Informationen werden die Befragten darauf aufmerksam gemacht, dass bei Fragen, die nicht durch Selbsterfahrung beantwortet werden können, diese nach Gutdünken zu beantworten sind. Teils Fragen beziehen sich nicht auf einen Faktor, respektive eine Massnahme, sondern erfragen Gründe, warum etwas als hilfreich erachtet wird (z. B. *Wen soll die Schule bei Fragen zur Krankheit Magersucht konsultieren?*). Die Fragen beabsichtigen, dass in einem ersten Teil die Prozess- und Unterfragen sowie die Hauptfrage beantwortet und die Hypothese verifiziert respektive falsifiziert werden kann. In einem zweiten Teil werden konkrete Empfehlungen für die Klinik und die Herkunftsschule gegeben.

Frageformen

Im Fragebogen wurde überwiegend mit geschlossenen Fragen gearbeitet. Bei geschlossenen Fragen wird der Befragungsperson eine festgelegte Anzahl von Antwortkategorien präsentiert. Dabei kann es sich um Fragen mit einer zulässigen Antwort (Einfachantwort) oder mit mehreren zulässigen Antworten (Mehrfachnennungen) handeln (vgl. Porst, 2009, S. 51). Die Vorteile von geschlossenen Fragen beschreibt Raithel (2006) in der exakteren Vergleichbarkeit der Antworten, im geringerem Zeitaufwand beim Ausfüllen, in der leichteren Beantwortung für Befragte mit Verbalisierungsschwierigkeiten und zuletzt im geringeren Aufwand bei der Auswertung der Fragebogen (vgl. S. 68).

Einige Fragen im Fragebogen weisen die Form einer halboffenen Frage auf. Porst (2009) beschreibt diese Frageform folgendermassen: „[E]iner an sich geschlossenen Frage wird eine zusätzliche Kategorie ... angehängt, die wie eine offene Frage beantwortet werden kann“ (S. 55). Den befragten Personen wurde nach jeder Dimension die Möglichkeit gegeben, persönliche Bemerkungen anzubringen.

Antwortformate

Raab-Steiner und Benesch (2008) empfehlen, bei der schriftlichen Befragung Items mit Antwortkategorien der offenen Frageform vorzuziehen (vgl. S. 50). Als Rating-Skala wurde bewusst eine verbalisierte Skala mit vier Skalenpunkten gewählt, bei welcher der niedrigste Wert linksseitig und der höchste Wert auf der rechten Seite der Skala zu finden ist. Im Gegensatz zu einer endpunktbenannten Skala gibt eine verbalisierte Skala genau vor, was unter den Skalenpunkten verstanden werden soll. Mit der geraden Anzahl Skalenpunkten wird umgangen, dass diejenigen, die sich nicht für eine klare Tendenz entscheiden können, das Ankreuzen der Mittelkategorie als „Fluchtkategorie“ (Porst, 2009, S. 81) wählen können. Somit müssen sich die Befragten für eine Tendenz – Ja-Bereich, im Sinne von hilfreich oder Nein-Bereich, im Sinne von nicht hilfreich – entscheiden.

Verbalisierte Skalen weisen eine ordinale Rangordnung auf, wobei aber eine „Gleichabständigkeit der Antwortkategorien nicht gegeben ist“ (Porst, 2009, S. 72). Da eine Vielzahl von statistischen Auswertungsverfahren (z. B. Ermittlung des arithmetischen Mittels) intervallskalierte Variablen, bei denen die Abstände zwischen den Skalenpunkten gleich sind, voraussetzen, entsteht ein Problem bei der Auswertung der Daten (vgl. ebd., S. 73). Dennoch werden die Daten oft mit den gängigen Verfahren ausgewertet, da ordinalskalierte Variablen wie intervallskalierte Variablen verwendet werden können (vgl. Kasten 3: Verwendete Skalenniveaus und Problem der Skalenniveaus). Nähere Erläuterungen zu den gewählten statistischen Auswertungsverfahren und deren Begründung werden im Unterkapitel 4.3.3.3 *Datenauswertung* gegeben.

Bei Fragen zu formalen (z. B. Angaben zur Person) und spezifischeren Inhalten (z. B. Zeitangaben) wurden zweckdienlichere Antwortformate gewählt.

Verwendete Skalenniveaus

„Um eine Nominal-Skala zu bilden, ordnet man den Ausprägungen einer Variablen Ziffern oder Symbole derart zu, dass sie die gegenseitige Ausschliesslichkeit der unterschiedlichen Ausprägungen zu erkennen geben“ (Porst, 2009, S. 69). Im Fragebogen der vorliegenden Untersuchung entspricht die Frage nach der *Diagnose* einer Nominal-Skala. „Die Merkmalsausprägungen der Ordinal-Skala unterliegt einer Rangordnung“ (Porst, 2009, S. 71). Die Ausprägungen stehen also in einer relationalen Beziehung zueinander (vgl. ebd.). Im Fragebogen werden Ordinal-Skalen häufig verwendet. So sollen die Probandinnen hinsichtlich der Dimensionen des Wiedereinstiegs beurteilen, wie hilfreich sie eine Massnahme empfinden, indem sie *eindeutig ja*, *eher ja*, *eher nein* oder *eindeutig nein* ankreuzen.

Problem der Skalenniveaus

Viele elaborierte statistische Auswertungsverfahren (z. B. das arithmetische Mittel) setzen intervallskalierte Variable voraus. Da aber in den Sozialwissenschaften Intervall-Skalen eher selten vorkommen, können beim Auswerten ordinalskalierte Variablen wie intervallskalierte behandelt werden (vgl. Porst, 2009, S. 73). Bei der Datenauswertung werden der verbalisierten Skala numerische Werte zugewiesen (vgl. Anhang 5.4 Codebuch). Somit erfüllen sie das Kriterium der Intervall-Skala, dass „die Abstände der aufeinanderfolgenden numerischen Werte gleich gross“ (Raithel, 2006, S. 40) sind. Die Verhältnisse der Werte zueinander sind jedoch nicht gleich den Verhältnissen der Stärke der Eigenschaften (ebd.).

Pretest

Die Entwicklung des Fragebogens verläuft in einem ständigen Modifikationsprozess, welcher möglichen Qualitätsgefährdungen entgegenwirken soll und letztlich in einer Verbesserung der Frage münden soll (vgl. Faulbaum, Prüfer & Rexroth, 2009, S. 93). Schirmer (2009) betont, dass bei der Entwicklung von Erhebungsinstrumenten „die abwechselnde Reflexion und Überprüfung des Instrumentes in Bezug auf die Theorie und zur Praxis die Grundvoraussetzung für seine Tauglichkeit“ (S. 90) ist. Weiter wird beschrieben, dass Fragebogen in der Regel für eine Untersuchung neu konzipiert werden und erst nach mehrfachen Praxistests verwendet werden (ebd.). In dieser Forschung wird ein einmaliger Pretest durchgeführt. Anschliessend wird der Fragebogen überarbeitet.

Friedrichs (1990) definiert die Ziele des Pretests folgendermassen (S. 153f.):

- *Legitimation des Forschungsvorhabens:*
Können das Forschungs- und Verwertungsziel den untersuchten Personen hinreichend verdeutlicht werden? Können sie sie zu einer nicht-manipulativen Mitarbeit bewegen?
- *Erhebungssituation:*
Ist der Ort der Untersuchung richtig gewählt? Wie viel Zeit wird für die einzelne Erhebung ... erforderlich sein? Welche verzerrenden Elemente oder störenden Einflüsse treten auf ...?
- *Instrument:*
Werden die Fragen von den untersuchten Personen verstanden? Verfügen die untersuchten Personen über genügend Informationen, um sie zu beantworten?
- *Kontrollen:*
Welche Möglichkeiten zur Kontrolle der Reliabilität und Validität bestehen?

In Anlehnung an Häder (2006) wird das Verfahren im Feld und das kognitive Verfahren kombiniert. Dafür wird der Pretest einer kleinen Gruppe von Personen vorgelegt, die sich sowohl mit dem Thema, als auch mit Forschung auskennen, nicht aber zum Kreis der Probanden der Untersuchung gehören. Die *Think Aloud* Technik eignet sich gut, um „Probleme vom Verständnis der Frage bis hin zur Formulierung der jeweiligen Antwort abzudecken“ (S. 392). Der Pretest wird Mitte August 2011 durchgeführt.

Überarbeiteter Fragebogen

Die Auswertung des Pretests zeigt, dass der Fragebogen über einen guten Aufbau verfügt und gut verständlich ist. Durch eine Überprüfung aller Fragebogenitems aufgrund der Rückmeldungen des Pretests werden weitere Optimierungsmöglichkeiten erkannt, die dann in den abschliessenden Modifikationsprozess einbezogen werden. Eine wichtige Veränderung ist die neue Benennung der Antwortformate (eindeutig ja, eher ja, eher nein, eindeutig nein). Das Informationsschreiben zu Beginn des Fragebogens wurde komplett überarbeitet und die *Bemerkungen zum Ausfüllen des Fragebogens* erweitert. Die Fragen im Fragebogen wurden nummeriert (vgl. Anhang 3.3 Überarbeiteter Fragebogen).

In der Tabelle werden die Fragen aufgelistet, die überarbeitet, abgeändert oder eliminiert wurden.

Tabelle 6: Änderungen im Fragebogen nach Durchführung des Pretests

Bereich	Frage	Bemerkungen
Persönlich		Ergänzung: Hast du den Wiedereinstieg positiv erlebt?
Umgang		zwei Fragen weggelassen
Informationsaustausch	5	Einleitung der Frage „Ist es hilfreich,...“ wiederholt
	8	Hinweis, dass mehrere Kreuze möglich sind
	9	Hinweis, dass mehrere Kreuze möglich sind
		zwei Fragen weggelassen
Leistungsanforderung	22	Frage und Antwortformat geändert Hinweis, dass nur eine Antwort möglich ist
		sieben Fragen weggelassen
Bewegung		eine Frage weggelassen
Essverhalten		eine Frage weggelassen
Allgemein	29	Frage und Antwortformat geändert Hinweis, dass mehrere Kreuze möglich sind
	30	Hinweis, dass nur eine Antwort möglich ist
	31	Hinweis, dass nur eine Antwort möglich ist
	32	Ergänzung: Kann die Schule dazu beitragen, nicht rückfällig zu werden?
		sechs Fragen weggelassen
Klinikaufenthalt	36	Frage und Antwortformat geändert
		eine Frage weggelassen

Auswahl der Stichprobe

Neben der Entwicklung des Fragebogens sind auch Entscheidungen über die Teilnehmenden der Untersuchung wichtig. Bortz und Döring (2009) unterscheiden zwischen einer Vollerhebung und einer Stichprobenerhebung, bei der nur ein Ausschnitt der Population untersucht wird (S. 394). Für die vorliegende Arbeit wird als Population die Gesamtzahl aller Personen, die an Magersucht erkrankt sind und einen Wiedereinstieg in die Schule nach einem Klinikaufenthalt erlebt haben, definiert. „Wenn es nicht möglich ist eine Totalerhebung [Vollerhebung, Anm. d. Verf.] durchzuführen (d. h. alle in Frage kommenden Personen werden befragt), muss eine Stichprobe realisiert werden, mit deren Hilfe auf die Grundgesamtheit rückgeschlossen werden kann“ (Seipel & Rieker, 2003, S. 84). Da eine Vollerhebung den Rahmen dieser Untersuchung sprengen würde, setzt sich die Stichprobe in der Folge aus den Personen zusammen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Somit wird ein selektives Sampling gewählt, bei dem eine Auswahl nach Kriterien, die in einer früheren Phase der Untersuchung festgelegt werden gemacht wird und die vor der Erhebung abgeschlossen ist. Da davon auszugehen ist, dass Erlebnisse mit der Zeit verblassen und somit Aussagen darüber schwierig sind, bezieht sich eines der Kriterien auf die Zeit, die seit der erlebten Situation verstrichen ist.

Folgende Kriterien sind für die Auswahl der Stichprobe massgebend:

Die befragten Personen...

- ... sind weiblich.
- ... sind zwischen 13 und 18 Jahre alt.
- ... sind an der Krankheit Magersucht erkrankt.
- ... haben mindestens eine Hospitalisation erlebt.
- ... haben mindestens einen Wiedereinstieg in die Schule nach dem Klinikaufenthalt erlebt, wobei dieser Wiedereinstieg mindestens sechs Monate und höchstens fünf Jahre zurück liegt.

Mithilfe von sechs Kliniken und einer Selbsthilfegruppe werden insgesamt 118 Personen, die diesen Kriterien entsprechen, angeschrieben und zur Teilnahme aufgefordert. Die Stichprobe setzt sich in der Folge aus den Personen zusammen, die einerseits die definierten Auswahlkriterien erfüllen und andererseits sich die Zeit nehmen und das Interesse haben, den Fragebogen auszufüllen.

Anmerkung zur Repräsentativität

Ziel einer Forschung kann es sein, die Befunde über die gewählte Stichprobe hinaus auf die Grundgesamtheit, für die die Aussagen der Untersuchung gelten soll (vgl. Witt, 2001, Absatz 8). zu übertragen. Dies ist aber streng genommen nur bei Zufallsstichproben erlaubt (vgl. Rost, 2007, S. 85-88). Die Resultate dieser Forschungsarbeit lassen sich nicht auf die Gesamtpopulation der Personen mit Magersucht übertragen. Es sind nur Wahrscheinlichkeitsaussagen formulierbar (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2008, S. 19).

Kasten 4: Anmerkung zur Repräsentativität

Durchführung

In der Vorbereitung der Untersuchung wurden im Zeitraum von Anfang Juni 2011 bis Ende Juli 2011 neun Kliniken und zwei Selbsthilfegruppen in der Deutschschweiz persönlich kontaktiert, informiert und um ihre Mithilfe gebeten. Sechs Kliniken und eine Selbsthilfegruppe sicherten ihre Mitarbeit zu. In mehreren Schreiben (vgl. Anhang 3.4 Schreiben an die Kliniken zur Rekrutierung der Stichprobe) wurden die Kliniken und die Selbsthilfegruppe darüber informiert, was der Hintergrund der Umfrage ist und wie das Prozedere der Fragebogenerhebung optimal ablaufen soll. Die Kliniken wählten unterschiedliche Verfahren, ihre ehemaligen Patientinnen zu kontaktieren und zur Teilnahme an der Fragebogenumfrage zu ermutigen. So gab es eine Klinik, die die Patientinnen zuerst fragte, ob sie teilnehmen möchten. Nur bei deren Zustimmung wurde der Fragebogen zugeschickt. Andere Kliniken schickten die Fragebogen an die Personen und verlangten, dass sie die ausgefüllten Fragebogen wieder an die Klinik zurückschicken. Die meisten aber, hielten sich an das vorgeschlagene Vorgehen, dass die Fragebogen bis Ende August 2011 an die Ehemaligen geschickt werden und diese ihn ausgefüllt bis spätestens 15. September 2011 zurückschicken. Bei einer Klinik kam es zu grossen Verzögerungen und so wurde die Rückmeldefrist bis Mitte Oktober 2011 verlängert.

Bortz und Döring (2009) verweisen darauf, dass es sich empfiehlt, den Eingang der Fragebogen zu protokollieren (vgl. S. 258). „Üblicherweise schicken innerhalb der ersten 10 Tage nach Versand der Fragebögen 70-80% der antwortwilligen Befragten ihren ausgefüllten Fragebogen zurück“ (ebd.). Dadurch, dass eine Klinik Verzögerungen zu verzeichnen hatte, verlief der Rücklauf schleppender. Gut ein Drittel der Fragebogen kam in den ersten zwei Wochen nach Versand zurück. Da die Fragebogen jedoch nicht direkt an die Mädchen mit Magersucht geschickt werden konnten, konnte der exakte Zeitpunkt des Versands nicht überprüft werden.

Rücklaufquote

Der Fragebogen wurde mit Hilfe der sechs Kliniken und einer Selbsthilfegruppe an insgesamt 118 ehemalige Patientinnen mit Magersucht, die vor mindestens sechs Monaten und höchstens fünf Jahren hospitalisiert waren, verschickt.

Nach Ablauf der Rücklauffrist (mit Verlängerung) hatten 69 Personen an der Umfrage teilgenommen. Daraus ergibt sich eine Rücklaufquote von 58.5%. Von diesen 69 zurück erhaltenen Fragebogen kommen vier nicht zur Auswertung, da sie entweder nicht ausgefüllt waren oder die Teilnehmer nicht den vorgängig festgelegten Kriterien für die Auswahl der Stichprobe entsprachen (vgl. 4.3.3.1 Datenerhebung, Auswahl der Stichprobe). Werden diese beim Rücklauf nicht gezählt, ergibt sich eine Rücklaufquote von 55.1%. Bortz und Döring (2009) zitieren nach Wicken (1974), dass die Rücklaufquoten zwischen 10% und 90% schwanken (S. 256). Aufgrund des eher persönlichen und für die Betroffenen schwierigen Themas ist diese Rücklaufquote sehr zufriedenstellend. Eine mögliche Erklärung ist die Gewissenhaftigkeit und Disziplin die mit dieser Krankheit verbunden ist (vgl. 3.3 Magersucht und Schule).

Abbildung 6: Berechnung der Rücklaufquote (in Anlehnung an Rustenholz & Mazzola, 2011, S. 38)

Kasten 5: Rücklaufquote

4.3.3.2 Datenaufbereitung

An die Datenerhebung schliesst die Datenaufbereitung an. In dieser Forschung müssen die ausgefüllten Fragebogen in den Computer eingegeben werden, da sie in Papierform verschickt wurden. Die „Aufbereitung der Daten hat einen Einfluss auf deren Qualität und sollte für jeden Fall (jeden Fragebogen, ...) in gleicher Form durchgeführt werden“ (Flick, 2009, S. 67). Für die Aufbereitung wird die Statistiksoftware SPSS (IBM SPSS Statistics Version 20) verwendet. SPSS steht für Statistical Package for Social Sciences und ist weit verbreitet im universitären Umfeld (vgl. Stigler & Reicher, 2005, S. 241). Eine Datenmatrix ermöglicht es, die ausgefüllten Fragebogen qualitativ hochstehend zu erfassen. „Eine Datenmatrix enthält also die Antworten aller befragten Personen auf alle innerhalb des Fragebogens gestellten Fragen, wobei anstelle der eigentlichen Antworten Zahlen als Repräsentanten treten“ (Stigler & Reicher, 2005, S. 239). Die Antworten werden – wenn nötig – in numerische Variablen umgewandelt, was die anschliessende Auswertung er-

heblich erleichtert. Die dafür verwendeten Zahlencodes (z. B. ja = 1, nein = 2) werden in einem Codebuch (vgl. Anhang 5.4 Codebuch) festgehalten. In diesem Schritt des forschungsmethodischen Vorgehens werden ungültige Antworten identifiziert und die entsprechenden Probanden aus der Datensammlung gelöscht (vgl. Kasten 5: Rücklaufquote). Die Auswertung erfolgt somit mit den gültigen Antwortsets. Die Datenaufbereitung dieser Forschung findet im Zeitraum vom Mitte September 2011 bis Mitte Oktober 2011 statt.

4.3.3.3 Datenauswertung

Nach Abschluss der Datenerfassung folgt im Zeitraum von Mitte Oktober 2011 bis Ende November 2011 die Auswertung durch statistische Analysen. Dabei geht es darum, „die interessierenden Gesichtspunkte der Realität zu quantifizieren und damit verrechenbar zu machen“ (Moser, 2008, S. 104). Die Antworten aus den Fragebogen werden in ihrer Häufigkeit und Verteilung analysiert (vgl. Flick, 2009, S. 68).

Forscher treffen eine Auswahl darin, wie sie Daten präsentieren. Bei der Analyse der Daten betrachten sie dutzende univariate, bivariate und multivariate Tabellen und Statistiken, um ein Gefühl für die Daten zu gewinnen. Das bedeutet nicht, dass jede Statistik oder Tabelle in einem Endbericht enthalten ist. Vielmehr wählt der Forscher die kleinstmögliche Zahl an Grafiken oder Tabellen aus, die den Leser vollständig informieren kann, und präsentiert nur selten die Rohdaten selbst. Datenanalyse-Techniken sollten die Daten zusammenfassen und Hypothesen testen (Neuman, 2000, S.427, zitiert nach Flick, 2009, S. 242).

Deskriptivstatistik

„Eine beschreibende Bearbeitung des zur Verfügung stehenden Datenmaterials stellt den Ausgangspunkt jeder Datenanalyse dar (Stigler & Reicher, 2005, S. 247). Mithilfe von beschreibenden Masszahlen und graphischen Darstellungen liefert die deskriptive Statistik eine Zusammenfassung und Darstellung der Beobachtungsdaten (vgl. Atteslander, 2008, S. 241). Dies dient dazu, Strukturen und Gesetzmässigkeiten zu erkennen. Nachfolgend werden die verschiedenen Methoden der Deskriptivstatistik mit ihren spezifischen Analysebereichen beschrieben.

Univariate Methoden

Mit univariaten Analysemethoden wird in die eigentliche Analysetätigkeit eingestiegen, indem der Blick auf die einzelnen Variable gerichtet wird, um eine Sensibilität für das vorliegende Datenmaterial zu entwickeln (Stigler & Reicher, 2005, S. 247). Zu diesen Methoden zählen die Analysebereiche der Häufigkeitsverteilungen, des Mittelwerts und die Streuungsmasse (vgl. Raithel, 2006, S. 126). Folgend werden diese Analysebereiche erklärt.

Häufigkeitsverteilung

„Häufigkeitsverteilungen geben an, von wie viel Befragten die einzelnen Antwortvorgaben je Variable angekreuzt wurden“ (Raithel, 2006, S. 126). Wird die Häufigkeitsverteilung dargestellt, dann wird die absolute, die prozentuale und die kumulierte Häufigkeit mit

dem Statistikprogramm SPSS bestimmt. Diese Zahlen geben einen Überblick über die Werteverteilung der Variablen.

Mittelwert

Der Mittelwert (auch: arithmetisches Mittel) „als gebräuchliches Mass der zentralen Tendenz gibt das an, was umgangssprachlich als „Durchschnitt“ ... bezeichnet wird“ (Raithel, 2006, S. 133). In dieser Forschung gilt, je kleiner der Mittelwert, umso hilfreicher wird ein Item von den Probandinnen eingestuft. Allerdings hängt die Aussagekraft des Mittelwertes stark mit der Standardabweichung zusammen. Ist der Mittelwert klein, die Standardabweichung jedoch gross, so ist der Durchschnitt für den Einzelfall aussageschwächer (vgl. Hauser & Humpert, 2009, S. 80).

Streuungsmaße

Die Streuungsmaße oder Dispersionsmaße geben an, ob sich die Werte einer Variablen um einen typischen Wert bündeln oder wie stark sie von diesem abweichen. Damit geben sie Auskunft über die Verteilung der Antworten (vgl. Weinbach & Grinnell, 2000, S. 52). „Die Standardabweichung ... ist in der praktischen statistischen Arbeit so bedeutsam geworden, dass man meistens diese Messzahl meint, wenn von „Streuung“ gesprochen wird“ (Raithel, 2006, S. 134).

Bivariate Methoden

Ebenso wichtig, wie die Auswertung der erhobenen Daten sind die Interpretation der Zusammenhänge in den Daten und ihre Auswertung. Mit Hilfe der bivariaten Statistik lassen sich Zusammenhänge zweier Untersuchungsvariablen und Beziehungen zwischen zwei Merkmalen erforschen. „Bei standardisierter Forschung ist damit die Interpretation von gefundenen Zusammenhängen gemeint. Dass sich in statistischen Analysen gezeigt hat, dass bestimmte Ereignisse gemeinsam auftreten oder in ihrer Häufigkeit oder Stärke zusammenhängen, liefert noch keine Erklärung dafür, warum dies so ist oder was das konkret bedeutet“ (Flick, 2009, S. 68). Dazu werden Kreuztabellen benötigt.

Kreuztabellen

„Eine Kreuz- bzw. Kontingenztafel dient dazu, die gemeinsame Häufigkeitsverteilung zweier Variablen darzustellen und Zusammenhänge zu entdecken bzw. zu prüfen“ (Raithel, 2006, S. 138). Es werden zwei unabhängige Stichproben untersucht, die durch die Zusammensetzung der Merkmalsausprägungen definiert werden.

Die analytische Auswertung der Kreuztafel erfolgt mithilfe des Chi-Quadrat-Tests und ist dem Bereich der Inferenzstatistik zuzuschreiben. Dabei wird überprüft, ob es signifikant auffällige Kombinationen der Kategorien gibt (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2008, S. 83), also ob ein Zusammenhang zwischen den Variablen besteht. Da in dieser Forschung nur eine Stichprobe vorhanden ist, wird diese in zwei unabhängige Stichproben aufgeteilt (z. B. Wiedereinstieg ausschliesslich positiv erlebt / Wiedereinstieg nicht ausschliesslich positiv erlebt). Weitere Aspekte zum Chi-Quadrat-Test werden weiter unten ausgeführt.

Inferenzstatistik

Die Inferenzstatistik kann in zwei Anwendungsbereiche aufgeteilt werden: das Schliessen (auf die Grundgesamtheit) und das Testen (vgl. Schirmer, 2009, S. 124). Mit Hilfe der schliessenden Statistik kann ein Sachverhalt, der mit deskriptiven Methoden für eine Stichprobe beschrieben wurde, auf die Verallgemeinerbarkeit der Grundgesamtheit untersucht werden. Das Testen mittels Signifikanztests dient der statistischen Überprüfung von Hypothesen, die im Voraus formuliert werden müssen.

Die Testung eines bivariaten Zusammenhangs auf statistische Signifikanz erfolgt mit dem Chi-Quadrat-Test. Dieser Signifikanztest basiert auf der Wahrscheinlichkeitsrechnung (vgl. Schirmer, 2009, S. 124) und wird anschliessend genauer erklärt.

Chi-Quadrat-Test

Mit dem Chi-Quadrat-Test wird die Unabhängigkeit zweier Variablen geprüft und ob ein statistisch signifikanter Zusammenhang der beiden Merkmale besteht. Es handelt sich also um einen Signifikanztest. „Zwei Variablen gelten dann als voneinander unabhängig, wenn die beobachtete Häufigkeit der einzelnen Zeilen mit den erwarteten Häufigkeiten übereinstimmen“ (Raithel, 2006, S. 141f.). Allerdings können dadurch keine Rückschlüsse auf eine Kausalität gemacht werden, sondern lediglich, dass bestimmte Werte der einen Variablen mit der anderen Variablen gemeinsam auftreten (vgl. Raithel, 2006, S. 144).

Signifikanzniveau

„Signifikanz ist ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Gültigkeit von Untersuchungsergebnissen“ (Raithel, 2006, S. 122). In den Sozialwissenschaften geht man davon aus, dass eine 95%ige Wahrscheinlichkeit eine ausreichend grosse Sicherheit bedeutet, dass Unterschiede zwischen den Stichproben nicht zufällig sind. Diese 95%ige Wahrscheinlichkeit wird als 5%ige Irrtumswahrscheinlichkeit ($p = 0.05$) angegeben. „Je geringer die Irrtumswahrscheinlichkeit, desto grösser ist umgekehrt die Wahrscheinlichkeit, dass in der Grundgesamtheit ein Zusammenhang zwischen den Variablen vorliegt“ (Raithel, 2006, S. 122).

Weitere Signifikanzbezeichnungen werden in der Grafik in Anlehnung an Hauser und Humpert (2009, S. 116) definiert:

Abbildung 7: Signifikanzbezeichnungen

Kasten 6: Signifikanzniveau

Deutung der Mittelwerte

Die Auswertung der Fragen geschieht mittels im Fragebogen vorgegebener Skalierung. Dabei sind die Mittelwerte bei den Fragen mit einer verbalisierten Skala (*eindeutig ja, eher ja, eher nein, eindeutig nein*) wie folgt zu lesen und interpretieren:

Mittelwerte die zwischen 1 und 2.5 liegen, befinden sich im ja-Bereich, was bedeutet, dass die Probandinnen dieses Item als hilfreich einstufen. Liegt der Mittelwert zwischen 2.5 und 4, ist er im nein-Bereich und somit wird dieses Item als nicht hilfreich bewertet.

Die folgende Grafik zeigt den ja-Bereich, respektive den nein-Bereich mit den entsprechenden Mittelwerten auf.

Abbildung 8: ja-/nein-Bereich

4.3.4 Methodenkritik

Datenerhebung: Survey

„Das Problem bei sozialwissenschaftlichen Messungen liegt ... darin, dass soziale Wirklichkeit weniger aus objektiven Daten als aus vielschichtigen gesellschaftlichen Phänomenen und menschlichen Beziehungen besteht. ... Die standardisierte Forschung versucht, soziale Phänomene durch quantitative Daten in Form von Zahlen zu beschreiben und direkt messbar zu machen“ (Schirmer, 2009, S. 119). Das Fehlen eines bestehenden Untersuchungsinstruments macht es nötig, aufgrund der Erkenntnisse der qualitativen Vorstudie einen eigenen Fragebogen zu erstellen. Diese Phase (Datenerhebung und -auswertung der Vorstudie und Formulierung der Fragen für den Fragebogen) beansprucht zeitliche und personelle Ressourcen. Zudem sei darauf hingewiesen, dass durch die Beschränkung der Erhebung auf die operationalisierten Aspekte (vgl. 4.3.2 Operationalisierung) eine Vielzahl von Einsichten aus dem Forschungsprozess verloren gehen (vgl. Schirmer, 2009, S. 68). Auch hängt die Brauchbarkeit des Fragebogens entscheidend von der Qualität der Fragen ab (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 168). Für die Befragten beansprucht die Beantwortung der Fragen relativ wenig Zeit und der soziale Druck ist geringer, als bei Interviews. „Die Vorteile des Instruments sind die Anonymität, die Möglichkeit, Thesen und Sachverhalte zu überprüfen sowie die standardisierbare Auswertung, die es ermöglicht, grosse Fallzahlen zu untersuchen“ (Schirmer, 2009, S. 182f.). Als Nachteil kann die Ungewissheit, ob die Fragen richtig verstanden wurden und die unbekanntenen Begleitumstände beim Ausfüllen des Fragebogens gesehen werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 175). Der Erkenntnisgewinn ist bei dieser Untersuchungsart oft geringer als erwartet, da „mit zunehmender Strukturierung des Erhebungsinstruments die Aussagen formaler und inhaltsärmer werden“ (ebd., S. 168). Als letzter Punkt können Probleme im Rücklauf genannt werden. „Es ist nicht nur notwendig, dass ausreichend

viele Fragebogen zurückkommen (50% ist hier schon ein ziemlich guter Wert), sondern auch, dass davon genügend viele vollständig ausgefüllt sind“ (Flick, 2009, S. 111).

Datenaufbereitung: IBM SPSS Statistics Version 20

„Daten sind Material, das soziale Sachverhalte repräsentiert. Sie werden für eine Analyse hergestellt und bearbeitbar gemacht“ (Schirmer, 2009, S. 139). Dadurch, dass der Fragebogen in Papierform verschickt wird, müssen die Daten im Anschluss an den Rücklauf von Hand in die Datenbank des Statistikprogramms übertragen werden. Das ist „der erste und zugleich aufwändigste Arbeitsschritt eines Datenanalyseprozesses mittels Statistikprogramm Pakets“ (Stigler & Reicher, 2005, S. 239). Dabei kann es zu Fehlern, wie zum Beispiel doppelten oder falschen Dateneingaben, kommen (vgl. Sempert, 2011, S. 56). Diese Problematik ist jedoch nicht programmabhängig, sondern tritt bei jeder Form der Datenerfassung auf. Umso wichtiger ist die Durchführung einer Datenbereinigung. Dadurch können Eingabetippfehler im Datensatz aufgefunden und beseitigt werden (vgl. Raithel, 2006, S. 93). Die Benützung des Statistikprogramms SPSS bietet Vorteile bezüglich der Datenaufbereitung, indem es das Erstellen klar strukturierter und gut lesbaren Datentabellen unterstützt, die den Anforderungen der Fragestellung genügen (vgl. Brosius, 2008, S. 64).

Datenauswertung: Deskriptivstatistik, Inferenzstatistik

Der Prozess der Datenanalyse verläuft fast immer als ein iterativer Prozess, der bestimmte Phasen beginnend mit univariaten über bivariate statistische Analysemethoden durchläuft (vgl. Raithel, 2006, S. 118). Ob dabei ein Verfahren zur Auswertung angemessen ist, hängt von inhaltlichen Überlegungen, aber auch von „der Erfüllung formaler Voraussetzungen ab“ (Stigler & Reicher, 2005, S. 247). Ein zentraler Bestandteil der Voraussetzungen sind die Skalenniveaus der Variablen (vgl. 4.3.3.1 Datenerhebung, Antwortformate; Kasten 3: Verwendete Skalenniveaus und Problem der Skalenniveaus). Univariante Datenanalysen gelten nur als Vorbereitung der bivariaten Analysen. Die Auswahl adäquater bivariater Methoden muss sorgfältig getroffen werden und hängt von der Art der Stichprobe, der Anzahl der Stichproben und dem Skalenniveau ab (vgl. Stigler & Reicher, 2005, S. 268). Die verschiedenen Darstellungsformen (Tabellen, Grafiken und statistische Kennwerte), um quantitative Daten zusammenzufassen, ermöglichen es, diese leicht zu interpretieren. Es ist jedoch zu bedenken, dass mit der Zusammenfassung von Daten zu statistischen Kennwerten auch immer ein Informationsverlust einhergeht (vgl. Schirmer, 2009, S. 233). Zudem müssen Aussagen über die Befunde der bivariaten Methoden mit Vorsicht genossen werden, da viele Aspekte die Variablen beeinflussen.

4.4 Gütekriterien

Nach Bortz und Döring (2009) unterscheiden sich Alltagserfahrungen vom wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn vor allem in Hinblick auf die „Systematik und Dokumentation des Vorgehens, die Präzision der Terminologie, die Art der Auswertung und Interpretation von Informationen (statistische Analysen), die Überprüfung von Gültigkeitskriterien (interne und externe Validität) [und, Anm. d. Verf.] den Umgang mit Theorien“ (S. 31). Bezüglich der Gültigkeit wird zwischen interner und externer Validität unterschieden. „Die interne Validität betrifft die Eindeutigkeit und die externe Validität die Generalisierbarkeit der Untersuchungsergebnisse“ (Bortz & Döring, 2009, S. 502). Die vorliegende Forschung hat nicht zum Ziel, den Kriterien der internen und externen Validität zu genügen,

sondern strebt an, den Ansprüchen einer empirischen Forschungsarbeit besonders durch systematisches und dokumentierendes Vorgehen gerecht zu werden. Der Forderung nach einer präzisen Terminologie wurde im Kapitel Operationalisierung (vgl. 4.3.2 Operationalisierung) Rechnung getragen. Durch geeignete Verfahren der Deskriptivstatistik (beschreibende Statistik) und Inferenzstatistik (schliessende Statistik), die das Risiko von Falscheinschätzungen kalkulieren lassen, werden die Daten analysiert. Von zentraler Bedeutung einer wissenschaftlichen Arbeit ist die kritische Auseinandersetzung mit der aktuellen Literatur zum Thema. Dieses Kriterium ist aufgrund der Ausführungen im Theorie-Teil dieser Arbeit (vgl. 3 Theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema) zufriedenstellend erfüllt.

Nachfolgend werden Gütekriterien des Testinstruments der quantitativen Forschung beschrieben und hinsichtlich ihrer Einhaltung im Forschungsprozess beurteilt.

4.4.1 Gütekriterien des Testinstruments

Ein Fragebogen ist ein Forschungsverfahren, „mit dem unter möglichst konstanten Bedingungen interindividuell unterschiedliches Verhalten in bestimmten, genau definierten Bereichen möglichst zuverlässig und möglichst gültig erfasst und einer möglichst objektiven Auswertung und einheitlichen Interpretationen zugänglich gemacht wird“ (Rost, 2007, S. 150). Um im Bereich der quantitativen Forschung die Operationalisierung und Messung auf ihre Aussagekraft und Qualität zu beurteilen, sind drei Gütekriterien entscheidend. Es handelt sich dabei um die Objektivität, die Reliabilität und die Validität. Diese drei Kriterien sind eng miteinander verknüpft und stehen in einem hierarchischen Verhältnis zueinander. Als Hauptgütekriterium gilt die Validität, wobei diese nur erfüllt werden kann, wenn eine Messung auch objektiv und reliabel ist (vgl. Schirmer, 2009, S. 70). Im Folgenden wird aufgezeigt, wie die Qualität des entwickelten Fragebogens beurteilt wird.

Objektivität

„Die Objektivität eines Tests gibt an, in welchem Ausmass die Testergebnisse vom Testanwender unabhängig sind“ (Bortz & Döring, 2009, S. 195), d. h. verschiedene Testanwender gelangen bei denselben Personen zu den gleichen Resultaten. Objektivität kann dann realisiert werden, wenn festgelegt wird, wie der Test durchzuführen (Durchführungsobjektivität), auszuwerten (Auswertungsobjektivität) und das Ergebnis zu interpretieren (Interpretationsobjektivität) ist (vgl. ebd.). Die ersten beiden Aspekte der Objektivität sind gut umzusetzen, jedoch ist eine gänzlich objektive Interpretation der Ergebnisse nicht möglich und auch nicht erwünscht. Da die vorliegende Forschung explorativen Charakters hat, werden die Resultate auf ihre Zusammenhänge und Unterschiede hin untersucht, diskutiert und interpretiert. „Neutrale oder objektive Daten gibt es also nicht“ (Schirmer, 2009, S. 140).

Reliabilität

Laut Raithel (2006) bezeichnet die Reliabilität oder auch Zuverlässigkeit, in welchem Ausmass die wiederholte Messung eines Objektes mit einem Messinstrument die gleichen Werte liefert (S. 43). Anders drückt es Schirmer (2009) in einer Frage aus: „Wie genau kann man soziale Wirklichkeit mit einem Fragebogen ... messen?“ (S. 72). Die Schätzung der Reliabilität kann durch die Itemkonsistenzanalyse anhand des Cronbachs Alpha-

Koeffizienten erfolgen, wobei dieser Reliabilitätskoeffizient einen Wert zwischen Null und Eins annehmen kann (vgl. Raithel, 2006, S. 44). Dieser Wert informiert darüber, inwieweit eine Dimension inhaltlich das gleiche erfasst, also wie homogen sie ist. Nach Rost (2007) sollte der Koeffizient bei einem Forschungsprojekt mindestens 0.55 betragen (S. 156). Somit werden in der Folge Werte gleich oder grösser 0.55 als ausreichend reliabel und Werte kleiner als 0.55 als nicht reliabel beurteilt.

Die folgende Tabelle zeigt den Cronbachs Alpha Koeffizient für die einzelnen Dimensionen des Fragebogens auf. Zu den einzelnen Dimensionen werden die Anzahl Items zur Testung und die eliminierten Items angegeben.

Im Anhang (3.5 Reliabilitätstest) kann die Durchführung des Reliabilitätstests anhand einer Dimension eingesehen werden.

Tabelle 7: Cronbachs Alpha-Koeffizient der Dimensionen

Dimension	Cronbachs α	Anzahl der Items	Eliminierte Items
<i>Umgang</i>	0.76	5	– Wen soll die Schule bei Fragen zur Krankheit konsultieren?
<i>Informationsaustausch</i>	0.62	9	– Wann soll die Klasse über die Krankheit Magersucht informiert werden? – Warum soll die Klasse informiert werden?
<i>Leistungsanforderungen</i>	0.75	12	– Wie viel Zeit muss für die Aufarbeitung des verpassten Stoffes gegeben werden?
<i>Bewegung</i>	0.77	4	– Ist es während der Wiedereinstiegsphase hilfreich, an Sportunterricht von Anfang an teilzunehmen? – Ist es während der Wiedereinstiegsphase hilfreich, bewegungsvermindernde Abmachungen für die Sportstunde zu treffen?
<i>Essverhalten</i>	0.70	4	Kein Item eliminiert
<i>Allgemein</i>	Der Reliabilitätstest kann bei dieser Dimension nicht durchgeführt werden, da die Items unterschiedliche Kodierungen aufweisen.		
<i>Klinikaufenthalt</i>	0.52	2	– Ist es hilfreich, im Falle eines Übertrittes in eine neue Klasse Schnuppertage von der Klinik aus zu besuchen? – Nach welchem Zeitraum ist es hilfreich, von der Klinik aus schrittweise in die Regelschule einzusteigen?

Bei den Dimensionen *Umgang*, *Informationsaustausch* und *Leistungsanforderungen* wurden Items eliminiert, da diese eine andere Skalierung aufweisen. Die Items der Dimension *Allgemein* sind nicht gleichsinnig kodiert, darum kann kein Reliabilitätskoeffizient bestimmt werden. Bei den Items *Bewegung* und *Klinikaufenthalt* wurden Items durch das iterative Verfahren eliminiert, indem das Item mit der tiefsten Trennschärfe eliminiert und eine weitere Analyse durchgeführt wurde. Die Trennschärfe sollte einen Wert von 0.30 oder höher aufweisen. Der Cronbachs Alpha-Koeffizient bei der Dimension *Klinikau-*

fenthalt liegt immer noch unter dem definierten Wert für Reliabilität. Es können jedoch keine weiteren Items eliminiert werden.

Trotz der Tatsache, dass Items eliminiert werden mussten, um reliable Werte zu bekommen, lässt sich sagen, dass der Fragebogen insgesamt zuverlässig ist.

Validität

„Die Validität gibt an, ob ein Test das misst, was er messen soll, bzw. was er zu messen vorgibt“ (Bortz & Döring, 2009, S. 200). Die Erfassung und Überprüfung der Validität gilt als wichtigstes Testgütekriterium und wird in drei Hauptarten unterteilt (vgl. ebd.):

„Inhaltsvalidität ... ist gegeben, wenn der Inhalt der Testitems das zu messende Konstrukt in seinen wichtigsten Aspekten erschöpfend erfasst“ (ebd.). Dieses Kriterium ist in der vorliegenden Arbeit dadurch gegeben, dass bei der Konstruktion des Fragebogens die Erkenntnisse der Vorstudie, Alltagstheorien und allfällige Hinweise in der aktuellen Literatur berücksichtigt werden.

„Kriteriumsvalidität ... liegt vor, wenn das Ergebnis eines Tests zur Messung eines latenten Merkmals bzw. Konstrukts [hier: Wiedereinstieg, Anm. d. Verf.] mit Messungen eines korrespondierenden manifesten Merkmals bzw. Kriteriums übereinstimmt“ (Bortz & Döring, 2009, S. 200). In dieser Arbeit wäre Kriteriumsvalidität die Korrelation zwischen den Ausprägungen der einzelnen Dimensionen des theoretischen Konstrukts *Wiedereinstieg* und geeigneten Kriteriumswerten der Stichprobe. Oft ist allerdings die Kriteriumsvalidität in ihrem Anwendungsbereich stark eingeschränkt, weil kein adäquates Aussenkriterium benannt werden kann (ebd., S. 201). Diese Tatsache trifft auch für die vorliegende Untersuchung zu.

„Ein Test ist konstruktvalide, wenn aus dem zu messenden Zielkonstrukt Hypothesen ableitbar sind, die anhand der Testwerte bestätigt werden können“ (Bortz & Döring, 2009, S. 201). Da der Wiedereinstieg von Mädchen mit Magersucht in die Schule nach einem Klinikaufenthalt wissenschaftlich gesehen noch nicht erforscht ist, ist es umso schwieriger anhand gut gesicherter Hypothesen die Validität des Instruments zu überprüfen. Weitere Tests zur Feststellung einer konvergenten oder diskriminanten Validität (ebd., S. 203) sind aus zeitlichen und ökonomischen Gründen nicht möglich.

5 Darstellung und Interpretation der Vorstudie

Im Rahmen der Vorstudie wurden insgesamt sechs Interviews durchgeführt. Die interviewten Personen können drei Personengruppen zugeordnet werden: Neben zwei Mädchen mit Magersucht werden zwei Lehrpersonen, welche eine Schülerin mit Magersucht nach einem Klinikaufenthalt unterrichtet haben und zwei Fachleute aus der Medizin gezählt (vgl. 4.2.2.1 Datenerhebung). Für die gesamte Auswertung war der Blick immer auf die Forschungsfrage gerichtet. Zum besseren Verständnis wird diese hier nochmals aufgeführt:

Welche Faktoren sollte die Herkunftsschule beim Wiedereinstieg von Mädchen mit Magersucht nach einem Klinikaufenthalt beachten?

Die Interviews werden in Anlehnung an die im Forschungsvorgehen dargelegte Methode evaluiert (vgl. 4.2.2.3 Datenauswertung). Jedes Interview wird mithilfe der im Voraus aufgestellten Kategorien untersucht. Die Darstellung der Ergebnisse ist in diesem Rahmen zu umfangreich, daher können die kategorisierten Daten im Anhang eingesehen werden (vgl. Anhang 4.3 Deskriptives System). Anschliessend an die Auswertung folgt die Interpretation der Ergebnisse. Aus der Interpretation werden die wichtigsten Erkenntnisse der Interviews zusammengefasst und mit den Erfahrungen als Kliniklehrpersonen ergänzt. Schliesslich erfolgen daraus die Ableitung der Hypothese sowie die Erweiterung der Prozess- und Herleitung der Unterfragen. Zudem sei hier vermerkt, dass die gesamten Ergebnisse als Grundlage für die anschliessende qualitative Hauptstudie dienen und für die Erstellung des Fragebogens beigezogen werden.

5.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Auswertung der Daten zeigt, dass die Aussagen aller Interviewpartner wertvolle Hinweise für das weitere Forschungsvorgehen liefern. Es fällt auf, dass die festgelegten Kategorien zwar durch verschiedene Aussagen abgedeckt werden, diese jedoch nicht von allen Interviewpartnern ausgeführt werden.

Kategorien, die bei allen Befragten vordergründig waren, betreffen die *Leistungsanforderungen* in der Herkunftsschule beim Wiedereinstieg und die *Information über die Krankheit Magersucht*. Die interviewten Schülerinnen betonten zudem die Wichtigkeit der Aspekte, welche den krankheitsspezifischen Umgang der Klasse mit der Magersüchtigen betrifft. Insbesondere wichtig war für die Befragten diesbezüglich, dass Rücksicht auf heikle Themen wie das Essverhalten genommen wird. Den Lehrpersonen ist der Austausch mit den Eltern wichtig. Ausserdem gewichteten sie den Willen der Schülerinnen, gesund werden zu wollen, als massgebenden Faktor, damit sie langfristig am Unterricht teilnehmen können und nicht rückfällig werden. Diese Ansicht teilen auch die Fachpersonen der Kliniken. Sie betonen zudem, dass die Verbindung zwischen der Schule und der Klinik mitentscheidend für das Gelingen des Wiedereinstiegs ist. Die Fachpersonen aus der Medizin wie auch die Schülerinnen glauben, dass eine intensive Vorbereitung auf die Schule vor dem Klinikaustritt notwendig ist. Erfreulich ist, dass von den Fachpersonen der Kliniken und den Lehrpersonen zu spüren war, dass die zu untersuchende Thematik relevant ist.

Im Folgenden werden einzelne Aussagen aus den Interviews genannt, die anschliessend für den Fragebogen der Hauptstudie verwendet werden.

Aussagen von verschiedenen Personengruppen verdeutlichen die Ansicht, dass die Schule zu einem erfolgreichen Wiedereinstieg von Mädchen mit Magersucht einen Beitrag leisten kann. Auf welche Weise dies geschieht, wird unterschiedlich geäußert. Einerseits werden Andeutungen gemacht, die zeigen, dass jede Jugendliche mit Magersucht ganz individuelle Massnahmen und Absprachen benötigt. Andererseits vertreten mehrere Personen die Ansicht, dass die Lehrpersonen auf die Krankheit Magersucht sensibilisiert werden müssen, damit ein Wiedereinstieg bestmöglich unterstützt werden kann.

Geht es um die Information in der Klasse, so unterscheiden sich die Aussagen der zwei befragten Schülerinnen markant: Während die eine ihre Krankheit in der Klasse nicht thematisieren will und nur möglichst kurz über ihren Klinikaufenthalt informieren würde, möchte die andere, dass die Klasse und die Lehrpersonen über die Krankheit aufgeklärt werden, damit diese ein Verständnis für die Situation der Betroffenen entwickeln können. Sie hebt hervor, dass die Krankheit von nicht Betroffenen generell schwer zu verstehen ist. Eine Aufklärung dient ihrer Meinung nach auch dazu, dass die Mitschüler wissen, wie sie mit der Betroffenen umgehen sollen. Im Gegenzug nennt die erstgenannte Schülerin, dass sie in jeder Hinsicht ganz normal wie alle anderen behandelt werden möchte. Beide betonen, dass ein Wiedereinstieg nach einem Klinikaufenthalt einfacher ist, wenn sie sich zu einzelnen Mitschülern oder einer Schülergruppe zugehörig fühlen.

Auch die beiden Fachpersonen aus der Medizin kommen zum Schluss, dass Magersüchtige grundsätzlich nicht besonders behandelt werden sollen. Dennoch müsse man beachten, dass eine gewisse Vorsicht geboten sei, wenn es beispielsweise um das Thema *Essverhalten* oder *Bewegungsverhalten* geht. Die Schülerinnen wie auch die Fachleute sind sich einig, dass die Mitschüler die Betroffenen nicht auf das Essverhalten ansprechen sollen. Die beiden Fachpersonen teilen ausserdem die Ansicht, dass diese beiden Themen höchstens von den Lehrpersonen angesprochen werden sollen, wenn im Voraus zusammen mit der Klinik Vereinbarungen diesbezüglich getroffen wurden. Eine Fachperson macht darauf aufmerksam, dass eine Vermischung von Therapie und Schule nicht sinnvoll ist.

Schülerinnen und Fachleute vertreten, wie bereits genannt, die Sicht, dass während des stationären Klinikaufenthaltes eine intensive Vorbereitung für den Wiedereinstieg geschehen soll. Dies sei der Rahmen, in welchem Magersüchtige u. a. den Umgang mit schwierigen Situationen in der Interaktion mit anderen lernen sollen.

Eine Lehrperson weist auf die vielschichtigen Aufgaben der Regelschule hin und erklärt, dass diese häufig zu wenig Kapazität habe, eine wiedereinsteigende Schülerin möglichst optimal zu unterstützen. Sie weist daher auf die Hauptverantwortung der Klinik hin und meint, dass die öffentliche Schule sich daher beim Wiedereinstieg der Magersüchtigen vor allem im Bereich Leistungsanforderungen Gedanken machen müsse. Generell wird betont, dass die Leistungsanforderungen vorübergehend angepasst werden müssen. Wenn es um die Frage geht, inwieweit Anpassungen gemacht werden sollen, sind sich die Befragten uneinig. Eine Schülerin äussert, dass sich die Betroffenen selbst sehr gut einschätzen könnten und es daher Sinn mache, wenn die Lehrpersonen das Gespräch mit dieser sucht. Sie spricht von einer ersten Schonphase, die dann allmählich normalisiert werden sollte. Zur Schonphase gehört nach Ansicht der Interviewten, dass beispielsweise Prüfungen anfangs nicht gezählt werden oder ein zusätzliches Zeitfenster für das Aufho-

len des Stoffes ausgemacht wird. Eine der Lehrpersonen meint zudem, dass solche Abmachungen wie auch Abmachungen bezogen auf die Promotion zwingend institutionell besprochen und geregelt werden müssten und nicht von einer einzelnen Lehrperson getragen werden kann. Sie doppelt nach, indem sie die Wichtigkeit hervorhebt, dass alle am Wiedereinstieg beteiligten Lehrpersonen am gleichen Strick ziehen müssen. Die andere Lehrperson mahnt aber zur Vorsicht mit den Sonderregeln. Sie erzählt von einer Magersüchtigen, welche die Sonderstellung dazu nutzte, um sich aus der Verantwortung zu ziehen.

Die Fachpersonen betonen, dass der Kontakt zwischen der Herkunftsschule und der Klinikschule wichtig sei, damit Abmachungen individuell besprochen werden könnten. Dabei soll auch über die Art und Dauer der Entlastungsmassnahmen gesprochen werden. Dieser Schritt ist nach Ansicht der Fachleute notwendig, damit ein zu grosser Leistungsdruck, welcher sich negativ auf die Essproblematik und damit auf die Gesundheit der Betroffenen auswirken könnte, verhindert wird. Eine Fachperson und eine Lehrperson sind ausserdem der Ansicht, dass es hilfreich sei, wenn den magersüchtigen Mädchen signalisiert werde, dass keine Bestleistungen erwartet würden.

Ob eine Schülerin nach Wiedereintritt im Fach *Sport* besonders behandelt werden soll, wird unterschiedlich beurteilt. Während einige Stimmen für die Dispensation vom Sportunterricht sind, gibt es andere, die sich eher für besondere Abmachungen aussprechen. Eine der Fachpersonen aus der Medizin will sich bei dieser Frage nicht eindeutig festlegen. Sie hebt jedoch hervor, dass ihrer Meinung nach Sport in kontrolliertem Rahmen (z. B. im Sportunterricht) für die Gesundheit besser sei als das strikte Verbot. Hierbei geht die Fachperson davon aus, dass die Sportlehrperson auf die Krankheit sensibilisiert ist.

Für die soziale Eingliederung betonen die befragten Schülerinnen, dass es förderlich sei, wenn die Betroffene offen für die Kontaktaufnahme zu ihren Mitschülern sei und selbst Initiativen dafür ergreife. Eine von ihnen meint, dass es aber genauso hilfreich sei, wenn die Mitschüler die Magersüchtige immer wieder zum Mitmachen (z. B. in Gruppenaktivitäten in der Schule, Freizeitaktivitäten) ermuntern, auch wenn sich diese anfangs eher zurückzieht.

Allgemein geht aus den Interviews heraus, dass ein erfolgreicher Wiedereinstieg Zeit und Geduld braucht. Diese Feststellung bezieht sich insbesondere auf das Aufarbeiten des verpassten Unterrichtsstoffes wie auch auf die soziale Eingliederung. Die Lehrpersonen gehen davon aus, dass ein Wiedereinstieg eher gelingt, wenn die betroffene Schülerin in der Schule eine Vertrauensperson hat, die ihr Halt gibt. Dies kann eine erwachsene Person (z. B. Klassenlehrperson oder Schulsozialarbeiter) oder je nach Schulstufe auch eine Mitschülerin sein. Zudem schildern die befragten Lehrpersonen gemachte Erfahrungen, die nach ihrer Ansicht gescheitert sind, weil die Jugendlichen aufgrund fehlender Krankheitseinsicht noch nicht gesund werden konnten. Eine Fachperson hebt hervor, dass eine Genesung nur dann möglich sei, wenn die Mädchen mit Magersucht sich selbst gegenüber ehrlich sind und es deutliche Anzeichen dafür gebe, dass sie gesund werden wollen.

5.2 Zusammenfassung der Erkenntnisse aus der Vorstudie

Aus den Interviews können wichtige Erkenntnisse gewonnen werden. Diese werden im Folgenden nochmals zusammengefasst und mit den persönlichen Erfahrungen als Kliniklehrpersonen ergänzt.

- ⇒ Der Wiedereinstieg in die Herkunftsschule muss in der Klinik vorbereitet werden.
- ⇒ Die Vorbereitung in der Klinik soll insbesondere die soziale Eingliederung und die Leistungsanpassungen betreffen.
- ⇒ Die Herkunftsschule als Institution hat beschränkte Möglichkeiten, weil sie vielschichtige Aufgaben zu leisten hat. Die Schule ist daher auf einen regelmässigen Informationsaustausch mit der Klinik angewiesen.
- ⇒ Die Klinik muss die Anlaufstelle für Fragen der Schule sein. Je nach Thema sind die Lehrpersonen der Klinikschule oder der betreuende Therapeut zuständig.
- ⇒ Abmachungen zwischen der Lehrperson der Herkunftsschule und der Schülerin mit Magersucht müssen sehr individuell getroffen werden.
- ⇒ Individuell vereinbarte Entlastungsmassnahmen sind beim Wiedereinstieg für die meisten Jugendlichen mit Magersucht sinnvoll.
- ⇒ Bei Magersüchtigen ist die Ehrlichkeit gegenüber sich selbst nötig, damit der Wiedereinstieg gelingen kann.

5.3 Hypothese

Aus den Ergebnissen und Erkenntnissen der Vorstudie kann folgende Hypothese abgeleitet werden, die sich auf das Miteinander der beiden Institutionen Klinik und Herkunftsschule bezieht:

Die Zusammenarbeit der beiden Institutionen Klinik und Herkunftsschule trägt zum Erfolg des Wiedereinstiegs von Mädchen mit Magersucht in die Schule bei.

Die Überprüfung der Hypothese erfolgt im Anschluss an die Analyse der Hauptstudie.

5.4 Prozess- und Unterfragen

Im Folgenden werden die im Voraus genannten Prozessfragen, die die Auseinandersetzung mit der Hauptfrage unterstützen, noch einmal dargestellt:

Welche zehn Faktoren werden am häufigsten genannt?
Welche Faktoren werden als nicht förderlich eingestuft?

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse der Vorstudie können die Prozessfragen mit zwei weiteren Fragen ergänzt werden. Diese untersuchen Aspekte, die mit dem Erleben des Wiedereinstiegs in die Schule im Zusammenhang stehen.

Stimmen magersüchtige Mädchen, die den Wiedereinstieg in die Schule ausschliesslich positiv bzw. nicht nur positiv erlebt haben, der Frage *Kann die Schule beitragen, nicht rückfällig zu werden?* unterschiedlich stark zu?

Unterscheidet sich die Anzahl der Hospitalisationen von magersüchtigen Mädchen, die den Wiedereinstieg in die Schule ausschliesslich positiv bzw. nicht nur positiv erlebt haben?

Weitere Aspekte werden mittels folgenden Unterfragen erforscht, wobei eine Unterfrage zwei Teilfragen umfasst.

Was kann die Klinik in Bezug auf den Wiedereinstieg beachten?

Kann die Schule dazu beitragen, nicht rückfällig zu werden?

Welcher Umgang mit Betroffenen ist beim Wiedereinstieg hilfreich?

Welche Abmachungen und Massnahmen sind beim Wiedereinstieg für die schulischen Anforderungen wichtig?

Was kann bei der Zusammenarbeit von Klinik und Herkunftsschule beachtet werden?

6 Datenauswertung und Interpretation der Hauptstudie

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der quantitativen Analyse dargestellt, interpretiert und die Prozess- und Unterfragestellungen beantwortet. Dieses Vorgehen ermöglicht eine systematische Arbeit mit den Ergebnissen. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Interpretationen der Ergebnisse in erster Linie für die Stichprobe dieser Studie gelten und nicht auf die Gesamtpopulation übertragen werden dürfen. Die Datenauswertung wird mit SPSS durchgeführt (vgl. 4.3.3.3 Datenauswertung).

Die fast ausnahmslos vollständig ausgefüllten und aussagekräftigen Fragebogen bieten eine solide Grundlage für die folgenden Analysen. In einem ersten Schritt wird die Stichprobe detailliert dargestellt. Dazu werden die persönlichen Angaben der Befragten ausgewertet. Anschliessend werden die 46 Fragen der insgesamt 36 Items mittels Prozessfragen und Unterfragen analysiert und interpretiert. Die Mehrheit der Fragen weist ein Antwortformat mit einer verbalisierten Skaleneinteilung *eindeutig ja, eher ja, eher nein* und *eindeutig nein* auf (vgl. 4.3.3.1 Datenerhebung). Diese Daten werden grafisch dargestellt, anschliessend folgt der Vergleich der Mittelwerte und Standardabweichungen. Fragen mit Mehrfachnennungen werden mittels Häufigkeitsverteilung analysiert. Die gesamten Ergebnisse werden anschliessend für die Beantwortung der Hauptfrage weiterverwendet und mit der Hypothese diskutiert.

Anmerkung

Der im Fragebogen verwendete Begriff *hilfreich* ist im Sinne von *förderlich* zu verstehen und wird deshalb in den folgenden Ausführungen gleichgesetzt.

6.1 Beschreibung der Stichprobe

Die Beschreibung der Stichprobe dient dazu, der Leserschaft einen Eindruck zu vermitteln, wie sich die Gruppe der Befragten zusammensetzt. Hier werden neben der Stichprobenanzahl auch die persönlichen Eingangsfragen aufgegriffen, welche für die weitere Auswertung, insbesondere für die Prozessfrage 3, relevant sind.

Darstellung der Ergebnisse

Die Fragebogen wurden unter Mithilfe von sechs Kliniken und einer Selbsthilfegruppe an 118 Personen versendet. An der Fragebogenerhebung nahmen schliesslich 69 Personen teil. Davon sind vier Fragebogen ungültig, da die Personen nicht den Auswahlkriterien der Stichprobe entsprechen (vgl. 4.3.3.1 Datenerhebung, Auswahl der Stichprobe; Kasten 5: Rücklaufquote). Somit ergibt sich ein Stichprobenumfang n von 65 Personen. Bei der Analyse der gültigen Fragebogen wird ersichtlich, dass die befragten Personen in neun verschiedenen Schweizer Kliniken hospitalisiert waren, wobei einige Probanden mehrere Klinikaufenthalte erlebt haben.

Die Gesamtzahl aller Hospitalisationen ist für die Prozess- und Unterfragen relevant und wird deshalb in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 8: Anzahl Probanden pro Hospitalisation

	Antworten		% der Fälle
	n	%	
1 Hospitalisation	65	53.2	100.0
2 Hospitalisationen	39	32.0	60.0
weitere Hospitalisationen	18	14.8	27.7
Gesamt	122	100.0	187.7

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass die 65 befragten Personen insgesamt 122 Hospitalisationen erlebt haben. Daraus ergibt sich, dass alle 65 Befragten (100%) eine erste Hospitalisation erlebt haben. Davon waren 39 Personen (60%) ein zweites Mal und 18 Personen (27.7%) mindestens ein drittes Mal hospitalisiert.

Die Eingangsfragen des Fragebogens geben auch Hinweise auf das Alter der Patientinnen während des Klinikaufenthaltes. Die Durchschnittswerte werden in nachstehender Tabelle je Hospitalisation dargestellt. Zudem ist ersichtlich wie lange die Patientinnen jeweils im Durchschnitt hospitalisiert waren.

Tabelle 9: Alter und Dauer pro Hospitalisation

	Alter bei Hospitalisation		Aufenthaltsdauer	
	n	Ø in Jahren	n	Ø in Wochen
1. Hospitalisation	65	14.5	65	15.4
2. Hospitalisation	65	15.4	65	22.0
weitere Hospitalisationen	65	15.8	65	26.9

Bei der genaueren Betrachtung zeigt sich, dass das Durchschnittsalter während der Ersthospitalisation bei 14.5 Jahren liegt. Ebenfalls wird ersichtlich, dass das durchschnittliche Alter mit den weiteren Hospitalisationen leicht ansteigt. Mit zunehmender Anzahl der Hospitalisationen steigt auch die Dauer des Klinikaufenthaltes. Während die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der ersten Hospitalisation bei 15.4 Wochen liegt, dauert ein Aufenthalt bei den weiteren Hospitalisationen 26.9 Wochen.

Für die Erhebung interessierten auch die Diagnosen der gesamten Stichprobe. Diese werden in Tabelle 10 dargestellt.

Tabelle 10: Diagnosen

	n	Gültige %	Kumulierte %
Anorexia nervosa	49	75.4	75.4
Anorexia nervosa/Bulimia nervosa	8	12.3	87.7
Anorexia nervosa und Depression	4	6.2	93.8

Anorexia nervosa und Zwangsstörung	4	6.2	100.0
Gesamt	65	100.0	

Analysiert man die Häufigkeitsverteilung der genannten Diagnosen, so fällt auf, dass bei drei Viertel der Befragten eine reine Form der Anorexie vorliegt. Einige Probandinnen nennen zusätzlich die Bulimia nervosa (12.3%) als Diagnose, während je vier Probandinnen die im Kapitel 3.2.1.3 (Begleiterscheinungen (Psychiatrische Symptome)) erwähnten Komorbiditäten Depressionen und Zwangsstörung angeben.

Im Fragebogen wurde auch nach den Wiedereinstiegen in die Herkunftsschule gefragt. Es interessiert, welche Schultypen nach dem Klinikaufenthalt besucht und wie der Wiedereinstieg erlebt wurde. Die Ergebnisse der verschiedenen Schultypen werden in der folgenden Grafik dargestellt.

Abbildung 9: Schultypen beim Wiedereinstieg nach der Ersthospitalisation

Die Häufigkeitsverteilung der Schultypen ergab, dass bei der Ersthospitalisation 49 der 65 befragten Mädchen nach einem Klinikaufenthalt in die *Sekundarschule* (47.7%) oder ins *Gymnasium* (27.7%) gingen. Andere besuchten anschliessend die *Berufsschule/Lehre*, das *10. Schuljahr* oder die *Primarschule*. Probanden, die einen Wiedereinstieg in die Primarschule erlebt haben, haben mindestens einen weiteren Einstieg in eine der anderen Schulen erfahren. Dadurch erfüllen sie das anfangs festgelegte Kriterium des Alters (vgl. 4.3.3.1 Datenerhebung, Auswahl der Stichprobe).

Dass der Wiedereinstieg in die Herkunftsschule nicht von allen Befragten gleich erlebt wird, zeigt folgende Tabelle:

Tabelle 11: Erleben des Wiedereinstiegs in die Herkunftsschule pro Hospitalisation

	1. Hospitalisation		2. Hospitalisation		Weitere Hospitalisationen		Gesamt	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Wiedereinstieg positiv erlebt	39	60	22	59.5	12	70.6	73	61.3
Wiedereinstieg negativ	26	40	15	40.5	5	29.4	46	38.7

erlebt								
Gesamt	65	100	37	100	17	100	119	100

Knapp 40% der Befragten geben an, dass sie den Wiedereinstieg in die Schule nach dem Klinikaufenthalt negativ erlebt haben. Die Betrachtung der Daten zeigt, dass der Wiedereinstieg bei der ersten und zweiten Hospitalisation in etwa gleich beurteilt wird, während der Wiedereinstieg bei den weiteren Hospitalisationen positiver beurteilt wird (70%).

6.2 Beantwortung der Prozessfragen

Die vier Prozessfragen geben Auskunft über die Häufigkeit der erfragten Faktoren beim Wiedereinstieg in die Herkunftsschule. Die Prozessfragen sind Teil des methodischen Vorgehens und dienen der Annäherung zur Beantwortung der Hauptfrage. Die Beantwortung der Prozessfrage 1 und 2 geschieht mithilfe einer Faktoren-Rangliste, die nach Mittelwerten geordnet ist und dadurch eine Übersicht über diejenigen Items mit polarisierendem Mittelwert (nahe 1 oder nahe 4) gibt. Eine Untersuchung der Mittelwerte und der Standardabweichungen ermöglicht eine Unterscheidung zwischen den bedeutenden und den weniger bedeutenden Items. Die Prozessfragen 3 und 4 dienen dazu, mögliche Zusammenhänge zwischen einzelnen Items zu erkennen. Dies erfolgt anhand eines Chi-Quadrat-Tests (vgl. 4.3.3.3 Datenauswertung).

6.2.1 Prozessfrage 1

Die erste Prozessfrage bezieht sich auf die meistgenannten Faktoren, die für den Wiedereinstieg von Mädchen mit Magersucht als förderlich beurteilt wurden.

Welche zehn Faktoren werden am häufigsten genannt?

Darstellung der Ergebnisse

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Auszug aus der Gesamtrangliste (vgl. Anhang 5.1 Faktoren-Rangliste aller Items absteigend) aller Items mit einer verbalisierten Skalierung (*eindeutig ja, eher ja, eher nein, eindeutig nein*). Es werden die zehn Faktoren gezeigt, welche von den Befragten die grösste Zustimmung erhalten. Diese Faktoren sind nach dem Mittelwert geordnet. Derjenige mit dem tiefsten Mittelwert, d. h. mit der grössten Zustimmung, steht zuoberst, gefolgt von dem, der am zweithäufigsten genannt wird.

Tabelle 12: Rangliste der am häufigsten genannten Faktoren

	n	Mittelwert	Standardabweichung
mitbestimmen, inwieweit Klasse informiert wird	65	1.14	.348
Freundschaften während Klinikaufenthalt aufrechterhalten	65	1.26	.567
in Klinik auf Wiedereinstieg vorbereitet werden	65	1.48	.752
vor Klinikaustritt Krankheitseinsicht haben	65	1.52	.793
herzlich willkommen geheissen werden	65	1.54	.639
verpassten Stoff mit LP besprechen	65	1.65	.672
nahestehenden MS / Befinden*	65	1.69	.727

in Schule eine VP haben	65	1.74	.776
beim Sportunterricht von Anfang an teilnehmen	65	1.86	.916
Absprachen bezüglich Leistungsanforderungen	65	1.89	.850

*von x auf y angesprochen werden; MS = Mitschüler; VP = Vertrauensperson; LP = Lehrperson

Gültige Werte werden je 65 angezeigt. Der Mittelwert (M) dieser zehn Items bewegt sich zwischen 1.14 und 1.89. Die Standardabweichung (SD) reicht von 0.35 (*mitbestimmen, inwieweit die Klasse informiert wird*) bis 0.92 (*beim Sportunterricht von Anfang an teilnehmen*). Die drei Items mit den tiefsten Mittelwerten bzw. mit der grössten Zustimmung sind *mitbestimmen, inwieweit die Klasse informiert wird* (M=1.14), *Freundschaften während Klinikaufenthalt aufrecht erhalten* (M=1.26) und *in Klinik auf Wiedereinstieg vorbereitet werden* (M=1.48).

Beantwortung der Prozessfrage

Werden die Mittelwerte der zehn Items miteinander verglichen, so zeigt sich, dass sich das erste Item (*mitbestimmen, inwieweit Klasse informiert wird*) ziemlich deutlich vom zweiten (*Freundschaften während Klinikaufenthalt aufrechterhalten*) und der zweite ziemlich deutlich vom dritten (*in Klinik auf Wiedereinstieg vorbereitet werden*) abhebt. Anschliessend folgen die Mittelwerte mit kleineren Abständen zueinander. Diese Faktoren sind an vierter bis achter Stelle:

Vor Klinikaustritt Krankheitseinsicht haben (M=1.52), *herzlich willkommen geheissen werden* (M=1.54), *verpassten Stoff mit LP besprechen* (M=1.65), *von nahestehenden Mitschülern auf momentanes Befinden angesprochen zu werden* (M=1.69) und *in Schule eine Vertrauensperson zu haben* (M=1.74).

Schliesslich folgen an neunter und zehnter Stelle mit etwas grösserem Mittelwertsabstand *beim Sportunterricht von Anfang an teilnehmen* (M=1.86) und *Absprachen bezüglich Leistungsanforderungen* (M=1.89). Die Items vertreten fast alle für den Fragebogen festgelegten Dimensionen (vgl. 4.3.2 Operationalisierung): *Umgang, Informationsaustausch, Leistungsanforderungen, Bewegung, Klinikaufenthalt* und *Allgemein*. Die Dimension *Essverhalten* ist in dieser Rangliste nicht vertreten. Die ersten drei Items beziehen sich auf den *Informationsaustausch* und den *Klinikaufenthalt*.

Besonders auffallend ist die tiefe Standardabweichung beim ersten Item (SD=0.35). Die Befragten sind sich bezüglich dieser Frage ziemlich einig. Interessant ist, dass sie sich beim Item *beim Sportunterricht von Anfang an teilnehmen* stark uneinig sind (SD=0.92). Es scheint, dass die Befragten diesbezüglich unterschiedliche Einschätzungen haben.

Die meisten Faktoren werden in den Unterfragen nochmals aufgegriffen und weiter analysiert.

6.2.2 Prozessfrage 2

Die zweite Prozessfrage bezieht sich auf alle Faktoren, die für den Wiedereinstieg als nicht förderlich gesehen werden.

Welche Faktoren werden als nicht förderlich eingestuft?

Darstellung der Ergebnisse

Folgende Tabelle zeigt alle Items, die einen Mittelwert kleiner als 2.5 haben und somit im nein-Bereich d. h. *eher nein, eindeutig nein* (vgl. 4.2.2.3 Datenauswertung, Deutung der Mittelwerte) liegen. Dies sind insgesamt 11 Items. Dargestellt werden wiederum deren Mittelwerte und Standardabweichungen.

Tabelle 13: Rangliste nicht förderliche Faktoren

	n	Mittelwert	Standardabweichung
MS / auffälliges Essverhalten*	65	3.37	.858
LP / auffälliges Essverhalten*	65	3.25	.848
Abmachungen bezüglich Freizeitgestaltung am runden Tisch	65	3.09	.879
MS / auffälliges Bewegungsverhalten*	65	3.08	.835
bewegungsvermindernde Abmachungen für die Sportstunde treffen	65	3.00	.984
Abmachungen zum Tagesablauf am runden Tisch	65	2.78	.927
im Unterricht anfangs nicht aufgerufen werden	65	2.77	1.027
MS / Befinden*	65	2.77	.825
LP / auffälliges Bewegungsverhalten*	65	2.71	.914
LP / Befinden*	65	2.57	.790
regelmässiger Austausch zwischen LP und Eltern	65	2.55	.884

*von x auf y angesprochen werden; MS = Mitschüler; VP = Vertrauensperson; LP = Lehrperson

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, werden bei allen Items 65 gültige Werte angezeigt. Der Mittelwert bewegt sich bei diesen Items zwischen 2.55 und 3.37. Die Standardabweichung reicht von 0.79 (*bei auffälligem Bewegungsverhalten von Mitschülern angesprochen werden*) bis 1.03 (*im Unterricht anfangs nicht aufgerufen werden*). Die drei Items mit den höchsten Mittelwerten sind *bei auffälligem Essverhalten von Mitschülern angesprochen werden* (M=3.37), *bei auffälligem Essverhalten von den Lehrpersonen angesprochen werden* (M=3.25) und *Abmachungen bezüglich Freizeitgestaltung am runden Tisch* (M=3.09).

Beantwortung der Prozessfrage

Vergleicht man mithilfe der Rangliste die Items mit den höchsten Mittelwerten, fällt auf, dass die ersten zwei (*bei auffälligem Essverhalten von Mitschülern angesprochen werden* und *bei auffälligem Essverhalten von den Lehrpersonen angesprochen werden*) beide der Dimension Essverhalten angehören. Diese heben sich mit den Mittelwerten von 3.37 und 3.25 relativ deutlich von den anderen ab. Das Ansprechen auf das Essverhalten durch

Mitschüler oder Lehrpersonen wird demnach als nicht hilfreich bewertet. Die Standardabweichung ist bei beiden Items fast gleich hoch ($SD=0.86$; 0.85) und zeigt deutlich, dass sich die Befragten nicht einig sind. Die anderen Items können weiteren vier Dimensionen zugeordnet werden (*Informationsaustausch, Bewegung, Leistungsanforderungen* und *Umgang*). Die an dritter und sechster Stelle stehenden Items (*Abmachungen bezüglich Freizeitgestaltung am runden Tisch* und *Abmachungen zum Tagesablauf am runden Tisch*) gehören der Dimension *Informationsaustausch* an und werden ebenfalls als nicht sehr hilfreich bewertet ($M=3.09$; 2.78). Dazwischen liegen an vierter und fünfter Stelle die Items *von Mitschülern auf auffälliges Bewegungsverhalten angesprochen werden* und *bewegungsvermindernde Abmachungen für die Sportstunden treffen* ($M=3.08$; 3.00). *Im Unterricht anfangs nicht aufgerufen werden* und *von Mitschülern auf das Befinden angesprochen werden* stehen mit demselben Mittelwert von 2.77 an siebter Stelle der als nicht förderlich eingestuften Items. Die sehr hohe Standardabweichung beim Item *im Unterricht anfangs nicht aufgerufen werden* ($SD=1.03$) zeigt, dass die Befragten die Förderlichkeit dieses Items sehr unterschiedlich beurteilen. Auf dem neunten Rang folgt dicht dahinter das Item *von Lehrpersonen auf auffälliges Bewegungsverhalten angesprochen werden* ($M=2.71$) und schliesslich auf Platz zehn und elf folgen *von Lehrpersonen auf momentanes Befinden angesprochen werden* und *regelmässiger Austausch zwischen Lehrpersonen und Eltern* mit Mittelwerten, die nur noch sehr knapp im nein-Bereich liegen ($M=2.57$; 2.55).

Die Standardabweichung ($0.79 \leq SD \leq 1.03$) ist bei allen Items hoch. Dies weist darauf hin, dass die Items unterschiedlich bewertet werden und die Antworten weit gestreut sind. Es kann vermutet werden, dass unterschieden wird zwischen den Items, die nicht hilfreich sind, weil sie von den Probandinnen als kontraproduktiv gesehen werden (*Ansprechen auf Essverhalten, Bewegungsverhalten*) oder weil sie für einen positiv erlebten Wiedereinstieg nicht als notwendig interpretiert werden (*Abmachungen am runden Tisch*). Generell können die hohen Standardabweichungen aber auch zum Schluss führen, dass einige Probandinnen die Items auch im ja-Bereich gewertet haben, obwohl der Mittelwert im nein-Bereich liegt. Dies kann insbesondere für die Items angenommen werden, die den Mittelwert nahe 2.5 haben.

6.2.3 Prozessfrage 3

Die dritte Prozessfrage setzt sich mit dem Erleben des Wiedereinstiegs und der Frage auseinander, ob die Schule beitragen kann, nicht rückfällig zu werden.

Stimmen magersüchtige Mädchen, die den Wiedereinstieg in die Schule ausschliesslich positiv bzw. nicht nur positiv erlebt haben, der Frage *Kann die Schule beitragen, nicht rückfällig zu werden?* unterschiedlich stark zu?

Zur Überprüfung dieser Frage wird ein Chi-Quadrat-Test gerechnet. Bei diesem Test wird die Unabhängigkeit zweier Variablen geprüft und ob ein statistisch signifikanter Zusammenhang der beiden Merkmale besteht (vgl. 4.3.3.3 Datenauswertung, Chi-Quadrat-Test). Zunächst werden aber die Ergebnisse in einer Kreuztabelle aufgelistet und anschliessend interpretiert.

Tabelle 14: Kreuztabelle Erleben der Wiedereinstiege / Beitrag der Schule, nicht rückfällig zu werden

Kann die Schule dazu beitragen, nicht rückfällig zu werden?	Wiedereinstieg erlebt				Gesamt	
	nicht ausschliesslich positiv		ausschliesslich positiv			
	n	%	n	%	n	%
ja	20	66.6	21	60.0	41	63.1
nein	10	33.3	14	40.0	24	36.9
Gesamt	30	100	35	100	65	100

Bei der Betrachtung der Kreuztabelle ist zu erkennen, dass rund 63% der von Mager-sucht betroffenen Mädchen die Ansicht vertreten, dass die *Schule einen Beitrag dazu leisten kann, nicht rückfällig zu werden*. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass Mädchen, die den Wiedereinstieg in die Schule nicht ausschliesslich positiv erlebt haben, mit 66.6% Ja-Antworten dieser Frage etwas häufiger zustimmen als solche, die den Wiedereinstieg in die Schule nur positiv erlebt haben (60%). Diese Unterschiede sind jedoch statistisch nicht signifikant ($\chi^2=0.308$, $df=1$, $p=0.579$). Die Werte des Chi-Quadrat-Testes können dem Anhang (vgl. Anhang 5.2.1 Chi-Quadrat-Test zu Prozessfrage 3) entnommen werden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass über 60% der von Magersucht betroffenen Frauen die Überzeugung vertreten, dass die Schule einen Beitrag dazu leisten kann, nicht rückfällig zu werden. Wie mit den Analysen zudem gezeigt werden konnte, ist diese Überzeugung unabhängig davon, ob die betroffenen Frauen selbst den Wiedereinstieg in die Schule ausschliesslich positiv erlebt haben oder nicht.

6.2.4 Prozessfrage 4

Die vierte Prozessfrage bezieht sich auf das Erleben des Wiedereinstiegs im Zusammenhang mit der Rückfälligkeit.

Unterscheidet sich die Anzahl der Hospitalisationen von magersüchtigen Mädchen, die den Wiedereinstieg in die Schule ausschliesslich positiv bzw. nicht nur positiv erlebt haben?

Zur Überprüfung dieser Frage wird wiederum ein Chi-Quadrat-Test durchgeführt. Zuvor werden die Ergebnisse der beiden Items in der folgenden Kreuztabelle dargestellt.

Tabelle 15: Kreuztabelle Erleben der Wiedereinstiege / Anzahl Hospitalisationen

Wiedereinstieg erlebt	Anzahl Hospitalisationen				Gesamt	
	nur eine Hospitalisation (nicht rückfällig)		2 Hospitalisationen und mehr (rückfällig)			
	n	%	n	%	n	%
nicht ausschliesslich positiv	8	30.8	22	56.4	30	46.2
ausschliesslich positiv	18	69.2	17	43.6	35	53.8
Gesamt	26	100.0	39	100.0	65	100.0

Zunächst kann festgehalten werden, dass 60% der von Magersucht betroffenen Mädchen zwei oder mehr Hospitalisationen erlebt haben und somit rückfällig geworden sind. Dieses Ergebnis wurde bereits bei der Beschreibung der Stichprobe erwähnt (vgl. 6.1 Beschreibung der Stichprobe). Zudem zeigen die Ergebnisse, dass fast 70% der Mädchen, die nur einmal hospitalisiert waren, den Wiedereinstieg ausschliesslich positiv erlebt haben. Hingegen haben nur knapp 44% derjenigen, die rückfällig wurden den Wiedereinstieg positiv erlebt. Diese Unterschiede sind statistisch signifikant ($\chi^2=4.13$, $df=1$, $p=0.042$). Diese Werte des Chi-Quadrat-Tests können wiederum dem Anhang (vgl. Anhang 5.2.2 Chi-Quadrat-Test zu Prozessfrage 4) entnommen werden.

Zusammenfassend lässt sich erkennen, dass diejenigen Betroffenen, die nicht rückfällig geworden sind, den Wiedereinstieg deutlich positiver erlebt haben als diejenigen, die rückfällig wurden.

6.3 Beantwortung der Unterfragen

Im Folgenden werden drei Unterfragen mit einzelnen Teilfragen dargestellt. Diese beziehen sich darauf, was die Institutionen Klinik und Herkunftsschule beim Wiedereinstieg beachten können. Die erste Unterfrage steht im Zusammenhang mit der Klinik, die Frage 2 bezieht sich auf die Herkunftsschule und berücksichtigt lediglich ein Item des Fragebogens. Darauf folgen Teilfragen 2a und 2b, die die Frage 2 vertiefen. In der letzten Unterfrage kommen die Items zum Zuge, welche die Zusammenarbeit zwischen der Klinik und der Herkunftsschule beachten.

6.3.1 Unterfrage 1

Die erste Unterfrage bezieht sich auf den Beitrag, den die Klinik in Bezug auf den Wiedereinstieg beachten kann. Es handelt sich um die Zeit während des Klinikaufenthaltes, die Phase vor dem Wiedereinstieg und die Vorbereitung auf den Wiedereinstieg.

Was kann die Klinik in Bezug auf den Wiedereinstieg beachten?

Darstellung der Ergebnisse

Die folgende Tabelle zeigt die Items, die die Betroffenen als hilfreichen Beitrag der Klinik in Bezug auf den Wiedereinstieg erachten. Die Mittelwerte liegen unter 2 und somit im ja-Bereich (eindeutig ja und eher ja). Bei diesen vier Items werden der Mittelwert und die Standardabweichung dargestellt. Die Fragen wurden von allen Probandinnen beantwortet.

Tabelle 16: Hilfreiche Beiträge der Klinik in Bezug auf den Wiedereinstieg

	n	Mittelwert	Standardabweichung
auf Wiedereinstieg vorbereiten	65	1.48	.752
Krankheitseinsicht haben	65	1.52	.793
Schnuppertage von Klinik aus	65	1.91	.914

Wie die Tabelle zeigt, stufen die Betroffenen es als hilfreich ein, wenn sie *auf den Wiedereinstieg vorbereitet werden* ($M=1.48$). Die Standardabweichung dieses Items ist mit

0.75 hoch. Die Werte beim Item *Ist es hilfreich, vor Klinikaustritt eine Krankheitseinsicht zu haben?* zeigen ein ähnliches Muster. Der Mittelwert von 1.52 ist eher tief, jedoch ist die Standardabweichung mit 0.79 hoch. Im Falle eines Übertritts in eine neue Klasse empfinden es die Betroffenen als hilfreich ($M=1.91$), *von der Klinik aus Schnuppertage zu besuchen*, wobei die Standardabweichung mit 0.91 sehr hoch ist.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Häufigkeitsverteilung der Antworten auf die Frage *Nach welchem Zeitraum ist es hilfreich, von der Klinik aus schrittweise in die Herkunftsschule einzusteigen?*.

Tabelle 17: Zeitlicher Rahmen für den schrittweisen Wiedereinstieg

Nach welchem Zeitraum ist es hilfreich, von der Klinik aus schrittweise in die Herkunftsschule einzusteigen?	n	Gültige %	Kumulierte %
nicht hilfreich	5	7.7	7.7
nach 1 Monat	20	30.8	38.5
nach 3 Monaten	30	46.2	84.6
nach 6 Monaten oder mehr	10	15.4	100.0
Gesamt	65	100.0	

Knapp die Hälfte (46.2%) der Probandinnen geben an, dass es *nach 3 Monaten* hilfreich ist, schrittweise in die Herkunftsschule einzusteigen. Für 7.7% ist es *nicht hilfreich*, wenn ein schrittweiser Wiedereinstieg organisiert wird. 30.8% meinen, dass es schon *nach 1 Monat* gut ist, wieder einzusteigen und weitere 15.4% beurteilen *sechs Monate oder mehr* als hilfreich, um schrittweise in die Herkunftsschule zurückzukehren.

Die Tabelle 18 zeigt, inwiefern die Klinikschule die Mädchen mit Magersucht während des Klinikaufenthaltes unterstützen und sie auf die Zeit nach dem Klinikaufenthalt vorbereiten kann. Auch hier sind die Mittelwerte und die Standardabweichung der einzelnen Items ersichtlich.

Tabelle 18: Unterstützende Massnahmen und Vorbereitung auf den Wiedereinstieg durch die Klinikschule

	n	Mittelwert	Standardabweichung
LP bei Stoffeinteilung hilft	65	2.00	.791
Lerntechniken erlernen	65	2.20	.939
Lerntyp kennen lernen	65	2.45	.811
Lernfreie Zeit von LP bestimmt	65	2.46	.867

LP = Lehrperson

Es werden 65 gültige Werte angezeigt. Diese vier Items weisen relativ hohe Mittelwerte auf, die allerdings noch im ja-Bereich (*eindeutig ja* und *eher ja*) angesiedelt sind. Der Mittelwert von 2.00 zeigt, dass die Betroffenen es als hilfreich erachten, anfangs mit der Kliniklehrperson den *Lernstoff einzuteilen*. Die Standardabweichung ist hoch ($SD=0.79$). Der Mittelwert des Items *Ist es in der Klinikschule hilfreich, Lerntechniken (z. B. Kartei-*

karten schreiben, Zusammenfassen von Texten, Formelheft führen) zu erlernen? liegt noch im ja-Bereich ($M=2.2$) und weist eine sehr hohe Standardabweichung auf ($SD=0.94$). Auch die Items *Ist es in der Klinikschule hilfreich, den Lerntyp (z. B. Lernen über das Sehen, Hören) kennen zu lernen?* und *Ist es in der Klinikschule hilfreich, wenn anfangs lernfreie Zeiten von der Lehrperson bestimmt werden?* weisen hohe, im ja-Bereich liegende Mittelwerte ($M=2.45$, resp. $M=2.46$) auf. Auch die Standardabweichungen sind mit 0.81 und 0.87 bei beiden Items hoch.

Interpretation und Beantwortung der Unterfrage

Die Mittelwerte ($1.48 \leq M \leq 2.46$), der für diese Unterfrage relevanten Items, liegen alle im ja-Bereich (*eindeutig ja* und *eher ja*). Dies sagt aus, dass die Betroffenen diese als hilfreich einstufen. Allerdings ist zu bemerken, dass die Standardabweichungen ($0.75 \leq SD \leq 0.94$) vieler Items hoch bis sehr hoch sind, was darauf schliessen lässt, dass sich die Probandinnen unterschiedlich einig sind, welche Unterstützungsmassnahmen für sie in der Klinikschule hilfreich sind. Bei Fragen, die intervallskaliert (*eindeutig ja, eher ja, eher nein, eindeutig nein*) beantwortet werden, kommen alle vier möglichen Antworten vor.

Als besonders hilfreich genannt werden die Items *auf den Wiedereinstieg vorzubereiten* und *Krankheitseinsicht zu haben*. Ausserdem scheint den meisten der Befragten wichtig zu sein, dass die Lehrperson bei der Stoffeinteilung Unterstützung bietet. Die meisten finden einen schrittweisen Wiedereinstieg in die Herkunftsschule nach einem oder drei Monaten hilfreich. Die unterschiedliche Beurteilung der Items (SD) kann in diesem Sinne verstanden werden, dass die Klinikschule die genannten Themen (Items) als Richtlinie nimmt, diese aber individuell auf die jeweilige Schülerin abstimmt und auf deren Nutzen prüft.

6.3.2 Unterfrage 2

Die Unterfrage 2 bezieht sich auf die Herkunftsschule. Die Frage wird im übergeordneten Sinn verwendet und die Ergebnisse haben Einfluss auf die Teilunterfragen 2a und 2b, die ebenfalls auf die Herkunftsschule ausgerichtet sind. Diese werden einzeln dargestellt und interpretiert.

Kann die Schule dazu beitragen, nicht rückfällig zu werden?

Darstellung der Ergebnisse

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Häufigkeitsverteilung des Items *Beitrag der Schule zum Wiedereinstieg*, dessen Frage im Fragebogen gleichlautend wie die Unterfrage ist. Die Ergebnisse wurden bereits im Zusammenhang mit der dritten Prozessfrage erwähnt. Für die bessere Übersicht werden die Resultate aber nochmals genannt.

Tabelle 19: Beitrag der Schule zum Wiedereinstieg

	n	Gültige %
ja	41	63.1
nein	24	36.9
Gesamt	65	100.0

Werden die ja-/nein-Antworten der Frage verglichen, so zeigt sich, dass ein Grossteil der Befragten der Frage zustimmen (63.1%). 24 der Befragten (36.9%) wählten die Antwort *nein*.

Beantwortung der Unterfrage

Wird dieses Item *Beitrag der Schule zum Wiedereinstieg* genauer betrachtet, so kann festgestellt werden, dass sich knapp zwei Drittel (63.1%) der Befragten dafür aussprechen, dass die Herkunftsschule beim Wiedereinstieg einen Beitrag leisten kann. Somit interessieren, welche Items, die sich auf die Herkunftsschule beziehen, als hilfreich gesehen werden. Dies wird in den folgenden Teilunterfragen untersucht.

6.3.2.1 Unterfrage 2a

Die erste Teilfrage bezieht sich auf den Umgang mit einer magersüchtigen Schülerin beim Wiedereinstieg.

Welcher Umgang mit Betroffenen ist beim Wiedereinstieg hilfreich?

Darstellung der Ergebnisse

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Auflistung der Items, die sich auf den Umgang mit einer Betroffenen beziehen. Die Darstellung enthält Häufigkeit, Mittelwert und Standardabweichung derjenigen Fragen, deren Mittelwert im ja-Bereich (*eindeutig ja, eher ja*) liegt. Die Items, welche den Mittelwert im nein-Bereich (*eher nein, eindeutig nein*) haben, werden zwar anschliessend zum Vergleich aufgelistet, aber nicht weiter analysiert, da sie für die Beantwortung der Frage nicht relevant sind.

Tabelle 20: absteigende Häufigkeitsverteilung Umgang, ja-Bereich

	n	Mittelwert	Standardabweichung
willkommen geheissen werden	65	1.54	.639
nahestehenden MS / Befinden*	65	1.69	.727
Vertrauensperson haben	65	1.74	.776
LP / krankheitsbedingtes Lernverhalten	65	2.06	.768
erwachsenen VP / Befinden	65	2.17	.802
nahestehenden MS / auffälliges Bewegungsverhalten	65	2.18	.882
erwachsenen VP / auffälliges Bewegungsverhalten	65	2.26	.796
nahestehenden MS / auffälliges Essverhalten	65	2.46	.937
erwachsenen VP / auffälliges Essverhalten	65	2.46	.953

*von x auf y angesprochen werden; MS = Mitschüler; VP = Vertrauensperson; LP = Lehrperson

Die Items in der Tabelle erreichen allesamt eine Häufigkeit von n=65. Die Mittelwerte reichen von 1.54 (*willkommen geheissen werden*) bis 2.46 (*nahestehenden Mitschülern / auffälligem Essverhalten**). Die Mittelwerte der Items *willkommen geheissen werden*, *nahestehende Mitschüler / Befinden** und *Vertrauensperson haben* liegen als einzige dieser Vergleichsgruppe unter 2 und heben sich dadurch deutlich von den anderen ab. Ebenso heben sich die letzten beiden Items in der Tabelle durch ihren Mittelwert von 2.46 von

den übrigen ab. Ein Vergleich aller Standardabweichungen zeigt, dass diese entweder hoch ($0.64 \leq SD \leq 0.88$) oder beim *Ansprechen auf auffälliges Essverhalten* gar sehr hoch sind ($SD=0.94, 0.95$).

Nachstehende Abbildung verdeutlicht, welche Anzahl der Befragten tatsächlich eine erwachsene Vertrauensperson hatte.

Abbildung 10: Erwachsene Vertrauensperson in der Herkunftsschule

Die Grafik lässt erkennen, dass über die Hälfte aller Probandinnen *keine erwachsene Vertrauensperson* hatte (55.4%). Gleichzeitig ist ersichtlich, dass ein Drittel die *Klassenlehrperson* als ihre Vertrauensperson nennt. Nur wenige Befragte zählen den *Prorektor* (4.6%), eine andere *Lehrperson* (1.5%) oder den *Lernbegleiter* (1.5%) als Vertrauensperson.

Die folgende Tabelle enthält die Mehrfachnennungen zur Frage *Wen soll die Schule bei Fragen zur Krankheit Magersucht konsultieren?*. Dabei wird die Häufigkeitsverteilung, die gültigen Prozente und, weil Mehrfachnennungen möglich waren, die Prozente der Fälle angegeben. Die Auflistung ist absteigend nach der Häufigkeit geordnet.

Tabelle 21: Konsultation bei Fragen zur Krankheit

Wen soll die Schule bei Fragen zur Krankheit Magersucht konsultieren?	Antworten		% der Fälle
	n	Gültige %	
Betroffene	41	36.0	63.1
Klinik	34	29.8	52.3
Eltern	31	27.2	47.7
andere	8	7.1	12.3
Gesamt	114	100.0	175.4

KLP = Klassenlehrperson

Die Darstellung in der Tabelle zeigt, dass insgesamt 114 gültige Werte angezeigt werden. Die höchsten gültigen Prozentwerte erhalten die Antwortvorgaben *Betroffene* (36%), *Klinik* (29.8%) und *Eltern* (27.2%). Mit grossem Abstand folgen unter *andere* die von den

Probandinnen selbst genannten Antworten wie klinikexterne Fachperson, Freunde, Klassenlehrperson und Fachliteratur (7.1%). Betrachtet man die Gesamtheit der gegebenen Antworten (Prozent der Fälle), so nennen 63.1% der Probandinnen für die Konsultation die *Betroffene*. 52.3% und 47.7% der Probandinnen geben an, dass die *Klinik* und/oder die *Eltern* konsultiert werden sollen.

Interpretation und Beantwortung der Unterfrage

Um der Beantwortung der Unterfrage 2a näher zu kommen, werden die gesamten dargestellten Ergebnisse angeschaut.

Es fällt auf, dass das Item *willkommen geheissen werden* als hilfreich gesehen wird ($M=1.54$). Die Standardabweichung ($SD=0.64$) lässt vermuten, dass die Probandinnen das Item ähnlich beurteilen. Bei der Betrachtung der anderen Ergebnisse fällt auf, dass die Befragten es hilfreich finden, wenn Magersüchtige beim Wiedereinstieg in die Schule am ehesten *auf das momentane Befinden* ($M=1.69$; 2.17) und das *krankheitsbedingte Lernverhalten* ($M=2.06$) angesprochen werden. Dicht auf die ersten drei Items folgt das *Ansprechen auf auffälliges Bewegungsverhalten*, das immer noch einen Mittelwert von 2.18 aufweist. Die zwei Items, die sich auf das *Ansprechen aufs Essverhalten* beziehen, erhalten ganz knapp im ja-Bereich liegende Mittelwerte ($M=$ je 2.46). Die hohen Standardabweichungen dieser zwei Items ($SD=0.94$; 0.95) weisen deutlich darauf hin, dass sich die Befragten in diesem Thema uneinig sind. Die unterschiedliche Gewichtung der hilfreichen Ansprechbereiche könnte damit erklärt werden, dass das *Ansprechen auf das momentane Befinden* als etwas Alltägliches empfunden wird, während das *Ansprechen auf das Essverhalten* als persönliches, krankheitsbezogenes Thema gesehen wird, das nicht zwingend in die Schule gehört (vgl. 3.2.1.1 Anorexia nervosa und Diagnosekriterien; 3.2.5 Warum fühlen sich Menschen mit Magersucht oft nicht verstanden?). Eine Erklärung für den eher hohen Mittelwert beim Item *krankheitsbedingtes Lernverhalten* ($M=2.06$) könnte sein, dass dieses Thema zwar als etwas Krankheitstypisches (vgl. 3.3.1 Problemfelder von magersüchtigen Jugendlichen in der Schule) eingestuft wird, es aber gleichzeitig als Aufgabenbereich der Lehrperson gesehen wird.

Die Tabelle zeigt ausserdem, dass die Befragten Unterschiede machen, bei der Einschätzung, wer sie ansprechen soll. Werden die Ansprechthemen getrennt untersucht, so ergibt sich, dass es als am hilfreichsten erachtet wird, wenn die *nahestehenden Mitschüler*, also Freunde, *auf das momentane Befinden ansprechen*. Für das *Ansprechen auf krankheitsbedingtes Lernverhalten* wird die Lehrperson genannt.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass das *Ansprechen durch die nahestehenden Mitschüler* im Vergleich zum *Ansprechen durch die erwachsene Vertrauensperson* eher als sinnvoll erachtet wird.

Um diese Mittelwertsunterschiede im Zusammenhang zu verstehen, macht es Sinn, einen Blick auf die Items zu werfen, die im nein-Bereich liegen. Diese Items beziehen sich alle auf das *Ansprechen durch Lehrpersonen* oder *Ansprechen durch Mitschüler* (nicht besonders nahestehende) und wurden zum Teil bereits bei der Prozessfrage 2 ausgewertet.

Tabelle 22: absteigende Häufigkeitsverteilung Umgang, nein-Bereich

	n	Mittelwert	Standardabweichung
LP / Befinden*	65	2.57	.790
LP / auffälliges Bewegungsverhalten*	65	2.71	.914
MS / Befinden*	65	2.77	.825
MS / auffälliges Bewegungsverhalten*	65	3.08	.835
LP / auffälliges Essverhalten*	65	3.25	.848
MS / auffälliges Essverhalten*	65	3.37	.858

*von x auf y angesprochen werden; MS = Mitschüler; LP = Lehrperson

Der übergreifende Vergleich der Tabelle 20: absteigende Häufigkeitsverteilung Umgang, ja-Bereich) und 24 (absteigende Häufigkeitsverteilung Umgang, nein-Bereich) zeigt, dass die Betroffenen ein Ansprechen generell durch Lehrpersonen und Mitschüler als nicht hilfreich erachten. Es wird jedoch als förderlich gesehen, wenn Vertrauenspersonen (erwachsene Vertrauenspersonen, nahestehende Mitschüler) auf die magersüchtigen Schülerinnen zugehen. Es kann ausserdem die abschliessende Aussage gemacht werden, dass das *Ansprechen auf das momentane Befinden, auf auffälliges Bewegungsverhalten und auf auffälliges Essverhalten* am ehesten durch die nahestehenden Mitschüler oder auch durch die erwachsene Vertrauensperson geschehen soll. Zudem wird auch das *Ansprechen auf krankheitsbedingtes Lernverhalten durch die Lehrperson* beim Wiedereinstieg als hilfreich erachtet.

Das Item *Vertrauensperson haben* wird von den Probandinnen als hilfreich eingestuft (M=1.74). Schaut man allerdings die Abbildung 10 an, die aufzeigt, wer eine Vertrauensperson hatte und welche Person diese Rolle übernahm, ist zu erkennen, dass über die Hälfte aller Probandinnen keine erwachsene Vertrauensperson hatte (55.4%).

Wendet man den Blick auf die Häufigkeitsverteilung der Mehrfachnennungen (*Wen soll die Schule bei Fragen zur Krankheit Magersucht konsultieren?*), dann fällt auf, dass es eine Tendenz gibt, die sich auf zwei Nennungen richtet. Fast zwei Drittel (63.1%) möchten bei *Fragen zur Krankheit Magersucht selbst* gefragt werden und 52.3% sehen die Fachleute der *Klinik* als erste Ansprechpersonen. Weitere 27.2% wollen, dass die *Eltern* konsultiert werden und nur 7.1% bevorzugen weitere Nennungen wie *linikexterne Fachperson, Freunde, Klassenlehrperson* und *Fachliteratur*. Dass letztere mit so grossem Abstand folgen, kann damit zusammenhängen, dass diese Frage halboffen war und die Antworten im Fragebogen nicht angegeben waren.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es sinnvoll ist, wenn sich die Herkunftsschule um ein *Willkommen heissen* bemüht. Zudem ist es hilfreich, wenn magersüchtige Schülerinnen beim Wiedereinstieg auf gewisse Themen angesprochen werden. Wie zweckmässig das Ansprechen ist, steht jedoch im Zusammenhang mit dem Vertrauensverhältnis der ansprechenden Person zur Schülerin mit Magersucht. Weiter ist es hilfreich, wenn die Herkunftsschule sich darum kümmert, dass die wiedereinsteigende Schülerin beim Wiedereinstieg eine Vertrauensperson hat.

6.3.2.2 Unterfrage 2b

Die zweite dieser Teilfragen bezieht sich auf die spezifischen Abmachungen und Massnahmen beim Wiedereinstieg in die Schule.

Welche Abmachungen und Massnahmen sind beim Wiedereinstieg für die schulischen Anforderungen wichtig?

Darstellung der Ergebnisse

In der nachfolgenden Tabelle sind die Items der Dimension *Leistungsanforderung* aufgelistet, die von den Probandinnen insgesamt als hilfreich eingestuft werden. Sie sind wiederum mit dem Stichprobenumfang (n), dem Mittelwert und der Standardabweichung dargestellt.

Tabelle 23: Abmachungen und Massnahmen beim Wiedereinstieg

	n	Mittelwert	Standardabweichung
verpassten Stoff mit LP besprechen	65	1.65	.672
Absprachen bezüglich Leistungsanforderungen	65	1.89	.850
einzelne verpasste Themenbereiche nicht nachholen müssen	65	1.95	.694
Prüfungen anfangs als nichtzählende Lernzielkontrollen verwenden	65	2.06	.982
Zeitfenster für verpassten Stoff zur Verfügung (z. B. Musikstunde)	65	2.11	.970
Hausaufgaben zeitlich durch LP limitieren	65	2.49	.970

LP = Lehrperson

Alle Items der dargestellten Tabelle weisen 65 gültige Werte auf. Die Mittelwerte bewegen sich im Bereich von 1.65 (*verpassten Stoff mit LP besprechen*) bis 2.49 (*Hausaufgaben zeitlich durch LP limitieren*). Die Standardabweichungen reichen von 0.67 (*verpassten Stoff mit LP besprechen*) bis 0.98 (*Prüfungen anfangs als nichtzählende Lernzielkontrollen verwenden*). Es ist zudem ersichtlich, dass dasjenige Item mit dem tiefsten Mittelwert (M=1.65) gleichzeitig auch die tiefste Standardabweichung (SD=0.67) aufweist.

Im Weiteren interessiert die Häufigkeitsverteilung der Frage *Wie viel Zeit muss für die Aufarbeitung des verpassten Stoffes gegeben werden?*. Die Tabelle beinhaltet die Häufigkeit n, Prozente, gültigen Prozente, sowie die kumulierten Prozente.

Tabelle 24: Zeitrahmen für Stoffaufarbeitung

Wie viel Zeit muss für die Aufarbeitung des verpassten Stoffes gegeben werden?	n	%	Gültige %	Kumulierte %
2 Wochen	13	20.0	21.7	21.7
1 Monat	30	46.2	50.0	71.7

4 Monate	10	15.4	16.7	88.4
gar keine Zeit	7	10.8	11.7	100.0
Gesamt	60	92.3	100.0	

Bei der Betrachtung der Ergebnisse zeigt sich, dass 60 gültige Werte (92.3%) angezeigt werden. 5 der Befragten haben keine Aussage gemacht. Die gültigen Prozente zeigen, dass exakt 50% der gegebenen Antworten auf *1 Monat* für die Aufarbeitung des Stoffes zutreffen, während 21% auf *2 Wochen* und noch 15.4% auf *4 Monate* zutreffen. 11.7% der gültigen Antworten beziehen sich auf die Aussage, dass *Gar keine Zeit* für die Stoffaufarbeitung beim Wiedereinstieg zur Verfügung stehen soll.

Interpretation und Beantwortung der Unterfrage

Der Mittelwertvergleich der Items, die sich auf die Abmachungen und Massnahmen beim Wiedereinstieg beziehen, zeigt, dass die Befragten das *Besprechen des verpassten Stoffes* als hilfreichste Massnahme erachten (M=1.65). Aufgrund der mittleren Standardabweichung von 0.67 kann davon ausgegangen werden, dass sie sich mässig einig sind. Das Gleiche lässt sich auch auf das Item *einzelne verpasste Themenbereiche nicht nachholen müssen* schliessen. Dieses zeichnet sich ebenfalls durch einen mittleren Standardabweichungswert aus (SD=0.69) und belegt mit einem Mittelwert von 1.95 die dritte Stelle nach dem Item *Absprachen bezüglich Leistungsanforderungen* (M=1.89). An vierter und fünfter Stelle folgen die Items *Prüfungen anfangs als nichtzählende Lernzielkontrollen verwenden* (M=2.06) und *Zeitfenster für verpassten Stoff zur Verfügung haben* (M=2.11). Der Mittelwert vom letzten Item (*Hausaufgaben zeitlich durch LP limitieren*) liegt gerade knapp im ja-Bereich bei *eher ja* (M=2.49), jedoch zeigt die Standardabweichung dieses, wie auch des vierten und fünften Items, dass sich die Befragten deutlich uneinig sind ($0.97 \leq SD \leq 0.98$). Die generelle Zustimmung dieser Items weist darauf hin, dass die Betroffenen beim Wiedereinstieg einen Nachteilsausgleich (vgl. 3.3.3 Klinikschulen) begrüssen und Abmachungen mit der Lehrperson als hilfreich empfinden.

Diese Zustimmung wird durch die Ergebnisse der Frage *Wie viel Zeit muss für die Aufarbeitung des Stoffes gegeben werden?* unterstützt. So kommt ein Grossteil (88.4%) zum Schluss, dass es hilfreich ist, wenn die Schule *Zeit für die Aufarbeitung des Stoffes* gewährt. 71.7% der Befragten beurteilen *2 Wochen* oder *1 Monat* als sinnvolles Zeitmass, während nur 16.7% mehr Zeit als hilfreich finden.

6.3.3 Unterfrage 3

Bei der dritten und letzten Unterfrage interessiert die Zusammenarbeit von Klinik und Herkunftsschule. Dabei wird untersucht, was beachtet werden kann, um die Mädchen mit Magersucht optimal zu unterstützen und zu begleiten.

Was kann bei der Zusammenarbeit von Klinik und Herkunftsschule beachtet werden?

Darstellung der Ergebnisse

Nachfolgend werden die Items in einer Tabelle aufgelistet, die einen im ja-Bereich liegenden Mittelwert aufweisen und sich auf die Zusammenarbeit der Klinik und der Herkunftsschule beziehen. Die Items mit einem im nein-Bereich liegenden Mittelwert können

im Anhang (vgl. Anhang 5.3 Items mit im nein-Bereich liegender Mittelwerte) nachgeschaut werden.

Tabelle 25: Zusammenarbeit der Klinik und der Herkunftsschule

	n	Mittelwert	Standardabweichung
mitzubestimmen, inwiefern die Klasse informiert wird	65	1.14	.348
Freundschaften aus der Herkunftsschule aufrecht erhalten	65	1.26	.567
runder Tisch, Abmachungen zu den Leistungsanforderungen	65	2.22	.944

Es wird von 65 gültigen Werten ausgegangen. Der Mittelwert beim Item *Ist es hilfreich, mitzubestimmen, inwiefern die Klasse informiert wird?* liegt sehr tief und die Standardabweichung ist mit 0.35 ebenfalls tief. Die Betroffenen stufen ebenfalls als sehr hilfreich ($M=1.26$) ein, wenn sie ihre *Freundschaften aus der Herkunftsschule während des Klinikaufenthaltes aufrecht erhalten* können. Die Standardabweichung ist hier im mittleren Bereich ($SD=0.57$).

Beim Item *Ist es hilfreich, wenn alle Beteiligten (Klassenlehrperson, Kliniklehrperson, Betroffene, Psychologen, Eltern) für ein gemeinsames Gespräch zusammenkommen, um Abmachungen zu den Leistungsanforderungen (Teilnahme im Unterricht, Prüfungen, Hausaufgaben, etc.) zu besprechen?* liegen der Mittelwert bei 2.22 und die Standardabweichung bei 0.94.

In nachfolgender Tabelle ist ersichtlich, wie die Häufigkeitsverteilung der Antworten auf die Frage *Wann soll die Klasse über die Krankheit Magersucht (allgemeine Aufklärung) informiert werden?* aussieht.

Tabelle 26: Wann soll die Klasse über die Krankheit Magersucht informiert werden?

	n	Gültige %
vor der Wiedereinstiegsphase	54	83.1
beim Wiedereinstieg	11	16.9
Gesamt	65	100.0

Alle Probandinnen haben zu dieser Frage Stellung bezogen. Die Werte in der Tabelle zeigen auf, dass eine eindeutige Mehrheit (83.1%) der Mädchen mit Magersucht angeben, dass die Klasse *vor dem Wiedereinstieg* über die Krankheit Magersucht (allgemeine Aufklärung) informiert werden soll.

Nachfolgende Tabelle stellt die Mehrfachnennungen auf die Frage dar, *warum die Klasse informiert werden soll*.

Tabelle 27: Gründe für die Aufklärung über die Krankheit

Warum soll die Klasse informiert werden?	Antworten		% der Fälle
	n	%	
unerwünschte Reaktionen vermindern	50	32.7	76.9%
Verständnis für die Situation der Betroffenen	49	32.0	75.4%
Betroffene nicht zu verurteilen	37	24.2	56.9%
weitere Gründe	17	11.1	26.2%
Gesamt	153	100.0	235.4%

Da Mehrfachnennungen möglich waren, sind 153 Antworten ersichtlich. Die Klasse zu informieren, *um unerwünschte Reaktionen der Betroffenen gegenüber zu vermindern*, wird bei dieser Frage mit 32.7% am häufigsten genannt. Darauf folgt der Grund *um Verständnis für die Situation der Betroffenen zu erlangen* mit 32% aller Antworten. Etwas tiefer liegt der Wert beim Grund *um Betroffene nicht zu verurteilen* mit 24.2%. Die Antwort *weitere Gründe* weist den tiefsten Wert mit 11.1% auf. Werden die Prozente der Fälle betrachtet, ist ersichtlich, dass über drei Viertel der Probandinnen angeben, die Klasse informieren zu wollen, *um unerwünschte Reaktionen der Betroffenen gegenüber zu vermindern* (76.9%) und *um Verständnis für die Situation der Betroffenen zu erlangen* (75.4%).

Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Verteilung der Antworten auf die Frage, *wer in der Wiedereinstiegsphase die Klasse über die Krankheit informieren soll*. Auch hier waren Mehrfachnennungen möglich.

Tabelle 28: Person, die die Klasse zur Krankheit informiert

Wer soll die Klasse über die Krankheit Magersucht informieren?	Antworten		% der Fälle
	n	%	
Lehrperson	39	44.8	63.9
Betroffene selbst	23	26.4	37.7
Kliniklehrperson	13	14.9	21.3
Betroffene mit Kliniklehrperson	12	13.8	19.7
Gesamt	87	100.0	142.6

Fast die Hälfte (44.8%) aller Werte zu dieser Frage liegt bei der Antwort *die Lehrperson die Klasse über die Krankheit informiert*. Darauf folgt die Antwort, dass die *Betroffenen selbst die Klasse informieren* wollen mit 26.4%. An zweitletzter Stelle kommt, dass die *Kliniklehrperson die Klasse informieren* soll mit 14.9% und am Schluss noch die Antwort, dass die *betroffene Schülerin zusammen mit der Kliniklehrperson die Klasse über die Krankheit informiert* mit 13.8%. Betrachtet man die Prozente der Fälle, dann zeigt sich, dass über 60% der Befragten angeben, die Lehrperson soll die Klasse informieren.

Interpretation und Beantwortung der Unterfrage

Die Items, die im Hinblick auf die Zusammenarbeit der Klinik und der Herkunftsschule relevante Aussagen liefern, weisen unterschiedlich tiefe Mittelwerte und Standardabweichungen auf. Daraus ist zu schliessen, dass die Mädchen mit Magersucht, diese Items unterschiedlich hilfreich finden. Das Item *Abmachungen zu den Leistungsanforderungen am runden Tisch* weist einen eher knapp im ja-Bereich liegenden Mittelwert auf ($M=2.22$) und wird ganz unterschiedlich bewertet ($SD=0.94$). Hingegen scheint es ein grosses Anliegen der Betroffenen zu sein, *mitzubestimmen, inwiefern die Klasse informiert wird* ($M=1.14$). Der sehr tiefe Mittelwert könnte damit zusammenhängen, dass sich die Magersüchtigen durch die Menschen in ihrem Umfeld oft nicht verstanden fühlen (vgl. 3.2.5 Warum fühlen sich Menschen mit Magersucht oft nicht verstanden?). Die hohe Zustimmung für den Grund *Verständnis für die Situation der Betroffenen erlangen* bei der Frage *Warum soll die Klasse informiert werden?* scheint diese Vermutung zu untermauern. Fast ebenso wichtig scheint den meisten Befragten, dass *Freundschaften während des Klinikaufenthaltes aufrecht erhalten werden können* ($M=1.26$).

Eine grosse Anzahl der Jugendlichen will, dass die Klasse allgemeine Informationen zur Krankheit Magersucht vor dem Wiedereinstieg erhält. Daraus kann geschlossen werden, dass eine Mehrheit der Befragten bei der Information nicht dabei sein wollen.

Bei den Items *Warum soll die Klasse informiert werden?* und *Wer soll die Klasse informieren?* waren Mehrfachnennungen möglich. Deshalb übersteigt die Anzahl der Antworten den Stichprobenumfang ($n=65$). Die Anzahl der Antworten beläuft sich auf 153. Bei der Antwort *weitere Gründe*, die mit 11.1% gewählt wurde, gaben mehrere Probandinnen in den Bemerkungen an *um Gerüchte zu verhindern* und *um Aufklärung über die Krankheit zu geben*.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei der Zusammenarbeit der Klinik und der Herkunftsschule beachtet werden soll, dass die Betroffenen beim Thema Information in der Klasse mit einbezogen werden. Die Information dient vorwiegend dazu, unerwünschte Reaktionen zu vermeiden und bei der Klasse ein Verständnis für die Situation der Betroffenen zu erzielen. In den meisten Fällen macht die Information vor dem Wiedereinstieg Sinn.

7 Beantwortung der Hauptfrage und Diskussion

Aufgrund der vorliegenden Daten und Ergebnisse wird in diesem Kapitel die Hauptfrage beantwortet und die Hypothese überprüft. Schliesslich folgt die Diskussion, die mit der vorhandenen Literatur und den Erfahrungen in Bezug gesetzt wird (vgl. Flick, 2009, S. 68).

7.1 Beantwortung der Hauptfrage

Die Hauptfrage beschäftigt sich mit den Faktoren, die für die Herkunftsschule bedeutend sind und – aus der Sicht der betroffenen Jugendlichen – einen Wiedereinstieg von Mädchen mit Magersucht unterstützen. Zur Beantwortung dieser Frage sind vorwiegend die Prozessfrage 1 und die Unterfrage 2 mit ihren Teilfragen relevant.

Im Folgenden wird die Hauptfrage noch einmal wiederholt.

Welche Faktoren sollte die Herkunftsschule beim Wiedereinstieg von Mädchen mit Magersucht nach einem Klinikaufenthalt beachten?

Die Frage verlangt nach einer Auflistung der hilfreichen Faktoren, die für die Herkunftsschule relevant sind. Demnach wird im Folgenden eine Rangliste mit all den Faktoren dargestellt, die von den Befragten als hilfreich bewertet wurden. Die Rangliste beginnt mit dem Faktor, der den kleinsten Mittelwert aufweist und somit von den betroffenen Jugendlichen als am hilfreichsten für einen Wiedereinstieg von Mädchen mit Magersucht erachtet wird.

Für den Wiedereinstieg ist es hilfreich, ...

1. ... die Schülerin herzlich willkommen zu heissen.
2. ... wenn die Lehrperson den verpassten Unterrichtsstoff mit der Schülerin bespricht.
3. ... wenn die Schülerin in der Schule eine Vertrauensperson hat.
4. ... wenn die Lehrpersonen mit der Schülerin Absprachen bezüglich Leistungsanforderungen trifft.
5. ... wenn die Schülerin einzelne verpasste Themenbereiche nicht nachholen muss.
6. ... wenn die Lehrperson die Schülerin bei krankheitsbedingtem Lernverhalten (z.B. verbissenes Lernen) anspricht.
7. ... wenn Prüfungen anfangs als nicht zählende Lernzielkontrollen eingesetzt werden.
8. ... wenn die Schule Zeitfenster innerhalb des Stundenplans für die Aufarbeitung des verpassten Unterrichtsstoffes zur Verfügung stellt.
9. ... wenn die Schülerin von einer Vertrauensperson in der Schule auf das momentane Befinden angesprochen wird.
10. ... wenn die Schülerin von einer Vertrauensperson in der Schule auf auffälliges Bewegungsverhalten angesprochen wird.
11. ... wenn die Schülerin von einer Vertrauensperson in der Schule auf auffälliges Essverhalten angesprochen wird.

Anmerkung

Die Mittelwerte und Standardabweichungen werden hier nicht mehr dargestellt, weil die Analyse aller Items im Kapitel 6 bereits erfolgte. Die Darstellung der Werte dieser Faktoren kann im Anhang 5.1 (Faktoren-Rangliste aller Items absteigend) nachgelesen werden.

Die Faktoren 9 bis 11 sind für eine bessere Übersicht aus jeweils zwei Items zusammengesetzt. Unter *Vertrauensperson* sind hier zum einen besonders nahestehende Mitschülerinnen und zum andern erwachsene Vertrauenspersonen gemeint.

Das dargelegte Ergebnis wird im übernächsten Unterkapitel (vgl. 7.3 Diskussion der Ergebnisse) zusammen mit den anderen Ergebnissen kritisch reflektiert und diskutiert.

7.2 Diskussion der Hypothese

Die vor der Fragebogenumfrage aufgestellte Hypothese, die den Schnittstellenbereich Klinik / Schule thematisiert, wird in diesem Kapitel mithilfe der erhaltenen Ergebnisse geprüft. Zuvor wird ein Bezug zu den Unterfragen und zur Hauptfrage hergestellt. Die Hypothese lautet:

Die Zusammenarbeit der beiden Institutionen Klinik und Herkunftsschule trägt zum Erfolg des Wiedereinstiegs von Mädchen mit Magersucht in die Schule bei.

Da zur Thematik gemäss aktuellem Stand der Forschung praktisch keine Literatur vorliegt, können die Ergebnisse nur in Bezug mit den vorliegenden Forschungsdaten gesetzt werden. Ein theoriebezogener Vergleich kann daher nicht angestellt werden. Weil die Ergebnisse der dargelegten Unterfragen relevant für die Beantwortung der Hypothese sind, wird als erstes ein kurzer Exkurs zu den Unterfragen 1 und 2 gemacht (vgl. 6.3.1; 6.3.2). Gleichzeitig folgt der Bezug zur Hauptfrage (vgl. 7.1 Beantwortung der Hauptfrage).

Die Ergebnisse aus der Unterfrage 2 zeigen, dass die Mehrheit aller Befragten (63.1%) überzeugt ist, dass die Schule einen Beitrag leisten kann, damit die wiedereinsteigende Schülerin nicht rückfällig wird. Die Beantwortung der Hauptfrage legt offen, inwiefern die Schule einen Beitrag leisten kann (vgl. 7.1 Beantwortung der Hauptfrage). Gleichzeitig wird aus der Unterfrage 1 ersichtlich, dass auch die Klinik einen Beitrag zum erfolgreichen Wiedereinstieg leisten kann. Es scheint aber zwingend notwendig, dass die Frage *Ist es hilfreich, vor Klinikaustritt eine Krankheitseinsicht zu haben?* für die soeben genannten Erkenntnisse berücksichtigt wird. Dieses Item erreicht einen Mittelwert von 1.52 und wird somit von einem Grossteil der Befragten als förderlicher Faktor für einen gelingenden Wiedereinstieg gesehen. Unter der Annahme, dass also die Krankheitseinsicht vor dem Wiedereinstieg vorausgesetzt werden kann und beide Institutionen einen Beitrag leisten können, wird nun die Hypothese in Bezug zur Unterfrage 3 (vgl. 6.3.3) geprüft.

Die Unterfrage 3 geht auf die beiden Institutionen Klinik und Herkunftsschule ein und fragt nach den Faktoren, die bei der Zusammenarbeit beachtet werden können. Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse fällt auf, dass zwei der Items die tiefsten Mittelwerte der gesamten Studie aufweisen und somit als sehr hilfreich eingestuft werden. Wirft man den Blick erst auf die Frage *Ist es hilfreich, mitzubestimmen, inwieweit die Klasse informiert wird?*, so wird ersichtlich, dass dieser Faktor nahezu einstimmig von den Betroffenen als

sehr hilfreich beurteilt wird ($M=1.14$; $SD=0.35$). Umgesetzt wird dieses Item in einigen Kliniken, indem die Klinikschule mit der Schülerin eine geeignete Informationsform vereinbart und diese schliesslich der Herkunftsschule nahelegt. Da manche Lehrpersonen mit der Thematik Magersucht nicht vertraut sind, erweist sich jeweils eine Aufklärung über das Krankheitsbild durch die Klinik als hilfreich. Dass diese Zusammenarbeit auch von den Betroffenen als hilfreich beurteilt wird, zeigt sich übrigens darin, dass über 50% es als sinnvoll empfinden, wenn die Schule bei Fragen zur Krankheit die Klinik konsultiert (vgl. 6.3.2 Unterfrage 2). Das zweite ziemlich eindeutige Ergebnis zeigt sich im Item *Freundschaften während des Klinikaufenthaltes aufrecht erhalten* ($M=1.26$; $SD=0.57$). Mittelwert und Standardabweichung deuten darauf hin, wie wichtig es für die Jugendlichen ist, dass sie den Bezug zu ihrem Umfeld während des Klinikaufenthaltes nicht verlieren.

Das dritte und vierte Item, die die Zusammenarbeit der beiden Institutionen hervorheben, stehen zwar nicht mehr an der Spitze der Gesamtrangliste, werden aber dennoch als hilfreich betrachtet. *Von Anfang an am Sportunterricht teilzunehmen* betrifft zwar in der Umsetzung die Herkunftsschule. Weil aber der Entscheid dafür in der ärztlichen Verantwortung liegt, kann dieser Faktor zur Schnittstellenthematik beigezogen werden. Der Mittelwert von 1.86 deutet darauf hin, dass die Betroffenen die Teilnahme am Sportunterricht von Anfang an als hilfreich einstufen. Die starke Streuung zeigt aber, dass dieser Aspekt unterschiedlich beurteilt wird und lässt die Vermutung zu, dass das eigene Erleben die Antworten beeinflusst hat. Die Umsetzung dieser Thematik erfolgt in den Kliniken ebenfalls unterschiedlich. Während einige die Teilnahme am Sportunterricht von Beginn an unterstützen, vertreten andere die Sicht, dass der Sportunterricht erst allmählich zum Programm dazu gehören soll. Da Kliniken solche Massnahmen und Einschränkungen unterschiedlich wahrnehmen, ist wichtig, dass sie ihre Überzeugung der Herkunftsschule vor dem Wiedereinstieg mitteilen. Als knapp förderlich gesehen wird ausserdem, wenn institutionsübergreifend Abmachungen zu den Leistungsanforderungen geschehen ($M=2.22$). Diese können im Sinne eines Nachteilsausgleichs umgesetzt werden. Das Thema wird in der anschliessenden Diskussion nochmals aufgegriffen.

Aufgrund der genannten Faktoren, die aus der Studie heraus für die Zusammenarbeit als hilfreich eingestuft werden, bekommt die Schnittstellenthematik eine Bedeutung. Genannte Aspekte können nicht losgelöst verfolgt werden, sondern müssen im Austausch von der einen Institution zur anderen gelangen. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass der erfolgreiche Wiedereinstieg ebenso von anderen Faktoren (u. a. Familie) positiv wie auch negativ beeinflusst werden kann. Diese Faktoren wurden aber in der vorliegenden Studie nicht berücksichtigt.

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass die vorliegende Hypothese unter der Bedingung, dass eine Krankheitseinsicht beim Wiedereinstieg vorhanden ist, verifiziert werden kann. Die Zusammenarbeit umfasst in erster Linie den Informationsaustausch, die Aufrechterhaltung von Freundschaften und Abmachungen bezüglich Sport und Leistungsanforderungen.

7.3 Diskussion der Ergebnisse

Im diesem Unterkapitel werden bedeutsam erscheinende Aspekte der vorliegenden Untersuchung aufgegriffen und anhand der vorhandenen Literatur und der Erfahrung kritisch diskutiert. Zuerst werden die spannendsten Erkenntnisse genannt, anschliessend folgen weitere Ergebnisse, die sich aus den Prozess- und Unterfragen ergeben. Schliesslich folgt eine Zusammenfassung der wichtigsten Befunde.

Übergeordnet interessiert vorwiegend das Ergebnis zur Frage, ob die Schule aus Sicht der Betroffenen zum Wiedereinstieg etwas beitragen kann. Fast zwei Drittel der Befragten (63.1%) stimmen dieser Frage zu (vgl. 6.3.2 Unterfrage 2). Dieses Ergebnis ist positiv zu werten, da es auf die Relevanz der Ergebnisse der anderen Items einen entscheidenden Einfluss hat. Ebenso interessant ist die Erkenntnis, dass das Erleben des Wiedereinstiegs in die Schule in Zusammenhang damit steht, ob die jungen Frauen rückfällig geworden sind oder nicht (vgl. 6.2.4 Prozessfrage 4). Dieses Ergebnis lässt die Vermutung zu, dass der positiv erlebte Wiedereinstieg zur Genesung beiträgt und damit die Wahrscheinlichkeit rückfällig zu werden verringert. Gleichzeitig könnte ein Zusammenhang zwischen der Krankheitseinsicht und der Rückfallhäufigkeit bestehen. Diese Annahme wird durch folgendes Zitat einer Probandin unterstrichen: „Die Einsicht ist ziemlich wichtig für den Wiedereinstieg. Ohne wird man sich wieder voll und ganz auf vertraute anorektische Muster stützen und ein weiterer stationärer Aufenthalt ist nur noch eine Frage der Zeit“ (Zitat aus einem Fragebogen). Über die wirklichen Gründe dieser Zusammenhänge geben die Fragebogen aber keinen Aufschluss.

Weitere Erkenntnisse aus der vorliegenden Studie werden im Folgenden diskutiert. Es interessiert natürlich das Item mit dem tiefsten Mittelwert. Die Frage, ob es hilfreich ist, wenn die Betroffenen mitbestimmen können, inwieweit die Klasse über den Wiedereinstieg informiert wird, stufen fast alle Befragten als sehr hilfreich ein ($M=1.14$). Das klare Ergebnis mag einerseits erstaunen, andererseits wird in der Praxis durchwegs erlebt, dass die Mädchen mit Magersucht sehr gerne die Kontrolle über das haben, was um ihre Person passiert. Das Mitbestimmen darüber, was der eigenen Klasse über die Krankheit mitgeteilt wird, kann sinnvoll sein, damit sich die magersüchtige Schülerin bei der Ankunft in der Klasse sicherer fühlt. Gerlinghoff und Backmund (2007) geben im Umgang mit der Information in der Schule folgenden Rat: „Wir schlagen den Schülerinnen unter unseren Patientinnen vor, über ihre Krankheit und über ihre Therapie nach ihrer Rückkehr in die alte oder eine neue Schule in der Klasse offen zu berichten, und unsere Erfahrungen sind durchwegs positiv. Manche unserer Patientinnen ist eine Tutorin geworden und hat Diskussionsrunden – nicht nur über Ess-Störungen – eingerichtet“ (S. 125). Dieses Vorgehen des Therapie-Centrums für Essstörungen in München (vgl. Anhang 2.2 Auszug Therapiekonzept des Therapie-Centrums für Essstörungen in München TCE) wird so auch in anderen Kliniken umgesetzt. Auf die Frage, warum die Information in der Klasse sinnvoll ist, werden folgende drei Gründe am häufigsten genannt: Die Information in der Klasse kann unerwünschte Reaktionen vermindern, Verständnis für die Situation der Betroffenen erwirken und/oder die Magersüchtige wird dadurch weniger verurteilt. Diese Gründe werden durch folgenden Kommentar einer Probandin unterstrichen: „Ich empfinde es als wichtig, dass auch die Klasse richtig informiert wird, weil die meisten

nicht wissen, wie ernst das Ganze eigentlich ist. Man wird sonst noch mehr ausgegrenzt, weil niemand weiss, wie mit der Situation umzugehen ist“ (Zitat aus einem Fragebogen). Hinter dem Wunsch, mitzubestimmen, inwiefern die Klasse informiert wird, wird oftmals auch eine andere Motivation beobachtet, die problematisch sein kann. Manchmal besteht die Absicht zur Mitsprache, weil die Jugendlichen mit Magersucht ihre Krankheit zu verheimlichen versuchen. Wird diese Haltung zusätzlich durch die Eltern gestützt, werden die Bemühungen, Transparenz zu schaffen, deutlich erschwert. Der Klinik sind in solchen Momenten aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht die Hände gebunden, sodass die Herkunftsschule von den Kliniklehrpersonen nicht informiert werden darf.

Ein weiteres Item, das die Zusammenarbeit betrifft, soll an dieser Stelle diskutiert werden. Wenn es darum geht, wer bei Fragen zur Krankheit Magersucht konsultiert werden soll, so nennen die meisten Befragten die Klinik oder sich selbst. Die Erfahrungen zeigen, dass sich dies in den meisten Fällen als beste Möglichkeit erweist, da davon ausgegangen werden kann, dass einerseits in der Klinik das nötige Fachwissen über die Krankheit vorhanden ist und andererseits die Betroffenen während ihrer Therapiezeit oftmals selbst zu Experten für ihre Krankheit werden. Je nach Gesundheitsgrad können die Jugendlichen demnach sehr differenziert über ihre Krankheit Auskunft geben.

Weiter interessiert das Item, das an zweiter Stelle der Rangliste steht. Die befragten jungen Frauen beurteilen es als sehr hilfreich, wenn Freundschaften während des Klinikaufenthaltes aufrecht erhalten werden ($M=1.26$). Die Erfahrung zeigt, dass diese Bemühungen sehr hilfreich sind und von den meisten Kliniken wenn immer möglich unterstützt wird. Diese Sicht vertritt auch Thiele (2009) in einem Bericht über Krankenhausschulen. Darin beschreibt sie die Rückführung in die Herkunftsschule „als eine der zentralen Aufgaben“ der krankenhausinternen Schulen, da die Kontaktpflege mit der Herkunftsschule „von höchster Bedeutung“ (S. 416) sei. Die Umsetzung in der Praxis erweist sich aber als nicht so einfach. Einerseits zeigen Mädchen mit Magersucht oftmals Schwierigkeiten im Umgang mit Gleichaltrigen, was mit ein Auslöser für die Krankheit sein kann (vgl. 3.2.5 Warum fühlen sich Menschen mit Magersucht oft nicht verstanden?; 3.3.1 Problemfelder von magersüchtigen Jugendlichen in der Schule). Andererseits zeigen Betroffene das Bestreben, die Krankheit vor ihrem Umfeld verbergen zu wollen, was dazu führt, dass sie weniger soziale Kontakte haben und Freunde verlieren. Umso mehr gehört es zur Aufgabe der Klinik, die Jugendlichen in ihrem Sozialverhalten zu unterstützen, indem ihnen geholfen wird einen aktiven Kontakt zur Klasse herzustellen und die vorhandenen Beziehungen aufrecht zu erhalten. Diese Bemühungen, die eine Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson voraussetzen, führen nicht zuletzt dazu, dass für die Jugendlichen der Schritt zum Wiedereinstieg nach einem Klinikaufenthalt erleichtert wird. Eine Probandin kommentiert dazu treffend: „Es ist wirklich sehr wichtig, dass man seine Freundschaften pflegt. Auch weil man, wenn man rauskommt, Leute braucht, die für einen da sind. ... Sich alleine zu fühlen ist gar nicht gut“ (Zitat aus einem Fragebogen).

Richtet man den Blick auf die Faktoren, die die Klinik umsetzen kann, ist zu erkennen, dass die Vorbereitung auf den Wiedereinstieg in die Schule von den Probandinnen als wichtigster Faktor eingestuft wird ($M=1.48$). Dieses Item betrifft insbesondere die Klinikschule, da sie die Schnittstelle zwischen der Klinik und der Herkunftsschule darstellt (vgl. Thiele, 2009, S. 416; 3.3.3 Klinikschulen). Auch die weiteren Items können auf die Kli-

nikschule bezogen werden. Eine deutliche Mehrheit der Betroffenen beurteilt die Unterstützung durch die Lehrperson bei der Stoffeinteilung zu Beginn des Aufenthaltes als förderlich ($M=2.00$). Diese Massnahme ist in der Praxis durchwegs sinnvoll, weil die erkrankten Schülerinnen besonders bei sehr tiefem Gewicht aufgrund der kognitiven Einschränkung (vgl. 3.2.1.2 Folgeerscheinungen (Körperliche Symptome)) oftmals nicht fähig sind, ihren Aufgabenplan zu erstellen und Prioritäten zu setzen. Eine Probandin formuliert dieses Anliegen folgendermassen: „Es ist besser, wenn die Nacharbeitungen und Aufgaben vorgegeben werden, da man bei der Krankheit leicht dazu neigt, sich zu überarbeiten. ... Da meist auch das Gehirn geschwächt ist (durchs Abnehmen), muss man damit rechnen, dass der Betroffene nicht gleich auf ‚Hochtouren‘ laufen kann“ (Zitat aus einem Fragebogen). Es erstaunt daher, dass die Befragten es nicht als hilfreich empfinden, wenn anfangs lernfreie Zeiten bestimmt werden, was eine nicht volle Teilnahme am klinikinternen Unterricht zur Folge hat ($M=2.46$). Die Erfahrungen zeigen, dass solche Massnahmen ebenfalls sinnvoll sind, auch wenn die meisten erkrankten Schülerinnen diese einschränkende Bestimmung zu diesem Zeitpunkt nicht akzeptieren können. Beobachtungen legen ausserdem dar, dass die Schülerinnen fast immer von der Angst getrieben sind, die Anforderungen ihrer Schule nicht meistern zu können und daher womöglich den Anschluss an die Klasse verlieren. Diese Ängste gilt es ernst zu nehmen und sie müssen in der Klinikschule oder in der Therapie thematisiert werden. Reb und Rohde (2011) unterstreichen den Nutzen der anfänglichen Einschränkungen in der Klinikschule. Sie berichten in einem aktuellen Zeitschriftenartikel über einen Förderplan, der im Sinne eines „Bremsplans“ (S. 233) eingesetzt wird. Zudem nennen sie als mögliche Massnahmen anfängliches Hausaufgabenverbot oder, dass es den Schülerinnen verboten wird, die Schul Sachen auf die Station zu nehmen (vgl. ebd.). Solche oder ähnliche Massnahmen werden ebenso in anderen Kliniken angewandt und bedingen das gemeinsame Tragen im interdisziplinären Team, da die Jugendlichen – beispielsweise von ihrem Ehrgeiz angetrieben – im Geheimen doch allen Schulstoff ihrer Klasse nachholen.

Interessant sind auch die Ergebnisse der Unterfrage 2b, welche sich dem Umgang mit der magersüchtigen Schülerin in der Herkunftsschule widmet. Dieser wird in der Literatur generell als kompliziert geschildert, weil die Magersüchtigen oftmals so in ihrer Krankheit gefangen sind, dass sie jede Begegnung als bedrohlich empfinden (vgl. 3.2.5 Warum fühlen sich Menschen mit Magersucht oft nicht verstanden?; 3.3.1 Problemfelder von magersüchtigen Jugendlichen in der Schule). Gerlinghoff und Backmund (2007) bekräftigen dies wie folgt: „Keinesfalls wollen unsere Patientinnen von Lehrerinnen oder Lehrern auf ihre Ess-Störung angesprochen werden, etwa mit der Frage: ‚Hast du abgenommen?‘ ... Andererseits möchten sie auch nicht, dass sie in der Schule ignoriert werden. Sie wünschen sich eine mitfühlende Anteilnahme und natürlich am besten zur ‚richtigen‘ Zeit. Denn lange sind sie auf emotionaler Ebene nur schwer ansprechbar“ (S. 109). Obwohl sich dieses Zitat auf Jugendliche mit Magersucht bezieht, die vor einem Klinikaufenthalt stehen, bestätigen die Ergebnisse der Studie teilweise, dass diese Beobachtungen durchwegs auch auf die Zeit nach dem Klinikaufenthalt zutreffen. Wie dieser Schluss zustande kommt, wird im Folgenden gezeigt.

Der Fragebogen beinhaltet die Ansprechthemen bezogen auf Befinden, Essverhalten und krankheitsbezogenes Bewegungsverhalten. Bei den jeweiligen Themen wird unterschied-

den zwischen verschiedenen Personengruppen (Lehrpersonen, erwachsene Vertrauensperson, Mitschüler, nahestehende Mitschüler), die die Mädchen mit Magersucht ansprechen. Die Ergebnisse zeigen, dass bei der Rückkehr in die Schule das Ansprechen auf das Essverhalten durch Lehrpersonen und Mitschüler ganz klar nicht gewünscht wird ($M=3.25$; 3.37). Demgegenüber wird das Ansprechen durch Vertrauenspersonen (vertraute Lehrpersonen, nahestehende Mitschüler) deutlich anders gewertet und gar sehr knapp befürwortet ($M=$ je 2.46). Hierbei handelt es sich um ein heikles Thema, da das Essverhalten das Hauptproblem bei Jugendlichen mit Magersucht darstellt und mehrheitlich auch nach Austritt aus der Klinik noch ein Thema ist. Folgendes Beispiel einer Betroffenen verdeutlicht, dass mit dieser Thematik vorsichtig umgegangen werden sollte: „Mein Essverhalten ist immer noch auffällig und speziell. Ich habe aber riesen Fortschritte gemacht, die höchstens meine Eltern sehen“ (Zitat aus einem Fragebogen). Diese Zeilen unterstreichen, dass die Beobachtungen von Aussenstehenden leicht falsch gedeutet werden können. Daher lohnt sich, aufmerksam zu beobachten und falls ein Vertrauensverhältnis zur Jugendlichen besteht, sensibel auf Auffälligkeiten beim Essverhalten zu reagieren. Oftmals macht es auch Sinn, dass auffälliges Essverhalten nur in der ambulanten Therapie von Fachleuten angesprochen wird, da so die Möglichkeit besteht, die Essproblematik professionell und in geschütztem Rahmen zu thematisieren.

Auch die übrigen Faktoren, die auf den Umgang mit der Schülerin beim Wiedereinstieg eingehen, weisen unterschiedliche Ergebnisse auf. Beim Ansprechen auf das Befinden und auf krankheitsbezogenes Bewegungsverhalten zeichnet sich eine ähnliche Tendenz ab wie oben. Der Fakt, dass die Mehrzahl der Jugendlichen mit Magersucht es als hilfreich erachtet, von den besonders nahestehenden Mitschülerinnen auf das Befinden oder auffällige Bewegungsverhalten angesprochen zu werden ($M=1.69$; 2.18), kann auf das Vertrauen zu diesen Personen zurück geführt werden. Diese Erklärung kann ebenso auf die erwachsene Vertrauensperson bezogen werden ($M=2.17$; 2.26), die in den meisten Fällen die Klassenlehrperson ist (vgl. Abbildung 10: Erwachsene Vertrauensperson in der Herkunftsschule). Gerlinghoff und Backmund (2007) bestätigen diese Sicht, denn sie sind der Meinung, dass eine Lehrperson die Schülerin auf persönliche Themen, die im Zusammenhang mit der Magersucht stehen, ansprechen kann, wenn sie eine wichtige Bezugsperson ist (vgl. S. 111). Hierbei lohnt sich wiederum ein sensibler Umgang mit der Betroffenen, indem beispielsweise die Bereitschaft zum Gespräch angedeutet werden kann. Dabei scheint wichtig, dass die Lehrperson nicht die therapeutische Rolle übernimmt (vgl. S. 110).

Neben der aus der Studie hervorgegangenen Erkenntnis, dass eine Vertrauensperson beim Wiedereinstieg wichtig ist, geht daraus hervor, dass die Herkunftsschule insbesondere in unterrichtsbezogenen Themen einen Beitrag leisten kann. Häufig zeigen Jugendliche mit Magersucht auch nach einem Klinikaufenthalt ein verbissenes, selbstkontrolliertes Leistungsverhalten. Fichter (2008) schildert dieses Verhalten folgendermassen: „So setzt sich die Betroffene unter Druck, indem sie sich sagt: ‚Wenn ich in der nächsten Klassenarbeit in Englisch keine Eins schreibe, bin ich ein Versager.‘ ... Dass auch ein ‚gut‘ oder ‚befriedigend‘ oder ‚ausreichend‘ genügen könnte, wird nicht akzeptiert“ (S. 10). Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass diesem „Alles-oder-Nichts-Denken“ (ebd.) entgegen gewirkt werden sollte. So geben die Befragten an, dass es hilfreich ist, wenn die Lehrper-

son die magersüchtige Schülerin auf krankheitsbedingtes Lernverhalten anspricht (M=2.06). Wie im Theorieteil beschrieben wird, steht bei diesen Jugendlichen im Kontakt zu den Lehrpersonen oftmals der Stoff im Vordergrund (vgl. 3.3.1 Problemfelder von magersüchtigen Jugendlichen in der Schule; Reb & Rohde, 2011, S. 232). Deshalb sollten solche Momente umso mehr genutzt werden, um in einem metakognitiven Gespräch die Schülerin auf ihr verbissenes Lernverhalten aufmerksam zu machen und ihr Unterstützung zu bieten, ihre Aufgaben sinnvoll einzuteilen.

Beim Wiedereinstieg können weitere Hilfestellungen geboten werden. Als hilfreichste Massnahme sehen die Probandinnen, wenn die Lehrperson mit der wiedereinsteigenden Schülerin den verpassten Schulstoff bespricht (M=1.65). Darauf folgen das Absprechen der Leistungsanforderungen und die Klarstellung, dass in der Schule nicht alle Themenbereiche nachgeholt werden müssen (M=1.89; 1.95). Diese Massnahmen sind durchwegs sinnvoll und können dazu beitragen, dass sich die Schülerin beim Wiedereinstieg gestützt fühlt. Für das Aufarbeiten des verpassten Schulstoffes beim Wiedereinstieg sollte nach Ansicht der meisten Befragten ein Monat Zeit gewährt werden. Diese Zeit scheint realistisch, sollte aber in jedem Fall überprüft und je nach Krankheitsverlauf und Gesundheitszustand verkürzt oder verlängert werden.

Als hilfreiche Massnahme beurteilen die Probandinnen zudem, wenn Prüfungen anfangs als nichtzählende Lernzielkontrollen eingesetzt werden (M=2.06). Diese Massnahme bezweckt, dass die Lernenden nach der langen Abwesenheit einen zusätzlichen Schonraum erhalten und sich anfangs durch die Notengebung nicht zu stark unter Druck gesetzt fühlen. Gleichzeitig hat diese Massnahme zum Ziel, der Leistungsorientierung bewusst entgegenzuwirken, indem der Fokus auf den Inhalt und nicht auf die Note gerichtet wird.

Eine weitere Massnahme wird von der Mehrheit der Befragten auch darin gesehen, wenn die Schule andere Zeitfenster (z. B. Musikstunde, Bildnerisches Gestalten, Textiles und Nichttextiles Werken) zur Verfügung stellt, um den verpassten Unterrichtsinhalt nachzuholen. Eine solche Massnahme zur Entlastung der wiedereinsteigenden Schülerin sollte sicherlich in jedem Einzelfall genau abgewogen werden. Manche Schülerinnen betrachten die musischen Fächer nämlich als weniger wertvoll, weil sie nicht zu den Hauptfächern zählen und Lernprozesse weniger messbar sind. Liessen sich bei der Schülerin soeben genannte Motive beobachten, wäre dieses Entgegenkommen, das grundsätzlich den Ausgleich von krankheitsbedingten Nachteilen (Nachteilsausgleich¹⁴) zum Ziel hat, sicherlich nicht sinnvoll. Zudem darf nicht vergessen werden, dass durch die Förderung der musikalischen und kreativen Fertigkeiten ein wichtiger Ausgleich zu den häufig rein kognitiven Anforderungen der Hauptfächer darstellt.

Für den Entscheid, ob ein Nachteilsausgleich sinnvoll ist oder nicht sollte auch der soziale Aspekt mit einbezogen werden. Kann festgestellt werden, dass eine Schülerin mit Magersucht Mühe hat, soziale Kontakte zu knüpfen, könnten die Sondervereinbarungen dazu führen, dass sich diese beim Wiedereinstieg nicht richtig integriert fühlt. Daher gilt es diese sehr überlegt einzusetzen. Dieses Vorgehen kann auch auf den in der Hypothese diskutierten Faktor der Teilnahme am Sportunterricht während der Wiedereinstiegsphase bezogen werden. Deshalb wird an dieser Stelle die Thematik nochmals aufgegriffen. Ein Grossteil der Befragten findet die Teilnahme am Sportunterricht sinnvoll. In der Fachlite-

¹⁴ Dieser Ausgleich von krankheitsbedingten Nachteilen wird in Deutschland *Nachteilsausgleich* genannt (vgl. Hoanzl et al., 2009, S. 407; Deutsches Sozialgesetzbuch IX, §126).

ratur gibt es keine Hinweise darüber, ob die Teilnahme am Sportunterricht nach dem Wiedereinstieg für die Gesundheit hilfreich ist oder nicht. Verschiedene Kliniken handhaben die Bestimmungen zum Sportunterricht unterschiedlich. Während einige Kliniken eine schrittweise Teilnahme am Sportunterricht in der Herkunftsschule empfehlen, um den Bewegungsdrang zu kontrollieren, befürworten andere die kontrollierte Teilnahme am Sportunterricht schon während des Klinikaufenthaltes. Letztere vertreten häufig die Sicht, dass sich die Mädchen mit Magersucht besser im Rahmen von offiziellen Sportstunden bewegen, anstatt dass sie ihren Bewegungsdrang im Geheimen ausüben. Paule und Steinhausen (2006) betonten, dass der Sport dazu dient, Selbstbewusstsein zu gewinnen und an sich selbst arbeiten zu können (S. 68). Zudem erhalten die Jugendlichen, wie auch bei den musischen Fächern erwähnt, die Möglichkeit, ihre Sozialkompetenz zum Beispiel durch Mannschafts- und Partnerspiele zu verbessern. In jedem Fall ist es bedeutsam das Ausmass an Bewegung in der Gesundheitsphase während des Klinikaufenthaltes mit den Jugendlichen abzustimmen und gewichts- und gesamtkontextabhängig schrittweise festzulegen. Lehrpersonen müssen für das ganzheitliche Verständnis neben den unterrichtsspezifischen Entscheiden auch Informationen zur Krankheit Magersucht erhalten, damit eine ganzheitliche Förderung der wiedereinsteigenden Schülerin gewährleistet und somit ein nachhaltiger Übergang möglich ist.

In den vorhergehenden Abschnitten wurden die von den Befragten als hilfreich eingestufte Faktoren diskutiert und mithilfe der Erfahrung hinterfragt. Nun soll generell der Frage nachgegangen werden, ob die gesamten Erkenntnisse in der Praxis wirklich zu empfehlen sind. Soll auf die Bedürfnisse der Jugendlichen in dieser Form eingegangen werden? Oder wäre es allenfalls überlegenswert, andere Schwerpunkte zu setzen, die Jugendlichen mit ihrem problematischen Verhalten direkter zu konfrontieren, sie mehr zu fordern und damit mehr zu fördern? Sollten Fachpersonen aus Klinik und Schule ihnen diesen „Schonraum“ tatsächlich gewähren? Gibt es allenfalls „objektivere“ Kriterien, an denen sich die Fachwelt orientieren könnte?

Diese Fragen können aufgrund des Designs und mit den Ergebnissen der vorliegenden Studie nur bedingt beantwortet werden. Um hierüber objektiver Auskunft geben zu können, wäre allenfalls eine Folgestudie erforderlich, die ein unterschiedliches Vorgehen bei der Begleitung der Jugendlichen beim Wiedereinstieg in die Herkunftsschule bedingen würde. Auf diese Weise liessen sich Vor- und Nachteile der einen oder anderen Methode genauer herausarbeiten. Eine solche Studie würde jedoch einen erheblichen Mehraufwand bedingen, da in beiden Gruppen eine ausreichende Zahl von Jugendlichen vertreten sein müsste, um eine ausreichende statistische Aussagekraft zu erhalten.

Andererseits zeigt der Austausch mit Fachpersonen (vgl. Anhang 1.1 Literaturrecherche), die über langjährige klinische und schulische Erfahrung mit betroffenen Jugendlichen verfügen, ein diesbezüglich ähnliches Bild. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die von den Jugendlichen genannten Anliegen und Erfahrungen tatsächlich vergleichbar sind. Zudem erweisen sich die in der Rangliste genannten Items für die betroffenen Jugendlichen unter Einbezug des Hintergrundwissens zur Krankheit und mit einem humanistisch geprägten Menschbild als durchaus nachvollziehbar und inhaltlich relevant. Dies zeigt einmal mehr, dass die Betroffenen sich und ihre Krankheit sehr gut kennen. Dennoch

zeigt die Diskussion auf, dass jede Jugendliche als individuelle Person, als „Einzelfall“ betrachtet werden muss, bei der keine Patentrezepte, höchstens Richtlinien gegeben werden können.

Zusammenfassend scheint für einen gelingenden Wiedereinstieg eine gute und enge Zusammenarbeit von Klinik und Herkunftsschule, die ein gewisses Mass an gegenseitigem Verständnis für die jeweilige Arbeit voraussetzt, unabdingbar zu sein. Dabei gilt es die Phase des Wiedereinstiegs in die Herkunftsschule, die häufig mehrere Wochen und Monate umfasst, mit den Leistungsanforderungen der Schule und den Bedürfnissen der Jugendlichen bzw. Empfehlungen der Klinik gut in Einklang zu bringen. Das gemeinsame Ziel beider Institutionen – in Absprache mit den Jugendlichen und deren Eltern – sollte sein, eine altersgemässe gesunde, soziale, kognitive, emotionale und körperliche Persönlichkeitsentwicklung der betreffenden Jugendlichen zu ermöglichen und zu unterstützen.

8 Praxisorientierte Handlungsansätze

Im Anschluss an die vorgelegte Studie hat dieses Kapitel zum Ziel, die gewonnenen Erkenntnisse in eine nützliche Form zu bringen, damit diese in der Praxis angewendet werden können. Nach einer kurzen Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse folgt die Absichtserklärung zum ausstehenden Projekt. Anschliessend werden praxisorientierte Handlungsansätze aufgezeigt und begründet sowie erklärt, in welcher Form diese für die Schulen zugänglich gemacht werden.

8.1 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse

Die folgenden Erkenntnisse beziehen sich auf das vorherige Kapitel (vgl. 7 Beantwortung der Hauptfrage und Diskussion). Die vorliegenden Studienergebnisse zeigen, dass bei einem Wiedereinstieg von Mädchen mit Magersucht die Klinik wie auch die Herkunftsschule ihren Beitrag leisten muss, damit dieser möglichst erfolgreich verlaufen kann. Die Zusammenarbeit der beiden Institutionen stellt eine wichtige Voraussetzung für den erfolgreichen Wiedereinstieg von Mädchen mit Magersucht nach einem Klinikaufenthalt dar. Die Klinikschule übernimmt dabei eine Brückenfunktion, indem sie Kontakt zur Herkunftsschule aufbaut und diesen insbesondere vor und während des Wiedereinstiegs pflegt.

Sinnvollerweise sollte die jeweilige Klinik die Verantwortung für die Vorbereitung einer möglichst intensiven interdisziplinären Zusammenarbeit während dieser Wiedereinstiegsphase übernehmen: Während einerseits in der Therapie vorbereitende Gespräche stattfinden, übernimmt andererseits die Klinikschule wichtige Aufgabenbereiche. Dies sind neben der fachspezifischen Vorbereitung pädagogische Aufträge, die an die Aufgabenbereiche der Therapie angrenzen. Dazu gehört u. a., dass die Kliniklehrpersonen der magersüchtigen Schülerin Unterstützung bieten, ihre krankheitsbedingten Muster, die im Lernverhalten sichtbar werden, zu erkennen und alternative Handlungsmöglichkeiten zu erlernen und zu trainieren. Ausserdem wird die Schülerin im sozialen Bereich gefördert.

Die Evaluation der Forschungsergebnisse gibt ausserdem Aufschluss über hilfreiche Faktoren, mit der sich die Herkunftsschule auseinandersetzen muss. Die Information über den Wiedereinstieg des magersüchtigen Mädchens in die Schule sollte wenn möglich über die Klassenlehrperson geschehen. Dies bedingt aber, dass diese für die Krankheit Magersucht sensibilisiert und über die Krankheit aufgeklärt ist. Das Wissen über die Eigenheiten der Krankheit ist ebenso eine Voraussetzung für den förderlichen Umgang mit der wiedereinsteigenden Schülerin. Dieser soll durch eine wohlwollende Begegnung erfolgen, bei der die magersüchtige Schülerin so weit wie möglich wie alle anderen Schüler behandelt wird.

Die Studie zeigt, dass für die wiedereinsteigende Schülerin der Kontakt zu einer Vertrauensperson bzw. die Begleitung durch eine Vertrauensperson als sehr bedeutsam wahrgenommen wird, damit sie sich in die Schule integriert fühlt. Daher lohnt sich, wenn sich die Schule darum kümmert, dass die Schülerin eine erwachsene Vertrauensperson (Klassenlehrperson, Schulischer Heilpädagoge) und/oder ein vertrauter Mitschüler zur Seite hat. Die Aufgabe der Lehrperson besteht u. a. darin, ungeeignetes, das heisst in der Regel krankheitsassoziiertes, tendenziell zwanghaftes bzw. rigides Lernverhalten anzusprechen. Auf gesteigertes oder auffälliges Bewegungsverhalten kann ebenfalls aufmerksam

gemacht werden, sofern ein Vertrauensverhältnis zur Schülerin besteht. Werden jedoch Beobachtungen gemacht, die auf ein besonderes Essverhalten hindeuten, wird bei dieser heiklen Thematik empfohlen, mit den Eltern oder der Klinik Kontakt aufzunehmen.

Beim Wiedereinstieg braucht es zudem unterstützende Absprachen und Massnahmen, die der Schülerin den Wiedereinstieg erleichtern. Diese sind im Sinne eines Nachteilsausgleichs gedacht, die sich auf die Leistungsanforderungen (verpasster Unterrichtsstoff, Leistungsbeurteilung) beziehen. In Absprache mit der Klinik geht es darum, zu erörtern, welche Nachteilsausgleiche für die jeweilige Schülerin am förderlichsten sind. Grundsätzlich ist es hilfreich, wenn die Klassenlehrperson kontinuierlich in Beziehung mit der wiedereinsteigenden Schülerin steht, damit eine mögliche Überforderung und andere Schwierigkeiten erkannt und frühzeitig angesprochen werden können.

8.2 Absichtserklärung für die Broschüre

Mit diesem praxisorientierten Handlungsansatz wird bezweckt, dass die aus der Forschung erhaltenen Ergebnisse eine Verbreitung finden. Es ist ein Anliegen dieser Untersuchung, die Bedürfnisse der magersüchtigen Schülerinnen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, um damit einen Beitrag zur Verbesserung des Wiedereinstiegs von Mädchen mit Magersucht in die Schule nach einem Klinikaufenthalt zu leisten (vgl. 2.5 Ziel der Arbeit). Ziel ist nicht, die Lehrpersonen zu ärztlichen Fachleuten auszubilden, sondern sie zu informieren, sodass sie sehen, „wo [auf die speziellen Bedürfnisse von Jugendlichen mit Essstörungen bezogen, Anm. der Verf.] ihre Aufgaben und Grenzen sind, und wann andere Fachleute hinzugezogen werden müssen“ (Beekmann-Knörr, 2006, o. S.). Gleichzeitig soll nicht der Eindruck entstehen, Lehrpersonen hätten die betroffenen Jugendlichen zu kontrollieren oder zu überwachen. Doch verbringen Kinder und Jugendlichen so viel Lebenszeit im schulischen Kontext, dass ein gut begleiteter Wiedereinstieg eine Chance darstellt die gesundheitliche, soziale, emotionale und persönliche Entwicklung von Jugendlichen nach einer solchen Erkrankung durch eine erhöhte Aufmerksamkeit und gute Informiertheit auch im schulischen Umfeld zu unterstützen und zu fördern.

Somit gilt die praktische Umsetzung im schulischen Kontext der Entwicklung einer Informationsbroschüre, welche von den Klinikschulen bei der Wiedereinstiegsphase einer magersüchtigen Jugendlichen der zuständigen Klassenlehrperson, dem Schulleiter oder dem Schulischen Heilpädagogen (SHP) abgegeben werden kann.

Diese Informationsbroschüre soll ...

- ... aufzeigen, dass die Schule einen wichtigen Beitrag zum Wiedereinstieg von Mädchen mit Magersucht nach einem Klinikaufenthalt leisten kann und sollte.
- ... Lehrpersonen für die Krankheit Magersucht sensibilisieren und ihnen Kenntnisse darüber vermitteln.
- ... Lehrpersonen Unterstützung bieten.
- ... praxisorientierte Handlungsmöglichkeiten bieten.
- ... die Zuständigkeitsbereiche der Klinik und der Schule aufzeigen.

Die Ergebnisse, welche die Klinik betreffen, werden nicht in der Broschüre festgehalten. Jedoch wird beabsichtigt, die Klinikschulen über die Ergebnisse zu informieren, in der

Hoffnung, dass auch diese sich ihrer Verantwortung wieder neu bewusst werden und die neuen Erkenntnisse umsetzen.

Anmerkung

Da die Studie nur weibliche Jugendliche berücksichtigt hat und sich die Erfahrungen ebenso auf diese Personengruppe beziehen, wird in der Broschüre wie bisher die weibliche Form gewählt. Die dargestellten Handlungsansätze können aber ebenso für männliche Jugendliche gelten.

8.3 Handlungsansätze für die Schule

An dieser Stelle werden der Aufbau und die Inhalte der Broschüre dargelegt. Zuerst folgen Informationen zur Krankheit Magersucht und zum Wiedereinstieg von Jugendlichen mit Magersucht. Anschliessend werden häufig gestellte Fragen und Tipps zum Wiedereinstieg aufgelistet. Die Darstellung erfolgt unter den gleichen Titeln wie in der Broschüre.

Informationen zur Krankheit Magersucht und zum stationären Aufenthalt in der Klinik

Die Sensibilisierung der Schule für die Krankheit Magersucht gilt als wichtige Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Wiedereinstieg. Es wird beabsichtigt, eine kurz gefasste Krankheitsinformation zu geben, die den Lehrpersonen auf einen Blick die wichtigsten, für die Schule relevanten Tatsachen aufzeigen soll. Diese Informationen dienen einerseits dazu, den Lehrpersonen aufzeigen, dass es sich bei der Magersucht um eine ernstzunehmende Krankheit handelt, bei der die Betroffenen auch nach einem Klinikaufenthalt meistens als nicht geheilt gelten und eine ambulante Nachbetreuung nötig ist. Andererseits wird auf die typischen Charaktereigenschaften der magersüchtigen Jugendlichen, die sich auch in der Schule zeigen können, hingewiesen. Zudem wird aufgezeigt, was das Ziel eines stationären Aufenthaltes in der Klinik ist.

Informationen zum Wiedereinstieg

In diesem Teil wird dargelegt, dass die Schule als ein wichtiger Bereich zum erfolgreich verlaufenden Wiedereinstieg ihren Beitrag leisten kann und sollte. Neben den dargestellten Informationen zur Krankheit folgt eine kurze Auflistung der gängigen krankheitsbezogenen Auffälligkeiten, die Jugendliche mit Magersucht in der Schule oftmals zeigen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass ein sensibler Umgang mit diesen Jugendlichen sinnvoll ist und eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen Klinik und Herkunftsschule unabdingbar ist. Die Klinikschule übernimmt dabei die Brückenfunktion und gilt als erster Kontakt, der Informationen und allenfalls Fragen an die zuständigen Therapeuten weiterleitet. Zudem wird bei bestimmten Fällen auch auf die Eltern oder die Betroffene selbst als Ansprechpersonen hingewiesen.

Häufige Fragestellungen und mögliche Tipps

Die meisten Lehrpersonen, die eine Schülerin mit Magersucht nach einem Klinikaufenthalt beim Wiedereinstieg betreuen, sind mit ähnlichen Fragen konfrontiert. Diese werden in der Broschüre auf ganz praktische Weise im Zusammenhang mit der Studie genannt. Beispielhaft gibt die magersüchtige Schülerin Anne darauf Antwort. *Anne* steht für *Anorexia nervosa*, was der medizinischen Bezeichnung für Magersucht entspricht. Diese erfundene Person verkörpert eine durchschnittliche magersüchtige Schülerin, der nach ei-

nem längeren stationären Klinikaufenthalt der Wiedereinstieg bevorsteht. Auf die Antworten der Jugendlichen folgen Tipps, die das Gesagte aus der Sicht von Fachpersonen verdeutlichen, vervollständigen oder gegebenenfalls richtigstellen. Es sei darauf hingewiesen, dass das Beispiel von Anne zwar eine Mehrheit der magersüchtigen Jugendlichen repräsentiert, jedoch muss bei der Umsetzung in die Praxis bedacht werden, dass jede Schülerin eine individuelle Begleitung benötigt. Daher ersetzt die Broschüre keinesfalls den Dialog zwischen der Schule, der Betroffenen und der Klinik.

Literaturhinweise

Die Broschüre ist bewusst auf das Wichtigste reduziert, daher enthält sie mit Sicherheit Lücken. Wünscht eine Lehrperson spezifischere Informationen, werden unter *Literaturhinweise* zwei kleine Bücher zum Thema *Magersucht* empfohlen, die sich u. a. an Lehrpersonen richten. Ausserdem wird der Link zum *Experten-Netzwerk Essstörungen Schweiz* aufgeführt, deren Homepage die Krankheit Magersucht erklärt, aber auch Betroffene sprechen lässt.

8.4 Informationsbroschüre für Schulen

Nachfolgend wird der Inhalt der Informationsbroschüre für Klassenlehrpersonen, Lehrpersonen, Schulleiter und Schulische Heilpädagogen (SHP), die eine wiedereinsteigende Schülerin nach einem Klinikaufenthalt unterrichten, wiedergegeben. Die Broschüre kann als Zusammenfassung der vorliegenden Arbeit gesehen werden und liegt als Faltblatt der Arbeit bei. Mit dieser Broschüre wird beabsichtigt, den Lehrpersonen einen Leitfaden als Unterstützung zu bieten, damit diese einen Beitrag zum Wiedereinstieg von Mädchen mit Magersucht in die Schule leisten können.

Titel

Jugendliche mit Magersucht erleben den Wiedereinstieg in die Schule positiv – Praktischer Leitfaden für die Schule zum Wiedereinstieg von Jugendlichen mit Magersucht nach einem stationären Klinikaufenthalt

Einführung

Dieser praktische Leitfaden dient dazu, den Wiedereinstieg von Jugendlichen mit Magersucht nach einem Klinikaufenthalt möglichst erfolgreich zu gestalten. Dabei sind Sie als Klassenlehrperson, Lehrperson, Schulleiter oder Schulischer Heilpädagoge (SHP) eine der wichtigsten Personen, die mit der Jugendlichen nach dem Klinikaufenthalt regelmässig in Kontakt stehen. Dieser Leitfaden soll Hilfestellungen bieten, die es Ihnen ermöglichen, die Jugendliche mit Magersucht beim Wiedereinstieg möglichst erfolgreich zu unterstützen. Neben den wichtigsten Informationen zur Krankheit Magersucht werden praktische Handlungsmöglichkeiten, Hinweise zu Anlaufstellen und Verweise zu detaillierteren Informationen in der Literatur zusammengefasst.

Der Leitfaden basiert einerseits auf Ergebnissen einer sozialempririschen Forschungsstudie, bei der überwiegend Mädchen mit Magersucht aber auch Fachleute aus der Medizin und Lehrpersonen befragt wurden, andererseits bezieht er sich aber auch auf Erfahrungen der Klinikschulen.

Anmerkung

Da überwiegend Mädchen von der Krankheit Magersucht betroffen sind, wird in den folgenden Ausführungen die weibliche Form verwendet. Der Leitfaden bietet jedoch auch bei männlichen Jugendlichen mit Magersucht Handlungsmöglichkeiten.

Zur besseren Lesbarkeit werden bei allen übrigen Personengruppen nur die männlichen Begriffe verwendet. Selbstverständlich sind damit immer beide Geschlechter mit eingeschlossen.

Informationen zur Krankheit Magersucht und zum stationären Aufenthalt in der Klinik

Die vorwiegend im Pubertätsalter auftretende Magersucht (auch *Anorexia nervosa* genannt) ist eine Erkrankung, bei der es den Betroffenen aufgrund einer seelischen Störung nicht möglich ist, ihr Gewicht über dem auf Alter und Körpergröße bezogenen minimalen Normgewicht zu halten. Die Magersucht gilt als sehr ernstzunehmende psychische Krankheit, die häufig chronisch verläuft. Hauptkennzeichen sind neben dem Untergewicht durch willentlich herbeigeführte Gewichtsreduktion das subjektive Gefühl „zu dick“ zu sein sowie eine erhebliche Störung des Hormonhaushaltes (u. a. Ausbleiben oder nicht eintretende Menstruation bei Mädchen bzw. weiblichen Jugendlichen) und weitere körperliche Folgeerscheinungen¹⁵. Jugendliche mit Magersucht zeichnen sich meist durch ihr gering ausgeprägtes Selbstbewusstsein, eine starke Abhängigkeit von der Meinung nächster Bezugspersonen, ihren Perfektionismus, eine ausgeprägte Selbstkontrolle und einen oft extrem hohen Leistungsanspruch¹⁶ aus. Eine stationäre Behandlung hat neben der Gewichtsregulierung zum Ziel, wieder ein ‚normales‘ Essverhalten zu erlernen. Ausserdem wird in verschiedenen Therapien und in der Klinikschule an gemeinsamen Zielen gearbeitet, die der Patientin helfen sollen, von ihren oftmals zwanghaften Persönlichkeitszügen und ihrer sozialen Zurückgezogenheit loszukommen.

Jugendliche mit Magersucht können nach einem stationären Klinikaufenthalt, der zwischen einigen Wochen und einigen Monaten dauert, äusserst selten als gesund bezeichnet werden. Sie werden daher in der Regel in der ambulanten Therapie weiter begleitet. Die aktuelle Studie zeigt, dass 60% der Jugendlichen mindestens einmal rückfällig werden und über ein Viertel der Betroffenen gar drei oder mehr Klinikaufenthalte erleben. Diese Rate ist erschreckend hoch und verlangt auf verschiedenen Ebenen nach einer Verbesserung des Zustandes.

Informationen zum Wiedereinstieg

Die Herkunftsschule kann für das Gelingen des Wiedereinstiegs von magersüchtigen Jugendlichen einen wertvollen Beitrag leisten. Es sei aber an dieser Stelle vermerkt, dass neben der intensiven Vorbereitung auf den Wiedereinstieg in der Klinik u. a. auch die Familie, die Peers und der aktuelle Gesundheitszustand beim Austritt aus der Klinik massgebend für das Gelingen des Wiedereinstiegs sind.

Während sich die meisten Jugendlichen beim Wiedereinstieg in die Herkunftsschule auf den ersten Blick weitgehend normal verhalten, kommen bei genauerer Beobachtung oftmals wichtige Auffälligkeiten zum Vorschein, die direkt mit der Krankheit oder mit den

¹⁵ aus: Steinhausen, H.-C. (2002). *Psychische Störungen bei Kinder und Jugendlichen* (5. Ausg.). (Steinhausen, Hrsg.) München Jena: Urban & Fischer Verlag.

¹⁶ aus: Gerlinghoff, M., & Backmund, H. (2007). *Ess-Störungen. Informationen für LehrerInnen*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag; Pauli, D., & Steinhausen, H.-C. (2006). *Ratgeber Magersucht. Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

typischen Charaktereigenschaften der Jugendlichen mit Magersucht zu tun haben. Diese können sich wie folgt äussern: häufiges Stehen, unruhiges Sitzen, verbissenes Lernen, sich nur mit Bestleistungen zufrieden geben, in der Pause nichts essen oder sich sozial nicht beteiligen. Grundsätzlich wird empfohlen, mit dem nötigen Feingefühl auf die auffälligen Verhaltensweisen zu reagieren. Dazu ist die Auseinandersetzung mit der Krankheit Magersucht und die Zusammenarbeit mit der Klinik für alle Beteiligten nötig.

Zuständigkeiten

Die Zuständigkeit bei Anliegen und Fragen wird im Folgenden dargelegt:

- Die Klinikschule übernimmt eine Brückenfunktion. Sie ist in erster Linie Ansprechpartnerin in der Klinik und leitet Fragen wenn nötig an die zuständigen Ärzte und Therapeuten weiter.
- Bei Fragen zur Krankheit Magersucht können die Klinikschule oder die Eltern kontaktiert werden. Je nach Gesundheitszustand der wiedereinsteigenden Schülerin kann auch diese Auskunft geben.
- Fragen zum spezifischen Umgang mit der magersüchtigen Schülerin sollen – im Einverständnis mit den Jugendlichen und den Eltern – an die Klinikschule oder an die betreuenden Ärzte und Therapeuten gerichtet werden.
- Falls der Eindruck entsteht, dass sich der Gesamtzustand der Jugendlichen verschlechtert, sind – nach entsprechender Information der Jugendlichen – nach Möglichkeit durch die Vertrauensperson die Eltern zu informieren, damit ärztliche bzw. therapeutische Hilfe in Anspruch genommen werden kann.

Anmerkung

Wenn sich die Eltern gegen eine Kontaktaufnahme äussern, ist die Zusammenarbeit zwischen der Schule und der Klinik eingeschränkt. Es dürfen in gegebenem Fall nur ganz allgemeine Informationen weitergegeben werden, was eine ideale Unterstützung der Schülerin verunmöglicht.

Fragestellungen und Tipps

Die meisten Jugendlichen mit Magersucht wollen einerseits möglichst so wie ihre Mitschüler behandelt werden. Andererseits wünschen sie, dass man beim Wiedereinstieg Rücksicht auf sie nimmt und ihnen Sonderregeln gewährt. Auf diese Widersprüchlichkeit ist schwierig einzugehen. Deshalb werden anschliessend konkrete und praxisnahe Fragen geklärt.

Eine fiktive Jugendliche mit Magersucht gibt Antwort auf die gängigsten Fragen zum Thema *Wiedereinstieg in die Schule nach einem Klinikaufenthalt*.

Anne (steht für *Anorexia nervosa*) verkörpert eine durchschnittliche Jugendliche mit Magersucht, die während der Therapie gelernt hat, die Tücken ihrer Krankheit zu erkennen und ihren Alltag mit diesen zu bewältigen versucht, aber noch oft darüber stolpert. Die beispielhafte Darstellung soll helfen, die oftmals schwer zu verstehenden Denkweisen Jugendlicher mit Magersucht nachzuvollziehen. Auf die Antworten des Mädchens folgen

Tipps, die das Gesagte aus der Sicht von Fachpersonen verdeutlichen, vervollständigen oder gegebenenfalls richtigstellen.

Wie soll in der Klasse über die Krankheit informiert werden?

Anne: Am liebsten wäre mir, wenn ich den Grund für meine Abwesenheit in der Klasse verheimlichen könnte. In der Therapie wurde meinen Eltern und mir nahegelegt, dass eine Information in der Klasse notwendig sei, damit Verständnis für meine schwer nachvollziehbare Situation aufkommt. Mir ist aber wichtig, dass ich mitbestimmen kann, inwiefern die Klasse über meine Krankheit informiert wird. Das gibt mir Sicherheit. Es wäre für mich am besten, wenn die Klassenlehrperson meine Mitschüler vor dem Wiedereinstieg und möglichst generell über die Krankheit Magersucht informiert.

Tipp: Die Absprache mit der Kliniklehrperson oder dem zuständigen Therapeuten lohnt sich, damit sich die Schülerin bei ihrer Ankunft in der Klasse nicht hintergangen fühlt und in Kenntnis gesetzt werden kann, wie die Klasse informiert wurde. Vermeiden Sie persönliche Informationen und zeigen Sie zum Beispiel mithilfe dieser Broschüre kurz auf, wie die Klasse die Schülerin unterstützen kann und was kontraproduktiv sein könnte.

Wie können deine schulischen Defizite, die durch deine Abwesenheit bedingt sind, aufgefangen werden?

Anne: Es würde mir helfen, wenn sich die Lehrperson kurz Zeit nimmt, um mit mir Vereinbarungen bezüglich der Leistungserwartungen zu treffen. Zudem wäre es gut, wenn anfangs die Prüfungen als nicht zählende Lernzielkontrollen eingesetzt werden, da der Leistungsdruck für mich ohnehin gross ist.

Tipp: Je nach Länge der Abwesenheit macht es Sinn, wenn 2 bis 5 Wochen Zeit zur Verfügung gestellt werden, damit die Schülerin den verpassten Unterrichtsstoff aufholen kann. Ein zu hoher schulischer Druck könnte sich negativ auf den Gesundheitsprozess auswirken.

Ist es für dich hilfreich, wenn du zum Beispiel während des Musik- oder Werkunterrichts den verpassten Schulstoff aufarbeiten kannst?

Anne: Ja, ich denke, das würde mich entlasten. Ausserdem sind diese Fächer nicht gleich wichtig wie die Hauptfächer.

Tipp: Die vorübergehende Dispensation von einzelnen Fächern ist dann hilfreich, wenn eine Entlastung der Schülerin mit Magersucht nötig ist. Die Entlastung soll in Absprache mit der Klinik erfolgen. Das Fernbleiben von musischen Fächern wird grundsätzlich aus zwei Gründen als nicht sinnvoll erachtet. Einerseits definieren sich Schülerinnen mit Magersucht oft über Leistungen und stufen daher die Nebenfächer als weniger wichtig ein. Dies sollte nicht zusätzlich unterstützt werden. Andererseits sind musische Unterrichtsstunden Orte, an denen soziale Kontakte häufiger möglich sind, was die Integration der wiedereinsteigenden Schülerin in die Klasse zusätzlich unterstützen kann.

Möchtest du in der Schule auf dein Essverhalten oder deine Figur angesprochen werden?

Anne: Dieses Thema ist sehr heikel. Auf Fragen und Bemerkungen wie „Warum isst du nur so wenig?“ oder „Schön, hast du wieder etwas zugenommen!“ fühle ich mich auf frischer Tat ertappt. Ich würde Ausreden gebrauchen oder auf ein anderes Thema umlenken. Wenn mir das zu oft passiert, würde ich mich zurückziehen.

Tipp: Das Essverhalten sollte in der Schule generell nicht zum Thema werden. Darauf angesprochen werden möchte die Magersüchtige höchstens durch eine vertraute Lehrperson oder durch eine Freundin. Dieses heikle Thema gehört grundsätzlich in den Aufgabenbereich der Therapeuten.

Möchtest du auf auffälliges Lernverhalten wie zum Beispiel auf verbissenes Lernen im Unterricht angesprochen werden?

Anne: Im ersten Moment empfinde ich das als etwas sehr Unangenehmes und meine Reaktion kann unverständlich sein. Ich kann es eher annehmen, wenn ich am Ende der Stunde von der Lehrperson auf die Beobachtungen angesprochen werde.

Tipp: Auch wenn eine Schülerin mit Magersucht nicht gerne auf ihr Leistungsverhalten angesprochen wird, gehört es nach Meinung der Fachleute zur Pflicht der Lehrpersonen, dem enormen Leistungsdenken entgegenzuwirken und die Schülerin dabei zu unterstützen um von Gesagtem loszukommen.

Möchtest du von Lehrpersonen und Mitschülern auf auffälliges Bewegungsverhalten wie häufiges Stehen oder unruhiges Sitzen angesprochen werden?

Anne: Wenn mich irgendjemand aus der Klasse oder eine Lehrperson auf mein Bewegungsverhalten anspricht, kann ich ziemlich forsch und abwehrend reagieren, weil mir das sehr unangenehm ist. Wenn eine Vertrauensperson, zum Beispiel die Klassenlehrperson oder ein Mitschüler, dazu eine diskrete Bemerkung macht, kann ich das eher annehmen.

Tipp: Auch wenn eine Schülerin mit Magersucht nicht gerne auf ihr auffälliges Bewegungsverhalten angesprochen wird, kann es hilfreich sein, wenn eine Person, zu der sie Vertrauen hat, diese Aufgabe übernimmt.

Möchtest du beim Wiedereinstieg von Anfang an am Sportunterricht teilnehmen?

Anne: Ja klar, Bewegung ist mir sehr wichtig. Aber ich weiss, dass die Fachleute das zum Teil etwas anders sehen.

Tipp: Jugendlichen mit Magersucht fällt es oft schwer, ihren Bewegungsdrang unter Kontrolle zu halten. Fachleute vertreten deshalb diesbezüglich unterschiedliche Meinungen. Diese Bestimmung muss über den zuständigen Arzt oder Therapeuten laufen. Fragen Sie in der Klinik nach, falls Sie diesbezüglich noch nicht beraten wurden.

Hast du in der Schule eine Freundin oder eine erwachsene Person, der du dich anvertrauen kannst?

Anne: Nein, leider nicht. Darum habe ich auch ein mulmiges Gefühl, wieder zurück in meine Schule zu gehen. Ich weiss aber, dass mir der Wiedereinstieg leichter fallen würde, wenn sich jemand um mich kümmert.

Tipp: Jugendliche mit Magersucht zeigen häufig Schwierigkeiten im Sozialverhalten. Die durch die Krankheit bedingte ‚Isolierung‘, die oftmals durch die Betroffenen selbst verursacht ist, trägt dazu bei, dass sie sich von Freunden distanzieren. Die Verunsicherung beim Wiedereinstieg ist daher umso grösser. Sind Sie darum bemüht, dass sich jemand der wiedereinsteigenden Schülerin annimmt, insbesondere dann, wenn sie keine Freundin hat. Dies kann eine erwachsene Person (Klassenlehrer, Fachlehrer, Sozialarbeiter) sein, die auf die Krankheit Magersucht sensibilisiert ist oder allenfalls auch ein einfühlsamer Mitschüler oder eine Mitschülerin.

Literaturhinweise

Empfohlene Literatur zum Thema Magersucht für Lehrpersonen, Schulleiter und SHPs:

- Pauli, D., & Steinhausen, H.-C. (2006). *Ratgeber Magersucht. Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Gerlinghoff, M., & Backmund, H. (2007). *Ess-Störungen. Informationen für LehrerInnen*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Experten-Netzwerk Essstörungen Schweiz (ENES):
<http://www.netzwerk-essstoerungen.ch>

9 Evaluation der Forschung

In diesem Kapitel folgt eine kritische Auseinandersetzung mit dem gewählten forschungsmethodischen Vorgehen. Dazu wird die Fragestellung reflektiert und das Forschungsdesign beurteilt, die einzelnen Forschungsmethoden werden beleuchtet und die Ergebnisse angeschaut. Es sollen Schwächen aber auch Stärken, die sich im Laufe des Forschungsprozesses manifestiert haben, diskutiert und entsprechende Verbesserungsansätze gemacht werden.

9.1 Fragestellung

Die Fragestellung war weit gefasst, was einerseits viel Spielraum zuließ, andererseits musste das Thema klar eingegrenzt werden, um sich nicht zu verzetteln (vgl. 1 Hinführung zum Thema). Wichtig war, die Frage so zu formulieren, dass eine tiefe Auseinandersetzung mit dem Thema und eine sinnvolle Arbeit, von der auch andere Lehrpersonen und Schulische Heilpädagogen profitieren können, möglich waren. Mit Blick auf die Forschungsfrage lieferten die problemzentrierten Interviews eine Fülle von Daten, die ermöglichten, eine Hypothese abzuleiten und einen Fragebogen als Erhebungsinstrument der Hauptstudie zu entwickeln. Durch die Fragen im Fragebogen wurden Indikatoren erhoben, die die Forschungsfrage auf der empirischen Ebene erschlossen. Dieses Vorgehen ermöglichte, die Fragestellung zu beantworten und die Hypothese zu verifizieren. Aus den Resultaten konnte eine Broschüre mit Informationen zur Krankheit Magersucht und Handlungsansätze für Lehrpersonen erstellt und somit das Ziel, einen Beitrag an der Verbesserung des Wiedereinstiegs und der Schnittstellenthematik von Klinik und Herkunftsschule zu leisten, erreicht werden.

9.2 Forschungsdesign

Die vorliegende Forschung folgte dem Prinzip der Iterativität¹⁷. Diese Vorgehensweise hat sich bewährt, da sich der Forschungsinhalt in Bezug auf die Forschungsfrage im Laufe der Untersuchung entwickeln konnte. Durch das sequentielle qualitativ-quantitative Design wurde es möglich, in einem kaum erforschten Bereich wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, wobei die durch die Tätigkeit als Kliniklehrpersonen gesammelten Alltagstheorien überhaupt Anlass dazu gaben, in diesem Thema zu forschen. Die qualitative Vorstudie lieferte die Grundlagen für die Datenerhebung der quantitativen Hauptstudie, welche wiederum die Möglichkeit bot, eine Broschüre mit Informationen zur Krankheit Magersucht und Handlungsansätzen für Lehrpersonen zu erstellen. Die gewählten Erhebungsmethoden aus der qualitativen und quantitativen Forschung haben sich ideal ergänzt und zielten auf die definierte Forschungsfrage ab. Der zeitliche Rahmen war eng strukturiert, dabei kam es auch zu Verzögerungen und es mussten Anpassungen im Zeitplan vorgenommen werden (vgl. 4.3.3.1 Datenerhebung, Durchführung; Anhang 3.2 Zeitplan der Forschung). Insgesamt wurde das Forschungsdesign wie im Kapitel 4 (Forschungsmethodisches Vorgehen) beschrieben, eingehalten und umgesetzt.

¹⁷ „Iterativität bezeichnet einen Prozess, der häufig als spiralförmiges Vorgehen im Forschen beschrieben wird. Es ist ein Vorgehen, das sich abwechselnd vom Abstrakten zum Konkreten, vom Allgemeinen zum Besonderen, von der Theorie zur Empirie/Praxis, von den Instrumenten, Thesen oder Ergebnissen zum Material sowie von der Analyse zum Gegenstand hin und wieder zurück bewegt“ (Schirmer, 2009, S. 87)

9.3 Forschungsmethoden

Dieses Unterkapitel befasst sich mit den Forschungsmethoden, die in der Vor- und der Hauptstudie dieser Forschungsarbeit eingesetzt wurden. Dabei wird auf die Methoden der Erhebung, die Datenaufbereitung und die -auswertung eingegangen.

9.3.1 Vorstudie

Die Interviewleitfäden boten eine gute Orientierung, doch behinderten sie auch phasenweise den natürlichen Verlauf der Gespräche. Zudem wurden die Antworten durch die Strukturierung der Fragen teilweise kanalisiert. Gezieltes Nachfragen während den Interviews hätte zu aussagekräftigeren Daten führen können. Nachwievor wird die Methode des Leitfadeninterviews als sinnvoll erachtet, auch wenn durch andere Verfahren eventuell weitere bzw. andere Aspekte berücksichtigt worden wären. „Die Befragten selbst haben manchmal die Tendenz, nicht ehrlich zu antworten, weil sie beispielsweise rechtliche Konsequenzen befürchten, weil sie dem Interviewer imponieren wollen oder weil sie eine sozial erwünschte Meinung angeben, obwohl sie in Wahrheit davon abweichen“ (Seipel & Rieker, 2003, S. 145). Es kann nicht überprüft werden, inwiefern dieser Aspekt die Aussagen der Befragten verzerrt. In den Interviews waren jedoch keine Irritationen oder Verweigerungen der befragten Personen zu erkennen, was darauf hindeutet, dass die von Bortz und Döring (2009) beschriebenen „Interviewereffekte“ (S. 246f.) nicht gewirkt haben und somit Antworten und folglich auch die Untersuchungsergebnisse vermutlich nicht verfälscht wurden.

Die Aufbereitung der Daten mit den selektiven Protokollen konnte durch ein strukturiertes und systematisches Vorgehen gut durchgeführt werden. Durch den gemeinsamen Austausch unter den Forschern wurden Verluste in den Aussagen vermieden (vgl. 4.2.3 Methodenkritik). Eine wörtliche Transkription hätte eine ausführlichere interpretative Auswertung (vgl. Mayring, 2002, S. 89) ermöglicht, doch konnte dies aus Zeit- und Personenmangel nicht umgesetzt werden.

Bei der qualitativen Auswertung mit dem deskriptiven System zeigten sich Probleme, da Interpretationsspielräume in den Aussagen vorhanden waren. Dem konnte insofern entgegengewirkt werden, dass jeweils alle Antworten der Probandin resp. des Probanden herangezogen und analysiert wurden. Durch das bessere Verständnis der Haltung des Probanden gegenüber dem Thema, konnte der Interpretationsspielraum eingeschränkt werden. Diese Sinnerschliessung und klar formulierte und definierte Kategorien ermöglichten es, für alle Inhalte Zuordnungsentscheidungen zu treffen. Da das Vor- und Kontextwissen der forschenden Person in Bezug auf die Kategorienbildung Einfluss nimmt (vgl. Kuckartz, 2010, S. 58; 4.2.4 Gütekriterien, Grundsätze zur Kategorienbildung), können die Ergebnisse eine entsprechende Prägung aufweisen.

Im Kapitel 4.2.4 werden die zentralen Gütekriterien dieser Forschung ausgeführt und deren theoretische Erfüllung beurteilt.

9.3.2 Hauptstudie

Da das Thema noch nicht erforscht ist und keine Erhebungsinstrumente zur Verfügung standen, musste ein eigenes Instrument erstellt werden. Diese Tatsache und die Tatsache, dass auch in der Literatur kaum etwas zu diesem Thema zu finden ist, machte es nötig, eine Vorstudie durchzuführen, aus deren Daten ein Fragebogen für die quantitative

Erhebung der Hauptstudie konstruiert werden konnte. Diese Phase beanspruchte viel Zeit, was sich aber rückblickend gelohnt hat und sich in wertvollen Daten zeigt. Positiv hervorzuheben ist, dass der Rücklauf der Fragebogenerhebung mit über 50% relativ hoch ist, dass meist die ganze Breite der Skala oder alle Antwortmöglichkeiten ausgeschöpft wurden, es nur sehr wenig fehlende Daten gab und erstaunlich viele Antworten auf die halboffenen Fragen bzw. die Kommentarfelder gegeben wurden. In der Folge war es allerdings schwierig, die oft stichwortartigen Formulierungen der Kommentare zu interpretieren, da keine Möglichkeit zum Nachfragen bestand. Offen bleibt zudem, ob die Fragen tatsächlich von allen Probandinnen richtig verstanden wurden und wie sehr die Resultate durch Selbstdarstellung oder sozial erwünschte Antworten verfälscht wurden (vgl. Bortz & Döring, 2009, S. 231ff.). Die anonymisierte Durchführung und die Betonung, dass eine Bindung an die Schweigepflicht besteht, konnten dem letzten Aspekt etwas entgegenwirken. Eine Reliabilitätsanalyse vor der Datenerhebung hätte ebenfalls zu einer verbesserten Qualität des Erhebungsinstruments geführt. Dies hätte aber die nötige Kenntnis im Umgang mit dem Statistikprogramm vorausgesetzt, welche zum gegebenen Zeitpunkt nicht vorhanden war.

Der eingesetzte Zeitaufwand für die Einarbeitung in das Statistikprogramm SPSS hat sich bewährt, denn die Aufbereitung und Auswertung der Daten wurde durch das Programm stark vereinfacht und beschleunigt.

Aufgrund der relativ kleinen Stichprobengröße können keine allgemeingültigen Schlüsse aus den Resultaten der Studie gezogen werden. Jedoch geben die Daten und Ergebnisse einen guten Einblick in die Thematik und eine Tendenz ist durchaus sichtbar. Der Austausch mit einer Fachperson aus der Medizin war hilfreich, um die Erkenntnisse der Untersuchung durch einen Experten bestätigen zu lassen. Zudem war dieser Austausch eine Bereicherung in der quantitativen Arbeit, bei der wenig persönlicher Kontakt zu den Probanden besteht. Während der Datenauswertung kam es zu Verzögerungen, da sich das erste Konzept der Datenanalyse nicht bewährt hatte und das Vorgehen geändert werden musste, ohne jedoch das Forschungsdesign oder zentrale Punkte in den Forschungsmethoden zu ändern. Diese Veränderung hat sich in Bezug auf die Darstellung der Resultate als positiv herausgestellt und die Auswertung konnte in nützlicher Frist durchgeführt und abgeschlossen werden.

Schliesslich wird auf das Kapitel 4.4 verwiesen, in welchem die zentralen Punkte der Gütekriterien dargestellt und in Bezug auf deren theoretische Erfüllung beurteilt werden.

9.4 Ergebnisse

Die vorliegende Forschungsarbeit erlaubt einen vertieften Einblick in das subjektive Erleben des Wiedereinstiegs von Mädchen mit Magersucht in die Schule nach einem Klinikaufenthalt. Allerdings können gewonnene Annahmen und Erkenntnisse nicht generalisiert, d. h. für die Grundgesamtheit verallgemeinert werden. Der Anspruch auf Verallgemeinerung bestand zu keinem Zeitpunkt des Forschungsprozesses. Wichtige Erkenntnisse der Studie konnten durch die Erstellung der Broschüre, die Informationen zur Krankheit Magersucht und praxisorientierte Handlungsansätze beinhaltet, für Lehrpersonen nutzbar gemacht werden.

Eine weitere Ausdehnung der Untersuchung hätte noch weitere relevante Daten zum Wiedereinstieg und zur Schnittstellenthematik Klinik und Herkunftsschule liefern können.

Leider ist es im Rahmen dieser Masterarbeit nicht möglich, sich vertiefter mit der Thematik und weiterführenden Fragen (vgl. 10.2 Weiterführende Fragen) auseinanderzusetzen. Falls sich jemand dafür interessiert, wären eine Kontaktaufnahme und eine Rückmeldung erwünscht.

10 Schluss

Dieses Kapitel bildet den Abschluss der vorliegenden Arbeit. Es wird eine Reflexion zur Zusammenarbeit gemacht, während des Forschungs- und Auswertungsprozesses aufgetauchte Fragen werden dargestellt und ein Resümee der Arbeit wird gegeben.

10.1 Reflexion der Zusammenarbeit

Diese Arbeit wurde in Teamarbeit realisiert, was als grosser Vorteil gesehen wird. Im Prozess von der Idee über die Umsetzung des Forschungsvorhabens bis hin zum vorhandenen Produkt mussten einige Hürden überwunden und Umwege gemacht werden. Nicht immer war der einfachste und gradlinigste Weg der beste – jedoch konnte der beste Weg dank den Ressourcen gegangen werden. Die vielen Diskussionen und Entscheidungsfindungen waren hilfreich und bewirkten eine tiefgründige Auseinandersetzung mit der Thematik. Damit einhergehend mussten Kompromisse eingegangen, das Vorgehen und die Erkenntnisse laufend hinterfragt und die folgenden Schritte abgewogen werden. In fundierten Gesprächen wurde geklärt, was wirklich erreicht werden will und wie die Arbeit weiter geführt werden kann. Phasen der gemeinsamen Arbeit haben sich abgewechselt mit Phasen, in denen alleine gearbeitet wurde. Die Arbeitsteilung funktionierte gut, wobei intensivere Arbeitsphasen von weniger intensiven abgelöst wurden und umgekehrt. Stets war Verlass auf den anderen. Um immer auf dem gleichen Stand zu sein und alle Dokumente zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung zu haben diente ein Cloudspeicherdienst, bei dem ein Dateiordner eingerichtet wurde, auf den beide Zugriff hatten. Dies erleichterte die Arbeit sehr, ersetzte jedoch nicht die wertvolle Zeit, in der man zusammensass und sich über die Erkenntnisse oder das Geschriebene austauschte.

Über die gesamte Zeit gesehen überwiegen die guten Gefühle und in Momenten, in denen es schwierig war, konnte man sich gegenseitig motivieren und unterstützen. Diese spannende Zeit bedeutete auch für das Privatleben eine Veränderung und auch da mussten viele Kompromisse eingegangen werden. Die treibende Kraft war einerseits die Erkenntnis, dass die Thematik bisher unerforscht war. Andererseits war es das Wissen, dass die neu gewonnenen Erkenntnisse aus der Forschung für Lehrpersonen zugänglich gemacht werden und diese dadurch Unterstützung in der Begleitung von wiedereinstiegenden Mädchen mit Magersucht bekommen. Spannend wird zu sehen, wie die Informationsbroschüre zum Einsatz kommt und welche Verbesserung sie für die Situation des Wiedereinstiegs von Mädchen mit Magersucht in die Schule nach einem Klinikaufenthalt bringt.

10.2 Weiterführende Fragen

Während der Untersuchung sind immer wieder neue, interessante Aspekte aufgetaucht. Während einige schon im Text gestellt und teils beantwortet wurden (vgl. 7.3 Diskussion der Ergebnisse), werden anschliessend offengebliebene und weiterführende Fragestellungen dargelegt, „sodass die Forschung in diesem Feld weitergehen kann“ (vgl. Flick, 2009, S. 70). Diese Fragen beziehen sich auf verschiedene Bereiche der Thematik und werden anhand dieser aufgelistet.

Geschlechterspezifische Fragen

- Welche Faktoren müssen beim Wiedereinstieg von männlichen Jugendlichen mit Magersucht beachtet werden?
- Müssen bei der Wiedereingliederung von weiblichen und männlichen Jugendlichen in die Herkunftsschule unterschiedliche Faktoren beachtet werden?

Die vorliegende Studie erforschte nur die fördernden Faktoren beim Wiedereinstieg von Mädchen mit Magersucht. Interessieren würde, ob eine Untersuchung mit Knaben ähnliche Ergebnisse liefern würde und inwiefern sich diese von den Ergebnissen der Untersuchung mit Mädchen unterscheiden würden.

Soziale Kompetenzen

- Steht die Rückfälligkeit im Zusammenhang mit den sozialen Kompetenzen von Jugendlichen mit Magersucht?

Der Aspekt der Sozialkompetenz wurde in der vorliegenden Arbeit ausgeklammert. Zu untersuchen wäre, wie die Fähigkeit, sozial zu interagieren, und das Risiko der Rückfälligkeit, also weiteren Hospitalisationen, in Beziehung stehen.

Klinik

- Welche Faktoren muss die Klinik beim Übergang von Jugendlichen mit Magersucht von der Klinik in die Schule beachten?
- Inwiefern unterscheiden sich die verschiedenen Klinikkonzepte in Bezug auf die Beschulung von Jugendlichen mit Magersucht?
- Welchen Einfluss hat ein tagesklinischer Aufenthalt, der auf einen kurzen stationären Aufenthalt folgt, auf den Wiedereinstieg und den Gesundungsprozess von Mädchen mit Magersucht?

Eine Informationsbroschüre mit hilfreichen Empfehlungen für die Klinik zum Übergang der Jugendlichen von dieser in die Herkunftsschule würde die vorliegende Arbeit ergänzen. Zudem wären ein Vergleich der Klinikkonzepte interessant sowie ein Vorschlag, wie diese verändert werden könnten, um den Wiedereinstieg zu verbessern und den Gesundungsprozess zu unterstützen.

Informationsbroschüre

- Bietet die erstellte Informationsbroschüre die gewünschte Unterstützung und wird sie in den Herkunftsschulen eingesetzt?
- Wie wirken sich die Empfehlungen in den praxisorientierten Handlungsansätzen auf die Wiedereingliederung von Mädchen mit Magersucht aus?

Die Evaluation des erfolgreichen Einsatzes der Informationsbroschüre ist im Umfang dieser Arbeit nicht möglich. Eine Rückmeldung zum Einsatz wäre interessant. Zudem würde interessieren, wie sich der Gebrauch der Informationsbroschüre auf das Erleben des Wiedereinstiegs der Mädchen auswirkt.

Weiterbildungsangebote für Lehrpersonen

- Gibt es Weiterbildungsangebote für Lehrpersonen, die sich mit der Thematik „Krankheit und Schule“ auseinandersetzen?

Interessieren würde, ob Pädagogische Hochschulen und kantonale Weiterbildungsinstitutionen Kurse zu dieser und verwandten Thematiken anbieten. Falls es solche gibt, könnten diese evaluiert und empfohlen werden.

Forschungsmethoden

- Könnten durch eine Ausweitung der Fragebogenumfrage die Gültigkeit, Validität und Objektivität der Erkenntnisse erhöht werden?

Die Ergebnisse der vorliegenden Forschung sind nicht verallgemeinerbar. Wenn eine grössere und breitere Stichprobe (männliche Jugendliche, Wiedereinstieg liegt undefiniert weit zurück, keine Alterseingrenzung) untersucht werden würde, könnten die Ergebnisse für die Grundpopulation verallgemeinert werden.

10.3 Resümee

Die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik des Wiedereinstiegs von Mädchen mit Magersucht in die Schule nach einem Klinikaufenthalt hat gezeigt, dass es fördernde Faktoren gibt, die von der Klinik wie auch von der Herkunftsschule beachtet werden können. Grundsätzlich wird ein planvoller und bewusster Umgang mit der Problematik gefordert, damit die Mädchen bestmöglich unterstützt und begleitet werden können.

Es ist zu hoffen, dass sich einerseits die Kliniken, insbesondere die Klinikschulen, ihrer Verantwortung aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse neu bewusst werden und sich bei Wiedereinstiegen von Mädchen mit Magersucht intensiver um die Zusammenarbeit mit den Herkunftsschulen bemühen. Als Mittel dazu kann die Informationsbroschüre, die im Zuge dieser Masterarbeit entstanden ist, eingesetzt werden. Andererseits ist zu hoffen, dass der Einsatz der Broschüre in den Herkunftsschulen dazu führt, dass die Lehrpersonen auf die Krankheit Magersucht sowie auf die Bedürfnisse der wiedereinsteigenden Schülerin sensibilisiert werden.

Zum Abschluss soll den Lehrpersonen Mut gemacht werden, in Kontakt mit dem Mädchen mit Magersucht zu treten, sich ihrer anzunehmen und sich zu bemühen, sie auf ihrem Weg zu begleiten. Dabei sollen sie die Unterstützung der Klinik in Anspruch nehmen dürfen und sich bei Fragen und Unsicherheiten an sie wenden.

Zum Schluss dieser Masterarbeit soll folgendes Zitat die Bedeutsamkeit der Zusammenarbeit aller Beteiligten unterstreichen:

**„Gemeinsam sind wir stark,
gemeinsam stellen wir uns der Herausforderung!“**

(Ruedin, 2010, S. 107)

11 Verzeichnisse

11.1 Literaturverzeichnis

- Achermann, N., Pecorari, C., Winkler Metzke, C., & Steinhausen, H.-C. (2006).** Schulklima und Schulumwelt in ihrer Bedeutung für psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Einführung in die Thematik. In H.-C. Steinhausen, & H.-C. Steinhausen (Hrsg.), *Schule und psychische Störungen* (5. Ausg., S. 15-37). München: Urban & Fischer.
- Altrichter, H., & Posch, P. (2007).** *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4. Ausg.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Atteslander, P. (2008).** *Methoden der empirischen Sozialforschung* (12., durchgesehene Ausg.). Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Audeoud, M. (2011).** *Interviews (Methoden-Workshop)*. Zürich: Unveröffentlichtes Skript der Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Barton, A. H., & Lazarsfeld, P. F. (1984).** Einige Funktionen von qualitativer Analyse in der Sozialforschung. In C. Hopf, E. Weingarten, & E. Weingarten (Hrsg.), *Qualitative Sozialforschung* (2. Ausg., S. 41-89). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Beekmann-Knörr, B. (15. Februar 2006).** Projekt Interklinische Schule. Chronisch kranke Kinder und Jugendliche in den allgemeinen Schulen. *Klinische Schule - Allgemeine Schule. Erfindungsreiches Miteinander in gemeinsamer Praxis für psychisch kranke Schüler*. Herdecke, Nordrhein-Westfalen, Deutschland.
- Bogner, A., & Merz, W. (2002).** Das theoriegenerierende Experteninterview. Erkenntnisinteresse, Wissensformen, Interaktion. In A. Bogner, B. Littig, & W. Merz (Hrsg.), *Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung* (S. 33-70). Opladen: Leske+Budrich.
- Bortz, J., & Döring, N. (2009).** *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler* (4., überarbeitete Ausg.). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Brosius, F. (2008).** *SPSS 16 für Dummies* (2., aktualisierte Ausg.). Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.
- Buddeberg-Fischer, B. (2000).** *Früherkennung und Prävention von Essstörungen*. Stuttgart, New York: Schattauer.
- Connolly, C., & Corbett-Dick, P. (Oktober 1990).** Eating Disorders: A framework for school nursing initiatives. *Journal of School Health* (8), S. 401-405.
- Cook-Cottone, C. (2004).** Childhood posttraumatic stress disorder: Diagnosis, treatment, and school reintegration. *School Psychology Review* (33, No. 1), S. 127-139.
- Cropley, A. J. (2008).** *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung* (3. Ausg.). Eschborn bei Frankfurt am Main/Magdeburg: Klotz Verlag.
- Duden. (2005).** *Das Fremdwörterbuch* (8., neu bearbeitete und erweiterte Ausg., Bd. 5). Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag.
- Ederer, E. M. (2005).** Strategien der Gesprächsführung in der Forschung. In H. Stigler, & H. Reicher (Hrsg.), *Praxisbuch. Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 119-128). Innsbruck, Wien, Bozen: Studien Verlag.
- Engel, K., & Janssen, P. L. (1997).** Psychosoziale Aspekte in Anorexie- und Bulimie-Behandlungen. In P. L. Janssen, W. Senf, & R. Meermann, *Klinik der Essstörungen*.

- Magersucht und Bulimie* (S. 126-131). Stuttgart, Jena, Lübeck, Ulm: Gustav Fischer Verlag.
- Ertle, C. (2002).** Kranke Kinder und Jugendliche zwischen Klinikschule und Allgemeiner Schule. Anmerkungen zu Grenzübergängen. *Zeitschrift für Heilpädagogik* (52), S. 371-377.
- Ertle, C., & Kimming, A. (20. Februar 2005).** *Interklinikschule*. Abgerufen am 12. September 2011 von <http://www.interklinikschule.de/de/docs/ab/poster.pdf>
- Faulbaum, F., Prüfer, P., & Rexroth, M. (2009).** *Was ist eine gute Frage? Die systematische Evaluation der Fragenqualität*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fend, H. (1997).** *Der Umgang mit Schule in der Adoleszenz. Aufbau und Verlust von Lernmotivation, Selbstachtung und Empathie. Entwicklungspsychologie der Adoleszenz in der Moderne* (Bd. IV). Bern: Huber.
- Fichter, M. M. (2008).** *Magersucht und Bulimie: Mut für Betroffene, Angehörige und Freunde*. Basel: Karger.
- Flick, U. (2010).** *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (3. Ausg.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Flick, U. (2009).** *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek bei Hamburg: rowohlts enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Flick, U., von Kardorff, E., & Steinke, I. (2005).** *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (4. Ausg.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Freinet, C. (1986).** *Pädagogische Texte. Mit Beispielen aus der praktischen Arbeit nach Freinet*. (H. Boehncke, & C. Hennig, Hrsg.) Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Friedrichs, J. (1990).** *Methoden empirischer Sozialforschung* (14. Ausg.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Gerlinghoff, M., & Backmund, H. (2007).** *Ess-Störungen. Informationen für LehrerInnen*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Gerlinghoff, M., Backmund, H., & Mai, N. (1999).** *Magersucht und Bulimie. Verstehen und bewältigen*. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Glinka, H.-J. (2003).** *Das narrative Interview. Eine Einführung für Sozialpädagogen* (2. Ausg.). Weinheim: Juventa.
- Griebel, W., & Niesel, R. (2004).** *Transitionen. Fähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern, Veränderungen erfolgreich zu bewältigen*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Habermas, T. (1997).** Elemente der Sozialgeschichte des Essens als Beitrag zu einer Klärung der kulturellen Genese moderner Essstörungen. In P. L. Janssen, W. Senf, R. Meermann, P. L. Janssen, W. Senf, & R. Meermann (Hrsg.), *Klinik der Essstörungen. Magersucht und Bulimie* (S. 1-7). Stuttgart, Jena, Lübeck, Ulm: Gustav Fischer Verlag.
- Häcker, H., & Stapf, K.-H. (1998).** *Dorsch Psychologisches Wörterbuch* (13. Ausg.). Bern: Hans Huber Verlag.
- Häder, M. (2006).** *Empirische Sozialforschung. Eine Einführung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hauser, B., & Humpert, W. (2009). *signifikant? Einführung in statistische Methoden für Lehrkräfte*. Zug: Klett und Balmer Verlag.

- Helfferrich, C. (2011).** *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Ausg.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hepp, U., & Milos, G. (10 2010).** Essstörungen. Eine Einführung. *Schweizerisches Medizin-Forum* (48), S. 834-840.
- Herpertz, S. (1997).** Körperliche Folgeerscheinungen der Magersucht und Bulimie. In P. L. Janssen, W. Senf, & R. Meermann (Hrsg.), *Klinik der Essstörung. Magersucht und Bulimie* (S. 23-33). Stuttgart, Jena, Lübeck, Ulm: Gustav Fischer Verlag.
- Herpertz, S., & Senf, W. (1997).** Diagnostik, Äthiologie und Epidemiologie der Magersucht und Bulimie. In P. L. Janssen, W. Senf, R. Meermann, P. L. Janssen, W. Senf, & R. Meermann (Hrsg.), *Klinik der Essstörungen. Magersucht und Bulimie* (S. 8-12). Stuttgart, Jena, Lübeck, Ulm: Gustav Fischer Verlag.
- Herpertz, S., de Zwaan, M., & Zipfel, S. (2008).** *Handbuch Essstörungen und Adipositas*. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Herpertz-Dahlmann, B. (2008).** Behandlung der Essstörungen in Kindheit und Adoleszenz. In S. Herpertz, M. de Zwaan, & S. Zipfel (Hrsg.), *Handbuch Essstörungen und Adipositas*. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Hoanzl, M., Baur, W., Bleher, W., Thümmeler, R., & Käppler, C. (2009).** Unterricht in psychiatrischen Klinikschulen. In G. Opp, & G. Theunissen (Hrsg.), *Handbuch Schulische Sonderpädagogik* (S. 404-411). Bad Heilbrunn: Julius Klinikhardt Verlag.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich. (2009).** *Wissenschaftliches Arbeiten*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Kaye, W. (22. April 2008).** Neurobiology of anorexia and bulimia nervosa. *Science Direct*, S. 121-135.
- Kelle, U. (2008).** *Die Integration qualitativer und quantitativer Methoden in der empirischen Sozialforschung. Theoretische Grundlagen und methodologische Konzepte* (2. Ausg.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kimming, A. (26. Juni 2006).** *Projekt Interklinikschule*. (Interklinikschule, Hrsg.) Abgerufen am 16. August 2011 von <http://www.interklinikschule.de/de/docs/abschlussbericht.pdf>
- Kittl, H. (2005).** Aufbereitung qualitativer Daten - Von der Datenerfassung zum Primärtext. In H. Stigler, & H. Reicher (Hrsg.), *Praxisbuch. Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 215-224). Innsbruck, Wien, Bozen: Studien Verlag.
- Klingner, B. (1994).** Ich bin ein klein wild Vögelein und niemand kann mich zwingen! Schularbeit im klinischen Jugendheim Tübingen. In C. Ertle, & W. Neidhardt (Hrsg.), *Unterricht mit Kindern in Not. Lehrer helfen ihren schwierigen Kindern* (S. 31-54). Bad Heilbrunn: Klinikhardt.
- Kuckartz, U. (2010).** *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten* (3., aktualisierte Ausg.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Lamnek, S. (2010).** *Qualitative Sozialforschung* (5., überarbeitete Ausg.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Lazarus, R. S. (1995).** Stress und Stressbewältigung - ein Paradigma. In S.-H. Filipp, *Kritische Lebensereignisse* (3. Ausg., S. 198-232). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2002).** *Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5. überarbeitete und neu ausgestattete Ausg.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

- Mayring, P. (2010).** *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11., aktualisierte und überarbeitete Ausg.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Moser, H. (2008).** *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung* (4. überarbeitete Ausg.). Zürich: Verlag Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule und Lambertus-Verlag.
- Pauli, D., & Steinhausen, H.-C. (2006).** *Ratgeber Magersucht. Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher.* Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Porst, R. (2009).** *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch* (2. Ausg.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Raab-Steiner, E., & Benesch, M. (2008).** *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung.* Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
- Raithel, J. (2006).** *Quantitative Forschung. Ein Praxisbuch.* Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Reb, L., & Rohde, S. (Juni 2011).** Essgestörte Patienten in der Schule für Kranke. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, S. 231-234.
- Remschmidt, H., Schmidt, M., & Poustka, F. (2001).** *Multiaxiales Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters nach ICD-10 der WHO. Mit einem synoptischen Vergleich von ICD-10 und DSM-IV* (4. Auflage Ausg.). (F. Poustka, Hrsg.) Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Verlag Hans Huber.
- Rossmann, P. (2005).** Befragung in (quasi-)experimentellen Designs. In H. Stigler, & H. Reicher (Hrsg.), *Praxisbuch. Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 150-160). Innsbruck, Wien, Bozen: Studien Verlag.
- Rost, D. H. (2007).** *Interpretation und Bewertung pädagogisch-psychologischer Studien. Eine Einführung.* Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union.
- Ruedin, M. (2010).** *Lernen und weiterleben. Begegnungsgeschichten mit schwer kranken Kindern und Jugendlichen in der Schule.* Luzern: Rex Verlag Luzern.
- Rustenholz, B., & Mazzola, N. (2011).** *Die Lehrperson als Modell in der Förderung emotionaler Kompetenz. Bestimmende Faktoren und Ressourcen.* Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Schierer, I. (2005).** Unterricht für Kinder und Jugendliche in Wiener Spitälern - Pädagogik bei Krankheit. In G. Tuschl, & R. Felsleitner, *Miteinander - Integrative Modelle im Wiener Schulwesen.* (S. 155-160). Wien.
- Schirmer, D. (2009).** *Empirische Methoden der Sozialforschung. Grundlagen und Techniken.* Paderborn: Wilhelm Fink GmbH & Co. Verlags-KG.
- Seipel, C., & Rieker, P. (2003).** *Integrative Sozialforschung. Konzepte und Methoden der qualitativen und quantitativen empirischen Forschung.* Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Sempert, W. (2011).** *Methodenworkshops Quantitative Forschung. Fragebogenkonstruktion, Dateneingabe und Datenkontrolle.* Zürich: Unveröffentlichtes Skript der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Sidiropoulos, M. (2007).** Anorexia Nervosa: The physiological consequences of starvation and the need for primary prevention efforts. *McGill Journal of Medicine* (1).
- Steinhausen, H.-C. (2002).** *Psychische Störungen bei Kinder und Jugendlichen* (5. Ausg.). (Steinhausen, Hrsg.) München Jena: Urban & Fischer Verlag.

- Stigler, H. (2005).** Der Fragebogen in der Feldforschung. In H. Stigler, & H. Reicher (Hrsg.), *Praxisbuch. Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 135-149). Innsbruck, Wien, Bozen: Studien Verlag.
- Stigler, H., & Felbinger, G. (2005).** Der Interviewleitfaden im qualitativen Interview. In H. Stigler, & H. Reicher (Hrsg.), *Praxisbuch. Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 129-134). Innsbruck, Wien, Bozen: Studien Verlag.
- Stigler, H., & Reicher, H. (2005).** Von der Exploration zum inferenzstatistischen Schluss - Angewandtes Basiswissen zur sozialwissenschaftlichen Datenanalyse. In H. Stigler, & H. Reicher (Hrsg.), *Praxisbuch. Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 239-272). Innsbruck, Wien, Bozen: Studien Verlag.
- Thiele, A. (2009).** Unterricht in Krankenhäusern. In *Handbuch Schulische Sonderpädagogik* (S. 412-417). Bad Heilbrunn: Julius Klinikhardt Verlag.
- Tiller, J. M., Sloane, G., Schmidt, U., Troop, N., Power, M., & Treasure, J. L. (1997).** Social support in patients with anorexia nervosa and bulimia nervosa. *International Journal of Eating Disorders* , S. 31-38.
- Volk-Moser, A. (1995).** Zwischen Zukunftshoffnung und Resignation - Zur Brückenfunktion des Unterrichts am Krankenbett. *Sonderpädagogik* (25. Jahrgang), S. 218-225.
- Weinbach, R. W., & Grinnell, R. M. (2000).** *Statistik für Soziale Berufe*. Neuwied: Luchterhand.
- Witt, H. (1. Februar 2001).** *Forschungsstrategien bei quantitativer und qualitativer Sozialforschung [36 Absätze]*. Abgerufen am 10. September 2011 von Forum Qualitative Sozialforschung / Forum Qualitative Social Research, 2(1), Art.8: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs010189>
- Zipfel, S., Löwe, B., & Herzog, W. (2008).** Verlauf und Prognose der Anorexia nervosa. In S. Herpertz, M. de Zwan, & S. Zipfel (Hrsg.), *Handbuch Essstörungen und Adipositas* (S. 44-47). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.

11.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Das Spektrum anorektischer und bulimischer Störungen (Steinhausen, 2002, S. 164)	10
Abbildung 2: Körperliche Schäden bei Magersucht (Steinhausen, 2002, S. 22)	14
Abbildung 3: Forschungsdesign in Anlehnung an Schirmer (2009, S. 89)	32
Abbildung 4: Datentriangulation der Vorstudie	41
Abbildung 5: Operationalisierung (nach Schirmer, 2009, S. 116)	43
Abbildung 6: Berechnung der Rücklaufquote	53
Abbildung 7: Signifikanzbezeichnungen	56
Abbildung 8: ja-/nein-Bereich	57
Abbildung 9: Schultypen beim Wiedereinstieg nach der Ersthospitalisation	69
Abbildung 10: Erwachsene Vertrauensperson in der Herkunftsschule	79

11.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: ICD-10-Klassifikation der Essstörung (vgl. Remschmidt et al., 2001, S. 225) .	9
Tabelle 2: Qualitative Forschungsmethoden der Vorstudie	33
Tabelle 3: Zeitplan der Durchführung der Pretests	35
Tabelle 4: Zeitplan der Durchführung der Interviews.....	36
Tabelle 5: Quantitative Forschungsmethoden der Hauptstudie.....	45
Tabelle 6: Änderungen im Fragebogen nach Durchführung des Pretests	51
Tabelle 7: Cronbachs Alpha-Koeffizient der Dimensionen	60
Tabelle 8: Anzahl Probanden pro Hospitalisation	68
Tabelle 9: Alter und Dauer pro Hospitalisation	68
Tabelle 10: Diagnosen.....	68
Tabelle 11: Erleben des Wiedereinstiegs in die Herkunftsschule pro Hospitalisation	69
Tabelle 12: Rangliste der am häufigsten genannten Faktoren.....	70
Tabelle 13: Rangliste nicht förderliche Faktoren	72
Tabelle 14: Kreuztabelle Erleben der Wiedereinstiege / Beitrag der Schule, nicht rückfällig zu werden.....	74
Tabelle 15: Kreuztabelle Erleben der Wiedereinstiege / Anzahl Hospitalisationen	74
Tabelle 16: Hilfreiche Beiträge der Klinik in Bezug auf den Wiedereinstieg	75
Tabelle 17: Zeitlicher Rahmen für den schrittweisen Wiedereinstieg	76
Tabelle 18: Unterstützende Massnahmen und Vorbereitung auf den Wiedereinstieg durch die Klinikschule.....	76
Tabelle 19: Beitrag der Schule zum Wiedereinstieg.....	77
Tabelle 20: absteigende Häufigkeitsverteilung Umgang, ja-Bereich	78
Tabelle 21: Konsultation bei Fragen zur Krankheit	79
Tabelle 22: absteigende Häufigkeitsverteilung Umgang, nein-Bereich.....	81
Tabelle 23: Abmachungen und Massnahmen beim Wiedereinstieg	82
Tabelle 24: Zeitrahmen für Stoffaufarbeitung.....	82
Tabelle 25: Zusammenarbeit der Klinik und der Herkunftsschule	84
Tabelle 26: Wann soll die Klasse über die Krankheit Magersucht informiert werden?	84
Tabelle 27: Gründe für die Aufklärung über die Krankheit	85
Tabelle 28: Person, die die Klasse zur Krankheit informiert	85

11.4 Verzeichnis der Kästen

Kasten 1: Diagnostische Kriterien der Anorexia nervosa (vgl. Steinhausen, 2002, S. 165)	12
Kasten 2: Deutsche Jugendgesundheitssurvey (Ertle & Kimming, 2005)	22
Kasten 3: Verwendete Skalenniveaus und Problem der Skalenniveaus	49
Kasten 4: Anmerkung zur Repräsentativität.....	52
Kasten 5: Rücklaufquote	53
Kasten 6: Signifikanzniveau	56

Ein Zusammenspiel von Klinik und Schule

Anhang

Inhaltsverzeichnis

1	Anhang zu 1 – Hinführung zum Thema	1
1.1	Literaturrecherche	1
2	Anhang zu 3 – Theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema	3
2.1	Essverhalten bei Anorexia nervosa, restriktiver Typ	3
2.2	Auszug Therapiekonzept des Therapie-Centrums für Essstörungen in München .	5
2.3	Literaturhinweise für Präventionsprogramme in der Schule	6
3	Anhang zu 4 – Forschungsmethodisches Vorgehen.....	7
3.1	Zehn Gebote der Frageformulierung	7
3.2	Zeitplan der Forschung	7
3.3	Überarbeiteter Fragebogen	8
3.4	Schreiben an die Kliniken zur Rekrutierung der Stichprobe	18
3.5	Reliabilitätstest	19
4	Anhang zu 5 – Darstellung und Interpretation der Vorstudie.....	24
4.1	Interviewleitfaden	24
4.1.1	Interviewleitfaden für Schülerinnen	24
4.1.2	Interviewleitfaden für Lehrpersonen.....	25
4.1.3	Interviewleitfaden für Fachleute aus der Medizin	26
4.2	Postscripts der Interviews	28
4.2.1	Schülerinneninterview 1	28
4.2.2	Schülerinneninterview 2	28
4.2.3	Lehrerinterview 1	28
4.2.4	Lehrerinterview 2	29
4.2.5	Experteninterview 1.....	29
4.2.6	Experteninterview 2.....	29
4.3	Deskriptives System	31
4.3.1	Schülerinnen.....	31
4.3.2	Lehrpersonen.....	32
4.3.3	Fachpersonen aus der Medizin.....	33
4.3.4	Unsere Erfahrung als Kliniklehrpersonen.....	35
4.4	Frageformulierungen nach Kategorien des deskriptiven Systems	36
5	Anhang zu 6 – Datenauswertung und Interpretation der Hauptstudie	40
5.1	Faktoren-Rangliste aller Items absteigend	40
5.2	Chi-Quadrat- Test	41
5.2.1	Chi-Quadrat-Test zu Prozessfrage 3.....	41
5.2.2	Chi-Quadrat-Test zu Prozessfrage 4.....	41
5.3	Items mit im nein-Bereich liegender Mittelwerte.....	42
5.4	Codebuch	42
6	Anhang zu 7 – Beantwortung der Hauptfrage und Diskussion	45

6.1	Items für die Herkunftsschule	45
6.2	Items für die Klinik	45
6.3	Items Zusammenarbeit Klinik und Herkunftsschule.....	45

1 Anhang zu 1 – Hinführung zum Thema

1.1 Literaturrecherche

Bibliotheken durch IDS Zürich Universität

- Hauptbibliothek Universität Zürich - Forschungsbibliothek Irchel
- Hauptbibliothek Universität Zürich - Studienbibliothek Irchel
- Hauptbibliothek Universität Zürich - Medizinbibliothek Careum
- Institut für Erziehungswissenschaft
- Institut für Erziehungswissenschaft, Bereich Sonderpädagogik
- Institut für Sozial- und Präventivmedizin
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
- Pädagogische Hochschule Zürich: IZ Mediothek Beckenhof
- Pädagogische Hochschule Zürich: IZ Mediothek Zentrum

Online-Suchmaschinen

- Base-search
- Google Scholar
- Medline
- Ovid
- Psyndex
- Pubmed
- Sciencedirect
- Subito-doc

Kontakte zu Kliniken und Organisationen in der Schweiz

- Klinik für Kinder und Jugendliche, Stadtspital Triemli, Zürich
- Psychosomatische Therapiestation Universitäts-Kinderklinik, Zürich
- Sozialpädiatrisches Zentrum Kantonsspital Winterthur
- Ostschweizer Kinderspital, St. Gallen
- Kinder- und Jugendpsychiatrie Universitätsspital Bern
- Jugendpsychiatrische Abteilung Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel
- Universitäts-Kinderspital Basel
- Kantonsspital Graubünden, Chur
- Selbsthilfezentrum Aargau
- Experten-Netzwerk Essstörungen Schweiz (ENES)

Kontakte zu Kliniken, Hochschulen, Organisationen und Universitäten im Ausland

- Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik der Universität Oldenburg (Deutschland)
- Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Reutlingen (Deutschland)
- Universitätsklinikum Aachen (Deutschland)
- Heckscher Klinikum, Abteilung Rottmannshöhe, München (Deutschland)
- Klinikum Harlaching, München (Deutschland)
- Ledina - Hospital School, Ljubljana (Slowenien)
- Radbout Universität, Nijmegen (Holland)
- Princess Margaret Hospital, Perth (Australien)
- Ronald McDonald House Charities, Thornleigh (Australien)

2 Anhang zu 3 – Theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema

2.1 Essverhalten bei Anorexia nervosa, restriktiver Typ

Nachfolgend werden Informationen zum Essverhalten bei Anorexia nervosa gegeben. Es handelt sich hier um den restriktiven Typ, das heisst, Mädchen, die an diesem Typ der Krankheit leiden, wird ein Gewichtsverlust durch Vermeidung kalorienreicher Speisen und vermehrte körperliche Aktivität erreicht.

Anorexia nervosa, restriktiver Typ:

- hungern;
- Lightprodukte (Cola light);
- nur kalorienfreie Getränke (Cola light, Wasser, Kaffee);
- zuckerfreie Bonbons als Essensersatz;
- Süßstoff lutschen;
- strukturierter und strenger Essensplan (Salat, 1/2 Joghurt, Brokkoli, anderes Gemüse);
- Essen verbieten trotz Hunger;
- Abendessen ausfallen lassen;
- nur kalorienarme Lebensmittel essen (Salat, Brokkoli, Blumenkohl, anderes Gemüse);
- einseitiges Essen;
- ritualisiertes Essverhalten;
- Zelebrieren der einzigen Mahlzeit;
- schnell essen (bei dieser einzelnen Mahlzeit);
- Essen vortäuschen;
- lügen, wenn es ums Thema Essen geht;
- nichts vor anderen essen;
- nicht nach 17 Uhr essen;
- viel Wasser auf einmal trinken; kein Hunger mehr;
- kauen und ausspucken statt essen;
- Mahlzeit exakt vorplanen;
- Essen abwägen und abzählen, die genaue Menge bestimmen;
- Kalorien zählen/Kalorientabellen lesen und auswendig lernen;
- Kaugummi kauen;
- Kochbücher lesen;
- fettfrei kochen;
- für andere kochen und backen, kalorienreich;
- andere bewusst mästen;
- darauf achten, selbst am wenigsten zu essen;
- Essen durch Schlafen kompensieren;
- Schuldgefühle nach dem Essen oder wenn es geschmeckt hat;
- Bestrafen nach dem Essen (mit dem Fuß gegen die Badewanne treten, Fingernägel kauen);
- Unternehmungen absagen, um Essen zu vermeiden;
- ständig ans Essen denken;
- sich mit anderen vergleichen;
- andere als Vorbild haben (Models, Freundinnen, Schwester, Cousine usw.);
- Bauch, Beine und Po abtasten und ständiges Kontrollieren im Schauenfenster, Spiegel;
- Depressionen;
- Stimmung und Selbstwertgefühl abhängig von der Waage;
- zwanghaftes Putzen;
- keine Entspannung;
- ständig stehen;

- absichtlich frieren;
- kalt duschen;
- Diätberichte lesen;
- mich für alles schuldig fühlen;
- in das Fett am Bauch zwicken, bis es rot wird;
- Ekel vor dem Eincremen;
- Körpersprache missachten;
- weite Sachen anziehen;
- Entwässerungstee trinken;
- ständig kontrollieren, ob ich zugenommen habe;
- Restaurant-Einladungen absagen;
- sagen, ich habe schon gegessen (zu Hause, bei Freunden);
- mich unwohl fühlen und dann duschen gehen;
- Angst, alle reden schlecht über mich, wenn ich den Raum verlassen habe;
- Unsicherheit, wie ich ankomme, wenn ich in einen Raum mit vielen Leuten komme;
- mich abwerten vor anderen in allen Bereichen (übertriebene Eigenironie);
- Tag durchplanen, schlechtes Gewissen, wenn ich was nicht geschafft habe (mich dann bestrafen mit Streichen der einzigen Mahlzeit, Tritte gegen die Badewanne);
- Drang, nach draußen zu gehen; schlechtes Gewissen, wenn ich nicht gehe;
- abwertende Selbstgespräche vor dem Spiegel führen;
- keine Lust mehr auf Party, Kino usw., wenn ich in den Spiegel geschaut habe;
- Depressionen (am Wochenende nie umziehen, ewig im Schlafanzug rumlaufen);
- extreme Lustlosigkeit, anhaltende Trauer, Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeit;
- gereizt und aggressiv mit Familie sein, danach schlechtes Gewissen;
- Abneigung gegen Berührungen;
- großes Verlangen nach einem Freund; Vergleich mit anderen Freundinnen, die einen Freund haben; Selbstabwertung;
- Kochsendungen anschauen;
- mich mit anderen Frauen vergleichen und nur die perfekten Seiten sehen; anschließend Selbstabwertung;
- mich zu dick fühlen; »Bin-doch-die-Dickste«-Gedanken;
- wenn ich in einen Raum komme, sofort kontrollieren, ob ich die Dickste bin;
- Angst vor Partys, weil ich die Dickste und Hässlichste bin;
- meinen Bauch und meine Schenkel so umformen, wie sie mal sein sollten;
- denken, wenn ich abnehme, komme ich besser bei Jungs an und bekomme vielleicht einen Freund;
- Komplimente über mein Äußeres als Verarschung annehmen;
- Vitamintabletten nehmen;
- ständig kontrollieren, ob genug im Kühlschrank ist;
- Geschichten erfinden, um mich perfekt wirken zu lassen oder um was zu erzählen auf Partys;
- mich von anderen ausgegrenzt fühlen; Selbstabwertung: Die haben ja recht, so hässlich und fett wie ich bin;
- Angst, unbeliebt zu sein;
- immer so wie andere sein wollen.

Abbildung 1: Essverhalten bei Anorexia nervosa, restriktiver Typ aus (Gerlinghoff & Backmund, 2007, S. 53ff.)

2.2 Auszug Therapiekonzept des Therapie-Centrums für Essstörungen in München

Dieser Auszug aus dem Therapiekonzept des Therapie-Centrums für Essstörungen in München (TCE)¹ gibt ergänzende Informationen zu den im Hauptteil unter Kapitel 3 (Theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema) gemachten Ausführungen zu diesem Konzept. Sie beziehen sich spezifisch auf die Altersgruppe, die auch in der Forschung beachtet wurde. Die Informationen sind aufgeteilt in die drei der Therapie zugrunde liegenden Phasen.

Essstörungen bei Kindern zwischen 12 und 15 Jahren

Das Kinderkonzept des TCE beruht auf einer achtwöchigen, tagklinischen Intervalltherapie, die bei Bedarf mehrfach wiederholt werden kann. Unser Angebot richtet sich speziell an Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren mit einer Essstörung. Im Einzelfall können auch jüngere Betroffene aufgenommen werden. Im Gegensatz zum bereits bestehenden Konzept für ältere Patientinnen ab 16 Jahren beruht das Konzept für die Kinder und Jugendlichen auf einer engmaschigeren Anleitung und Betreuung durch das therapeutische Team sowie regelmässigen einzel- und familientherapeutischen Sitzungen, um den Bedürfnissen der jüngeren Betroffenen und ihrer Angehörigen gerecht zu werden. Der Ablauf der Therapie gliedert sich in drei Phasen.

Die Vorbereitungsphase

In der Vorbereitungsphase erhalten die Betroffenen gemeinsam mit ihren Eltern zunächst ein ausführliches Beratungsgespräch. Falls eine Aufnahme ins Therapieprogramm des TCE angezeigt erscheint, folgen eine gründliche Eingangsdiagnostik und die Teilnahme der Familie an einem Trainingstag. Wenn die medizinische Notwendigkeit besteht, kann dieses Programm durch einen bis zu dreiwöchigen Aufenthalt in der Kinderklinik des Klinikums Dritter Orden ergänzt werden. Dort erhalten die Patientinnen und Patienten die notwendigen medizinischen Untersuchungen und einen Kostenaufbau mit Hilfe von Trinknahrung zur Vorbereitung auf die Therapie am TCE.

Die tagklinische Phase

In der tagklinischen Phase nehmen die Kinder und Jugendlichen acht Wochen lang von 08.00 Uhr bis ca. 19.30 Uhr an einem intensiven, strukturierten Therapieprogramm teil, das sich aus verschiedenen Therapiebausteinen zusammensetzt, wie zum Beispiel Psychoedukation, Kunst- und Körpertherapie. Die Behandlung basiert auf einer kognitiv-verhaltenstherapeutisch orientierten Gruppentherapie, ergänzt durch regelmässige Einzelgespräche und familientherapeutische Sitzungen. Wesentlicher Bestandteil der Therapie ist eine intensive Ernährungstherapie mit täglichem Esstraining.

Abends und am Wochenende kehren die Kinder und Jugendlichen in ihre Familien zurück und üben dort, das Erlernete im Alltag anzuwenden und umzusetzen. Aus diesem Grund

¹ Quelle: Klinikum Dritter Orden (Hrsg.). (o.J.). Klinikum Dritter Orden München-Nymphenburg. Akademisches Lehrkrankenhaus. *Behandlungsschwerpunkt: Essstörungen bei Kindern zwischen 12 und 15 Jahren*. Internet: http://www.dritter-orden.de/behandlung/kinder/nerven/sp_03/04.html [16.11.2011].

ist die Teilnahme der Eltern, eventuell auch der Geschwister an den familientherapeutischen Sitzungen sowie am Angehörigentaining ein unabdingbarer Bestandteil der Therapie. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt liegt auf der Förderung vielfältiger kreativer Aktivitäten wie Yoga, Tanz, Theater oder Kunst. Jeweils am Morgen finden zudem zwei Stunden Unterricht durch die Schule für Kranke statt. Für Patientinnen und Patienten, die von weiter her kommen, stehen von Montag bis Freitag insgesamt vier Übernachtungsplätze in unseren angegliederten WGs zur Verfügung.

Die Nachbetreuung

Nach Abschluss der tagklinischen Phase nehmen die Familien, solange Bedarf besteht, an der Nachbetreuung des TCE teil. Diese umfasst monatliche Trainingstage, familientherapeutische Sitzungen sowie eine regelmässige Ernährungsberatung. Parallel dazu befürworten wir eine ambulante Psychotherapie bei einem niedergelassenen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Bei Bedarf kann jederzeit eine Wiederaufnahme in die Tagklinische Phase der Therapie erfolgen.

2.3 Literaturhinweise für Präventionsprogramme in der Schule

Prävention von Essstörungen, Schweizerische Gesellschaft für Ernährung

- Praxisorientierter DVD mit Begleitbroschüre für Lehrpersonen als Gesprächseinstiegshilfe bei Essstörungen
- Zielpublikum: 13- bis 17-jährige Jugendliche beider Geschlechter

aus: <http://www.sge-ssn.ch/ernaehrungsinfos/ernaehrung-und-krankheit/praevention-von-essstoerungen-mit-dvd-video.html> [12. 11. 2011]

Prävention von Ess-Störungen Praxisnah (PEP):

- kurze Darstellung der Essstörungen Anorexie, Bulimie und Adipositas
- mögliche Anlaufstellen in der Schweiz
- enthält 12 Unterrichtseinheiten zu den Unterthemen *Ernährung, Körperideale/Schönheit* und *Ess-Störungen*
- weitere Informationen unter: www.pepinfo.ch [12. 11. 2011]

aus: Isenschmid, B., Steiner Roth, S.; Rytz, T. (2002): *Magersucht und Bulimie. Informationen und Tipps für Lehrpersonen*. Bern: Berner Lehrmittel- und Medienverlag.

Mädchenspezifische Prävention von Ess-Störungen:

- kurze Darstellung der bekanntesten Essstörungen und der Subtypen
- enthält praktische Handlungsansätze für den Unterricht mit Kopiervorlagen

aus: Raabe, K. (2004). *Mädchenspezifische Prävention von Ess-Störungen. Handlungsansätze für die Praxis*. Hohengehren: Schneider Verlag.

3 Anhang zu 4 – Forschungsmethodisches Vorgehen

3.1 Zehn Gebote der Frageformulierung

Zehn Gebote der Frageformulierung (Porst, 2009, S. 95f.)

1. Du sollst *einfache, unzweideutige* Begriffe verwenden, die von allen Befragten *in gleicher* Weise verstanden werden!
2. Du sollst *lange* und *komplizierte* Fragen vermeiden!
3. Du sollst *hypothetische* Fragen vermeiden!
4. Du sollst *doppelte Stimuli* und *Verneinungen* vermeiden!
5. Du sollst *Unterstellungen* und *suggestive Fragen* vermeiden!
6. Du sollst Fragen vermeiden, die auf Informationen abzielen, über die *viele Befragte mutmasslich nicht verfügen!*
7. Du sollst Fragen mit *eindeutigem zeitlichen* Bezug verwenden!
8. Du sollst Antwortkategorien verwenden, die *erschöpfend* und *disjunkt* (überschneidungsfrei) sind!
9. Du sollst sicherstellen, dass der *Kontext einer Frage sich nicht (unkontrolliert) auf deren Beantwortung auswirkt!*
10. Du sollst *unklare* Begriffe definieren!

3.2 Zeitplan der Forschung

Vorstudie

Was	Zeitraum
Probandenrekrutierung	Mitte Mai 2011 bis Anfang Juli 2011
Pretest (Interview)	Betroffenes Mädchen: 17. Juni 2011 Lehrperson einer öffentlichen Schule: 22. Juni 2011 Fachperson aus der Medizin: 17. Juni 2011
Datenerhebung (Interview)	Betroffenes Mädchen: 7. Juli 2011 Betroffenes Mädchen: 11. Juli 2011 Lehrperson einer öffentlichen Schule: 10. Juli 2011 Lehrperson einer öffentlichen Schule: 26. Juli 2011 Fachperson aus der Medizin: 14. Juli 2011 Fachperson aus der Medizin: 3. August 2011
Datenaufbereitung	Ende Juli 2011 bis Anfang August 2011
Datenauswertung	Anfang August 2011

Hauptstudie

Was	Zeitraum
Probandenrekrutierung	Anfang Juni 2011 bis Ende Juli 2011
Pretest (Fragebogen)	Mitte August 2011
Datenerhebung (Fragebogen)	Ende August 2011 bis 15. September 2011 Verzögerung: bis Mitte Oktober 2011
Datenaufbereitung	Mitte September 2011 bis Mitte Oktober 2011

Datenauswertung	Mitte Oktober 2011 bis Ende November 2011

3.3 Überarbeiteter Fragebogen

Wiedereinstieg von Mädchen mit Magersucht
in die Schule nach einem Klinikaufenthalt

- Fragebogen -

Information zum Fragebogen

Wir studieren an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und schreiben die Masterarbeit zum Thema *Wiedereinstieg von Mädchen mit Magersucht in die Schule nach einem Klinikaufenthalt*.

Durch unsere Erfahrungen als Kliniklehrerinnen wurden wir auf dieses Thema aufmerksam. Wir haben festgestellt, dass es bei der Schnittstelle Klinik/Schule Verbesserungsmöglichkeiten gibt.

Unser Ziel ist es, Informationen für Schulen zu entwickeln, welche die Lehrpersonen für die Krankheit Magersucht sensibilisieren und ihnen Tipps geben, damit der Wiedereinstieg von Mädchen mit Magersucht nach einem Klinikaufenthalt möglichst positiv gestaltet werden kann.

Der Fragebogen richtet sich an dich als ehemalige magersüchtige Patientin, die stationär behandelt wurde. Mit dem Ausfüllen dieses Fragebogens hilfst du uns zu untersuchen, welche fördernden Massnahmen für den Wiedereinstieg nach einem Klinikaufenthalt in die Schule hilfreich sind. Deine persönliche Meinung interessiert uns, weil wir uns dadurch auf Erfahrungen von Betroffenen stützen können.

Der Fragebogen ist anonym und wir werden deine Angaben vertraulich behandeln, da wir der ärztlichen Schweigepflicht unterstellt sind. Rückschlüsse auf deine Person sind nicht möglich. Sämtliche Daten und Angaben dienen rein wissenschaftlichen Zwecken und werden nicht an Dritte weitergegeben.

Um die Rücklaufquote des Fragebogens zu erhöhen und deinen Aufwand ein klein wenig zu entschädigen, verlosen wir unter allen Teilnehmerinnen 3 x 2 Kinoeintritte (gültig für die gesamte Schweiz). Wenn du an der freiwilligen Verlosung teilnehmen willst, schreibe hier deine Telefonnummer oder E-Mailadresse auf:

Telefonnummer/E-Mail: _____

Das Ausfüllen dieses Fragebogens wird etwa zwanzig Minuten dauern.

Bei Fragen und Unklarheiten stehen wir dir gerne zur Verfügung. Du kannst dich wenden an:

Alexandra Wittwer, Tel. 077 410 64 88, E-Mail: alexandra.wittwer@hotmail.ch

Bitte sende den ausgefüllten Fragebogen im beigelegten Couvert bis 15. September 2011 an uns zurück.

Mit freundlichen Grüssen

Fabia Joller und Alexandra Wittwer

Bemerkungen zum Ausfüllen des Fragebogens

- Bei den meisten Fragen hast du die Möglichkeit zwischen vier Kriterien auszuwählen. Bitte kreuze klar und eindeutig an. Bei Fragen mit Mehrfachantworten (z.B. Frage 3 oder 8) darfst du mehrere Antworten ankreuzen. Dies wird dann explizit bei der entsprechenden Frage erwähnt.
- Sollte es Fragen geben, die du nicht durch deine Erfahrung beantworten kannst, bitten wir dich, dir die Situation vorzustellen und nach Gutdünken anzukreuzen.
- Begriffsklärungen:
 - Wiedereinstiegsphase: Zeit in der Schule nach dem Klinikaustritt
 - Regelschule: Schule, die du nach dem Klinikaustritt besuchst (Sek/Gymi)

Persönlich

	1. Hospitalisation	2. Hospitalisation	Weitere Hospitalisationen
Alter			
Dauer			
Klinik			
Diagnose und eventuelle Begleiterkrankungen			
Klasse/Schule beim Wiedereinstieg (Sek oder Gymi)			
Hast du den Wiedereinstieg in die Schule positiv erlebt?			

Hattest du in der Schule erwachsene Vertrauenspersonen? (keine Namen, nur Berufsbezeichnung, z.B. Klassenlehrperson, SchulsozialarbeiterIn, Schulische/r HeilpädagogIn, Fachlehrperson etc.)

Ja ,

Nein

wer? _____

Hattest du in der Schule vertraute MitschülerInnen?

Ja

Nein

Umgang

Ist es während der Wiedereinstiegsphase hilfreich, ...

eindeutig ja	eher ja	eher nein	eindeutig nein
--------------	---------	-----------	----------------

1	... herzlich willkommen geheissen zu werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2a	... von den Lehrpersonen über das momentane Befinden angesprochen zu werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2b	... von der erwachsenen Vertrauensperson über das momentane Befinden angesprochen zu werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2c	... von Mitschülern über das momentane Befinden angesprochen zu werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2d	... von besonders nahestehenden Mitschülern über das momentane Befinden angesprochen zu werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3 Wen soll die Schule bei Fragen zur Krankheit Magersucht konsultieren? (mehrere Kreuze sind möglich)

die Betroffene	<input type="checkbox"/>
die Eltern der Betroffenen	<input type="checkbox"/>
die Klinik	<input type="checkbox"/>
andere: _____	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen:

Informationsaustausch

Ist es hilfreich, ...

		eindeutig ja	eher ja	eher nein	eindeutig nein
4	... wenn alle Beteiligten (Klassenlehrperson, Kliniklehrperson, Betroffene, Psychologen, Eltern) für ein gemeinsames Gespräch zu sammenkommen, ...				
4a	... um Abmachungen zu den Leistungsanforderungen (Teilnahme im Unterricht, Prüfungen, Hausaufgaben etc.) zu besprechen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4b	... um Abmachungen zum Tagesablauf (Schulweg, Pause, Mittagspause) zu treffen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4c	... um Abmachungen bezüglich Freizeitgestaltung (Abmachen mit Freunden, Aktivitäten) zu treffen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ist es hilfreich, ...

		eindeutig ja	eher ja	eher nein	eindeutig nein
5	... wenn ein regelmässiger Austausch zwischen der Lehrperson und den Eltern stattfindet (z.B. per Mail)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	... mitzubestimmen, inwieweit die Klasse informiert wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7 Wann soll die Klasse über die Krankheit Magersucht (allgemeine Aufklärung) informiert werden?

vor der Wiedereinstiegsphase	<input type="checkbox"/>
beim Wiedereinstieg	<input type="checkbox"/>

8 Warum soll die Klasse informiert werden? (mehrere Kreuze sind möglich)

um Verständnis für die Situation der Betroffenen zu erlangen	<input type="checkbox"/>
um die Betroffene nicht zu verurteilen	<input type="checkbox"/>
um unerwünschte Reaktionen der Betroffenen gegenüber zu vermindern	<input type="checkbox"/>
weitere Gründe: _____	<input type="checkbox"/>

9 Ist es während der Wiedereinstiegsphase hilfreich, ... (mehrere Kreuze sind möglich)

... selbst die Klasse über die Krankheit zu informieren?	<input type="checkbox"/>
... wenn die Lehrperson die Klasse über die Krankheit informiert?	<input type="checkbox"/>
... wenn die Kliniklehrperson die Klasse über die Krankheit informiert?	<input type="checkbox"/>
... die Klasse zusammen mit der Kliniklehrperson über die Krankheit zu informieren?	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen:

Leistungsanforderungen

Ist es in der Klinikschule hilfreich, ...

	eindeutig ja	eher ja	eher nein	eindeutig nein
10 ... den Lerntyp (z.B. Lernen über das Sehen, Hören) kennen zu lernen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 ... Lerntechniken (z.B. Karteikarten schreiben, Zusammenfassen von Texten, Formelheft führen) zu erlernen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 ... wenn die Lehrperson anfangs bei der Stoffeinteilung hilft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 ... wenn anfangs lernfreie Zeiten von der Lehrperson bestimmt werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ist es während der Wiedereinstiegsphase hilfreich, ...

	eindeutig ja	eher ja	eher nein	eindeutig nein
14 ... wenn die Hausaufgaben zeitlich limitiert sind?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

15 ... im mündlichen Unterricht anfangs nicht aufgerufen zu werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 ... wenn Absprachen bezüglich Leistungsanforderungen mit den Lehrpersonen getroffen werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 ... wenn einzelne verpasste Themenbereiche nicht nachgeholt werden müssen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18 ... wenn der verpasste Stoff zusammen mit der Lehrperson besprochen wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 ... wenn die Schule Zeitfenster (z.B. anstelle Musikstunde) zur Verfügung stellt, um verpassten Stoff nachzuarbeiten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 ... wenn Prüfungen anfangs als nicht zählende Lernzielkontrollen gelten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21 ... bei krankheitsbedingtem Lernverhalten (z.B. verbissenes Lernen) von den Lehrpersonen angesprochen zu werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

22 Wie viel Zeit muss für die Aufarbeitung des verpassten Stoffes gegeben werden? (nur eine Antwort)

gar keine	<input type="checkbox"/>
2 Wochen	<input type="checkbox"/>
1 Monat	<input type="checkbox"/>
4 Monate	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen:

Bewegung

Ist es während der Wiedereinstiegsphase hilfreich, ...

	eindeutig ja	eher ja	eher nein	eindeutig nein
23a ... bei auffälligem Bewegungsverhalten von den Lehrpersonen angesprochen zu werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23b ... bei auffälligem Bewegungsverhalten von der erwachsenen Vertrauensperson angesprochen zu werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23c ... bei auffälligem Bewegungsverhalten von den Mitschülern angesprochen zu werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23d ... bei auffälligem Bewegungsverhalten von besonders nahestehenden Mitschülern angesprochen zu werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24 ... am Sportunterricht von Anfang an teilzunehmen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25 ... bewegungsvermindernde Abmachungen für die Sportstunde zu treffen (z.B. Einsatz als Goalie, Timeout als Schiedsrichter, raus sitzen etc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen:

Essverhalten

Ist es während der Wiedereinstiegsphase hilfreich, ...

	eindeutig ja	eher ja	eher nein	eindeutig nein
26a ... bei auffälligem Essverhalten von den Lehrpersonen angesprochen zu werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26b ... bei auffälligem Essverhalten von der erwachsenen Vertrauensperson angesprochen zu werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26c ... bei auffälligem Essverhalten von den Mitschülern angesprochen zu werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26d ... bei auffälligem Essverhalten von besonders nahestehenden Mitschülern angesprochen zu werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen:

Allgemein

Ist es hilfreich, ...

	eindeutig ja	eher ja	eher nein	eindeutig nein
27 ... in der Schule eine Vertrauensperson zu haben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28 ... vor Klinikaustritt eine Krankheitseinsicht zu haben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

29 Wer soll in den ersten Schultagen zur Schule begleiten? (mehrere Kreuze sind möglich)

niemand	<input type="checkbox"/>
jemand aus der Schule	<input type="checkbox"/>
jemand aus der Klinik	<input type="checkbox"/>
jemand aus der Familie	<input type="checkbox"/>
andere: _____	<input type="checkbox"/>

30 Welche Lernform ist für die Zugehörigkeit in der Klasse am hilfreichsten? (nur eine Antwort)

Einzelarbeit	<input type="checkbox"/>
Partnerarbeit	<input type="checkbox"/>
Gruppenarbeit	<input type="checkbox"/>

31 Welche Lernform ist für die Bearbeitung des Lernstoffes am hilfreichsten? (nur eine Antwort)

Einzelarbeit	<input type="checkbox"/>
Partnerarbeit	<input type="checkbox"/>
Gruppenarbeit	<input type="checkbox"/>

32 Kann die Schule dazu beitragen, nicht rückfällig zu werden?

ja	<input type="checkbox"/>
nein	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen:

Klinikaufenthalt

Ist es hilfreich, ...

	eindeutig ja	eher ja	eher nein	eindeutig nein
33 ... wenn Freundschaften aus der Regelschule während des Klinik- aufenthaltes aufrecht erhalten werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34 ... in der Klinik auf den Wiedereinstieg vorbereitet zu werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35 ... im Falle eines Übertrittes in eine neue Klasse Schnuppertage von der Klinik aus zu besuchen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

36 Nach welchem Zeitraum ist es hilfreich, von der Klinik aus schrittweise in die Regelschule einzusteigen?

nicht hilfreich	<input type="checkbox"/>
nach 1 Monat	<input type="checkbox"/>
nach 3 Monaten	<input type="checkbox"/>
nach 6 Monaten oder mehr	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen:

Folgende Fragen sind freiwillig zu beantworten. Sie dienen dazu Klinikkonzepte den Bedürfnissen von magersüchtigen PatientInnen anzupassen. Stelle dir dafür den optimalen Klinikaufenthalt in Bezug auf den Wiedereinstieg in die Regelschule vor.

Wie lange sollte der stationäre Aufenthalt dauern?

Wann kann frühestens ein Wiedereinstieg in die Regelschule geschehen?

Ist es sinnvoll, dass der Wiedereinstieg in die Regelschule begleitet wird? Wenn ja, von wem?

Könntest du dir nach einem kurzen stationären Aufenthalt vorstellen, in einen längeren tagesklinischen Aufenthalt (gleiches Therapie-, Schul- und Essprogramm, Übernachtung zuhause) überzutreten?

Was gibt es sonst noch zu beachten in Bezug auf die besonderen Bedürfnisse bei Magersucht?

Bemerkungen:

*Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast,
den Fragebogen auszufüllen! Wir wünschen dir für
die Zukunft alles Gute!*

3.4 Schreiben an die Kliniken zur Rekrutierung der Stichprobe

Schreiben von Anfang Juni 2011 – Erster Kontakt, Information und Bitte um Mithilfe

Wir studieren an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und schreiben die Masterarbeit zum Thema „Wiedereinstieg von magersüchtigen Mädchen nach einem Klinikaufenthalt“. Wir haben uns auf diese Thema geeinigt, weil wir beide in unserem Arbeitsalltag als Kliniklehrerinnen immer wieder feststellen, dass der Übergang in die Herkunftsschule nicht immer erfolgreich anläuft. Ziel unserer Arbeit ist die Sensibilisierung der Lehrkräfte mithilfe einer kleinen Broschüre, damit der Wiedereinstieg von Magersüchtigen verbessert werden kann.

Gerne möchten wir Sie auch über unseren Forschungsablauf informieren:

Die Forschungsarbeit besteht aus 2 Teilen, der Vorstudie und der Hauptstudie. Die Vorstudie beinhaltet Interviews mit je 2 Schülerinnen, Fachleuten aus der Medizin und Klassenlehrpersonen. Diese planen wir für Juli. Nach der Auswertung der Interviews folgt die Hauptstudie mit einem Fragebogen. Den Fragebogen werden wir aus den Erkenntnissen der Vorstudie entwickeln. Der Versand der Fragebogen an die Oberstufenschülerinnen ist nach den Sommerferien geplant.

Für die Hauptstudie sind wir auf der Suche nach mindestens 150 Probanden. Gerne möchten wir Sie fragen, ob Sie unser Vorhaben unterstützen können. Falls eine Unterstützung Ihrerseits möglich ist, wären wir froh um die Adressen ehemaliger Schülerinnen. Es wäre natürlich gut, wenn wir so viele Patientinnen wie möglich anschreiben könnten, da wir höchstens mit 50% Rücklauf rechnen. Das Begleitschreiben zum Fragebogen würden wir vorbereiten. Um den Rücklauf zu erhöhen, wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn sie mitunterzeichnen könnten. Wir können uns auch vorstellen, das Schreiben wegen des Datenschutzes von Ihrer Klinik aus zu versenden. Für die Probanden haben wir folgende Bedingungen festgelegt:

- Mädchen; 13-18jährig
- Austritt vor min. 5 Monaten, max. 5 Jahren

Ausserdem sind wir auf der Suche nach Interviewpartnern für die Vorstudie. Daher die Fragen an Sie:

- Wären Sie bereit, als Fachperson ein Interview zu geben?
- Könnten Sie uns eine Schülerin, deren Wiedereinstieg erfolgreich war, für das Interview empfehlen?

Bei Fragen können Sie uns gerne auf untenstehenden Nummern erreichen.

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen

Schreiben vom 13. August 2011 – Beschreibung des weiteren Vorgehens

Wir möchten Sie gerne über unser weiteres Vorhaben informieren. Die Vorstudie ist erfolgt und der Fragebogen erstellt. Wir denken, dass wir Ihnen Ende nächster Woche die bereits kopierten Fragebogen und einen Vorschlag für das Begleitschreiben zuschicken

werden. Es wäre sicherlich sinnvoll, wenn Sie dieses Begleitschreiben noch ihrer Institution entsprechend anpassen könnten.

Wir wären froh, wenn die Fragebogen wenn möglich bis zum 25. August verschickt werden könnten, damit die Rückmeldefrist für alle Befragenden in etwa gleich ist.

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

Schreiben vom 19. August 2011 – Begleitschreiben an die Kliniken zusammen mit den Fragebogen

Wie in der Informationsmail von dieser Woche geschrieben, senden wir Ihnen die Fragebögen zum Versand an die ehemaligen Patientinnen.

Das Begleitschreiben gilt als mögliche Vorlage. Wir haben es bewusst kurz gehalten, da alle weiteren Informationen im Fragebogen enthalten sind. Natürlich darf das Schreiben ausgeweitet und abgeändert werden. Bitte legen Sie auch jedem Fragebogen ein von uns frankiertes Antwortcouvert bei.

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle noch einmal herzlich dafür danken, dass Sie unsere Studie unterstützen und diesen Aufwand betreiben! Wir wissen das sehr zu schätzen.

Falls Sie Fragen haben, dürfen Sie uns gerne auf folgende Nummer kontaktieren.

Herzliche Grüße

Schreiben vom 19. August 2011 – Vorschlag für ein Begleitschreiben, das die Kliniken dem Fragebogen beilegen können.

Liebe ehemalige Patientin

Im Auftrag der Studierenden Fabia Joller und Alexandra Wittwer leiten wir Ihnen den beigelegten Fragebogen weiter. Der Fragebogen geht an ehemalige magersüchtige Mädchen. Die Studierenden wollen untersuchen, welche Massnahmen für den Wiedereinstieg in die Schule hilfreich sind.

Wir bitten Sie die Studie zu unterstützen und den Fragebogen auszufüllen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Mit freundlichen Grüßen

Klinik XY

3.5 Reliabilitätstest

Nachfolgend wird an der Dimension *Umgang* stellvertretend aufgezeigt, wie im Reliabilitätstest der Forschung vorgegangen wurde. Eine detaillierte Darstellung aller Dimensionen wäre zu zeitintensiv. Im Forschungsbericht wird aufgezeigt, wie die Kennwerte aussehen und welche Items für den Reliabilitätstest verwendet wurden.

Dimension *Umgang*

Würde man mit allen Items (F1, F2a, F2b, F2c, F2d, F3a, F3b, F3c, F3d, F3e, F3f, F3g) dieser Dimension eine Skala bilden, so würde Cronbach's Alpha 0.51 betragen, was nicht zufriedenstellend ist (siehe Tabelle).

Itemstatistiken			
	Mittelwert	Standardabweichung	N
F1	1.54	.639	65
F2a	2.57	.790	65
F2b	2.17	.802	65
F2c	2.77	.825	65
F2d	1.69	.727	65
F3a	.63	.486	65
F3b	.48	.503	65
F3c	.52	.503	65
F3d	.05	.211	65
F3e	.02	.124	65
F3f	.03	.174	65
F3g	.03	.174	65

Betrachtet man die Mittelwerte der Items, so fällt auf, dass jene der Items 3d bis 3g mit 0.05 bzw. 0.03 sehr tief sind.

Betrachtet man weiter die Itemstatistiken, so zeigt sich, dass die Items 3a bis 3g (mit Ausnahme von 3f) negativ mit der Skala (ohne dieses Item) korrelieren. Wenn die Items dasselbe messen, dürfte es das nicht geben.

Item-Skala-Statistiken				
	Skalenmittelwert, wenn Item weggelassen	Skalenvarianz, wenn Item weggelassen	Korrigierte Item-Skala-Korrelation	Cronbachs Alpha, wenn Item weggelassen
F1	10.95	5.326	.430	.410
F2a	9.92	4.541	.546	.343
F2b	10.32	4.597	.513	.357
F2c	9.72	4.641	.474	.373
F2d	10.80	4.850	.507	.370
F3a	11.86	7.652	-.329	.595
F3b	12.02	7.328	-.212	.575
F3c	11.97	6.905	-.059	.543
F3d	12.45	7.063	-.093	.523
F3e	12.48	7.035	-.070	.516
F3f	12.46	6.846	.140	.503
F3g	12.46	7.002	-.031	.516

Ein häufiger Grund für solche negative Korrelationen ist darin zu sehen, dass die Items nicht gleichsinnig kodiert sind. Dies ist in dieser Forschung der Fall: So heisst bspw. Item 1 *Ist es während der Wiedereinstiegsphase hilfreich, herzlich willkommen geheissen zu werden?*. 1 bedeutet hier hohe Zustimmung, 4 keine Zustimmung (also je tiefer der Wert, desto höher die Zustimmung). Bei Item 3a *Soll die Schule bei Fragen zur Krankheit Magersucht die Betroffene konsultieren?*, wobei 0 *nein* bedeutet und 1 *ja*. Die Kodierung ist hier genau umgekehrt: Hohe Werte (d. h. 1) bedeuten Zustimmung, niedrige Werte (d.h. 0) bedeuten Ablehnung. So kommt die negative Korrelation zustande.

Die Items müssen alle gleichsinnig gepolt werden. Konkret bedeutet das, dass die Fragen 1 bis 2d umcodiert (1 = 4, 2 = 3, 3 = 2, 4 = 1) werden müssen oder die Frage 3 umcodiert (0 = 1, 1 = 0) werden muss.

Schaut man die Mittelwerte der Items 3d bis 3g an, fällt auf, dass diese sehr tief liegen (d.h. nur sehr wenige Personen haben *ja* (Wert 1) gesagt – wenn man die Häufigkeit anschaut, sieht man, dass es maximal 2 Personen sind, die dieses Item gewählt haben. Mit anderen Worten: Diese Variablen streuen kaum. Dazu kommt, dass die Variablen der Frage 3 nicht dieselbe Skalierung aufweisen wie Frage 1 und 2.

Rechnet man eine Reliabilitätsanalyse für die Items 1 und 2 mit den umcodierten Variablen (siehe oben), so erhält man folgende Kennzahlen:

Cronbachs Alpha = 0.66

Item-Skala-Statistiken				
	Skalenmittelwert, wenn Item weggelassen	Skalenvarianz, wenn Item weggelassen	Korrigierte Item-Skala-Korrelation	Cronbachs Alpha, wenn Item weggelassen
F1r	12.4308	6.812	.403	.615
F2ar	13.4615	5.971	.511	.580
F2br	13.0615	5.871	.528	.573
F2cr	13.6615	5.696	.556	.563
F2dr	12.5846	5.840	.625	.548
F3a	15.2615	7.790	.199	.659
F3b	15.4154	8.184	.045	.686
F3c	15.3692	8.862	-.183	.722

Hier sieht man, dass Item 3c noch immer eine negative Trennschärfe aufweist (-.18). D.h. dieses Item korreliert negativ mit der Skala, die aus allen anderen Items der Skala gebildet wurde. Würde man das Item 3c weglassen, so würde sich die innere Konsistenz der Skala (Cronbachs Alpha) auf 0.72 erhöhen.

Rechnen wir eine Skala ohne das Item 3c, so sehen die Kennwerte folgendermassen aus:
Cronbachs Alpha = 0.72

Item-Skala-Statistiken				
	Skalenmittelwert, wenn Item weggelassen	Skalenvarianz, wenn Item weggelassen	Korrigierte Item-Skala-Korrelation	Cronbachs Alpha, wenn Item weggelassen
F1r	11.9077	7.023	.422	.693
F2ar	12.9385	6.246	.504	.672
F2br	12.5385	6.065	.545	.660
F2cr	13.1385	5.996	.541	.661
F2dr	12.0615	6.121	.615	.642
F3a	14.7385	7.946	.248	.726
F3b	14.8923	8.285	.111	.748

Das Cronbachs Alpha der jetzigen Skala wäre mit 0.72 an sich befriedigend. Die Trennschärfen der Items 3a und 3b sind mit 0.25 bzw. 0.11 doch recht tief (sie sollten 0.30 oder höher sein).

Somit ist die beste Entscheidung, das Item 3 nicht für die Skalenbildung zu verwenden, da die Items nicht trennscharf sind und zudem eine ganz unterschiedliche Skalierung aufweisen.

Berücksichtigt man nur die Fragen 1 und 2 für die Skala Umgang, so erhält man folgende Kennwerte:

Cronbach Alpha: 0.76

Item-Skala-Statistiken				
	Skalenmittelwert, wenn Item weg- gelassen	Skalenvarianz, wenn Item weggelassen	Korrigierte Item- Skala- Korrelation	Cronbachs Alpha, wenn Item weg- gelassen
F1r	10.8000	5.631	.433	.747
F2ar	11.8308	4.799	.557	.705
F2br	11.4308	4.812	.540	.712
F2cr	12.0308	4.780	.525	.718
F2dr	10.9538	4.920	.590	.695

Die innere Konsistenz (Cronbach Alpha) der Skala ist mit 0.76 zufrieden stellend. Die Trennschärfen der Items liegen alle über 0.3.

Für die anderen Dimensionen gilt es, ebenfalls solche Überlegungen, sowie allenfalls Umcodierungen und Analysen vorzunehmen.

Dimension Informationsaustausch

Reliabilitätsstatistiken	
Cronbachs Al- pha	Anzahl der Items
.624	9

Dimension Leistungsanforderungen

Reliabilitätsstatistiken	
Cronbachs Al- pha	Anzahl der Items
.749	12

Dimension Bewegung

Reliabilitätsstatistiken	
Cronbachs Al- pha	Anzahl der Items
.772	4

Dimension Essverhalten

Reliabilitätsstatistiken	
Cronbachs Al- pha	Anzahl der Items
.702	4

Dimension *Klinikaufenthalt*

Item-Skala-Statistiken

	Skalenmittelwert, wenn Item weg- gelassen	Skalenvarianz, wenn Item weggelassen	Korrigierte Item-Skala- Korrelation	Cronbachs Alpha, wenn Item wegge- lassen
F33	3.38	1.709	.326	.361
F34	3.17	1.330	.356	.262
F35	2.74	1.196	.241	.517

Cronbachs Alpha Koeffizient nach Eliminierung des Item 35:

Reliabilitätsstatistiken

Cronbachs Al- pha	Anzahl der Items
.517	2

4 Anhang zu 5 – Darstellung und Interpretation der Vorstudie

4.1 Interviewleitfaden

In den vorliegenden Interviewleitfaden wird der Begriff *Re-Integration* verwendet. Dieser wurde später ersetzt durch den Begriff *Wiedereinstieg*.

4.1.1 Interviewleitfaden für Schülerinnen

Sequenz	Leitfragen	Aufrechterhaltungsfragen/Bemerkungen
Opening	<p>Danke, dass du dich bereit erklärt hast beim Interview mitzumachen. Dieses Interview dient dazu herauszufinden, was für den Wiedereinstieg in die Schule nach einem Klinikaufenthalt hilfreich ist. Uns interessiert, welche Erfahrungen du dabei gemacht hast.</p> <p>Zuerst stellen wir dir ein paar allgemeine Fragen über dich.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie alt bist du? • Wie lange hast du die Klinik schon verlassen? • Wie lange hat dein Therapieaufenthalt gedauert? • Wurdest du rückfällig? • Wie wurdest du von der Klinik auf den Austritt vorbereitet? 	<ul style="list-style-type: none"> – Nachfragen zum Konkretisieren: Was meinen sie mit...? – Zwischenkommentare für natürliches Gespräch – Notizen machen ○ Schnuppertage, Übergangsphase mit einzelnen Schulstunden / -tagen?
Hauptteil	<p>Nun kommen wir zu unserem Hauptanliegen: Was ist deiner Meinung nach hilfreich/förderlich beim Wiedereinstieg in die Schule?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welche speziellen Abmachungen hast du mit deiner LP getroffen? • Welche Abmachungen waren gut? • Was hat dir geholfen wie deine Lehrer mit dir umgegangen sind? • Inwieweit wurde die Klasse über deine Krankheit informiert? • Wie wurdest Du aufgenommen? • Welche Unterstützung konnten dir die Mitschüler geben? • Wie bist Du auf die anderen Kinder zugegangen? 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fördernde Faktoren, was hat geholfen ○ Lernen, Sport, Pause, Mittagspause ○ Unterschiede bei den Lehrpersonen? ○ Wussten alle von deiner Krankheit? ○ Andere S waren aufgeschlossen/zurückhaltend ○ Pause, Begleiten

	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Strategien, die du in der Klinik erlernt hast, waren für dich hilfreich? • Was hat dir sonst noch geholfen? Was hätte die Reintegration vereinfacht? 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Scheu, zurück haltend, ängstlich, schwierig ○ In Therapie gelernt
Ausklang	<p>Nun sind wir schon fast am Ende des Interviews.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kannst du jetzt noch zusammenfassen, was für dich persönlich am wichtigsten beim Wiedereinstieg war? <p>Vielen Dank für das Interview.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Wichtigste Faktoren <p>kleines Geschenk: Gutschein</p>

4.1.2 Interviewleitfaden für Lehrpersonen

Sequenz	Leitfragen	Aufrechterhaltungsfragen/Bemerkungen
Opening	<p>Danke, dass Sie sich bereit erklärt haben beim Interview mitzumachen. Uns interessiert, welche Erfahrungen Sie bei der Re-Integration von Magersüchtigen nach einem Klinikaufenthalt gemacht haben. Dafür wären wir froh um ein paar Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie lange unterrichten Sie schon? • Wie viele Mädchen mit Magersucht haben Sie schon begleitet? • Wie lange ist die Re-Integration dieser begleiteten Fälle her? • Besuchte die Jugendliche schon vor dem Klinikaufenthalt bei ihnen die Schule? • Wie lange war die Jugendliche abwesend? • Wurde die Jugendliche rückfällig? 	<ul style="list-style-type: none"> - Nachfragen zum Konkretisieren: Was meinen sie mit...? - Zwischenkommentare für natürliches Gespräch - Notizen machen ○ Herkunftsschule oder Anschlusslösung? ○ Nur falls Herkunftsschule, sonst Dauer des Klinikaufenthaltes
Hauptteil	<p>Hauptfrage: Was ist Ihrer Meinung nach hilfreich/förderlich bei der Re-Integration von Jugendlichen mit Magersucht?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was wissen Sie zum Thema Re-Integration? 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fördernde Faktoren, was hat geholfen? ○ Theorie, Fachliteratur gelesen, Weiterbil-

	<ul style="list-style-type: none"> • Wie ist es Ihnen mit dieser Schülerin in der Klasse gegangen? • Wie wurde im Lehrerkollegium damit umgegangen? • Wie wurden Sie von der Schulleitung unterstützt? • Haben Sie bspw. spezielle Abmachungen mit der Jugendlichen getroffen? • Hatten sie einen anderen Umgang in dieser Übergangszeit (pushen, loben)? • Welche Unterstützung konnten Sie der Jugendlichen (sonst noch) geben? • Hat es einen Austausch gegeben, was für die Jugendliche hilfreich gewesen ist? • Inwieweit haben Sie die Klasse über die Krankheit der Schülerin informiert? • Was hat die Klasse zur Re-Integration beigetragen? • Welche Strategien konnten Sie bei der Jugendlichen beobachten? • Gibt es sonst noch etwas, was Ihnen im Zusammenhang mit der Re-Integration wichtig erscheint? 	<p>dung?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ War es schwierig? Was war schwierig? ○ Ansprechpersonen, Austausch, Unterstützung ○ Unterstützung da? Hilfe von aussen? Entlastung ○ (Lernen, Sport, Pause, Mittagspause) <ul style="list-style-type: none"> ○ In Therapie gelerntes Verhalten? ○ Weitere Erfahrungen
Ausklang	<p>Nun sind wir schon fast am Ende. Uns interessiert aber noch eine Frage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie wurde die Re-Integration von der Klinikschule begleitet? Fand eine Zusammenarbeit statt? • Was könnte die Klinikschule unternehmen, um die Re-Integration zu vereinfachen/verbessern? <p>Vielen Dank für das Interview.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schnuppertage, Übergangsphase mit einzelnen Schulstunden / -tagen? <p>Kleines Geschenk: Wein</p>

4.1.3 Interviewleitfaden für Fachleute aus der Medizin

Sequenz	Leitfragen	Aufrechterhaltungsfragen/Bemerkungen
Opening	<p>Danke, dass Sie sich bereit erklärt haben beim Interview mitzumachen. Uns interessiert, welche Erfahrungen Sie mit Magersüchtigen bezogen auf die Schule gemacht haben. Da in der Literatur nichts über die Re-Integration von</p>	<p>–Nachfragen zum Konkretisieren: Was meinen sie mit...?</p> <p>–Zwischenkommentare für natürliches Ge-</p>

	<p>Magersüchtigen vorhanden ist, möchten wir gerne Ihre Meinung hören, was bei einer Re-Integration berücksichtigt werden muss.</p> <p>Einleitende Fragen, besserer Überblick:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie lange sind die Magersüchtigen hospitalisiert? • Gibt es in ihrer Klinik ein Konzept, das den Wiedereinstieg in die Schule vorbereitet? • Welchen Beitrag leistet Ihre Klinik, damit die Re-Integration in die Schule möglichst erfolgreich verläuft? 	<p>spräch – Notizen machen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Hospitalisationsdauer, Übergangsphase? ○ Regelung der Schnuppertage?
Hauptteil	<p>Hauptfrage: Welche Faktoren muss die Schule Ihrer Meinung nach berücksichtigen, damit die Re-Integration von Magersüchtigen erfolgreich ist?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welchen besonderen Umgang von Seiten der LP ist für die Magersüchtigen hilfreich? • Welche Unterstützung kann die Klasse bieten? • Welche Strategien wenden Jugendliche in der Schule selbst an? • Gibt es sonst noch etwas, was Ihnen im Zusammenhang mit der Re-Integration wichtig erscheint? 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fördernde Faktoren, was hat geholfen ○ Sind spezielle Abmachungen nötig? (Lernen, Sport, Pause, Mittagspause) ○ Welche Unterstützung können einzelne Mitschüler bieten? ○ Welche Strategien erlernen die Jugendlichen in der Therapie in Bezug auf die Schule? Wie kann sie die Strategien konkret umsetzen?
Ausklang	<p>Nun sind wir schon fast am Ende des Interviews. Uns interessiert aber noch eine Frage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welches sind die Ihrer Meinung nach im Zusammenhang mit der Schule die wichtigsten Faktoren, die eine Re-Integration förderlich sind? <p>Vielen Dank für das Interview.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Wichtigste Faktoren <p>kleines Geschenk: Wein</p>

4.2 Postscripts der Interviews

4.2.1 Schülerinneninterview 1

Datum, Uhrzeit	07. 07. 11, 10.30 Uhr
Ort des Interviews	Kaffee Zürich
Name	Schülerin 1
Alter	20
Tätigkeit	ehem. Gymischülerin, macht aktuell ein Zwischenjahr, Studienstart im Herbst 11
Krankheitsverlauf und Schuleinstieg	Sie hatte zwei Klinikaufenthalte. Der erste Aufenthalt dauerte fast ein Jahr, danach wechselte sie in ein neues Umfeld, da sie ins Gymi übertrat. Sie erlebte diesen Wiedereinstieg als positiv. Beim zweiten Aufenthalt kehrte sie in die gleiche Klasse zurück, früher als geplant, da sie nicht zu viel Schulstoff verpassen wollte.
Besonderes	sozial in der Klasse integriert
Befinden/Verhalten der Interviewerin	erstes Interview, etwas unsicher, noch wenig spezifisch nachgefragt

4.2.2 Schülerinneninterview 2

Datum, Uhrzeit	11. 07. 11, 14.00 Uhr
Ort des Interviews	Klinikschule Kantonsspital Winterthur
Name	Schülerin 2
Alter	16
Tätigkeit	3.Sek-Schülerin
Krankheitsverlauf	Ihr erster Klinikaufenthalt endete nach medizinischer Einschätzung zu früh. Sie wollte austreten, da sie mit den Eltern die Skiferien verbringen wollte. Sie kehrte in die Schule zurück. Während dem zweiten Aufenthalt kam sie zur Krankheitseinsicht und wurde zunehmend gesünder. Sie entschied sich für eine Repetition.
Besonderes	in der Klasse sozial integriert; sie schätzt die Beziehung zur ehemaligen LP nicht gut ein
Befinden/Verhalten der Interviewerin	lockere Atmosphäre

4.2.3 Lehrerinterview 1

Datum, Uhrzeit	10. 7. 2011, 14.30 Uhr
Ort des Interviews	Café, Zürich
Name	Lehrperson 1
Tätigkeit	Gymilehrerin
Erfahrung mit Magersüchtigen	Hatte mit mehreren magersüchtigen Schülerinnen Kontakt, die nach Klinikaufenthalt zurück in die Schule gegangen sind
Besonderes	War selbst betroffen von der Krankheit Magersucht

Befinden/Verhalten der Interviewerin	Erstes Interview, ein bisschen unsicher Gutes, informatives Gespräch, das vor allem beide Sichtweisen (Betroffene und Lehrperson) beleuchten konnte
--------------------------------------	--

4.2.4 Lehrerinterview 2

Datum, Uhrzeit	25. 7. 2011, 10.00 Uhr
Ort des Interviews	Café, Zürich
Name	Lehrperson 2
Tätigkeit	Gymilehrer
Erfahrung mit Magersüchtigen	Hat in seiner Karriere etwa 5 Magersüchtige begleitet
Besonderes	Wird von der Schulleitung oft zu Rate gezogen, da er sehr viel Erfahrung hat, arbeitet seit 35 Jahren als Lehrer und Rektor in verschiedenen Schulen, z. Z. in einer Kantonschule als Lehrer tätig
Befinden/Verhalten der Interviewerin	Sehr entspannte Atmosphäre, gutes Gespräch, das oft auch vom Thema abgeschweift ist

4.2.5 Experteninterview 1

Datum, Uhrzeit	3. 8. 11, 10.00 Uhr
Ort des Interviews	Klinik in Zürich
Name	Fachperson 1
Tätigkeit	Chefarzt, Klinik für Kinder und Jugendliche
Erfahrung mit Magersüchtigen	seit 21 Jahren mit Magersüchtigen tätig
Besonderes	bisher wurden Magersüchtige 4-6 Monate stationär hospitalisiert, seit Januar 11 nach kurzem stationären Aufenthalt in tagesklinischem Setting; vor dem Interview hat ein Gespräch stattgefunden, in dem er über das Konzept seiner Klinik informierte, ausserdem wollte er über die Herkunft der Interviewerin Bescheid wissen
Befinden/Verhalten der Interviewerin	nichts besonderes

4.2.6 Experteninterview 2

Datum, Uhrzeit	14. 7. 2011, 10.00 Uhr
Ort des Interviews	Klinik in Zürich
Name	Fachperson 2
Tätigkeit	Psychologin
Erfahrung mit Magersüchtigen	Mehrere Jahre in der stationären und ambulanten Therapie der Magersüchtigen tätig
Besonderes	Magersüchtige sind im Durchschnitt 5 Monate stationär in der Klinik hospitalisiert

Befinden/Verhalten der Interviewerin	Interview hat sich um eine halbe Stunde verschoben, da ein Elterngespräch länger gedauert hat. Gespräch hat sich langsam entwickelt und wurde sehr informativ
--------------------------------------	--

4.3 Deskriptives System

4.3.1 Schülerinnen

Interviewpartner Kategorie	Schülerin 1	Schülerin 2
Leistungsanforderungen	Erste Schonphase: Prüfungen sollen nicht von Anfang an zählen, da schulisch in Verzug	War vor den Kopf gestossen, weil keine Rücksicht auf Leistungsanforderungen genommen wurde (Promotion)
		LP muss Rücksicht nehmen auf Leistungsbelastung (zusätzlichen Stress vermeiden); Schritt für Schritt Leistungsanforderungen ausbauen und besprechen
		Absprache zur Leistungsbereitschaft; Betroffene können sich selbst gut einschätzen
Sport	Spezielle Abmachungen sind nötig (Dispensation)	Dispensiert; Sportlehrer sollen sensibel auf Krankheit reagieren
Verhalten der Schülerin (insbes. Pausen/Zwischenstunden)	Verhalten der anderen Sch. beobachten und kopieren um Normalverhalten wieder einzuüben (Sozialverhalten, Bewegung)	
	Auf Essen bezogen Fokus auf sich richten, nicht mit anderen Vergleichen; Znüni essen, auch wenn andere nichts essen	
	die LP muss Vertrauen in die Betroffene haben, dass sie selbst weiss, was gut für sie ist	
	LP soll Betroffene auf ungesundes Verhalten (häufiges Stehen, Verkrampftsein) aufmerksam machen, zur Seite nehmen, Vertrauensverhältnis schaffen	
Informationsaustausch/Elternkontakt	Runder Tisch aller Beteiligten (KLP, LP, Sch, Psychologen, Eltern); Inhalt: Abmachungen zu Leistung, zu Tagesablauf, Sport	Information an die Klasse geben im Sinne von Verständnis aufbauen, damit Nachfragen nicht nötig ist und die Mitschüler wissen, wie sie reagieren sollen
	Aufklärung zum Thema Magersucht	
	Verständnis für unberechenbare Krankheit bei Mitschülern wecken	
	Regelmässiger Kontakt mit Eltern und Austausch über Verlauf	
	Klare Abmachungen bez. Informationsaustausch in der Klasse mit Eltern und Betroffener	

Anhang zu 5 – Darstellung der Vorstudie

Krankheitsinformation in der Schule/ Umgang mit Betroffener	Mitsch. auf Rückkehr vorbereiten; möglichen Umgang aufzeigen	Nachfragen wie es ihr geht, ist nicht gewünscht (aus Scham)
	Normaler Umgang, wenig über Essen sprechen, andere Themen ansprechen	Normaler Umgang, nicht behüten, keine Sonderstellung
	Herzliches Willkommen ist sehr wichtig, gibt Zugehörigkeitsgefühl	Thema Magersucht soll ausgeklammert werden
	Mitschüler auf Wiedereinstieg der Magersüchtigen und deren Umgang vorbereiten	
	Sch. sollen Betroffene erneut kennenlernen; auch wenn die Interessen anders sind, ist sie immer noch die Gleiche	
	LPs und Mitschüler sollen über Befinden nachfragen	
Allgemein		Wiedereinstieg in neue Klasse war sehr hilfreich, Neubeginn in anderem Umfeld

LP = Lehrperson, KLP = Klassenlehrperson, Sch = Schülerin

4.3.2 Lehrpersonen

Kategorie \ Interviewpartner	Lehrperson 1	Lehrperson 2
Leistungsanforderungen	Betroffene entlasten, indem sie nicht alles nachholen und leisten muss	Normal behandeln, keine Extrawürste Sch. hatte Angst vor Rückfälligkeit, wollte Leistungsdruck umgehen
	Problem nicht im Stoff sehen, sondern im Problemlöseverhalten bezogen auf die Krankheit	Vertrag ausmachen mit Betroffener, z.B. Nachteilsausgleich, der je nach Fall angepasst werden muss
	Sehr gute Leistungen sind gute Voraussetzung für Gesundheit	
	Viel Zeit lassen für Wiedereingliederung (1 Semester)	
	Promotionsregelung soll institutionell sein	
	Strategien aus dem Sport sind hilfreich: Sofort etwas tun, Ergebnisse akzeptieren und sich wieder auf Neues vorbereiten	
Sport	dispensiert	Nicht verbieten, muss lernen damit umzugehen
Verhalten der Betroffenen (insbes. Pausen/Zwischenstunden)		Essensplan wäre sinnvoll, könnte mit Schulpsychologin besprochen werden
Informationsaustausch/Elternkontakt	Informationsaustausch über Mail mit anderen LPs, Information darüber, was zu dem Zeitpunkt am meisten bringt	Lehrpersonen wollen teils nicht viel wissen, nehmen sich draus, andere interessieren sich für Thematik; generell wenig Wissen
	Gesamtkonzept im Gymi ist wichtig, Einzelkontakt der Eltern zu je-	Thematisierung in der Klasse ist wichtig

Anhang zu 5 – Darstellung der Vorstudie

	der LP wurde unterbunden	
	Guter Kontakt zu Klinik ist wichtig, damit kompetentes Handeln möglich ist	
	Klasse wurde informiert, warum Betroffene nicht mehr zur Schule kommt. Zu viele Sonderfälle machen detaillierte Aufklärung fast unmöglich (150 Schüler)	
Krankheitsinformation in der Schule/ Umgang mit Betroffener	Betroffene Person stärken, sie in den Problemlösestrategien unterstützen	Jugendliche wollen etwas für sich sein, sie leben in ihrer Welt
	Beziehung zur LP ist wichtig	Mitschüler sind offen, müssen im Aufbau immer wieder auf Betroffene zugehen, Interessen signalisieren, Geduldig sein; Betroffene muss wollen
	Person in ihrem Umfeld stärken, Familie darf nicht zu viel Einfluss haben	Vertrauenslehrperson ist wichtig, muss nicht Klassenlehrer sein
		Nicht bedrängen
Allgemein	Betroffene wurde gut aufgenommen, da sie über gute soziale Fähigkeiten verfügt, totale Eingliederung dauerte dennoch lange	
	Zustand der Betroffenen ist für einen geglückten Wiedereinstieg hauptverantwortlich	
	Thesen: LPs schätzen es, wenn sich Schüler interessiert und unterwürfig zeigen; Schüler haben Magersuchtstrategie um Beziehung zu pflegen	
Diverses	→ Broschüren vom Kanton Zürich	→ Magersüchtige haben diese besondere Welt für sich entdeckt, sie leben darin; sie müssen sich selbst öffnen um von der Krankheit loszukommen; Sch. muss selbst Schritte machen, um wieder integriert zu sein
	Vorbereiten in der Klinik auf Problemlöseverhalten → Sportstrategien	

LP = Lehrperson, KLP = Klassenlehrperson, Sch = Schülerin

4.3.3 Fachpersonen aus der Medizin

Interviewpartner	Fachperson 1	Fachperson 2
Kategorie		
Leistungsanforderungen	Leistungsanforderung anpassen macht Sinn, wenn Schulstand nicht geklärt und der Druck zu gross ist	Bei Zurückkommen nicht zu grosse Leistung erwarten, kein zusätzlicher selektiver Leistungsdruck, Prüfungen anfangs nicht bewerten

Anhang zu 5 – Darstellung der Vorstudie

	LP soll von Magersüchtigen nicht immer Vollständigkeit erwarten, ihr signalisieren, dass auch weniger genügt. Z.B. Ich will von dir gar nicht immer die 6 haben	Bei absehbarer Repetition soll Schule guten Rahmen bieten für Übergang, frühzeitig auf den Tisch legen
	Lernstrategien besprechen, beraten beim Lernen bezogen auf Lern-typ und Biorhythmus, Tagesablauf besprechen , 1 Wochenendtag muss lernfrei bleiben	Limitierte Zeit von Leistungsver Schonung, möglichst bald normale Anforderungen
	Leistungsdenken bremsen, Stress und Essproblem gehören zusammen	
Sport		Ganz oder gar nicht, lieber in kontrolliertem Rahmen
Verhalten der Betroffenen (insbes. Pausen/Zwischenstunden)	Schwierigkeit: Wenn andere Mitschüler Diätverhalten zeigen; Schule kann dazu nichts beitragen	Klasse soll so normal wie möglich funktionieren
Informationsaus-tausch/Elternkontakt	Jugendliche können Situation am besten einschätzen, selbst beurteilen, wie weit sie informieren wollen	Ältere Schüler werden in der Therapie unterstützt, damit sie selbst ihre Mitschüler informieren können
	Abprache mit Eltern über Erwartungen, auch betreffend Leistungserwartung an Betroffene	Bei jüngeren Schülern wäre es am besten, wenn Kliniklehrer in der Klasse informieren würden
Krankheitsinformation in der Schule/ Umgang mit Betroffener	Betroffene wollen keine Sonderstellung, da sie nicht sozial ins Ab-seits geraten wollen	
	Feinfühligkeit von LP ist Vorteil	
	Gift ist, wenn Mitschüler den Mädchen beim Essverhalten helfen, als LP Mitschüler davon abraten	
Soziale Integration	Fokus nicht auf Essverhalten, sondern auf Soziales	
	Soziale Integration gelingt einfacher, wenn z.B. Gruppenarbeiten stattfinden, bestehende Gruppen helfen diesen Kindern (kooperatives Lernen)	
Vorbereitung in Klinik/Strategien erlernen	Schnuppern, schrittweise Übertreten	Von Beginn an Begleitung in schulischen Themen von der KLP und Therapeuten
	Ambulante Therapie: Betroffene lernen adäquat zu reagieren; was sie sagen sollen, wenn sie auf ihre Krankheit angesprochen werden	Krankheitsbild ist für Aussenstehende schwer verständlich. Betroffene müssen sich dessen bewusst werden und Umgang damit lernen
	Aufklärung der LP, dass angenehme/angepasste Schülerinnen mit Magersucht ihr auch Defizit haben	

Anhang zu 5 – Darstellung der Vorstudie

	Verpflegungsmöglichkeiten mit Ernährungsberatung vorbereiten	
Allgemein	Vor Klasse stehen und selbst informieren	Betroffener Zeit für die Ankunft lassen
	Betroffene wollen soziale Kontakte meist behalten, ist oft wichtiger Grund, warum sie wieder zurück wollen (Voraussetzung für Gesundung)	→ Schulsetting so normal wie möglich lassen
	Ehrlichkeit gegenüber sich selbst ist nötig für Genesung und Gelingen der Re-Integration	Neues Konzept: 1 Mt. Stationär, dann tagesstationär mit teils externer Schule; keine klassische Gruppenschule
		Themen und Tipps für Broschüre: <ul style="list-style-type: none"> - Schwierigkeit der Krankheit, kann nicht mit rational verstanden werden kann - Essen ausklammern, ausser, es gibt besondere Abmachungen bei z. b. Lager - Leistungsdenken = Krankheit - Bewegungsdrang erwähnen
		Re-Integration ist Kernpunkt, Betroffene sollen sich früh ausserhalb des Spitals mit Realität abgeben Normaler Alltagsstress ist ausserhalb der Klinik Thema ist sehr relevant, Gewicht weniger auf Schule legen Therapie und Pädagogik nicht vermischen

LP = Lehrperson, KLP = Klassenlehrperson, Sch = Schülerin

4.3.4 Unsere Erfahrung als Kliniklehrpersonen

Kliniklehrperson	Kliniklehrerinnen Fabia Joller und Alexandra Wittwer	
Kategorie	Leistungsanforderungen	Leistungsanforderungen anpassen, Möglichkeiten: Fokus auf Hauptfächer, Streichnote, Noten zählen anfangs nicht
		Stoffumfang nach Bedarf anpassen
		Hausaufgabenumfang nach Bedarf anpassen, sicherstellen, dass 1 Wochentag frei bleibt
Sport	Wenn möglich nicht vom Sportunterricht dispensieren, spezielle Vereinbarungen während dem Sport mit der Betroffenen besprechen, Klinik beratend beiziehen	
Verhalten der Magersüchtigen (insbes. Essverhalten)	Pausen nicht alleine verbringen, damit Versuchung zu krankem Verhalten (Bewegung und Essen) verringert ist	
	Klärung ob über Essenproblematik gesprochen werden soll	
Informationsaus-	Die Klinik soll die Schule über die Krankheit informieren und Besonderheiten klar stellen	

Anhang zu 5 – Darstellung der Vorstudie

tausch/Elternkontakt	Kontakt der Schule mit Eltern, um mit den Eltern einen gemeinsamen Absprachen zu treffen im Umgang mit der Betroffenen
	Ungeklärte Fragen soll die Schule an die Klinik richten
	Eine mögliche Repetition muss früh angedacht und kommuniziert werden
Krankheitsinformation in der Schule/ Umgang mit Betroffener	Klasse muss über die Krankheit aufgeklärt werden, insbesondere darüber, dass die Krankheit schwer nachvollziehbar ist
	Betroffene nicht überbehüten, ernst nehmen
	Auf ungesundes Verhalten ansprechen
	Möglichst normaler Umgang
Allgemein	Offene wohlwollende Haltung der LP und Mitschüler
	Vorbereitung auf Wiedereinstieg in der Klinik ist zwingend notwendig
	Zuständigkeiten klären: pädagogischer und therapeutischer Auftrag müssen getrennt sein (Institution)
	Eventuell Götti/Gotti als Begleitperson

4.4 Frageformulierungen nach Kategorien des deskriptiven Systems

Interviewpartner Kriterium	Fragen
Persönlich	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Hospitalisation, 2. Hospitalisation, ev. weitere: Alter, Dauer, Klinik, Klasse und Schule bei Wiedereinstieg (Sek od. Gymi) - Diagnose mit ev. Begleiterkrankungen - Hattest du in der Schule erwachsene Vertrauenspersonen (Klassenlehrperson, SchulsozialarbeiterIn, Schulische/r HeilpädagogIn, Fachlehrperson etc.)? - Hattest du in der Schule vertraute MitschülerInnen?
Umgang	<p>Ist es während der Wiedereinstiegsphase hilfreich</p> <ul style="list-style-type: none"> ... herzlich willkommen geheissen zu werden? ... von der Klasse integriert zu werden? ... wenn die MitschülerInnen eine wohlwollende Haltung zeigen? ... von den Lehrpersonen über das momentane Befinden angesprochen zu werden? ... von der erwachsenen Vertrauensperson über das momentane Befinden angesprochen zu werden? ... von Mitschülern über das momentane Befinden angesprochen zu werden? ... von den vertrautesten Mitschülern über das momentane Befinden angesprochen zu werden? <p>Wen soll die Schule bei Fragen zur Krankheit Magersucht konsultieren?</p>

Anhang zu 5 – Darstellung der Vorstudie

	<p>... die Betroffene ... die Eltern der Betroffenen ... die Klinik (Parallelantwort)</p>
<p>Informationsaustausch</p>	<p>Ist es hilfreich ... wenn alle Beteiligten (Klassenlehrperson, Kliniklehrperson, Betroffene, Psychologen, Eltern) für ein gemeinsames Gespräch zusammenkommen? ... um Abmachungen zu den Leistungsanforderungen (Teilnahme im Unterricht, Prüfungen, Hausaufgaben etc.) zu besprechen? ... um Abmachungen zum Tagesablauf (Schulweg, Pause, Mittagspause) zu treffen? ... um Abmachungen bezüglich Freizeitgestaltung (Abmachen mit Freunden, Aktivitäten) zu treffen? ... wenn alle Beteiligten ein weiteres Mal zusammen kommen? Nach welcher Zeit ist dies hilfreich (2 Wochen, 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate) ... wenn ein regelmässiger Austausch zwischen der Lehrperson und den Eltern stattfindet (z.B. per Mail)? ... wenn ein regelmässiger Austausch zwischen der Lehrperson und der Klinik stattfindet? ... wenn eine mögliche Repetition früh kommuniziert wird?</p> <p>... zu klären, ob das Thema Magersucht bei der Rückkehr angesprochen werden darf? ... mitzubestimmen, inwieweit die Klasse informiert wird?</p> <p>Wann soll die Klasse über die Krankheit Magersucht (allgemeine Aufklärung) informiert werden? ... vor der Wiedereinstiegsphase ... beim Wiedereinstieg (Parallelantwort)</p> <p>Warum soll die Klasse informiert werden? ... um Verständnis für die Situation der Betroffenen zu erlangen ... um die Betroffene nicht zu verurteilen ... um unerwünschte Reaktionen der Betroffenen gegenüber zu vermindern. Weitere</p> <p>Ist es während der Wiedereinstiegsphase hilfreich, ... selber die Klasse über die Krankheit zu informieren? ... wenn die Lehrperson die Klasse über die Krankheit informiert? ... wenn die Kliniklehrperson die Klasse über die Krankheit informiert? ... die Klasse zusammen mit der Kliniklehrperson über die Krankheit zu informieren? (Parallelantwort)</p> <p>Bemerkungen</p>
<p>Leistungsanforderungen</p>	<p>Ist es hilfreich in der Klinikschule ... den Lerntyp (z.B. Lernen über das Sehen, Hören) kennen zu lernen? ... Lerntechniken (z.B. Karteikarten schreiben, Zusammenfassen von Texten, Formelheft führen) zu erlernen? ... Lerntechniken zu reflektieren? ... zu lernen eine Themenübersicht zu machen um Zusammenhänge zu verstehen? ... wenn die Lehrperson anfangs bei der Stoffeinteilung hilft? ... wenn zunehmend mehr Eigenverantwortung für die Stoffeinteilung (z.B. Einteilung im Wochenplan) übergeben wird?</p>

Anhang zu 5 – Darstellung der Vorstudie

	<p>... wenn anfangs lernfreie Zeiten von der Lehrperson bestimmt werden? ... wenn zunehmend mehr Eigenverantwortung für die Einplanung der lernfreien Zeit übergeben wird?</p> <p>Ist es während der Wiedereinstiegsphase hilfreich ... wenn die Hausaufgaben zeitlich limitiert sind? ... im mündlichen Unterricht anfangs nicht aufgerufen zu werden? ... wenn die Leistungsanforderungen (Teilnahme im Unterricht, Prüfungen, Hausaufgaben etc.) Schritt für Schritt ausgebaut werden? ... wenn Absprachen bezüglich Leistungsanforderungen mit den Lehrpersonen getroffen werden? ... wenn einzelne verpasste Themenbereiche nicht nachgeholt werden muss? ... wenn der verpasste Stoff zusammen mit der Lehrperson besprochen wird? ... wenn die Schule Zeitfenster (z.B. anstelle Musikstunde) zur Verfügung stellt, um verpassten Stoff nachzuarbeiten? ... von gewissen Fächern dispensiert zu werden? ... wenn Prüfungen anfangs als nicht zählende Lernzielkontrollen gelten? ... Benotungen anfangs nur in den Hauptfächern vorzunehmen? ... in Bezug auf die Leistungsanforderungen wie die anderen Schüler behandelt zu werden? ... bei krankheitsbedingtem Lernverhalten (z.B. verbissenes Lernen) von den Lehrpersonen angesprochen zu werden? ... wenn für die Aufarbeitung des verpassten Stoffes genügend Zeit gegeben wird? Wie lange? (keine, 2 Wochen, 4 Wochen, Semester)</p> <p>Bemerkungen:</p>
Bewegung	<p>Ist es während der Wiedereinstiegsphase hilfreich ... bei auffälligem Bewegungsverhalten von den Lehrpersonen angesprochen zu werden? ... bei auffälligem Bewegungsverhalten von der erwachsenen Vertrauensperson angesprochen zu werden? ... bei auffälligem Bewegungsverhalten von den Mitschülern angesprochen zu werden? ... bei auffälligem Bewegungsverhalten von den vertrautesten Mitschülern angesprochen zu werden? ... am Sportunterricht von Anfang an teilzunehmen? ... bewegungsvermindernde Abmachungen für die Sportstunde zu treffen (z.B. Einsatz als Goalie, Timeout als Schiedsrichter, raus sitzen etc.)? ... die Umkleidekabine getrennt von den anderen Mitschülern zu benutzen?</p> <p>Bemerkungen</p>
Essverhalten	<p>Ist es während der Wiedereinstiegsphase hilfreich ... beim Essen (Znüni, evtl. Mittagessen) den Fokus auf sich zu richten und nicht mit anderen zu vergleichen? ... bei auffälligem Essverhalten von den Lehrpersonen angesprochen zu werden? ... bei auffälligem Essverhalten von der erwachsenen Vertrauensperson angesprochen zu werden? ... bei auffälligem Essverhalten von den Mitschülern angesprochen zu werden? ... bei auffälligem Essverhalten von den vertrautesten Mitschülern angesprochen zu werden?</p> <p>Bemerkungen:</p>

Anhang zu 5 – Darstellung der Vorstudie

<p>Allgemein</p>	<p>Ist es hilfreich ... das Verhalten anderer SchülerInnen zu beobachten und zu kopieren, um möglichst normales Verhalten wieder einzuüben (z.B. Sozialverhalten, Bewegung)? ... in der Schule eine Vertrauensperson zu haben? ... ein Vertrauensverhältnis zur Lehrperson zu haben? ... in den ersten Schultagen begleitet zur Schule zu gehen? Wenn ja, durch wen? ... nach dem Klinikaufenthalt in eine neue Klasse zu gehen? ... vor Klinikaustritt eine Krankheitseinsicht zu haben? ... in der Klasse ein Gotti/einen Götti als Unterstützung zu haben? ... wenn das Gotti/der Götti in schulischen Fragen (organisatorisch und fachinhaltlich) Auskunft geben kann? ... wenn das Gotti/der Götti beim Aufbau von sozialen Kontakten mithilft?</p> <p>Welche Lernform ist für die soziale Integration hilfreich? Einzel-, Partner-, Gruppenarbeit Welche Lernform ist für die Bearbeitung des Lernstoffes hilfreich? Einzel-, Partner-, Gruppenarbeit</p> <p>Bemerkungen</p>
<p>Klinikaufenthalt</p>	<p>Ist es hilfreich, ... wenn Freundschaften aus der Regelschule während des Klinikaufenthaltes aufrecht erhalten werden? ... in der Klinik auf den Wiedereinstieg vorbereitet zu werden? ... von der Klinik aus schrittweise in die Regelschule einzusteigen? Nicht hilfreich, nach 1 Monat, nach 2 Monaten, nach 3 Monaten, nach 6 Monaten ... im Falle eines Übertrittes in eine neue Klasse Schnuppertage von der Klinik aus zu haben? ... nach kurzem stationären Aufenthalt (ca. 1 Monat) vereinzelt die Regelschule zu besuchen?</p> <p>Bemerkungen</p> <hr/> <p>Folgende Fragen sind freiwillig zu beantworten. Sie dienen dazu Klinikkonzepte den Bedürfnissen von magersüchtigen PatientInnen anzupassen. Stelle dir dafür den optimalen Klinikaufenthalt mit Wiedereinstieg in die Regelschule vor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie lange dauert der stationäre Aufenthalt? - Wann kann frühestens ein Wiedereinstieg in die Regelschule geschehen? - Ist es sinnvoll, dass dieser begleitet wird? Wenn ja, von wem? - Könntest du dir nach einem kurzen stationären Aufenthalt vorstellen, in einen längeren tagesklinischen Aufenthalt (gleiches Therapie-, Schul- und Essprogramm, Übernachtung zuhause) überzutreten? - Was gibt es sonst noch zu beachten?

5 Anhang zu 6 – Datenauswertung und Interpretation der Hauptstudie

5.1 Faktoren-Rangliste aller Items absteigend

	Schule	Klinikschule	Zusammenarbeit			
				n	M	SD
F6	mitbestimmen, inwieweit Klasse informiert wird			65	1.14	.348
F33	Freundschaften während Klinikaufenthalt aufrechterhalten			65	1.26	.567
F34	In Klinik auf Wiedereinstieg vorbereitet werden			65	1.48	.752
F28	Vor Klinikaustritt Krankheitseinsicht haben			65	1.52	.793
F1	Herzlich willkommen geheissen werden			65	1.54	.639
F18	Verpasste Stoff zusammen mit LP besprochen wird			65	1.65	.672
F2d	Von besonders nahestehenden Mitschülern auf das momentane Befinden angesprochen werden			65	1.69	.727
F27	In Schule eine VP haben			65	1.74	.776
F24	Am Sportunterricht von Anfang an teilnehmen			65	1.86	.916
F16	Abspraken bezüglich Leistungsanforderungen mit den LPs getroffen werden			65	1.89	.850
F35	Im Falle eines Übertritts in eine neue Klasse Schnuppertage von der Klinik aus besuchen			65	1.91	.914
F17	Einzelne verpasste Themenbereiche nicht nachgeholt werden müssen			65	1.95	.694
F12	LP anfangs bei der Stoffeinteilung hilft			65	2.00	.791
F21	Bei krankheitsbedingtem Lernverhalten von LP angesprochen werden			65	2.06	.768
F20	Prüfungen anfangs als nicht zählende Lernzielkontrollen gelten			65	2.06	.982
F19	Schule Zeitfenster zur Verfügung stellt, um den verpassten Stoff nachzuarbeiten			65	2.11	.970
F2b	Von der erwachsenen VP auf das momentane Befinden angesprochen werden			65	2.17	.802
F23	Bei auffälligem Bewegungsverhalten von besonders nahestehenden Mitschülern angesprochen werden			65	2.18	.882
F11	Lerntechniken erlernen			65	2.20	.939
F4a	Alle Beteiligten für ein gemeinsames Gespräch zusammen kommen, um Abmachungen zu den Leistungsanforderungen zu besprechen			65	2.22	.944
F23b	Bei auffälligem Bewegungsverhalten von der erwachsenen VP angesprochen werden			65	2.26	.796
F10	Den Lerntyp kennen lernen			65	2.45	.811
F26b	Bei auffälligem Essverhalten von der erwachsenen VP angesprochen werden			65	2.46	.953
F26d	Bei auffälligem Essverhalten von besonders nahestehenden Mitschülern angesprochen werden			65	2.46	.937
F13	Anfangs lernfreie Zeiten von der LP bestimmt werden			65	2.46	.867
F14	Wenn die Hausaufgaben zeitlich limitiert sind			65	2.49	.970
F5	Wenn ein regelmässiger Austausch zwischen der LP und den Eltern stattfindet			65	2.55	.884
F2a	Von den LPs auf das momentane Befinden angesprochen werden			65	2.57	.790

F23a	Bei auffälligem Bewegungsverhalten von den LPs angesprochen werden	65	2.71	.914
F2c	Von Mitschülern auf das momentane Befinden angesprochen werden	65	2.77	.825
F15	Im mündlichen Unterricht anfangs nicht aufgerufen werden	65	2.77	1.027
F4b	Alle Beteiligten für ein gemeinsames Gespräch zusammen kommen, um Abmachungen zum Tagesablauf treffen	65	2.78	.927
F25	Bewegungsvermindernde Abmachungen für die Sportstunde treffen	65	3.00	.984
F23c	Bei auffälligem Bewegungsverhalten von den Mitschülern angesprochen werden	65	3.08	.835
F4c	Alle Beteiligten für ein gemeinsames Gespräch zusammen kommen, um Abmachungen bezüglich Freizeitgestaltung zu treffen	65	3.09	.879
F26a	Bei auffälligem Essverhalten von den LPs angesprochen werden	65	3.25	.848
F26c	Bei auffälligem Essverhalten von den Mitschülern angesprochen werden	65	3.37	.858

MS = Mitschüler; VP = Vertrauensperson; LP = Lehrperson

5.2 Chi-Quadrat- Test

5.2.1 Chi-Quadrat-Test zu Prozessfrage 3

Erleben der Wiedereinstiege / Beitrag Schule, nicht rückfällig zu werden

Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	.308 ^a	1	.579		
Kontinuitätskorrektur ^b	.088	1	.766		
Likelihood-Quotient	.309	1	.578		
Exakter Test nach Fisher				.615	.384
Zusammenhang linear-mit-linear	.304	1	.582		
Anzahl der gültigen Fälle	65				

5.2.2 Chi-Quadrat-Test zu Prozessfrage 4

Erleben der Wiedereinstiege / Anzahl Hospitalisationen

Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	4.127 ^a	1	.042		
Kontinuitätskorrektur ^b	3.160	1	.075		
Likelihood-Quotient	4.205	1	.040		
Exakter Test nach Fisher				.048	.037
Zusammenhang linear-mit-linear	4.063	1	.044		
Anzahl der gültigen Fälle	65				

5.3 Items mit im nein-Bereich liegender Mittelwerte

		n	M	SD
F4b	Runder Tisch, Abmachungen zum Tagesablauf	65	2.78	.927
F4c	Runder Tisch, Abmachungen bezüglich Freizeitgestaltung	65	3.09	.879

5.4 Codebuch

Fragebogen

Bei der verbalisierten Skala

- 1 = eindeutig ja
- 2 = eher ja
- 3 = eher nein
- 4 = eindeutig nein

Bei Mehrfachnennungen

- 0 = nein
- 1 = ja

Geschlecht

- 1 = Weiblich
- 2 = Männlich

Dimension *Persönlich***Klinik**

- 1 = Kinderspital Zürich (Therapiestation)
- 2 = Kantonsspital Winterthur
- 3 = Stadtspital Triemli
- 4 = Kantonsspital Chur
- 5 = Kinderspital St.Gallen (B-Ost)
- 6 = Inselspital Bern
- 7 = KLPD Zürich
- 8 = andere Institutionen

Diagnosen und eventuelle Begleiterkrankungen

- 0 = keine Angaben
- 1 = Magersucht
- 2 = Magersucht / Depression
- 3 = Magersucht / Zwangsstörung
- 4 = Magersucht / Bulimia

Klasse/Schule beim Wiedereinstieg

0 = keine Angabe

S = Sekundarschule

G = Gymnasium

B = Berufsschule / Lehre

Z = 10. Schuljahr

P = Primarschule

Hast du den Wiedereinstieg in die Schule positiv erlebt?

0 = nein

1 = ja

Hattest du in der Schule erwachsene Vertrauenspersonen? Wer?

0 = Keine Angabe

1 = Klassenlehrperson

2 = Lehrperson

3 = Keine Vertrauensperson

5 = Prorektor

6 = Lernbegleiter / Lerncoach

Hattest du in der Schule eine vertraute MitschülerInnen?

0 = nein

1 = ja

Dimension Informationsaustausch

7. Wann soll die Klasse über die Krankheit Magersucht (allgemeine Aufklärung) informiert werden?

1 = vor dem Wiedereinstieg

2 = beim Wiedereinstieg

Dimension Leistungsanforderungen

22. Wie viel Zeit muss für die Aufarbeitung des verpassten Stoffes gegeben werden?

1 = gar keine

2 = 2 Wochen

3 = 1 Monat

4 = 4 Monate

Dimension *Allgemein*

30. Welche Lernform ist für die Zugehörigkeit in der Klasse am hilfreichsten?

- 1 = Einzelarbeit
- 2 = Partnerarbeit
- 3 = Gruppenarbeit

31. Welche Lernform ist für die Bearbeitung des Lernstoffes am hilfreichsten?

- 1 = Einzelarbeit
- 2 = Partnerarbeit
- 3 = Gruppenarbeit

32. Kann die Schule dazu beitragen, nicht rückfällig zu werden?

- 1 = ja
- 2 = nein

Dimension *Klinikaufenthalt*

36. Nach welchem Zeitraum ist es hilfreich, von der Klinik aus schrittweise in die Regelschule einzusteigen?

- 1 = nicht hilfreich
- 2 = nach 1 Monat
- 3 = nach 3 Monaten
- 4 = nach 6 Monaten oder mehr

6 Anhang zu 7 – Beantwortung der Hauptfrage und Diskussion

6.1 Items für die Herkunftsschule

		n	M	SD
F1	herzlich willkommen geheissen werden	65	1.54	.639
F18	verpasste Stoff zusammen mit LP besprochen wird	65	1.65	.672
F2d	von besonders nahestehenden Mitschülern auf das momentane Befinden angesprochen werden	65	1.69	.727
F27	in Schule eine VP haben	65	1.74	.776
F16	Abspraken bezüglich Leistungsanforderungen mit den LPs getroffen werden	65	1.89	.850
F17	einzelne verpasste Themenbereiche nicht nachgeholt werden müssen	65	1.95	.694
F21	bei krankheitsbedingtem Lernverhalten von LP angesprochen werden	65	2.06	.768
F20	Prüfungen anfangs als nicht zählende Lernzielkontrollen gelten	65	2.06	.982
F19	Schule Zeitfenster zur Verfügung stellt, um den verpassten Stoff nachzuarbeiten	65	2.11	.970
F2b	von der erwachsenen VP auf das momentane Befinden angesprochen werden	65	2.17	.802
F23	bei auffälligem Bewegungsverhalten von besonders nahestehenden Mitschülern angesprochen werden	65	2.18	.882
F23b	bei auffälligem Bewegungsverhalten von der erwachsenen VP angesprochen werden	65	2.26	.796
F26b	bei auffälligem Essverhalten von der erwachsenen VP angesprochen werden	65	2.46	.953
F26d	bei auffälligem Essverhalten von besonders nahestehenden Mitschülern angesprochen werden	65	2.46	.937

6.2 Items für die Klinik

		n	M	SD
F34	In Klinik auf Wiedereinstieg vorbereitet werden	65	1.48	.752
F28	Vor Klinikaustritt Krankheitseinsicht haben	65	1.52	.793
F35	Im Falle eines Übertritts in eine neue Klasse Schnuppertage von der Klinik aus besuchen	65	1.91	.914
F12	LP anfangs bei der Stoffeinteilung hilft	65	2.00	.791
F11	Lerntechniken erlernen	65	2.20	.939
F10	Den Lerntyp kennen lernen	65	2.45	.811
F13	Anfangs lernfreie Zeiten von der LP bestimmt werden	65	2.46	.867
F14	Wenn die Hausaufgaben zeitlich limitiert sind	65	2.49	.970

6.3 Items Zusammenarbeit Klinik und Herkunftsschule

		n	M	SD
F6	mitbestimmen, inwieweit Klasse informiert wird	65	1.14	.348
F33	Freundschaften während Klinikaufenthalt aufrechterhalten	65	1.26	.567
F24	Am Sportunterricht von Anfang an teilnehmen	65	1.86	.916
F4a	Alle Beteiligten für ein gemeinsames Gespräch zusammen kommen, um Abmachungen zu den Leistungsanforderungen zu besprechen	65	2.22	.944